

**CARTA DE
CONJUNTURA DA USCS**

OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CONJUNTURA DA USCS (CONJUSCS)

Sob a Direção da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e com o apoio do Centro de inovação Inovauscs para o desenvolvimento regional, o Observatório Conjuscs é formado por Professores, Pós-Graduandos, Graduandos e parceiros convidados de diversos setores da sociedade.

Expediente 31ª Carta de Conjuntura (março 2025)

Reitor: Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Pró-Reitora de Pós-Graduação: Profª. Drª. Maria do Carmo Romeiro
Pró-Reitor de Graduação: Prof. Ms. Silton Marcell Romboli
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro: Prof. Me. Orlando A. Bonfatti
Pró-Reitora de Inovação em Ensino: Profª. Drª. Maria do Carmo Romeiro

Líder do Grupo de Pesquisa CNPQ do Observatório: Prof. Dr. Jefferson José da Conceição

Coordenação Geral do Observatório:

Prof. Dr. Jefferson José da Conceição

Equipe de Coordenação do Observatório:

Prof. Drª. Camila Faustini Cabello
Prof. Dr. Jefferson José da Conceição
Prof. Dr. Francisco Rozsa Funcia
Prof. Me. Ricardo Trefiglio
Prof. Me. Regina Albanese Pose

Equipe de Pesquisadores Permanentes do Observatório:

Prof. Drª Camila Faustini Cabello
Prof. Dr. Eduardo de Camargo Oliva
Prof. Dr. Enio Moro Júnior
Prof. Dr. Francisco Rozsa Funcia
Prof. Dr. Jefferson José da Conceição
Prof. Dr. José Turíbio de Oliveira
Prof. Dr. Lúcio Flávio da Silva Freitas
Prof. Dr. Milton Carlos Farina
Prof. Dr. Roberto Vital Anav
Prof. Dr. Volney Aparecido de Gouveia

Equipe de Professores Técnicos do Grupo de Pesquisa do Observatório:

Profª. Me. Alessandra Santos Rosa
Prof. Me. Daniel Vaz
Prof. Me. David Pimentel Barbosa de Siena
Prof. Me. Luis Felipe Xavier
Profª. Me. Marta Angela Marcondes
Profª. Me. Rosana Marçon da C. Andrade
Prof. Me. Vinícius Oliveira Silva
Profª Me. Sandra Collado
Prof. Me. Ricardo Trefiglio
Profª Me. Regina Albanese Pose

Participantes da 31ª edição da Carta de Conjuntura da USCS:

Adhemar S. Mineiro
Adriano Ludovice
Alan Grizalho de Almeida
Alessandra Santos Rosa
Alessandra Souza Menezes
Alexia Gabriella Alves Chalela dos Santos
Ana Carolina Tosetti Davanço
Ana Paula Zanetti Neves
André Pyles Siqueira
Antonio Aparecido de Carvalho
Antonio Carlos Monteiro Neves
Antonio Fernando Gomes Alves
Aristogiton Moura
Beatriz Velares Ferreira Silva
Bruno Luiz Castro da Conceição
Carlindo Rodrigues de Oliveira
Cláudio Pereira Noronha
Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo
Daniel Vaz Freire
David Pimentel Barbosa de Siena
Edgar Nóbrega
Eduardo Augusto Reichert
Flávio Lima Ramos
Gabrielle Jacobi Kölling
Gheorge Vitti Holovatiuk
Giovanna Fortunato
Henrique de Andrade Sandall Millás
Isabella Carneiro Maciel
Jefferson José da Conceição
Jhonathan Augusto Gallo Antonio
José Renato Romero
Juliana Aparecida Boaretto
Lucas Almeida Oliveira dos Santos
Lúcia Helena Polleti Bettini
Luciano Calchi
Luisa Caldas
Luiz Carlos Burbano
Marcello Azevedo
Marcus Vinícius Leite da Silva
Marilane Teixeira
Miguel Angel Navarro Dominguez
Pamela Franco
Raquel da Silva Pereira
Ricardo Pereira Trefiglio
Rita Serrano
Ronaldo Formiga
Silbeth Arenas Cantillo
Simona Adriana Banacu dos Santos
Sucena Resk
Tarik Dias Hamdan
Thiago L. Leão Nepomuceno
Vívian Machado

Organização dos textos:

Prof. Dr. Jefferson José da Conceição

Direção de Comunicação e Marketing:

Thaís Santiago

Comunicação institucional:

Prof. Me. Luciano Domingos da Cruz

Assessoria de Imprensa:

Ana Paula Lazari Ferreira

Redes Sociais:

Aline Amaral de Souza

Revisão de textos:

Prof. Dr. Jefferson José da Conceição

Ana Paula Lazari Ferreira

Carta on-line:

Ana Paula Lazari Ferreira

Renata Ezellner Miquilim

Observação: As opiniões manifestadas nesta publicação são autorais e não expressam necessariamente a visão da Universidade Municipal de São Caetano do Sul ou das demais instituições acadêmicas ou parceiras mencionadas na Carta de Conjuntura.

Registrado na Câmara Brasileira do Livro (CBL). Livro digital. ISBN: 978-65-89001-39-3

Para acessar todas as Cartas de Conjuntura da USCS (de 1 a 31), digite: <https://uscs.edu.br/cartas-do-observatorio/>

Contato: jefferson.conceicao@online.uscs.edu.br

ISBN das Cartas de Conjuntura da USCS - Câmara Brasileira do Livro (CBL)

EDIÇÃO DA CARTA DE CONJUNTURA USCS	nº ISBN (categoria livro digital)
1	978-65-89001-21-8
2	978-65-89001-09-6
3	978-65-89001-32-4
4	978-65-89001-10-2
5	978-65-89001-11-9
6	978-65-89001-12-6
7	978-65-89001-26-3
8	978-65-89001-27-0
9	978-65-89001-19-5
10	978-65-89001-14-0
11	978-65-89001-13-3
12	978-65-89001-15-7
13	978-65-89001-20-1
14	978-65-89001-28-7
15	978-65-89001-17-1
16	978-65-89001-18-8
17	978-65-89001-16-4
18	978-65-89001-30-0
19	978-65-89001-22-5
20	978-65-89001-31-7
21	978-65-89001-23-2
22	978-65-89001-25-6
23	978-65-89001-24-9
24	978-65-89001-29-4
25	978-65-89001-33-1
26	978-65-89001-34-8
27	978-65-89001-35-5
28	978-65-89001-36-2
29	978-65-89001-37-9
30	978-65-89001-38-6
31	978-65-89001-39-3

SUMÁRIO

I – ECONOMIA BRASILEIRA

- 1 O PLANO REAL NÃO FOI UM PLANO DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA p. 7
Carlindo Rodrigues de Oliveira
- 2 O PODER AQUISITIVO EM HORAS E DIAS DE TRABALHO POR FAIXA DE RENDA: A APLICAÇÃO DA PESQUISA DO OBSERVATÓRIO CONJUSCS EM MARÇO DE 2025 p. 41
Jefferson José da Conceição
Ricardo Pereira Trefiglio
- 3 TAXA SELIC: OS DILEMAS ENTRE O CONTROLE DA INFLAÇÃO, OFERTA DE CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO p. 51
Gheorge Vitti Holovatiuk
Claudio Pereira Noronha
- 4 ANÁLISE DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA REGULAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS NO BRASIL p. 56
Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo
Henrique de Andrade Sandall Millás
Jhonathan Augusto Gallo Antonio

II – ECONOMIA E POLÍTICA INTERNACIONAL

- 5 O NOVO GOVERNO DOS EUA E O CENÁRIO DE INSTABILIDADE DA ECONOMIA INTERNACIONAL p. 67
Adhemar S. Mineiro
- 6 DEEP SEEK: MAIS UMA BATALHA NA GUERRA COMERCIAL E TECNOLÓGICA ENTRE A CHINA E OS ESTADOS UNIDOS p. 73
Marcello Azevedo
- 7 O FUTURO DA ECONOMIA INTERNACIONAL E O IMPACTO DAS TRANSFORMAÇÕES DA POLÍTICA INTERNACIONAL NOS CAMPOS COMERCIAL E FINANCEIRO p. 78
Antonio Aparecido de Carvalho
- 8 A POLÍTICA CONTEMPORÂNEA E O ESTILO CHIMPANZÉ DOS ATUAIS LÍDERES MUNDIAIS p. 84
Aristogiton Moura

- 9 TECNOPOPULISMO, A POLÍTICA DE PLATAFORMA: BIG TECHS E POLÍTICA p. 92

Adriano Ludovice
Aristogiton Moura
Luiz Carlos Burbano

III – EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

- 10 RISCOS DO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA p. 101

Luisa Caldas
Luciano Calchi

- 11 NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO AVANÇO DESENFREADO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A PARTIR DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL p.105

Gabrielle Jacobi Kölling
Thiago L. Leão Nepomuceno
Alessandra Souza Menezes

- 12 TRANSFORMANDO A COSMOVISÃO SOBRE O CAPITALISMO: UM ESTUDO SOBRE INOVAÇÕES DE IMPACTO SOCIAL p.113

Alan Grizalho de Almeida

- 13 NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL COMO TENDÊNCIA DE INOVAÇÃO: BREVE RELATO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DE IMPACTO (ENIMPACTO) E A IMPORTÂNCIA DE MÉTRICAS DE INCLUSÃO DIGITAL p.129

Alan Grizalho de Almeida
Ana Carolina Tosetti Davanço

- 14 COLABORAÇÃO DA ABC VALLEY PARA A REGIÃO DO GRANDE ABC EM 2024 p.140

Ana Paula Zanetti Neves
Antonio Carlos Monteiro Neves

- 15 ECONOMIA EM REDES: O INFLUENCIADOR DIGITAL NOS NEGÓCIOS DO ABC PAULISTA p.152

Marcus Vinícius Leite da Silva
Antonio Fernando Gomes Alves

IV – GESTÃO

- 16 REFORMAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO EM ESFERAS PÚBLICAS p.161

Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo
André Pyles Siqueira
Eduardo Augusto Reichert

V – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

- 17 AS POLÍTICAS E METAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO AUTOMOTIVA NO CENÁRIO INTERNACIONAL RECENTE p.168

Jefferson José da Conceição
Ricardo Pereira Trefiglio

- 18 A QUESTÃO CLIMÁTICA E SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO EM NOVOS TEMPOS DE DONALD TRUMP NO PODER p.185

Vívian Machado

- 19 O EXERCÍCIO DE CIDADANIA POR MEIO DA 1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE MEIO AMBIENTE DE SÃO CAETANO DO SUL RUMO À 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE p.200

Sucena Shkrada Resk

VI – SAÚDE

- 20 A PERCEPÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA POPULAÇÃO IDOSA DO GRANDE ABC p. 208

Silbeth Arenas Cantillo
Miguel Angel Navarro Dominguez
Flávio Lima Ramos
Lucas Almeida Oliveira dos Santos
Giovanna Fortunato
Juliana Aparecida Boaretto
Daniel Vaz Freire

- 21 ACIDENTES DE TRÂNSITO, ALCOOLISMO CRÔNICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE A DENSIDADE E O REPARO ÓSSEOS p. 220

Alexia Gabriella Alves Chalela dos Santos
Beatriz Velares Ferreira Silva
Isabella Carneiro Maciel
José Renato Romero

VII – EDUCAÇÃO

- 22 RESTRIÇÃO DE USO DE CELULARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DA VIOLÊNCIA DIGITAL p. 226

Lúcia Helena Polleti Bettini

- 23 A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESDE A INFÂNCIA E A URGÊNCIA DE UM NOVO MODO DE PENSAR O USO DO DINHEIRO p. 233

Edgar Nóbrega

- 24 O DESTAQUE DE SÃO CAETANO DO SUL NO CENSO DE 2022 SOBRE ENSINO SUPERIOR E A PARTICIPAÇÃO DA USCS p. 240

Alessandra Santos Rosa

VIII – ESPORTE

- 25 ESPORTE PRA VALER! UM PROJETO VALORIZADOR DO EMPREENDEDORISMO COMO ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL BRASILEIRO p. 244

Ronaldo Formiga

IX - SEGURANÇA

- 26 O IMPACTO DA RESOLUÇÃO SSP-66 NA SUPERVISÃO POLICIAL E NA GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA p. 252

David Pimentel Barbosa de Siena

- 27 A POLÍTICA CRIMINAL EM SÃO PAULO: UMA AVALIAÇÃO CRÍTICA DO DECRETO Nº 69.348/2025 E DO CAESP p. 256

David Pimentel Barbosa de Siena

X- CULTURA E SOCIEDADE

- 28 WASTE NOTHING, WELCOMES ALL (NÃO DESPERDICE NADA, RECEBA TODOS) p. 262

Simona Adriana Banacu dos Santos
Raquel da Silva Pereira
Ricardo PereiraTrefiglio
Pamela Franco

- 29 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E DIVERSIDADE SOB ATAQUE p. 271

Rita Serrano

XI- MERCADO E RELAÇÕES DE TRABALHO

- 30 MONITORAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL EM SÃO CAETANO DO SUL – JANEIRO DE 2025** p. 274

Bruno Luiz Castro da Conceição

- 31 ESTRATÉGIAS SINDICAIS NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DO SETOR AUTOMOTIVO ALEMÃO: A ATUAÇÃO DO IG METALL** p. 278

Tarik Dias Hamdan

- 32 A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO É UMA LUTA PELA DIGNIDADE DO TRABALHO** p. 288

Marilane Teixeira

- 33 SINOPSE DA COLEÇÃO “GREVE & NEGOCIAÇÃO”** p. 292

Carlindo Rodrigues de Oliveira

I – ECONOMIA BRASILEIRA

Nota Técnica

1. O PLANO REAL NÃO FOI UM PLANO DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA

Carlindo Rodrigues de Oliveira¹

Resumo

Esta nota técnica pretende contribuir para o balanço dos 30 anos do Plano Real, destacando aspectos que, a meu juízo, não foram suficientemente abordados ou esgotados na literatura sobre ele produzida. Aspectos que podem contribuir para uma avaliação “não plebiscitária” do Plano, que fuja da tentadora bipolaridade analítica, que coloca em polos antagônicos seus defensores e seus detratores. As principais conclusões são de que o Plano Real teve grande sucesso no combate à superinflação vivida pelo Brasil desde o início da década de 1980 até meados da década de 1990, constituindo-se num eficaz “Plano de Estabilização Monetária”. Mas que não foi exitoso na “criação de condições para o crescimento sustentado da produção e do emprego e para a distribuição de renda, permitindo preencher o abismo entre o Brasil rico, industrializado, moderno e eficiente e o Brasil miserável, de tudo desprovido”, como prometiam seus idealizadores. Nesse sentido, é equivocada a sua classificação como um “Plano de Estabilização Econômica”, que frequentemente lhe é atribuída. Aborda, finalmente, a desigual distribuição dos elevados custos decorrentes de sua implementação, que foram arcados principalmente pelos trabalhadores.

Palavras-chave: Plano Real. Inflação. Superinflação. Hiperinflação. Dívida Pública. Salário de “Pico” e Salário Médio. Informalidade.

Abstract

This technical note aims to contribute to the assessment of the 30-year anniversary of the Real Plan, highlighting aspects that, in my view, have not been sufficiently addressed or exhausted in the literature produced on the subject. Aspects that may support a “non-plebiscitary” evaluation of the Plan, avoiding the tempting analytical bipolarity that places its supporters and detractors in opposing camps. The main conclusions are that the Real Plan was highly successful in combating the superinflation that Brazil experienced from the early 1980s to the mid-1990s, establishing itself as an effective “Monetary Stabilization Plan.” However, it was not successful in “creating the conditions for sustained growth in production and employment, nor for income distribution, bridging the gap between a wealthy, industrialized, modern, and efficient Brazil and an impoverished, deprived Brazil,” as its architects had promised. In this sense, its frequent classification as an “Economic Stabilization Plan” is misguided. Finally, the technical note addresses the unequal distribution of the high costs resulting from its implementation, which fell primarily on workers' earnings.

Keywords: Real Plan. Inflation. Superinflation. Hiperinflation. Public Debt. “Peak” Salary and Average Salary. Informality.

¹ **Carlindo Rodrigues de Oliveira.** Economista e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atuou como técnico sênior no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), de 1981 a 2018. Sócio na *Camargos Rodrigues Consultoria em Economia e Relações Trabalhistas*.

Apresentação

O Plano Real, de 1994, completou 30 anos em julho de 2024. Na ocasião, foram divulgados inúmeros artigos, *podcasts*, entrevistas e vídeos alusivos à efeméride, grande parte deles destacando as conquistas obtidas no combate à superinflação. Este texto se propõe a fazer um balanço crítico desse período, com uma abordagem pouco comum na literatura sobre o tema.

O texto está estruturado em quatro seções. A primeira seção, intitulada “O sucesso do Plano Real no combate à superinflação”, dedica-se à análise do contexto socioeconômico e político que precedeu e que emoldurou o Plano Real, bem como sobre seus resultados imediatos ou mais duradouros. A segunda seção aborda “Os limites do Plano Real na estabilização da economia brasileira”, buscando um olhar que ultrapasse a dimensão meramente monetária de avaliação do Plano. A terceira seção, “O Plano Real e os trabalhadores”, pretende lançar luz sobre a desigual distribuição dos elevados custos inerentes à adoção de um programa de tamanha envergadura. Ao final, breves considerações, à guisa de síntese.

I - O sucesso do Plano Real no combate à superinflação

No aniversário de 30 anos do Plano Real, o que mais se comemorou foi o êxito do plano no combate às altas taxas de inflação verificadas no Brasil, fenômeno que se agudizou especialmente a partir do início dos anos 1980, quando a alta dos preços ao consumidor atingiu e superou rapidamente a casa dos 100% ao ano.

A partir de então, a trajetória inflacionária foi cada vez mais intensa, atingindo quatro dígitos (1.972,91%), em 1989, com o ápice anual em 1993, de 2.477,15% (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Inflação anual no Brasil (em %)
- 1980 a 1993 -
(IPCA-IBGE)

Fonte: IBGE, IpcA. Elaboração do autor.

Nesses 14 anos expressos no Gráfico 1, a trajetória ascendente da inflação anual – frequentemente chamada de “hiperinflação”² – só foi revertida em dois momentos: em 1986, ano

² A rigor, a hiperinflação ocorre quando a moeda perde suas três funções básicas: 1) como meio de troca (por exemplo, quando há substituição da moeda nacional pelo dólar na compra e venda de produtos e serviços); 2) como denominação monetária dos ativos e dos contratos (como, por exemplo, quando a fixação de preços dos imóveis, aluguéis, salários e demais contratos também passa a ser feita em dólar, ou outra moeda forte); e 3) como reserva de valor (neste caso, quando há forte corrosão do poder aquisitivo da moeda, em função das elevadíssimas taxas de inflação, situação em que guardar dinheiro “no cofre”, ou “debaixo do colchão”, ou mesmo na conta corrente do banco significava perder muito dinheiro ao longo dos meses). No caso brasileiro, de meados da década de 1980 até meados da década de 1990, essas três funções básicas da moeda foram muito abaladas – umas mais que outras –, mas sobreviveram parcialmente, devido ao instituto da correção monetária, que criava uma espécie de “moeda indexada”,

da edição do Plano Cruzado (I e II); e em 1990-91, com a implementação do Plano Collor, também em duas etapas (Collor I, em março de 1990 e Collor II, em fevereiro de 1991)³.

A queda da inflação com a adoção desses planos teve características bem distintas: o Plano Cruzado I, adotado em fevereiro/março de 1986, resultou em um forte crescimento do Produto Interno Bruto naquele ano, de 7,49%, enquanto as duas edições do Plano Collor geraram uma profunda recessão econômica. O PIB teve uma fortíssima queda de 4,35%, em 1990, ficando praticamente estagnado em 1991 (1,03%) e em 1992 (-0,54%).

Além disso, após o Plano Cruzado I, a inflação permaneceu controlada por um número maior de meses (oito meses), basicamente até findar o processo eleitoral para governadores e para deputados e senadores constituintes, em novembro de 1986⁴. Passados cinco dias da eleição, entretanto, o Plano Cruzado II promoveu um forte aumento de tarifas de serviços públicos e de preços tabelados (“tarifaço”), dando início a novo ciclo inflacionário, a partir da virada para o ano de 1987. Já os Planos Collor I e II tiveram eficácia bem mais efêmera na redução das taxas de inflação, com a retomada da alta dos preços poucos meses após sua implementação⁵.

O chamado “imposto inflacionário”

Um quase consenso se formou, durante os anos de altíssimas taxas de inflação, em torno da ideia de que ela era o “imposto” mais regressivo e perverso, especialmente para os agentes econômicos com pouco poder de reajustar seus preços (salários, aluguéis) e menor acesso às aplicações financeiras que assegurassem o valor real do dinheiro. Por esse motivo, era comum o entendimento de que os maiores interessados no combate à inflação eram os/as trabalhadores/as, ainda que os efeitos nefastos do processo inflacionário fossem extensivos a diversos setores econômicos.

A inflação é o “imposto” mais regressivo e perverso para os agentes econômicos com pouco poder de reajustar seus preços (salários, aluguéis) e menor acesso às aplicações financeiras que asseguram o valor real do dinheiro.

Esse era o contexto do final do ano de 1993, quando o governo do ex-presidente Itamar Franco, no posto há apenas um ano, desde setembro de 1992 - em virtude do processo de *impeachment* do ex-presidente Fernando Collor de Mello -, lançou as primeiras medidas que estruturariam o

que garantia, em boa medida, o valor das aplicações e dos contratos. Por isso, não houve um processo de dolarização total da economia. Por esse motivo, optou-se, aqui, por chamar o agudo processo inflacionário vivido naqueles anos de “superinflação”, em vez de “hiperinflação”.

³ Para ser preciso, também em 1981, em meio a uma retração de 4,25% do Produto Interno Bruto (PIB), a taxa de inflação foi ligeiramente inferior à do ano anterior.

⁴ É bem verdade que, já no segundo semestre de 1986, houve desabastecimento e cobrança de ágio na venda de vários produtos. Um outro “gargalo” do Plano Cruzado foi o diminuto estoque de reservas internacionais do Brasil, que se situava em torno de apenas US\$ 10 bilhões, em março de 1986, incapaz de fazer frente à deterioração da balança comercial, pelo aumento das importações, que poderia contribuir para a modicidade dos preços no mercado interno. O Brasil foi obrigado a declarar moratória da dívida externa em fevereiro de 1987 (governo Sarney), quando as reservas caíram para US\$ 3,2 bilhões.

⁵ Cabe registrar, ainda, outros dois planos de estabilização monetária editados na década de 1980: o Plano Bresser (junho de 1987) e o Plano Verão (janeiro de 1989), cujas eficácias foram ainda menores no combate à inflação.

Plano Real, em preparação para a criação da nova moeda. Na ocasião, o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso.

Um plano anunciado previamente, sem congelamento de preços e salários, sem “tarifaço” e sem “vetor de preços”

Os planos anteriores ao Plano Real baseavam-se em dois mecanismos: na conversão dos salários pela média do poder aquisitivo dos meses anteriores; e no congelamento de preços e salários, após um “tarifaço”, no dia do plano, para correção dos preços administrados pelo governo (energia elétrica, telefonia, combustíveis etc.), geralmente defasados no momento do plano devido à compressão de reajustes, como forma desesperada de contenção da inflação nos meses precedentes.

Esse “tarifaço”, contudo, não era considerado para a conversão dos salários, nem para futuros reajustes, uma vez que os planos criavam o chamado “vetor de preços”. Com esse “truque” estatístico, a inflação do mês imediatamente posterior à edição do plano não seria medida, como de costume, pela comparação entre os preços médios observados nesse mês em relação aos preços médios do mês anterior, mas com uma espécie de “fotografia dos preços” no dia do plano, após o “tarifaço”. A consequência era a existência de perda salarial decorrente da conversão. No caso do Plano Real, o tarifaço não foi necessário, devido ao não represamento de reajustes dos preços administrados pelo governo, desde meados de 1993.

Por todos esses motivos, os planos de estabilização eram implementados de surpresa, para evitarem reações antecipadas dos agentes econômicos, que pudessem comprometer o sucesso das medidas.

A estratégia de convergência dos preços relativos pela URV, aliada à desindexação dos contratos na nova moeda, dispensava o congelamento compulsório de preços e salários e o “tarifaço”, bem como a necessidade de sigilo e surpresa na implementação das medidas, o que aumentava significativamente a possibilidade de êxito do plano.

O diagnóstico dos formuladores do Plano Real compartilhava a percepção de planos anteriores de que o agudo processo inflacionário brasileiro tinha uma dimensão fundamentalmente inercial, no sentido de que os preços subiriam no futuro porque tinham subido no passado, em função dos mecanismos de indexação de praticamente todos os contratos da economia. O problema era que esse processo era muito desigual entre os agentes econômicos, com distintos poderes de remarcar preços e de fazê-lo mais frequentemente, o que causava grande distorção nos chamados “preços relativos”, se congelados da noite para o dia.

Para evitar esse problema, o Plano Real criou uma “moeda fictícia transitória”, chamada Unidade de Referência de Valor (URV)⁶, cuja cotação acompanharia a inflação diária em cruzeiros reais, e para a qual seriam convertidos, gradualmente, todos os contratos, a partir de 1º de março de 1994⁷.

⁶ A URV foi criada em 1º de outubro de 1993, valendo CR\$ 132,65 (cento e trinta e dois cruzeiros reais e sessenta e cinco centavos). Em 1º de março de 1994, os salários deveriam ser convertidos de cruzeiros reais para URVs, pela média dos valores em URV no período de novembro/1993 a fevereiro/1994 (quatro meses). Nessa data, a URV correspondia a CR\$ 647,50. E em 30/06/1993, na véspera da criação da nova moeda, valia CR\$ 2.750,00.

A conversão dos preços e dos demais contratos para URV não foi compulsória. A aposta era de que a adesão fosse ocorrendo gradual e espontaneamente por iniciativa dos agentes econômicos, durante o período de transição até a criação da nova moeda, intervalo que poderia ser até superior a 360 dias:

Medida Provisória 434 - Art. 3º - § 1º - O Poder Executivo, no prazo máximo de trezentos e sessenta dias, a contar da publicação desta medida provisória, determinará a data da primeira emissão do Real. (BRASIL, 1994a)

Desse modo, durante um período de transição não fixado previamente, conviveriam duas moedas: o cruzeiro real, que continuaria se desvalorizando com a inflação, e a URV, uma moeda praticamente imune aos efeitos inflacionários. Assim, os preços das mercadorias e serviços continuariam aumentando em cruzeiros reais, mas tenderiam a ficar estáveis em URV⁸. A ideia subjacente era a promoção de uma “superindexação” da economia, para convergência gradual de todos os preços relativos, num determinado período, após o qual seria adotada a reforma monetária, com a criação da nova moeda, o real, imune às turbulências da moeda anterior, o cruzeiro real⁹.

Essa estratégia, aliada à desindexação dos contratos, dispensaria o congelamento compulsório de preços e salários e o “tarifaço”, bem como a necessidade de sigilo e surpresa na implementação das medidas, o que aumentava significativamente a possibilidade de êxito do plano.

Mas prevaleceu o pragmatismo do raciocínio político-eleitoral: a transformação da URV em real precisava ocorrer antes do início do período eleitoral, para “turbinar” a campanha de FHC à presidência da República, em outubro de 1994.

⁷ Um raciocínio simples ajuda a compreensão do mecanismo da superindexação. A inflação só é um problema real, porque atinge muito diferentemente os diversos preços e contratos da economia. Se, por hipótese, todos os preços e contratos fossem reajustados na mesma intensidade e na mesma frequência, o processo inflacionário não seria realmente um problema. Nesse caso, a ocorrência dessa espécie de “indexação perfeita”, criaria as condições para que a substituição da moeda por um novo padrão monetário eliminasse facilmente a “cultura inflacionária” correspondente à moeda anterior.

⁸ Uma consequência dessa superindexação da economia, a partir de março de 1994, foi a escalada da inflação em cruzeiros reais, que atingiu inacreditáveis 4.922,60%, nos doze meses imediatamente anteriores à criação da nova moeda (de julho de 1993 a junho de 1994). Enquanto a inflação média mensal, medida pelo IPCA-IBGE, nos doze meses anteriores a março de 1994 foi de 33,34%, nos quatro meses após a conversão de preços e salários para URV, entre março e junho de 1994, essa média saltou para 44,22% ao mês, atingindo 47,43%, no mês de junho de 1994. Já os preços e salários cotados em URV se mantiveram virtualmente estáveis, quase imunes à corrosão pela inflação no período.

⁹ Um raciocínio simples ajuda a compreensão do mecanismo da superindexação. A inflação só é um problema real, porque atinge muito diferentemente os diversos preços e contratos da economia, gerando um conflito distributivo entre os setores, que resulta em mais inflação. Se, por hipótese, todos os preços e contratos fossem reajustados na mesma intensidade e na mesma frequência, o processo inflacionário não seria realmente um problema. Nesse caso, a ocorrência dessa espécie de “indexação perfeita”, criaria as condições para que a substituição da moeda por um novo padrão monetário eliminasse facilmente a “cultura inflacionária” correspondente à moeda anterior.

A boa técnica econômica aconselharia a manutenção da moeda de transição por um bom período, até que a grande maioria dos contratos fosse convertida para a URV. Mas prevaleceu o pragmatismo do raciocínio político-eleitoral: a transformação da URV em real precisava ocorrer antes do início do período eleitoral, para “turbinar” a campanha de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, em outubro de 1994, o que de fato aconteceu.

A queda sustentada da inflação nos 30 anos de Plano Real

A adoção do Plano Real resultou na queda brusca, imediata e sustentada da inflação. No primeiro mês pós-plano (julho de 1994), o IPCA-IBGE – índice oficial de inflação - variou 6,84%, variação essa em grande parte explicada por uma questão estatística: os aumentos de preços ocorridos em junho, contaminaram o índice de julho, pelo efeito que os economistas chamam de *carry-over*, que, traduzido para o português, significa o reflexo dos aumentos de preços ao longo de um mês sobre o custo de vida do mês seguinte¹⁰.

Nos cinco meses posteriores, até dezembro de 1994, a queda da inflação foi ainda mais significativa, tendo o IPCA variado, em média, apenas 2,02% ao mês, fechando o ano com módico 1,71% para o mês de dezembro. No acumulado do ano de 1994, a variação do IPCA foi de 916,46%, ainda muito influenciada pela superinflação do primeiro semestre, anterior à criação da nova moeda.

Nesse sentido, pode-se afirmar que o Plano Real foi um exitoso Plano de Estabilização Monetária.

Nos anos seguintes, a partir de 1995, a inflação anual se reduziu drasticamente, para a casa de um dígito¹¹, até os dias atuais, com exceções de pequena monta em apenas três anos (2002, 2015 e 2021), como mostra o Gráfico 2:

¹⁰ O cálculo da inflação se dá pela comparação dos preços médios de um mês, em relação aos preços médios do mês anterior. Um aumento de preços, por exemplo, no dia 20 de um mês, impacta só parcialmente o custo de vida naquele próprio mês. Entretanto, atua integralmente sobre o custo de vida do mês seguinte.

¹¹ Destaque para o ano de 1998, que registrou uma inflação de apenas 1,65%. Era ano eleitoral, em que Fernando Henrique Cardoso disputaria a reeleição, vencendo ainda no primeiro turno. O governo manteve o real supervalorizado em relação ao dólar, quando a política cambial já dava sinais de profundo esgotamento, como se verá na próxima seção.

Fonte: IBGE, IPCA. Elaboração própria.

Os dados apresentados até aqui evidenciam que o Plano Real foi muito eficaz no combate à superinflação brasileira do período 1980-1994, um resultado que se mantém até os dias de hoje. **Nesse sentido, pode-se afirmar que o Plano Real foi um exitoso Plano de Estabilização Monetária.**

Para garantir o sucesso do plano, seria adotada, nos primeiros anos de vigência da nova moeda, uma política de câmbio praticamente fixo em relação ao dólar (que os economistas chamam de “âncora cambial”) e uma política de forte elevação da taxa de juros (a “âncora monetária”)¹².

A “âncora cambial”

A “âncora cambial”, que vigorou de julho de 1994 até o final de 1998, aliada a uma política de redução de tarifas de importação de vários produtos tornou as importações mais baratas, forçando a contenção dos preços domésticos e garantindo a ampliação da oferta de bens, capaz de fazer frente ao esperado aumento do consumo no imediato pós-plano. Esse aumento no consumo era previsível, devido à volta do crediário num ambiente de inflação baixa, bem como ao que se poderia chamar de “desilusão monetária”, ou seja, o aumento da propensão das pessoas ao consumo, desiludidas com a queda nominal dos rendimentos da Caderneta de Poupança e de outras aplicações financeiras¹³.

¹² A metáfora da “âncora” se refere à capacidade da política cambial e da política monetária de “segurarem os preços”, a exemplo do que faz a âncora náutica, para retenção da embarcação.

¹³ Na questão cambial, o Plano Real foi implementado num cenário bem mais favorável do que o do Plano Cruzado, de 1986. As reservas internacionais em meados de 1994 eram de, aproximadamente, US\$ 35 bilhões (contra apenas US\$ 10 bi, em março de 1986).

A Tabela 1, a seguir, traz a cotação do dólar em datas selecionadas, entre 01/07/1994 (data da criação do Real) e 31/12/2002 (último dia do segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso):

TABELA 1 - TAXA DE CÂMBIO NO BRASIL (R\$/US\$)		
- 01/07/1994 a 31/12/2002 -		
DATA	R\$/US\$	
01/07/1994	1,0000	
14/10/1994	0,8290	Menor cotação
31/12/1994	0,8460	
30/06/1995	0,9220	
31/12/1995	0,9725	
11/06/1996	0,9996	
12/06/1996	1,0007	
30/06/1996	1,0044	
31/12/1996	1,0394	
30/06/1997	1,0769	
16/10/1997	1,0996	
17/10/1997	1,1000	
31/12/1997	1,1164	
30/06/1998	1,1569	
26/11/1998	1,1992	
27/11/1998	1,2003	
31/12/1998	1,2087	
29/01/1999	1,9832	Abandono da "âncora cambial"
30/06/1999	1,7695	
31/12/1999	1,7890	
30/06/2000	1,8000	
18/02/2001	1,9940	
19/02/2001	2,0027	
30/06/2001	2,3049	
31/12/2001	2,3204	
21/05/2002	2,4787	
22/05/2002	2,5016	
25/07/2002	2,9822	
26/07/2002	3,0177	
22/10/2002	3,9552	Maior cotação
31/12/2002	3,5325	

Fonte: Banco Central do Brasil.
Elaboração do autor

O período considerado na Tabela 1 pode ser dividido em seis momentos distintos.

O primeiro momento, nos dois primeiros anos de vigência da nova moeda - entre 01/07/1994 e 11/06/1996 -, registrou taxas de câmbio inferiores a R\$ 1,00/dólar, com um mínimo de R\$ 0,8290/dólar, em 14/10/1994.

O sucesso do Plano Real reverteu as previsões das pesquisas eleitorais, que indicavam, no primeiro semestre de 1994, a liderança folgada de Lula (PT), com aproximadamente 40% das intenções de voto, já no primeiro turno. Em 03 de outubro do mesmo ano, porém, FHC (PSDB) venceu as eleições ainda no primeiro turno, com 54,3% dos votos válidos. Lula teve apenas 27,1%.

O sucesso inicial do Plano Real reverteu as previsões das pesquisas eleitorais, que indicavam, no primeiro semestre de 1994, a liderança folgada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com aproximadamente 40% das intenções de voto, já no primeiro turno. Em 03 de outubro do mesmo ano, porém, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) venceu as eleições ainda no primeiro turno, com 54,3% dos votos válidos. Lula teve apenas 27,1%¹⁴.

No segundo momento, entre 12/06/1996 e 16/10/1997, terceiro ano do Plano Real, a taxa de câmbio ficou estável, em torno de R\$ 1,00/dólar. É interessante lembrar que foi nesse ano que Fernando Henrique Cardoso teve aprovada a Proposta de Emenda Constitucional que instituiu a possibilidade de reeleição do presidente da República, a partir das eleições do final do final do ano seguinte, em outubro de 1998.

No terceiro momento, entre 17/10/1997 e 31/12/1998, a taxa de câmbio flutuou na casa de R\$ 1,10 a R\$ 1,20/dólar, mesmo diante das crises russa e de países do sudeste asiático, que tiveram reflexos em todos os países chamados “emergentes”. Era o ano das eleições presidenciais, em outubro, vencidas novamente por Fernando Henrique Cardoso, também no primeiro turno, com cerca de 53% dos votos, quando a “âncora cambial” dava sérios sinais de esgotamento.

Passadas as eleições de outubro de 1998, o governo assinou imediatamente um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), abandonando a “âncora cambial”, a partir de janeiro de 1999, e adotando o chamado “tripé macroeconômico”, composto por taxa de câmbio flutuante, política fiscal de controle do déficit público primário e introdução do regime de metas de inflação¹⁵.

¹⁴ A coordenação da campanha de Lula e as principais das lideranças do movimento sindical, à época, criticaram abertamente o Plano Real. Partiam da avaliação de que este – que era o sétimo plano de combate à inflação, desde 1986 – traria grandes perdas para os trabalhadores e tinha um nítido viés eleitoral, para “turbinar” a campanha presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Anteviam seu fracasso, passadas as eleições, como já ocorrido com planos anteriores. Não foram exitosas as conversas feitas em reuniões do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) com as principais lideranças sindicais à época, ponderando que o Plano Real era bem diferente dos anteriores e que, se por um lado “cristalizava” perdas salariais históricas, não trazia perdas imediatas aos trabalhadores, tendo chances reais de sucesso.

¹⁵ A questão da política fiscal e das metas de inflação será tratada adiante, em item específico. Cabe aqui destacar que a assinatura do Acordo com o FMI e Banco Mundial foi condicionada à aplicação no Brasil do chamado “Consenso de Washington”, com seus dez “mandamentos”:

- **disciplina fiscal**, com a busca de um rigoroso equilíbrio entre receitas e despesas públicas, eliminando a possibilidade de endividamento do Estado para realizar políticas anticíclicas, para enfrentar o desemprego e o subemprego, e para realizar os investimentos estruturantes e indispensáveis ao desenvolvimento sustentado de um país;

Nesse quarto momento, a partir de janeiro de 1999, a taxa de câmbio foi fortemente desvalorizada, com o dólar sendo vendido a R\$ 1,9832, no último dia útil daquele mês (64,08% mais caro do que no final do mês anterior).

No quinto momento, a partir de 19/02/2001, a taxa de câmbio rompeu a barreira dos R\$ 2,00/dólar, numa trajetória ascendente praticamente ininterrupta, rumo aos R\$ 3,00/dólar, novo patamar que vigorou a partir de 26/07/2002, quando se iniciava a campanha eleitoral para a presidência da República, com Lula liderando novamente as pesquisas de intenção de voto. As eleições foram definidas em dois turnos, em 05 e 27/10/2002, desta vez com a vitória de Lula, com 61,27% dos votos válidos, sobre José Serra (do PSDB), que obteve 38,73%. Às vésperas do segundo turno, em clima fortemente especulativo, a cotação do dólar chegou ao ápice de R\$ 3,9552, em 22/10/2002, encerrando o ano em R\$ 3,5325.

A “âncora monetária”

Simultaneamente à “âncora cambial”, a “âncora monetária” evitaria uma explosão do consumo pós-plano, pela manutenção de altíssimas taxas de juros reais, que encareciam o crediário e atuavam como incentivo à poupança. A Tabela 2, a seguir, mostra a evolução da taxa básica de juros (Taxa Selic), nos primeiros quatro anos de vigência do Plano Real.

-
- **redução dos gastos públicos (não financeiros)**, com as atividades do Estado em segurança pública, justiça, defesa; em programas sociais como educação e saúde pública; com a Assistência e Previdência Pública; com investimentos de infraestrutura;/geração de superávits fiscais primários;
 - **reforma tributária**, não no sentido de tornar o sistema tributário menos regressivo e mais justo, mas para reduzir impostos sobre o capital e as contribuições previdenciárias das empresas, aumentando a perspectiva de lucro;
 - **adoção de política de juros de mercado**, no sentido de que o Estado não deve executar políticas de juros subsidiados para estimular e fortalecer as empresas de capital nacional em sua competição, interna e internacional, com as megaempresas multinacionais, que, além dos recursos de suas tesourarias, tem fácil acesso a financiamento de bancos públicos de seus Estados e de megabancos privados multinacionais;
 - **adoção de política de câmbio de mercado**, para que o Estado não interfira de nenhuma forma no mercado cambial e que não controle de nenhuma forma os fluxos de ingresso e de saída de capitais da economia;
 - **abertura comercial**, consagrando a divisão internacional do trabalho entre países primários e países industriais, dificultando a possibilidade de desenvolvimento industrial no Brasil, devido ao afrouxamento de seu principal instrumento que é a política tarifária;
 - **eliminação das restrições ao investimento direto estrangeiro** sem qualquer precaução de natureza estratégica em relação a setores como eletricidade, portos e meios de comunicação; abertura da exploração das reservas do pré-sal às megaempresas petrolíferas estrangeiras; política de fragmentação e venda a multinacionais petroleiras de empresas do complexo da Petrobras; fim da política de conteúdo nacional;
 - adoção de política de **desregulamentação da legislação econômica e trabalhista**;
 - **Proteção da propriedade intelectual** com a adoção de uma legislação mais favorável aos detentores de patentes e marcas que são, em geral, megaempresas multinacionais: redução de prazos para exame das solicitações de concessão de patentes, sem estabelecimento de nenhuma obrigação de fabricação no Brasil, redução das exigências de novidade, facilitação de remessas significativas e crescentes de pagamentos ao exterior por tecnologias, muitas vezes obsoletas.

TABELA 2 - EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC NOMINAL E REAL			
- dez/1994 a dez/1998 -			
MÊS/ANO	SELIC NOMINAL	IPCA-IBGE	SELIC REAL
dez/94	1.153,60%	916,46%	23,33%
dez/95	53,08%	22,41%	25,06%
dez/96	27,41%	9,56%	16,29%
dez/97	24,77%	5,22%	18,58%
dez/98	28,79%	1,65%	26,70%
Fonte: www.debit.com.br/tabelas/selic			
Elaboração do autor.			

Uma outra consequência esperada das elevadas taxas de juros seria a atração de aplicações especulativas de estrangeiros no mercado financeiro brasileiro, aumentando o fluxo de dólares ao país, o que compensaria, pelo menos em parte, os déficits comerciais decorrentes da “âncora cambial”, que barateava as importações e encarecia as exportações brasileiras, que, com isso, perdiam competitividade no mercado internacional.

Essa estratégia de combinação da “âncora cambial” com a “âncora monetária”, entretanto, continuada no tempo, traria sérios problemas para a economia.

Essa estratégia de combinação da “âncora cambial” com a “âncora monetária”, entretanto, continuada no tempo, traria sérios problemas para a economia brasileira.

Já em março de 1998, o economista Paulo Nogueira Batista Jr. fez um interessante balanço crítico do Plano Real, pouco menos de quatro anos após o seu lançamento, a partir de duas questões problematizadoras: i) o que explica o sucesso no combate à inflação depois do Plano Real? ii) Com base em que instrumentos o Brasil conseguiu estabilizar a sua moeda até aquele momento? Segundo o autor,

Na fase inicial, em 1994, o instrumento decisivo foi a desindexação. Uma das singularidades da economia brasileira era a existência de um amplo e complexo sistema de indexação, que abarcava a maior parte dos contratos e preços no país. A grande maioria dos preços, salários, aluguéis, câmbio, impostos e ativos financeiros estava referenciada a índices de preços. Nessas circunstâncias, o principal determinante da taxa de inflação corrente era a taxa de inflação no período imediatamente anterior. O combate à inflação, especialmente na sua primeira fase, dependia crucialmente da possibilidade de montar um esquema inteligente de desindexação. Foi o que se fez com a criação da Unidade Real de Valor, a URV, em março de 1994. O efeito da desindexação foi reforçado pelo uso agressivo, e como veremos temerário, da taxa de câmbio e da abertura às importações como instrumentos de combate às pressões inflacionárias. No segundo semestre de 1994, permitiu-se forte valorização cambial e acelerou-se a remoção das barreiras à importação.

Por um lado, essas decisões contribuíram para acelerar a queda da inflação. Por outro lado, logo produziram grandes desequilíbrios na balança comercial e no balanço de pagamentos em conta corrente.

Nas circunstâncias da época [1994], alguma valorização cambial e alguma abertura às importações era defensável. Infelizmente, o governo abusou desses instrumentos e acabou produzindo grave desequilíbrio externo, problema que perdura até hoje [1998]. No fundo, o que se fez foi substituir a inflação por uma tendência ao desequilíbrio externo. Desde então, e apesar da queda da inflação, a economia não tem conseguido crescer de forma

sustentada. Toda vez que a economia cresce um pouco mais rapidamente aparecem desequilíbrios graves no balanço de pagamentos em conta corrente. Aumentou a dependência da economia brasileira em relação a capitais externos e a sua vulnerabilidade a oscilações da liquidez e do estado de ânimo nos mercados financeiros internacionais. (BATISTA Jr., 1998, p. 98-99).

Outro autor que alertava para os riscos do abuso na utilização da “âncora cambial” e da “âncora monetária” era Luiz Gonzaga Belluzzo, em instigante artigo publicado em 1999. Nas conclusões de seu trabalho, Belluzzo advertia para os seguintes desequilíbrios:

Resumindo, para terminar, tudo indica que continuaremos sujeitos ao mesmo "círculo vicioso" que comandou a economia brasileira nos últimos quatro anos: a) crescimento lento, abaixo das potencialidades da economia; b) câmbio real valorizado e baixo dinamismo das exportações; c) queda nos níveis de proteção efetiva e déficit da balança comercial; d) expectativa de desvalorização e manutenção de diferenciais elevados entre as taxas de juros domésticas e as internacionais; e) taxas de juros reais muito altas e desequilíbrio das contas públicas; f) incapacidade de estabilizar a relação dívida/PIB, com a consequente realimentação da "incerteza" nos mercados financeiros. (BELLUZZO, 1999, p. 93)

II – Os limites do Plano Real na estabilização da economia brasileira

Para alcançar, de fato, a estabilização econômica, o Plano Real precisaria ter sucesso não apenas no combate à superinflação, como também na criação de condições para o crescimento sustentado da economia, com melhor distribuição de renda, geração de empregos formais e maior equilíbrio das contas públicas.

A própria Exposição de Motivos nº 395, do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso ao presidente Itamar Franco, em 07 de dezembro de 1993, quando foram anunciadas as etapas de implementação do chamado “Plano de Estabilização Econômica”, afirmava:

Não há, assim, política social mais eficaz do que a queda da inflação. Combater a fome, priorizar o gasto público com programas de cunho social e aumentar sua eficiência é obrigação de um governo - como o presidido por Vossa Excelência - comprometido com ideais de democratização e justiça social. Mas só a estabilidade de preços criará condições para o crescimento sustentado da produção e do emprego e para a distribuição de renda, permitindo preencher o abismo entre o Brasil rico, industrializado, moderno e eficiente e o Brasil miserável, de tudo desprovido. (BRASIL, 1993).

Mas não foi essa a trajetória vivida pelo país nos anos que se seguiram à implantação do Plano Real.

Ainda segundo Batista Jr.:

Uma avaliação de conjunto do Plano Real revela resultados ambíguos e paradoxais. O grande sucesso no combate à inflação foi alcançado sem as mudanças profundas no regime fiscal-monetário que muitos consideravam indispensáveis para a estabilização da moeda brasileira. Contudo, a persistente sobrevalorização cambial e a aceleração da abertura às importações produziram grandes desequilíbrios externos e rápido crescimento dos passivos internacionais do país. Além disso, a falta de rigor no controle das contas públicas e as elevadas taxas de juro internas conduziram à ampliação do déficit fiscal e da dívida pública interna de curto prazo. Em consequência, a economia brasileira

tornou-se financeiramente vulnerável e muito dependente da disponibilidade de recursos externos. A consolidação da estabilidade monetária e a retomada do crescimento econômico pressupõem o equacionamento dos problemas financeiros do setor público e, em especial, a remoção do desequilíbrio estrutural nas contas externas. (BATISTA Jr., 1998, p. 95).

Para alcançar, de fato, a estabilização econômica, o Plano Real precisaria ter sucesso também na criação de condições para o crescimento sustentado da economia, com melhor distribuição de renda, geração de empregos formais e maior equilíbrio das contas públicas. Mas não foi essa a trajetória vivida pelo país nos anos que se seguiram à implantação do Plano Real.

Recentemente, em agosto de 2024, um dos principais responsáveis pelo Plano Real, o economista André Lara Resende, em artigo publicado no jornal Valor Econômico, em 06 de agosto de 2024, fez um balanço da situação do Brasil nos 30 anos que se seguiram à estabilização da moeda:

O Real foi uma grande conquista, mas a esperança de que o fim da inflação, como diz o documento de base para a Exposição de Motivos do Real, pudesse por si só “melhorar a distribuição de renda, combater a fome, permitir o crescimento da economia e criar empregos” não se confirmou. A estabilidade de preços não restabeleceu o rápido crescimento, não reduziu a distância em relação aos países desenvolvidos e, sobretudo, não superou o “terrível abismo entre o Brasil rico, industrializado, moderno e eficiente e o Brasil miserável, de tudo desprovido”, para o qual o documento chamava a atenção. A inflação foi vencida, mas os dois Brasis, tristemente, persistem. (RESENDE, 2024).

As dificuldades e os dilemas vividos pela economia brasileira nos 30 anos do Plano Real serão os temas das próximas seções.

Os elevados custos do combate à inflação

Parece claro que o combate a uma superinflação crônica envolve elevados custos para a sociedade. Como diz o ditado, “não se faz omelete sem quebrar os ovos”. Mas esses custos não foram arcados homogeneamente por todos, na implementação do Plano Real.

Além da evolução da inflação, do câmbio e da taxa básica de juros, já apresentadas nas seções anteriores, é importante observar a evolução de algumas outras variáveis, como a balança comercial (exportações menos importações); o nível das reservas internacionais; o crescimento econômico; a dívida pública; a questão salarial; o desemprego e a informalidade no mercado de trabalho.

O combate a uma superinflação crônica envolve elevados custos para a sociedade. Como diz o ditado, “não se faz omelete sem quebrar os ovos”. Mas esses custos não foram arcados homogeneamente por todos, na implementação do Plano Real.

A balança comercial

A balança comercial se deteriorou acentuadamente, nos quatro primeiros anos de vigência do Plano Real (1995 a 1998), com a perda de competitividade dos produtos exportados no mercado internacional, devido à apreciação do câmbio, enquanto as importações se elevaram

significativamente. Esse processo só seria revertido após o abandono da “âncora cambial”, com a forte desvalorização do real diante do dólar, no início de 1999, e a sequência de saldos comerciais exponencialmente positivos a partir de 2002 (Gráfico 3).

Fonte: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-externo/estatisticas/outras-estatistica-de-comercio-externo>. Elaboração do autor.

As reservas internacionais

Para cobrir parte do déficit da balança comercial nos primeiros anos posteriores ao Plano Real, o governo lançou mão das reservas internacionais do país, que, embora tenham crescido nos dois primeiros anos, se reduziram de US\$ 60 bilhões, em 1996, para apenas US\$ 33 bilhões, em 2000 (Tabela 3, com dados até 2014).

TABELA 3 - EVOLUÇÃO DAS RESERVAS INTERNACIONAIS DO BRASIL			
- 1994 A 2014 -			
(em US\$ bilhões)			
ANO	RESERVAS	MANDATOS	
1994	38.806	ITAMAR FRANCO	
1995	51.840	FHC - I	
1996	60.110		
1997	52.173		
1998	44.556		
1999	36.342	FHC - II	
2000	33.011		
2001	35.866		
2002	37.823		
2003	49.296	LULA - I	
2004	52.935		
2005	53.799		
2006	85.839		
2007	180.334	LULA - II	
2008	206.806		
2009	239.054		
2010	288.575		
2011	352.012	DILMA - I	
2012	378.613		
2013	375.793		
2014	374.050		

Fonte: Banco Central do Brasil; Ipeadata.
Elaboração do autor.

A Tabela 3 estende os dados até 2014, para demonstrar o modesto nível das reservas internacionais por ocasião do Plano Real, na comparação com os vultosos níveis atingidos nos governos Lula I e II e Dilma I.

Esse espetacular desempenho das reservas nos governos Lula e Dilma constituiu um “colchão” de garantias contra eventuais ataques especulativos à moeda nacional, situação confortável que persiste até os dias atuais. E decorreu de uma condução acertada da política cambial e de um ambiente externo muito favorável, com valorização significativa do preço das chamadas *commodities* de exportação do Brasil (minério de ferro, aço, produtos agrícolas de exportação – especialmente soja, milho, café, açúcar, entre outros). O desempenho cambial propiciou, inclusive, que o governo Lula anunciasse a virtual quitação da dívida externa brasileira, em 2008, quando as reservas superaram, em muito, os compromissos do país em moeda estrangeira.

Esse espetacular desempenho das reservas nos governos Lula e Dilma constituiu um “colchão” de garantias contra eventuais ataques especulativos à moeda nacional, situação confortável que persiste até os dias atuais.

A evolução do Produto Interno Bruto (PIB)

Quanto ao desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), vencida a recessão do triênio 1990-1992, decorrente dos Planos Collor I (de março de 1990) e Collor II (de fevereiro de 1991), a economia voltou a crescer, a partir de 1993, já no governo Itamar Franco e posteriormente no governo Fernando Henrique Cardoso, numa trajetória do tipo “voo de galinha”, alternando anos de bom desempenho, com outros de baixo crescimento ou estagnação, até o ano de 2003, primeiro ano do governo Lula I. A partir de 2004, o PIB passa a ter um crescimento mais robusto até 2010 (último ano do governo Lula II), só interrompido em 2009 (-0,13%), como reflexo da grande crise econômico-financeira internacional, iniciada em setembro de 2008, com a quebra do banco de investimentos estadunidense Lehman Brothers, que se espalhou por todo o planeta. Mas, nos quatro anos do primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014), a economia voltou à dinâmica do “voo de galinha”, até mergulhar na recessão, a partir de meados de 2014, situação que se prolongou até 2016, como mostra a Tabela 4:

TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO	
- 1990 A 2014 -	
ANO	VARIAÇÃO REAL DO PIB
1990	-4,35
1991	1,03
1992	-0,54
1993	4,92
1994	5,85
1995	4,22
1996	2,21
1997	3,39
1998	0,34
1999	0,47
2000	4,39
2001	1,39
2002	3,05
2003	1,14
2004	5,76
2005	3,20
2006	3,96
2007	6,07
2008	5,09
2009	-0,13
2010	7,53
2011	3,97
2012	1,92
2013	3,00
2014	0,50
2015	-3,55
2016	-3,28

Fonte: IBGE. Elaboração do autor.

Um outro grave desequilíbrio se manifestaria, como efeito colateral não desejado, ao longo das décadas posteriores à criação do Plano Real: a geração de grandes superávits comerciais baseados na exportação de *commodities* agrícolas e minerais, que sobrevalorizaram o Real e foram responsáveis por aquilo que o jargão “economês” chama de “doença holandesa”. Trata-se do desincentivo à produção industrial doméstica - a chamada desindustrialização -, que levou o país a um processo de primarização de sua economia, ou de “especialização regressiva” na divisão internacional do trabalho. Uma volta a um padrão de desenvolvimento agrário-exportador, visível nas contas nacionais das últimas décadas.

A desindustrialização ficou evidente com o fechamento de muitas empresas do setor produtivo nacional e a quebra de elos de diversas cadeias produtivas, que passaram a depender cada vez mais de suprimento de componentes importados.

Em estudo publicado em 2008, Conceição mostra o processo de desindustrialização verificado na década de 1990 numa das principais regiões econômicas do país, o ABC paulista. Segundo o autor, o emprego industrial se reduziu drasticamente, de 363.333 postos de trabalho, em 1989, para 187.759, em 1999. Na composição da força de trabalho, o emprego industrial, que era responsável por 45% do total, em 1989, teve sua participação reduzida para 26,2%, em 1999. No mesmo período, o emprego no setor de serviços teve sua participação elevada de 33%, em 1989, para 49,2%, em 1999, e o comércio passou de 13,5% para 15,8%. Esse deslocamento do emprego entre setores, porém, veio acompanhado de uma grande redução nas remunerações, em relação àquelas pagas na indústria¹⁶.

A partir dos anos 1990, a desindustrialização ficou evidente, com o fechamento de muitas empresas do setor produtivo nacional e a quebra de elos de diversas cadeias produtivas, que passaram a depender cada vez mais de suprimento de componentes importados.

Uma outra dimensão do processo de desindustrialização vivenciado pela economia brasileira se manifestaria na própria perda de peso político do empresariado industrial em detrimento do sistema financeiro. A manutenção de altas taxas de juros por longos períodos promoveu um estímulo aos setores produtivos, no sentido de canalizarem seus recursos para as aplicações financeiras *vis-à-vis* sua aplicação na produção. Com efeito, o retorno das aplicações financeiras tornou-se muito mais seguro e atraente do que o arriscado retorno dos investimentos produtivos, conformando um processo que se pode chamar de financeirização da economia brasileira¹⁷.

A evolução da dívida pública

Um importante indicador da saúde econômico-financeira de um país é a evolução da sua dívida pública, como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), embora não exista uma regra, uma métrica válida para todos os países.

Um país com elevada relação dívida/PIB pode ter uma situação de solvência muito mais tranquila do que outro, com uma relação dívida/PIB bem menor. É o caso, por exemplo, do Japão, cuja relação dívida bruta/PIB supera a casa dos 250%. Ou a dos Estados Unidos, que supera os 120%. Tudo depende da pujança da economia do país e da composição de seu endividamento, ou seja, da moeda na qual a dívida está denominada. Quem deve na sua própria moeda tem uma situação muito mais confortável e resiliente do que quem deve em moeda estrangeira.

¹⁶ Cf. CONCEIÇÃO, Jefferson José da. (2008). **Quando o apito da fábrica silencia**: sindicatos, empresas e poder público diante do fechamento de indústrias e da eliminação de empregos na Região do ABC. São Bernardo do Campo, SP: MP Editora/Abcdmaior. Páginas 126-135.

¹⁷ Cf. CONCEIÇÃO, Jefferson José da; KAWAI, Ricardo Makoto (2020). O século XXI e a nova era do capital no Brasil: o domínio das finanças sobre a indústria, o comércio e os serviços. In: CONCEIÇÃO, J.J.; NORONHA, Cláudio Pereira (orgs.). **A era digital e o trabalho bancário**: o papel do sistema financeiro e subsídios à ação sindical e às políticas públicas. Santo André: Coopacesso.

Por exemplo, com uma relação dívida bruta/PIB em patamares semelhantes (próximos a 80%), Brasil e Argentina têm uma situação de solvência completamente diferente. Enquanto o Brasil deve, basicamente, em reais, a Argentina deve em dólares, o que torna sua situação muitíssimo mais delicada.

Um país com elevada relação dívida/PIB pode ter uma situação de solvência muito mais tranquila do que outro, com uma relação dívida/PIB bem menor. Tudo depende da pujança da economia do país e da composição de seu endividamento, ou seja, da moeda na qual a dívida está denominada. Quem deve na sua própria moeda tem uma situação muito mais confortável e resiliente do que quem deve em moeda estrangeira.

Esse indicador pode ser apresentado de duas maneiras: a dívida pública bruta/PIB, ou, o mais comum, a dívida pública líquida/PIB.

O que é dívida pública líquida?

A Dívida Pública Líquida pode ser definida como a Dívida Pública Bruta, menos a soma dos créditos do setor público não-financeiro e do Banco Central.

Para uma primeira apreciação visual, o Gráfico 4, a seguir, traz a evolução da Dívida Líquida como proporção do PIB (DL/PIB), desde dezembro de 1991, até dezembro de 2024:

Fonte: Ipeadata. Elaboração do autor.

Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38388>. Acesso em 18/02/2025. Obs. Os percentuais se referem a dezembro de cada ano.

A observação do Gráfico 4 revela claramente cinco momentos, com realidades bem diferentes.

O primeiro momento vai de dezembro de 1991 até dezembro de 1995, em que a relação Dívida Líquida/PIB oscila, aproximadamente, entre 38% e 28%, durante os governos Collor de Mello, Itamar Franco e o primeiro ano do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso.

No segundo momento, essa proporção apresenta um forte crescimento, a partir de dezembro/1996, em movimento praticamente ininterrupto de alta até o final do segundo mandato de FHC, em dezembro/2002, quando atinge praticamente 60%!

O terceiro momento vai de dezembro/2003 a dezembro/2013, nos governos de Lula I e II e até o terceiro ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff, caracterizado por forte – e quase ininterrupta – queda na relação Dívida Líquida/PIB, com um pequeno “soluço” em 2009, no auge da crise econômico-financeira mundial. Em dezembro de 2013, o indicador chega a cair a um nível pouco acima de 30%.

O quarto momento tem início em dezembro/2014, ainda de forma suave até dezembro/2015, quando já tramitava no Congresso Nacional o processo de *impeachment* de Dilma Rousseff. A partir daí, se inicia novo e agudo aumento na relação Dívida Líquida/PIB, especialmente no governo-tampão de Michel Temer (mai/2016 a dez/2018), movimento que se agudiza nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, em dezembro/2019 e dezembro/2020, quando a relação Dívida Líquida/PIB atinge 61,4%.

Finalmente, no quinto momento (dez/2021 a dez/2024), a relação Dívida Líquida/PIB apresenta uma evolução irregular, com reduções em 2021 e 2022, em grande medida determinada pelos impactos da pandemia de Covid-19, voltando ao patamar de 61% - já verificado em 2020 -, nos dois primeiros anos do terceiro mandato de Lula (2023 e 2024).

No debate econômico atual, os economistas conservadores e seus fiéis arautos no jornalismo econômico hegemônico, insistem em acusar os governos petistas de “gastões” e descomprometidos com o equilíbrio fiscal. Os dados evidenciam, entretanto, que os grandes responsáveis por patamares mais elevados da relação dívida/PIB foram exatamente os governos FHC, Temer e Bolsonaro.

A Tabela 5, a seguir, traz a evolução da relação Dívida Líquida/PIB no início (dívida herdada do antecessor) e final de cada mandato presidencial¹⁸.

¹⁸ Esta tabela foi inspirada em tabela semelhante constante do texto de BARBOSA (2020).

TABELA 5					
EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO DÍVIDA LÍQUIDA SOBRE O PIB, POR MANDATO PRESIDENCIAL					
Mandato	Meses de mandato	Dívida Líquida/PIB (em %)		Variação total (em %)	Variação total (em p.p.)
		Herdada	Deixada		
FHC 1 (1995 -1998)	48	30,01	38,94	+29,8	8,9
FHC 2 (1999 - 2002)	48	38,94	59,93	+53,8	21,0
FHC total (1995 - 2002)	96	30,01	59,93	+99,7	29,9
LULA 1 (2003 - 2006)	48	59,93	46,49	-22,4	-13,4
LULA 2 (2007 - 2010)	48	46,49	37,98	-18,3	-8,5
LULA total (2003 - 2010)	96	59,93	37,98	-36,6	-22,0
DILMA 1 (2011 - 2014)	48	37,98	32,59	-14,2	-5,4
DILMA 2 (2015 até mai/16)	17	32,59	39,08	+19,9	6,5
DILMA total (2011 - mai/2016)	65	37,98	39,08	+2,9	1,1
TEMER (de jun/16 a dez/2018)	31	39,08	52,77	+35,0	13,7
BOLSONARO (2019 - 2022)	48	52,77	56,13	+6,4	3,4
LULA 3 (2023 - até dez/2024)	24	56,13	61,14	+8,9	5,0

Fonte: Ipeadata. Elaboração do autor.

Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38388>. Acesso em 18/02/2025.

A análise da Tabela 5 revela uma situação insólita. No debate econômico atual, os economistas conservadores e seus fiéis arautos no jornalismo econômico hegemônico, insistem em acusar os governos petistas de “gastões” e descomprometidos com o equilíbrio fiscal. Uma rápida olhada nos dados da Tabela 5 evidenciam, ao contrário, que os grandes responsáveis por patamares mais elevados da relação dívida/PIB foram exatamente os governos FHC, Temer e Bolsonaro. O mesmo pode ser dito em relação às metas de inflação e ao déficit primário, comentados a seguir.

A questão do déficit público: resultados fiscais dos governos, entre 1998 e 2024

A busca pelo equilíbrio fiscal primário (receitas menos despesas não financeiras do governo), um dos eixos do chamado “tripé macroeconômico”, foi adotada com “mantra” nos países periféricos do capitalismo, desde o Consenso de Washington.

O Gráfico 5, a seguir, revela o resultado fiscal do governo brasileiro desde 1998 até 2020. Como se vê, houve geração ininterrupta de superávits primários até 2014. E esses superávits foram mais altos, inclusive, exatamente durante os governos Lula e o primeiro governo Dilma (com a ocorrência de um superávit próximo de zero apenas em 2009, explicável pelos custos das medidas anticíclicas do governo Lula para combate às consequências da crise econômico-financeira mundial no Brasil).

GRÁFICO 5 – Resultado Fiscal primário do governo central, 1998-2020

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/historias/entendendo-os-graficos-resultado-primario-e-estoque-da-divida-publica-federal>

O resultado fiscal do governo brasileiro desde 1998 até 2020 revela que houve geração ininterrupta de superávits primários até 2014. E esses superávits foram mais altos, inclusive, exatamente durante os governos Lula e o primeiro governo Dilma.

A partir do início do segundo governo Dilma, em 2015 – ano em que houve uma verdadeira guinada nos rumos da política econômica, em direção a uma orientação fortemente fiscalista - e nos anos seguintes – nos governos Temer e Bolsonaro -, os superávits fiscais primários deram lugar a expressivos déficits primários, que se agravariam durante os anos da pandemia de Covid-19, devido à retração da atividade econômica e consequente queda na arrecadação de tributos e aos gastos extraordinários para mitigar os enormes efeitos da crise sanitária.

Em 2022, o déficit foi acentuado em função das fortes medidas fiscais de cunho evidentemente eleitoreiro, adotadas pelo governo Bolsonaro, como medida extrema para evitar sua derrota para Lula nas eleições de outubro daquele ano, sem que tenham, contudo, surtido o efeito esperado.

Em grande medida como efeito retardado dessas medidas, o resultado fiscal primário de 2023, no primeiro ano do governo Lula 3, também foi deficitário, situação que só seria estancada em 2024, diante de enorme esforço fiscal do governo, por meio do que se convencionou chamar de Novo Arcabouço Fiscal¹⁹.

A política de metas de inflação

Outro aspecto interessante, ainda relativo ao “tripé de política macroeconômica”, foi a introdução do sistema de metas de inflação, ainda em 1999, no bojo das medidas que reorientaram a estratégia do Plano Real, em sua segunda fase.

¹⁹ Mesmo assim, os críticos do governo Lula e seus locutores na grande imprensa comercial continuam insistindo na índole de irresponsabilidade fiscal dos governos petistas.

O regime de metas para a inflação tem sido razoavelmente bem-sucedido no Brasil, tendo possibilitado que a inflação fique sob controle, em níveis relativamente baixos, na maior parte do período, dentro do intervalo de tolerância.

Por esse sistema, o Conselho Monetário Nacional (CMN), formado apenas pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e pelo presidente do Banco Central do Brasil, definem regularmente as metas a serem perseguidas pela política monetária para os anos seguintes. E o Banco Central, no manuseio da política monetária, fica responsável pelo atingimento da meta. Para tanto, o BC tem se utilizado basicamente e quase sempre de uma política de juros excessivamente altos, que dificultam o crescimento consistente e sustentado da economia brasileira, além de seu constituir em forte vetor de desequilíbrio fiscal, pela consequência da elevação exorbitante dos gastos financeiros do governo²⁰.

Essa atitude do Banco Central, de foco exclusivo na política de juros altos como forma de forçar a convergência da taxa de inflação para o centro da meta, tem sido a tônica de sua atuação nas últimas décadas, negligenciando o duplo mandato que a legislação atribui à autoridade monetária: garantir a estabilidade da moeda, mas também assegurar sustentabilidade para a atividade econômica e o emprego.

O regime de metas para a inflação tem sido razoavelmente bem-sucedido no Brasil, tendo possibilitado que a inflação fique sob controle, em níveis relativamente baixos, na maior parte do período, dentro do intervalo de tolerância.

Mesmo diante de “choques” significativos (em 2002, 2003, 2015 e 2021), que colocaram a inflação temporariamente fora do intervalo de tolerância, a inflação retornou, em seguida, à trajetória das metas. O objetivo principal da política de metas é induzir governo e agentes econômicos a “ancorarem” as expectativas de inflação, isto é, as pessoas se utilizarem da meta como referência da inflação prospectiva. Isso, por hipótese, dá maior previsibilidade para a economia e melhora o planejamento das famílias, empresas e governo.

A Tabela 6, a seguir, traz a política de metas de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, a partir de 1999 e até 2026. Uma rápida observação dos dados mostra que, na maior parte do período, a meta foi cumprida, no intervalo entre o seu limite inferior e superior. Nos oito anos em que houve rompimento do limite superior da meta, os dados estão destacados em vermelho.

²⁰ Essa composição do Conselho Monetário Nacional impede que outros setores econômicos, como o setor produtivo e as representações dos(as) trabalhadores(as) exerçam influência na condução dos rumos econômicos do país. Para uma proposta de reconfiguração do CNM, cf. CONCEIÇÃO, Jefferson José da. (2019). Conselho Monetário Nacional, ampliação e democratização. In: CONCEIÇÃO, J.J. **Entre a mão invisível e o Leviatã**: contribuições heterodoxas à economia brasileira. São Caetano do Sul: Didakt.

**TABELA 6 – Metas de Inflação no Brasil
- 1999 A 2024 -**

ANO	IPCA- IBGE (%)	META DE INFLAÇÃO* (%)	LIMITES DA META* (%)	GOVERNO
1999	8,94	8,00	6,00 a 10,00	FHC-2
2000	5,97	6,00	4,00 a 8,00	FHC-2
2001	7,67	4,00	2,00 a 6,00	FHC-2
2002	12,53	3,50	1,50 a 5,50	FHC-2
2003	9,30	3,25	1,25 a 5,25	LULA-1
2003		4,00	1,50 a 6,50	
2004	7,60	3,75	1,25 a 6,25	LULA-1
2004		5,50	3,00 a 8,00	LULA-1
2005	5,69	4,50	2,00 a 7,00	LULA-1
2006	3,14	4,50	2,50 a 6,50	LULA-1
2007	4,46	4,50	2,50 a 6,50	LULA-2
2008	5,90	4,50	2,50 a 6,50	LULA-2
2009	4,31	4,50	2,50 a 6,50	LULA-2
2010	5,91	4,50	2,50 a 6,50	LULA-2
2011	6,50	4,50	2,50 a 6,50	DILMA-1
2012	5,84	4,50	2,50 a 6,50	DILMA-1
2013	5,91	4,50	2,50 a 6,50	DILMA-1
2014	6,41	4,50	2,50 a 6,50	DILMA-1
2015	10,67	4,50	2,50 a 6,50	DILMA-2
JAN-MAI/2016	6,29	4,50	2,50 a 6,50	DILMA-2
JUN-DEZ/2016	6,29	4,50	2,50 a 6,50	TEMER
2017	2,95	4,50	3,00 a 6,00	TEMER
2018	3,75	4,50	3,00 a 6,00	TEMER
2019	4,31	4,25	2,75 a 5,75	BOLSONARO
2020	4,52	4,00	2,50 a 5,50	BOLSONARO
2021	10,06	3,75	2,25 a 5,25	BOLSONARO
2022	5,79	3,50	2,00 a 5,00	BOLSONARO
2023	4,62	3,25	1,75 a 4,75	LULA-3
2024	4,83	3,00	1,50 a 4,50	LULA-3
2025	5,68*	3,00	1,50 a 4,50	LULA-3
2026	4,40*	3,00	1,50 a 4,50	LULA-3

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do autor.

(*) – Estimativas segundo o Boletim Focus, do Banco Central, revistas em 10 de março de 2025.

Obs. No período de 1999 a 2024, a meta se referia à inflação do ano-calendário. Desde janeiro de 2025, a meta se refere à inflação acumulada em doze meses, apurada mês a mês. Nessa sistemática, também conhecida como de “meta contínua”, a verificação ocorre todo mês, não ficando mais restrita ao mês de dezembro de cada ano.

Em quase todos os anos em que o Conselho Monetário Nacional fixou metas muito ambiciosas, abaixo de 4,5%, elas não foram cumpridas. O histórico sugere que, no caso da economia brasileira, o patamar de 4,5% parece mais factível.

A análise da Tabela 6 revela que as metas de inflação nos dois primeiros anos do regime (1999 e 2000) foram estabelecidas em patamares mais flexíveis (8% e 6%, respectivamente), possibilitando seu cumprimento no intervalo de tolerância, sem grandes dificuldades. Revela, ainda, que, na maior parte dos anos – mais exatamente em 15 anos - o centro da meta foi definido em 4,5%, tendo sido superado apenas em 2015, ano atípico em termos de política econômica, como se observou anteriormente. Porém, em quase todos os anos em que o CMN fixou metas

muito ambiciosas, abaixo de 4,5%, elas não foram cumpridas²¹. O histórico sugere que, no caso da economia brasileira, o patamar de 4,5% parece mais factível.

III – O Plano Real e os trabalhadores

Esta seção trata dos principais impactos do Plano Real sobre os trabalhadores, destacando três aspectos: i) a existência ou não de perdas salariais na conversão para o Real; ii) a evolução dos níveis de emprego/desemprego nos anos pós-Plano; e iii) a evolução da formalidade/informalidade no mercado de trabalho.

Os salários no Plano Real: afinal, houve ou não perdas?

O Plano Real, em 1994, trouxe de volta à tona a polêmica sobre a existência de perdas salariais para os trabalhadores na conversão dos salários para a nova moeda. No fundo da questão, estava a discussão sobre qual salário deveria ser recuperado com o plano: se o contratado na data-base anterior (salário "de pico"), ou se o salário real médio efetivamente recebido num determinado período anterior (no caso do Plano Real, nos quatro meses, entre novembro/93 e fevereiro/94).

Salário contratado (“de pico”) e salário real médio

Com base nos dados sobre inflação e levando-se em consideração a política salarial vigente nos 12 meses anteriores à conversão dos salários à URV (entre 1º de março de 1993 e 28 de fevereiro de 1994), uma categoria profissional com data-base em 1º de março de 1993 enfrentou a seguinte situação, mostrada na Tabela 7:

Tabela 7 – Evolução do salário real de uma categoria com data-base em 1º de março, Brasil, março de 1993 a fevereiro de 1994

mês/ano	Inflação mensal (IRSM/IBGE)	reajustes determinados pela política salarial	índice do salário real (01/03/1993 = 100)	Perda salarial mensal
MAR/93	26,87%	----	78,82	21,18%
ABR/93	28,25%	----	61,46	38,54%
MAI/93	28,39%	37,63%	65,88	34,12%
JUN/93	30,34%	----	50,55	49,45%
JUL/93	29,26%	100,74%	78,50	21,50%
AGO/93	32,22%	19,26%	70,80	29,20%
SET/93	35,17%	22,22%	64,02	35,98%
OUT/93	34,92%	25,17%	59,39	40,61%
NOV/93	34,89%	73,47%	76,38	23,62%
DEZ/93	37,35%	24,89%	69,45	30,55%
JAN/94	40,25%	27,35%	63,06	36,94%
FEV/94	39,67%	30,25%	58,81	41,19%
ACUM.	2.980,05%	1.711,39%	66,43	33,57%

Fontes: IBGE, IRSM; Lei 8.542/92; Lei 8.700/93. Tabela extraída de SGRECCIA, Alex *et al.* **Matemática Sindical:** conceitos e cálculos úteis à negociação coletiva. Belo Horizonte: Escola Sindical 7 de Outubro/DIEESE, 1996.

²¹ Mais uma vez, em 2024, os economistas conservadores e a mídia econômica alardearam com um suposto “estouro da meta”, embora esta tenha sido definida em apenas 3%, com rígidos limites de tolerância entre 1,5% e 4,5%, diante de uma variação do IPCA-IBGE apenas 0,33 ponto percentual acima do teto.

Com efeito, diante de uma inflação em 12 meses de 2.980,05%, medida pelo Índice de Reajuste do Salário-Mínimo (IRSM/IBGE) - indexador-base para a política salarial da época -, os salários foram reajustados em apenas 1.711,39%, nas datas e percentuais mostrados na Tabela 7, conforme previsto nas Leis 8.542/92 e 8.700/93.

Observe-se que o salário de março/93, recebido ao final daquele mês, já apresentava uma perda enorme, devido ao aumento de 26,87% no custo de vida naquele próprio mês. Só conseguiu comprar 78,82% do que compraria em 1º de março daquele ano (salário contratado, ou salário “de pico”). Esse poder aquisitivo foi oscilando ao longo do tempo, de tal forma que, em fevereiro/94, ele equivalia a apenas 58,81% do salário contratado na data-base anterior. Com isso, o salário real médio no período equivaleu a apenas 66,43% do salário contratado na data-base anterior.

O Plano Real trouxe de volta à tona a polêmica sobre a existência de perdas salariais para os trabalhadores na conversão dos salários para a nova moeda.

O Gráfico 6 mostra essa evolução do salário real:

Fontes: IBGE, IRSM; Lei 8.542/92; Lei 8.700/93. Tabela extraída de SGRECCIA, Alex *et al.* **Matemática Sindical**: conceitos e cálculos úteis à negociação coletiva. Belo Horizonte: Escola Sindical 7 de Outubro/DIEESE, 1996.

A **linha azul, equivalente ao índice 100**, seria a linha do salário real contratado na data-base de 01/03/1993 (salário “de pico”), **caso não houvesse perdas salariais** durante o ano.

A **linha irregular (vermelha)**, que começa em 78,82 em março/93 e termina em 58,81, em fevereiro/94, é a linha que **representa o salário real (ou poder aquisitivo do salário)** de fato recebido a cada mês, em relação ao salário “de pico” da data-base. E a linha verde representa o salário real médio no período.

Vê-se que o poder aquisitivo variou mês-a-mês, atingindo seus valores mais baixos em junho, outubro e fevereiro, meses que antecederam os reajustes quadrimestrais previstos na política salarial da época. O contrário ocorreu nos meses de março, julho e novembro, em que o reajuste quadrimestral foi efetivado.

Quando os trabalhadores fazem uma campanha salarial, geralmente reivindicam a reposição das perdas ocorridas desde a data-base anterior. É o que geralmente acontece, quando da atualização de qualquer contrato da economia. No nosso exemplo, a cláusula de reajuste deveria garantir que o salário, em 1º de março/94, voltasse a ter o poder de compra da data-base anterior.

Isso significaria um reajuste de 70,04% sobre o salário de fevereiro/94 (para atingir o índice 100, partindo de um índice de 58,81).

Outro objetivo sindical seria que a linha do salário real médio dos 12 meses seguintes não ficasse tão distante da linha do salário real contratado na data-base. Isso pode ser obtido de duas maneiras: com a redução da inflação - o que seria ideal - ou com a garantia de reajustes salariais mais frequentes (reajustes mensais, escala móvel etc.). Isto porque a distância entre essas duas linhas é tanto maior quanto maior for a defasagem entre a inflação e os reajustes salariais.

Reajuste "pelo pico" ou reajuste "pela média"?

Quase todos os planos de estabilização no Brasil, desde o Plano Cruzado, em 1986, adotaram o critério de conversão dos salários pela média do poder aquisitivo dos meses anteriores. Foi o caso dos planos Cruzado I (1986), Verão (1989), Collor I e II (1990 e 1991) e Real (1994), ainda que com diferenças metodológicas importantes quanto ao cálculo dessa média. Esse critério resulta num reajuste salarial bem inferior ao necessário para repor o poder de compra da data-base anterior, estopim de toda a polêmica sobre a existência de perdas salariais para os trabalhadores.

A conversão dos salários pelo "pico" comprometeria o próprio processo de estabilização. O aumento do poder aquisitivo de um dia para outro, resultaria num aumento brusco da demanda por bens e serviços, que poderia levar ao desabastecimento e, conseqüentemente, a mais inflação.

No nosso exemplo, para recuperar o salário real contratado na data-base anterior, o trabalhador precisaria de um reajuste de 70,04%, enquanto para recuperar o salário real médio recebido nos doze meses anteriores bastariam 12,96% (saindo dos 58,81 de fevereiro/94 para os 66,43 da média observada).

A opção de se converterem os salários pelo seu poder aquisitivo médio parte do entendimento de que a conversão de todos os salários, numa mesma data, pelo "pico" (isto é, pelo seu maior poder de compra verificado no período anterior) comprometeria o próprio processo de estabilização. Segundo esse raciocínio – que é, de resto, precedente –, o aumento do poder aquisitivo dos salários, assim obtido, de um dia para outro, resultaria num aumento brusco da demanda por bens e serviços, que poderia levar ao desabastecimento e, conseqüentemente, a mais inflação. Haveria, também, uma forte pressão sobre os custos das empresas, que tentariam repassá-los para seus preços. Por esse motivo, para obter êxito no combate à inflação, os planos teriam que ser "neutros", quanto à distribuição da renda. E a distribuição da renda verificada no período anterior a cada um deles é dada pelo salário real médio efetivamente recebido pelos trabalhadores e não pelo poder aquisitivo dos salários no primeiro dia de vigência do último acordo.

O paradoxo do reajuste "pela média"

Com efeito, se o salário do nosso exemplo fosse convertido pelo seu valor real de "pico" e se não houvesse inflação após o plano, ele voltaria ao índice 100, de 1º de março/93, e manteria esse poder aquisitivo em todo o período seguinte. Disso resultaria um aumento real de 50,53% sobre o salário real médio dos 12 meses anteriores, que era de 66,43. Portanto, se um plano convertesse os salários pelo seu valor de "pico" e acabasse com a inflação, haveria uma imediata

elevação de 50% do poder aquisitivo dos trabalhadores, em relação à média do período anterior considerado.

Mesmo que a conversão dos salários “pela média” não acarrete novas perdas, ela cristaliza perdas passadas, responsáveis pela deterioração da distribuição da renda e contra as quais o movimento sindical vinha se contrapondo com suas lutas.

A conversão dos salários “pela média”, se feita corretamente, recupera o poder aquisitivo médio do período anterior, não implicando, portanto, em novas perdas salariais. Mas não se pode desconhecer que o salário real médio de um período de inflação elevada traz embutida uma enorme perda salarial, imposta exatamente por aquele processo inflacionário que se pretendia combater com o plano de estabilização. Assim, mesmo que a conversão “pela média” não acarrete novas perdas, ela cristaliza perdas passadas, responsáveis pela deterioração da distribuição da renda e contra as quais o movimento sindical vinha se contrapondo com suas lutas.

O raciocínio é simples: se o poder aquisitivo dos salários (salário real médio) depende da taxa de inflação e dos reajustes salariais aplicados no período, pode-se concluir que, se a taxa de inflação se reduzir, o salário real médio deve aumentar proporcionalmente.

O Plano Real se propôs - e conseguiu - combater decisivamente a superinflação. Porém, pelo critério de reajuste dos salários “pela média”, isso não acarretou qualquer elevação do salário real médio no período seguinte. Que flagrante paradoxo, hein?

A conversão dos salários “pela média”, se feita corretamente, recupera o poder aquisitivo médio do período anterior, não implicando, portanto, em novas perdas salariais. Mas o salário real médio de um período de inflação elevada traz embutida uma enorme perda salarial, imposta exatamente por aquele processo inflacionário que se pretendia combater com o plano de estabilização.

Dito de outra maneira, com o Plano Real, os trabalhadores foram “convidados” a aceitarem as consequências da superinflação anterior na conversão de seus salários, em troca apenas da promessa de que as perdas não aumentariam...

Mesmo admitindo-se que um aumento brusco do poder aquisitivo dos salários fosse impraticável, nada impediria que se adotasse um mecanismo de aumento gradual do salário real médio nos anos seguintes, para eliminar, aos poucos, a defasagem histórica observada na conversão dos salários para a URV. Algo semelhante ao que foi adotado, a partir de 2006, para a recuperação gradual do valor real do Salário-Mínimo.

O Plano Real se propôs - e conseguiu - combater decisivamente a superinflação. Porém, pelo critério de reajuste dos salários “pela média”, isso não acarretou qualquer elevação do salário real médio no período seguinte. Que flagrante paradoxo, hein? Dito de outra maneira, com o Plano Real, os trabalhadores foram “convidados” a aceitarem as consequências da superinflação anterior na conversão de seus salários, em troca apenas da promessa de que as perdas não aumentariam...

Outro aspecto importante nessa discussão é que o próprio salário real médio do período anterior aos planos só estaria preservado se a inflação caísse a zero após o plano - promessa repetida a cada “pacote” anti-inflacionário -, ou se essa média fosse corrigida integralmente pela inflação corrente a cada mês, até o dia do efetivo pagamento dos salários. Nesse ponto, o Plano Real de

fato inovou, com a criação da URV e durante o seu período de vigência, até 30 de junho de 1994. Garantiu que os salários convertidos em 1º de março de 1994 seriam mantidos estáveis, com a correção pela inflação ocorrida entre o dia da conversão e o dia do efetivo pagamento. Foi o reconhecimento de que o salário contratado deve manter seu poder aquisitivo na data do seu recebimento²².

Mas isso só se verificou no curto período de quatro meses de vigência dos salários em URV. Com a criação da nova moeda, o Real, em 1º de julho de 1994, não se previu, a partir daí, qualquer reajuste entre o 1º dia do mês e o dia do efetivo pagamento dos salários. Com isso, o que foi a “média” do período anterior passou a ser o “pico” do período seguinte, na vigência da nova moeda.

Quando a inflação não é totalmente eliminada, o que foi "média" do período anterior passa a ser o "pico" do novo período. Esse novo "pico", corroído pela inflação pós-plano, resulta num novo salário real médio no período seguinte, ainda mais baixo que a média anterior. Se esse processo se repete, a cada conversão pela média consolida-se um patamar cada vez menor para a fixação dos salários.

Quando a inflação não é totalmente eliminada, o que foi "média" do período anterior passa a ser o "pico" do novo período. Esse novo "pico", corroído pela inflação pós-plano, resulta num novo salário real médio no período seguinte, ainda mais baixo que a média anterior. Se esse processo se repete, a cada conversão pela média consolida-se um patamar cada vez menor para a fixação dos salários.

Esquemáticamente, a situação acaba se configurando como na Figura 1, a seguir:

Figura 1 – Salário real médio após 4 planos (ou “a média da média da média da média”)

Fonte: Elaboração do autor, a partir de SGRECCIA *et al.* (1996), op. Cit.

²² A metodologia de cálculo da URV previa seu reajustamento com base na evolução de três índices de preços: o IPC-FIPE, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas da Universidade de São Paulo; o IPCA-E, calculado pelo IBGE; e o IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. A variação do valor da URV deveria se dar em um percentual que estivesse entre o menor e o maior desses três índices de preços (Decreto presidencial nº 1066, de 27/02/1994). Mas garantido um valor mínimo que representasse a desvalorização do cruzeiro real frente ao dólar (Resolução nº 2053 do Conselho Monetário Nacional, de 28/02/1994, Art. 2º: “O Banco Central do Brasil venderá dólares dos Estados Unidos, no mercado interbancário, a uma taxa cambial máxima equivalente ao preço da URV, em cruzeiros reais, vigente no dia da contratação da operação de câmbio, para liquidação no segundo dia útil seguinte”).

A garantia do poder aquisitivo médio verificado entre novembro/93 e fevereiro/94 no período pós-reforma monetária ocorreria em duas situações: na hipótese de que a inflação fosse totalmente eliminada (inflação zero, a partir de 1º de julho de 1994), ou se fosse garantido um reajuste adicional, a incidir sobre a média, equivalente à metade (geométrica) da inflação prevista para o período posterior, até um novo reajustamento dos salários.

Nesse aspecto, cabe lembrar que somente o Plano Cruzado adotou, parcialmente, esse procedimento, ao assegurar um abono de 8% sobre a média considerada na conversão dos salários, para a manutenção do seu poder aquisitivo, até o reajuste seguinte, originalmente previsto a cada vez que a inflação atingisse 20% (a chamada “escala móvel” de salários). Mesmo assim, a rigor, a metade (geométrica) de 20% significaria um abono de 9,54%, e não apenas de 8%²³.

O Plano Real, em 1994, com a conversão dos salários pela média do poder aquisitivo verificada entre nov/93 e fev/94, foi mais um capítulo dessa trajetória. Devido à existência de uma inflação residual não desprezível após o plano, o que foi média do período anterior virou “pico” do novo período. Aos salários, restou a garantia de um único reajuste na primeira data-base posterior ao plano - entre agosto de 1994 e julho de 1995 -, com base no Índice de Preços ao Consumidor em Reais (IPC-r), medido pelo IBGE. Qualquer outro reajuste salarial passou a depender da “livre” negociação entre sindicatos de trabalhadores e as empresas ou suas entidades representativas. Mas o Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho não assegurava – como não assegura até hoje - as pré-condições para que o processo de negociação coletiva possa ser caracterizado como realmente livre²⁴.

Qualquer outro reajuste salarial passou a depender da “livre” negociação entre sindicatos de trabalhadores e as empresas ou suas entidades representativas. Mas o Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho não assegurava – como não assegura até hoje - as pré-condições para que o processo de negociação coletiva possa ser caracterizado como realmente livre.

A explosão do desemprego e da informalidade

O desemprego mostrou sua dura face ao longo de toda a década de 1990, situando-se acima de 10% em todos os anos²⁵. Na trajetória de alta que se verificou a partir de 1990, com a recessão que se seguiu ao Plano Collor, a Taxa de Desemprego Total na Região Metropolitana de São

²³ A versão original do Plano Cruzado (Decreto-lei 2283, de 27 de fevereiro de 1986), previa que, a partir dali, os salários seriam corrigidos toda vez que a inflação atingisse 20%, num mecanismo conhecido como “escala móvel de salários”. Porém, poucos dias depois, em 10 de março de 1986, o Plano Cruzado foi reeditado pelo Decreto-lei 2284, alterando, para pior, o critério de reajustes salariais pós-Plano. Cf. DIEESE. Os Decretos-leis 2283 e 2284 e os trabalhadores. *Boletim DIEESE*, março de 1986.

²⁴ Para um aprofundamento sobre a questão da “livre negociação” nos diversos planos de estabilização monetária implementados no Brasil, entre 1986 e 1994, cf. OLIVEIRA, Carlindo R. de. *Greve e Negociação Coletiva no Brasil (1978-2018): grandes ciclos, configurações diversas*. São Paulo: Ed. Dialética, 2022b, p. 177-186.

²⁵ Optou-se, neste trabalho, por utilizar como *proxy* do desemprego no Brasil a taxa calculada pelo Dieese/Seade para a Região Metropolitana de São Paulo, por dois motivos principais: 1) é a pesquisa domiciliar mais longa sobre desemprego (setembro de 1984 a julho de 2019) realizada ininterruptamente no Brasil no período em foco (a Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE, iniciada em 1980, foi interrompida em 2012, devido a grandes mudanças metodológicas, que não permitem o encadeamento das séries); 2) a metodologia especialmente desenvolvida pela parceria Dieese/Seade era muito mais potente para refletir as condições de ocupação e o desemprego em países com mercado de trabalho heterogêneo e pouco estruturado, como o Brasil. A informação utilizada refere-se à Taxa de Desemprego Total, que engloba o Desemprego Aberto e o Desemprego Oculto (pelo trabalho precário, irregular, também chamado de “bico”, e pelo desalento). A metodologia do Dieese/Seade, inclusive, influenciou significativamente a nova pesquisa de desemprego do IBGE (a Pnad-Contínua), adotada a partir de 2012, o que estreitou significativamente a diferença entre os dois levantamentos. Para um balanço da Pesquisa de Emprego e Desemprego – da origem ao seu encerramento em julho de 2019 -, cf. https://www.seade.gov.br/produtos/midia/2019/07/PED_RMSP_encerramento.pdf.

Paulo atingiu 15,2%, em 1992, recuando nos três anos seguintes – anos de crescimento significativo do PIB -, até 13,2%, em 1995, primeiro ano completo de vigência do Plano Real. Nos quatro anos seguintes, há uma escalada do desemprego, que atinge 19,3% da PEA metropolitana paulista, em 1999, acompanhando a desaceleração da economia, a partir de 1996 e a estagnação do PIB, em 1998 e 1999. Após uma redução nos anos de 2000 e 2001, a taxa de desemprego na RMSP voltaria à casa dos 19%, em 2002, atingindo seu maior patamar em 2003 (19,9%)²⁶. O Gráfico 7 traz a evolução do desemprego na RMSP, de 1986 a 2013:

Fonte: DIEESE/SEADE. Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração do autor.

Paralelamente à escalada do desemprego nos anos posteriores ao Plano Real, o mercado de trabalho brasileiro apresentou uma tendência de precarização, como mostram os dados sobre as taxas de informalidade no país (Gráfico 8).

²⁶ Na ocasião, o DIEESE e a Fundação SEADE, em convênio com entidades públicas estaduais, também realizavam a pesquisa em outras seis regiões metropolitanas, que apresentavam taxas diferenciadas. Em 2003, a maior taxa foi verificada na Região Metropolitana de Salvador: 28% da População Economicamente Ativa.

Fonte: KREIN, J. D. & MANZANO, Marcelo. Notas sobre a formalização. Estudo de caso: Brasil. Escritório Regional da OIT para a América Latina e o Caribe, 2014.

Obs. Dados não disponíveis para os anos 2000 e 2010, anos em que a PNAD/IBGE não foi realizada, por se tratar de anos de Censos Demográficos.

Com efeito, a taxa de informalização do mercado de trabalho brasileiro, que era de 50,8% da população ocupada, em 1996, cresce quase ininterruptamente até 2002, atingindo 57,3% naquele ano. Esse indicador só começa a melhorar a partir de 2003, reduzindo-se anualmente, até atingir 43,4%, em 2012.

Paralelamente à escalada do desemprego nos anos posteriores ao Plano Real, o mercado de trabalho brasileiro apresentou uma tendência de precarização, como mostram os dados sobre as taxas de informalidade no país.

IV – Breves considerações finais

Após seis planos anteriores – todos fracassados -, o Plano Real, de 1994, finalmente conseguiu combater vigorosamente a superinflação que assolava a economia brasileira, desde o início da década de 1980, e que atingiu impressionantes 4.922,61% nos doze meses imediatamente anteriores à criação da nova moeda, o Real, em 1º de julho de 1994.

Nesse sentido, o Plano Real pode ser considerado amplamente exitoso, enquanto um Plano de Estabilização Monetária.

Mas os objetivos explicitados à época por seus formuladores e pelos membros do governo Itamar Franco - à frente o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso - eram muito mais ambiciosos, no sentido de se constituir em um verdadeiro Plano de Estabilização Econômica. Essa estabilização econômica, nas palavras de FHC, significaria criar as condições “para o crescimento sustentado da produção e do emprego e para a distribuição de renda, permitindo

preencher o abismo entre o Brasil rico, industrializado, moderno e eficiente e o Brasil miserável, de tudo desprovido”. (BRASIL, 1993).

As seções anteriores deste trabalho evidenciaram que não foi essa a trajetória da economia brasileira após a implantação do Plano Real, com os principais indicadores econômicos e sociais demonstrando, ao contrário, intensa desorganização da economia brasileira, especialmente nos primeiros oito anos de vigência da nova moeda. Muitas dessas distorções influenciam a situação econômica e social brasileira até os dias atuais, especialmente após a adoção, em 1999, do receituário neoliberal para a condução da política monetária e fiscal do país, baseado no “tripé” composto por taxas de câmbio flutuantes, altas taxas de juros e insistência na geração de superávits primários, inclusive durante os governos Lula I e II e Dilma Rousseff. Outra grave distorção foi a ocorrência de um crescente processo de desindustrialização, com a reprimarização do modelo de desenvolvimento no país, cada vez mais dependente do desempenho da agricultura exportadora, configurando uma pauta de exportação de baixo valor agregado e um padrão de desenvolvimento com elevada dependência tecnológica.

A melhoria de vários indicadores, entre 2004 e 2014, deveu-se a dois fatores que se completaram: 1) a conjuntura excepcionalmente favorável da balança comercial, com o forte aumento dos preços dos produtos exportados pelo Brasil (especialmente as chamadas “commodities”, como petróleo, minério de ferro, aço, soja, açúcar...), que possibilitou a elevação excepcional das reservas em moeda forte; e 2) as políticas de fortalecimento do mercado interno adotadas pelos governos petistas, como os programas “Bolsa-Família”, “Minha Casa, Minha Vida”, “Luz para Todos” e, em especial, a “Política de Valorização do Salário Mínimo”, negociada com a Centrais Sindicais, que resultou num aumento de quase 80% do poder aquisitivo do Salário Mínimo, entre 2003 e 2019 (OLIVEIRA, 2022b).

Não restam dúvidas de que o fim da crônica superinflação brasileira seria um processo extremamente difícil, com muitos obstáculos internos e externos a serem superados. O que este trabalho mostrou, acima de tudo, é que esse alto custo da estabilização monetária foi arcado de forma muito desigual entre os diversos agentes econômicos, tendo cabido aos trabalhadores o fardo mais pesado, representado pela cristalização de perdas salariais anteriores ao Plano Real, e pelo aumento do desemprego e da informalidade no mercado de trabalho brasileiro, especialmente nos primeiros anos que se seguiram à criação da nova moeda.

Observa-se que muitos aspectos relevantes sobre a evolução da economia brasileira nos últimos anos têm sido tratados de forma superficial pelas diversas mídias, escritas e faladas, sem base em análises sólidas sobre a evolução da economia e das finanças públicas brasileiras nas últimas décadas. Entre eles, destacam-se os debates sobre as causas e características da inflação brasileira atual e as formas de combatê-la; a avaliação da condução da política econômica nos últimos anos; a questão da responsabilidade fiscal e os caminhos para a retomada do crescimento econômico com justiça social.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, Nelson (2020). **Relembrando a evolução recente da dívida líquida**. Blog do IBRE. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/relembrando-evolucao-recente-da-divida-liquida#:~:text=O%20endividamento%20p%C3%ABablico%20subiu%20bastante,de%20lento%20crescimento%20da%20economia>.

BATISTA JR, Paulo Nogueira. O Brasil depois do Plano Real. **Economia aplicada**, v. 3, n. especial, p. 95-107, 1999.

BELLUZZO, Luiz Gonzaga. Plano Real: do sucesso ao impasse. **Economia aplicada**, v. 3, n. especial, p. 79-93, 1999.

BRASIL (1986a). Presidência da República. **Decreto-lei 2283**, de 27 de fevereiro de 1986. Dispõe sobre a instituição da nova unidade do sistema monetário brasileiro, do Seguro-Desemprego e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2283.htm.

_____ (1986b). Presidência da República. **Decreto-lei 2284**, de 10 de março de 1986. Mantém a nova unidade do sistema monetário brasileiro, o seguro-desemprego, amplia e consolida as medidas de combate à inflação. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2284.htm.

_____ (1993). Ministério da Fazenda. **Exposição de Motivos Nº 395**, de 07 de dezembro de 1993. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/rep/a/HfsHX8R9YYSMhQffrPD83JH/?lang=pt>

_____ (1994a). Presidência da República. **Medida Provisória Nº 434**, de 27 de fevereiro de 1994. Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor - URV e dá outras providências. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/1994/medidaprovisoria-434-27-fevereiro-1994-373885-publicacaooriginal-1-pe.html>

_____ (1994b). Presidência da República. **Decreto Presidencial nº 1066**, de 27 de fevereiro de 1994. Dispõe sobre a metodologia de cálculo da Unidade Real de Valor (URV). Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1994/decreto-1066-27-fevereiro-1994-449168-norma-pe.html>.

_____ (1994c). Congresso Nacional. **Parecer da Comissão Mista do Congresso sobre admissibilidade da Medida Provisória 434/1994**, que "Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor -URV e dá outras providências". Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/14534?sequencia=2>.

_____ (1994d). **Exposição de Motivos Interministerial 084/1994**, de 29/03/1994. Diário do Congresso Nacional, de 15 de abril de 1994 (p. 1534 a 1544).

_____ (1994e). Presidência da República. **Medida Provisória Nº 457**, de 29 de março de 1994. Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/568974/publicacao/15716851>.

_____ (1994f). Banco Central do Brasil. **Resolução 2087**, de 30 de junho de 1994. Fixa a taxa de câmbio a ser praticada pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/43332/Res_2087_v2_L.pdf.

_____ (1994g). Banco Central do Brasil. **Resolução 2110**, de 20 de setembro de 1994. Regula a atuação do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio e revoga a Resolução nº 2.087, de 30.06.94. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1994/pdf/res_2110_v1_o.pdf.

DIEESE (1986). Os Decretos-leis 2283 e 2284 e os trabalhadores. **Boletim DIEESE**, Ano V, março de 1986.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A economia e a política do Plano Real. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 14, n. 4, p. 643-669, 1994.

CONCEIÇÃO, Jefferson José da. (2019). Conselho Monetário Nacional, ampliação e democratização. In: CONCEIÇÃO, J.J. **Entre a mão invisível e o Leviatã**: contribuições heterodoxas à economia brasileira. São Caetano do Sul: Didakt.

CONCEIÇÃO, Jefferson José da; KAWAI, Ricardo Makoto. O século XXI e a nova era do capital no Brasil: o domínio das finanças sobre a indústria, o comércio e os serviços. In: CONCEIÇÃO, J.J.; NORONHA,

Cláudio Pereira (orgs.). **A era digital e o trabalho bancário**: o papel do sistema financeiro e subsídios à ação sindical e às políticas públicas. Santo André: Coopacesso, 2020.

CONCEIÇÃO, Jefferson José da. (2008). **Quando o apito da fábrica silencia**: sindicatos, empresas e poder público diante do fechamento de indústrias e da eliminação de empregos na Região do ABC. São Bernardo do Campo, SP: MP Editora/Abcdmaior. Páginas 126-135.

DIEESE (1986). Os Decretos-leis 2283 e 2284 e os trabalhadores. **Boletim DIEESE**, Ano V, março de 1986.

_____. (1993). A Política Salarial dos Servidores Públicos Federais. **Boletim DIEESE** nº 149. São Paulo: DIEESE, agosto de 1993.

_____. (1994a). **Os salários no Plano FHC**. Belo Horizonte: DIEESE, 21 de fevereiro de 1994.

_____. (1994b). **Plano de Estabilização Econômica**. São Paulo: DIEESE, 14 de março de 1994.

_____. (1994c). **As perdas salariais da conversão pela média: efeitos da conversão dos salários segundo a MP-434/1994**. São Paulo: DIEESE (Banco de Salários), março de 1994.

_____. (1994d). **Os salários na passagem da URV para o Real**. Divulgação 004//94. São Paulo: DIEESE, julho de 1994.

_____. (1994e). **O Plano Real e os salários dos servidores públicos federais**. São Paulo: DIEESE (Escritório Regional do Distrito Federal), 19 de julho de 1994.

DIEESE; SEADE (2019). Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de São Paulo: uma longa e bem-sucedida parceria. Disponível em: https://www.seade.gov.br/produtos/midia/2019/07/PED_RMSP_encerramento.pdf.

GOMES, Gerson; CRUZ, Carlos Antônio S. da. (2024). **Vinte e Nove Anos de Economia Brasileira**. Brasília (DF): Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI. Julho de 2024.

GOUVEIA, Volney (2024). Trinta anos de Plano Real: da hiperinflação aos novos desafios do desenvolvimento econômico. **Carta de Conjuntura Nº 29**, de outubro de 2024. Universidade São Caetano do Sul.

OLIVEIRA, Carlindo R. de. (2022a). **Greve e Negociação Coletiva**: dimensões complementares da luta sindical. Coleção Greve & Negociação, Livro 1. São Paulo: Ed. Dialética.

_____. (2022b). **Greve e Negociação Coletiva no Brasil (1978-2018)**: grandes ciclos, configurações diversas. Coleção Greve & Negociação, Livro 2. São Paulo: Ed. Dialética.

RESENDE, André L. (2024). **O Sequestro da Imaginação**: Superação da inflação crônica é um processo que toma tempo. *Jornal Valor Econômico*, de 06 de agosto de 2024.

SGRECCIA, Alex; OLIVEIRA, Carlindo R. de; FRANÇA, Caio G.; FAZZI, José Luiz. (1996). **Matemática Sindical: conceitos e cálculos úteis à negociação coletiva**. Belo Horizonte: Escola Sindical 7 de Outubro/DIEESE.

Nota Técnica

2. O PODER AQUISITIVO EM HORAS E DIAS DE TRABALHO POR FAIXA DE RENDA: A APLICAÇÃO DA PESQUISA DO OBSERVATÓRIO CONJUSCS EM MARÇO DE 2025

Jefferson José da Conceição²⁷
Ricardo Pereira Trefiglio²⁸

Resumo

Nesta nota técnica, reapresentamos a metodologia deste indicador que mede o poder aquisitivo em horas e dias de trabalho. O indicador foi lançado em março de 2021 na 16ª Carta de Conjuntura da USCS. Expomos também os resultados da pesquisa aplicada em março de 2025.

Palavras-chave: Poder aquisitivo. Horas de trabalho. Tempo de trabalho. Salário.

Abstract

In this technical note, we reintroduce the methodology of this indicator, which measures purchasing power in hours and days of work. The indicator was first released in March 2021 in the 16th USCS Economic Outlook Report. We also present the results of the survey conducted in March 2025.

Keywords: Purchasing power. Working hours. Work time. Salary.

²⁷ **Jefferson José da Conceição.** Pós-doutor em Sociologia pela UFRJ. Doutor em Sociologia pela USP. Mestre em Administração pelo IMES. Graduado em Economia pela UFRJ. Professor coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da USCS (Conjuscs). Foi técnico do Dieese (1987-2009) e secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo entre 2009 e 2015. Autor dos livros *Quando o apito da fábrica silencia: sindicatos, empresas e poder público diante do fechamento de indústrias e da eliminação de empregos na Região do ABC* (MP Editora, 2008); *A Cidade Desenvolvimentista: crescimento e diálogo social em SBC, 2009-2015* (com Jeroen J. Klink; Nilza A. de Oliveira e Roberto Vital Anav) (Fundação Perseu Abramo, 2015); *Entre a mão invisível e o leviatã: contribuições heterodoxas à economia brasileira* (Didakt/USCS, 2019); *Caças supersônicos e o ABC Paulista: Tecnologia e reconversão industrial* (com José Ricardo Ramalho) (Editora Papagaio, 2024). Coorganizador (junto com Cláudio Noronha) de *A era digital e o trabalho bancário* (Editora Coopacesso, 2020). Coorganizador (junto com Ricardo Pereira Trefiglio, Simona Adriana Banacu dos Santos e Wellington Messias Damasceno) de *“Da Bomba ao Plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva”* (Editora Papagaio, 2024)

²⁸ **Ricardo Pereira Trefiglio.** Doutorando em Administração pela USCS. Mestre em Administração. Professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e da Faculdade Fapuga. Especializado em Qualidade e Produtividade pela USP (2003) e graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia (2000). Atuou como executivo de engenharia de produto e qualidade em grandes empresas automotivas. Atualmente é professor no curso de Administração e nos cursos tecnológicos em Logística e Comércio Exterior, Engenharia da Produção, Automação e Computação. Coordenador de Inovação no Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Coorganizador (junto com Jefferson José da Conceição, Simona Adriana Banacu dos Santos e Wellington Messias Damasceno) de *“Da Bomba ao Plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva”* (Editora Papagaio, 2024)

Em fevereiro de 2021, na 16ª Carta de Conjuntura da USCS, o Observatório Conjuscs lançou em nota técnica a Pesquisa do Poder Aquisitivo em horas e dias de trabalho por faixa de renda. Naquela nota técnica, o Observatório expôs a metodologia do indicador²⁹.

A pesquisa coleta os preços de diversos produtos e serviços do cotidiano dos trabalhadores brasileiros e os converte em horas ou dias de trabalho, considerando diferentes faixas de renda. Isso permite calcular o tempo de trabalho mensal necessário para a aquisição desses itens, oferecendo uma medida objetiva do poder aquisitivo. Além disso, o estudo evidencia a desigualdade salarial ao expressar os preços em função do tempo de trabalho, diferenciando-os para três grupos de renda: trabalhadores que recebem 1, 3 e 10 salários-mínimos. Nesta nota técnica da 31ª Carta de Conjuntura da USCS, apresentamos os resultados da pesquisa realizada em março de 2025.

A pesquisa adota os seguintes parâmetros:

- a) os trabalhadores analisados são empregados formais, ou seja, possuem carteira assinada;
- b) a jornada de trabalho considerada é de 44 horas semanais;
- c) cada trabalhador recebe mensalmente o equivalente a 220 horas de trabalho remuneradas, sendo 176 horas efetivamente trabalhadas e 44 horas referentes ao Descanso Semanal Remunerado;
- d) os cálculos são aplicados a três faixas de renda: 1 salário-mínimo (SM), 3 SM e 10 SM;
- e) os produtos e serviços incluídos na análise foram selecionados aleatoriamente entre itens do consumo contemporâneo, refletindo escolhas comuns a grande parte dos trabalhadores brasileiros.

Os produtos e serviços cujos preços são levantados e convertidos em horas ou dias de trabalho incluem gastos mensais como:

- aluguel de apartamento de 2 dormitórios;
- cesta básica;
- feiras livres;
- determinados itens de supermercado como pão francês, carne, café, ovos e cervejas;
- cigarro;
- almoços fora do lar e comida delivery;
- lanche em fast food;
- farmácia;
- fralda infantil;
- ração para pet;
- botijão de gás de 13 l;
- conta de luz;
- conta de água;
- internet;

²⁹ CONCEIÇÃO, Jefferson José da; FERREIRA, Ana Paula Lazari. Poder aquisitivo em horas e dias de trabalho por faixa de renda: novo indicador do Observatório Conjuscs. *Carta de Conjuntura da USCS*, edição 16, março de 2016.

- uber;
- convênio médico;
- mensalidade escolar;
- tênis;
- camisa;
- blaser;
- sapato;
- notebook;
- smartphone;
- compra de dólares;
- pacote de viagem de férias no país;
- pacote de viagem de férias para o exterior;
- compra de motocicleta;
- compra de carro popular;
- apostas em bets.

Vale registrar que os produtos e serviços da pesquisa foram escolhidos de maneira aleatória. Trata-se de itens que, em algum momento, podem fazer parte das decisões de consumo.

A pesquisa, entretanto, NÃO se refere a uma estrutura de orçamento familiar e NÃO é uma pesquisa de acompanhamento da inflação.

Para o cálculo dos preços dos produtos e serviços em horas de trabalho, é importante compreender como se chegou ao valor da hora de trabalho por faixa de renda. Esta explicação é o que se apresenta no quadro a seguir.

Valor da hora de trabalho por faixa de remuneração, Brasil, março 2025

Faixa de Renda	Salário em Reais (mensal)	Horas de Trabalho	Valor / hora
1 SM	R\$ 1.518,00	220	R\$ 6,90
3 SM	R\$ 4.554,00	220	R\$ 20,70
10 SM	R\$ 15.180,00	220	R\$ 69,00

Elaboração: Observatório Conjucscs.

Assim, de acordo com a tabela a seguir, verifica-se que, em março de 2025, **o trabalhador de 1 Salário-Mínimo** precisaria de:

- 318,84 horas de trabalho ou 36,23 dias de trabalho para pagar um aluguel mensal de um apartamento de 2 dormitórios;
- 154,29 horas de trabalho ou 17,53 dias de trabalho para comprar uma cesta básica;
- 57,97 horas de trabalho ou 6,59 dias de trabalho para fazer quatro feiras livres no mês (uma por semana);
- 46,45 horas de trabalho ou 5,28 dias de trabalho para comprar 6 kg de carne (coxão duro) por mês;
- 15,65 horas de trabalho ou 1,78 dias de trabalho para comprar 2 kg de café por mês;
- 7,82 horas de trabalho ou 0,89 dias de trabalho para adquirir 4 dúzias de ovos por mês;

- 43,48 horas de trabalho ou 4,94 dias de trabalho para comprar 30 maços de cigarro por mês (1 maço por dia);
- 43,48 horas de trabalho ou 4,94 dias de trabalho para adquirir medicamentos e outros produtos na farmácia, por mês;
- 28,26 horas de trabalho ou 3,21 dias de trabalho para comprar fralda infantil;
- 15,94 horas de trabalho ou 1,81 dias de trabalho para adquirir 1 botijão de gás de 13 litros por mês;
- 24,90 horas de trabalho ou 2,83 dias de trabalho para pagar a conta de luz (185 kwh);
- 23,20 horas de trabalho ou 2,64 dias de trabalho para pagar a conta de água (17 m³ no mês);
- 40,58 horas de trabalho ou 4,61 dias de trabalho para pagar o pacote básico de internet;
- 60,23 horas de trabalho ou 6,84 dias de trabalho para pagar convenio médico (0 a 18 anos) com enfermagem;
- 289,86 horas de trabalho ou 32,94 dias de trabalho para pagar a mensalidade escolar (creche infantil);
- 370,00 horas de trabalho ou 42,05 dias de trabalho para adquirir um notebook;
- 257,86 horas de trabalho ou 29,30 dias de trabalho para comprar um smartphone;
- 310,58 horas de trabalho ou 35,29 dias de trabalho para adquirir um pacote de viagem de férias nacional;
- 2.605,22 horas de trabalho ou 296,05 dias de trabalho para comprar uma motocicleta baixa cilindrada;
- 10.723,19 horas de trabalho ou 1218,54 dias de trabalho para comprar um carro popular;
- 36,23 horas de trabalho ou 4,12 dias de trabalho para realizar apostas bet.

Já o trabalhador que recebe em março de 2025, **o trabalhador de 3 Salários-Mínimos** precisaria de:

- 106,28 horas de trabalho ou 12,08 dias de trabalho para pagar um aluguel mensal de um apartamento de 2 dormitórios;
- 51,43 horas de trabalho ou 5,84 dias de trabalho para comprar uma cesta básica;
- 19,32 horas de trabalho ou 2,20 dias de trabalho para fazer quatro feiras livres no mês (uma por semana);
- 15,48 horas de trabalho ou 1,76 dias de trabalho para comprar 6 kg de carne (coxão duro) por mês;

- 5,22 horas de trabalho ou 0,59 dias de trabalho para comprar 2 kg de café por mês;
- 2,61 horas de trabalho ou 0,30 dias de trabalho para adquirir 4 dúzias de ovos por mês;
- 14,49 horas de trabalho ou 1,65 dias de trabalho para comprar 30 maços de cigarro por mês (1 maço por dia);
- 14,49 horas de trabalho ou 1,65 dias de trabalho para adquirir medicamentos e outros produtos na farmácia, por mês;
- 9,42 horas de trabalho ou 1,07 dias de trabalho para comprar fralda infantil;
- 5,31 horas de trabalho ou 0,6 dias de trabalho para adquirir 1 botijão de gás de 13 litros por mês;
- 8,30 horas de trabalho ou 0,94 dias de trabalho para pagar a conta de luz (185 kwh);
- 7,73 horas de trabalho ou 0,88 dias de trabalho para pagar a conta de água (17 m³ no mês);
- 13,53 horas de trabalho ou 1,54 dias de trabalho para pagar o pacote básico de internet;
- 20,08 horas de trabalho ou 2,28 dias de trabalho para pagar convenio médico (0 a 18 anos) com enfermaria;
- 96,62 horas de trabalho ou 10,98 dias de trabalho para pagar a mensalidade escolar (creche infantil);
- 123,33 horas de trabalho ou 14,02 dias de trabalho para adquirir um notebook;
- 85,95 horas de trabalho ou 9,77 dias de trabalho para comprar um smartphone;
- 103,53 horas de trabalho ou 11,76 dias de trabalho para adquirir um pacote de viagem de férias nacional;
- 868,41 horas de trabalho ou 98,68 dias de trabalho para comprar uma motocicleta baixa cilindrada;
- 3.574,40 horas de trabalho ou 406,18 dias de trabalho para comprar um carro popular;
- 12,08 horas de trabalho ou 1,37 dias de trabalho para realizar apostas bet.

Por sua vez, o trabalhador que recebe em março de 2025, **o trabalhador de 10 Salários-Mínimos** precisaria de:

- 31,88 horas de trabalho ou 3,62 dias de trabalho para pagar um aluguel mensal de um apartamento de 2 dormitórios;
- 15,43 horas de trabalho ou 1,75 dias de trabalho para comprar uma cesta básica;
- 5,80 horas de trabalho ou 0,66 dias de trabalho para fazer quatro feiras livres no mês (uma por semana);

- 4,64 horas de trabalho ou 0,53 dias de trabalho para comprar 6 kg de carne (coxão duro) por mês;
- 1,56 horas de trabalho ou 0,18 dias de trabalho para comprar 2 kg de café por mês;
- 0,78 horas de trabalho ou 0,09 dias de trabalho para adquirir 4 dúzias de ovos por mês;
- 4,35 horas de trabalho ou 0,49 dias de trabalho para comprar 30 maços de cigarro por mês (1 maço por dia);
- 4,35 horas de trabalho ou 0,49 dias de trabalho para adquirir medicamentos e outros produtos na farmácia, por mês;
- 2,83 horas de trabalho ou 0,32 dias de trabalho para comprar fralda infantil;
- 1,59 horas de trabalho ou 0,18 dias de trabalho para adquirir 1 botijão de gás de 13 litros por mês;
- 2,49 horas de trabalho ou 0,28 dias de trabalho para pagar a conta de luz (185 kwh);
- 2,32 horas de trabalho ou 0,26 dias de trabalho para pagar a conta de água (17m³ no mês);
- 4,06 horas de trabalho ou 0,46 dias de trabalho para pagar o pacote básico de internet;
- 6,02 horas de trabalho ou 0,68 dias de trabalho para pagar convenio médico (0 a 18 anos) com enfermaria;
- 28,99 horas de trabalho ou 3,29 dias de trabalho para pagar a mensalidade escolar (creche infantil);
- 37,00 horas de trabalho ou 4,20 dias de trabalho para adquirir um notebook;
- 25,79 horas de trabalho ou 2,93 dias de trabalho para comprar um smartphone;
- 31,06 horas de trabalho ou 3,53 dias de trabalho para adquirir um pacote de viagem de férias nacional;
- 260,52 horas de trabalho ou 29,60 dias de trabalho para comprar uma moto baixa cilindrada;
- 1072,32 horas de trabalho ou 121,85 dias de trabalho para comprar um carro popular;
- 3,62 horas de trabalho ou 0,41 dias de trabalho para realizar apostas bet.

TEMPO DE TRABALHO (EM HORAS RECEBIDAS) NECESSÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO, FEVEREIRO 2025

Item	Valor em Reais	1SM		3SM		10SM	
		Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho	Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho	Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho
Aluguel mensal de apartamento 2 dormitórios	R\$2.200,00	318,84	36,23	106,28	12,08	31,88	3,62
Cesta Básica mensal em São Paulo	R\$1.064,59	154,29	17,53	51,43	5,84	15,43	1,75
4 Feiras livres por mês (uma feira por semana)	R\$400,00	57,97	6,59	19,32	2,20	5,80	0,66
6 Kg de pão francês por mês	R\$101,94	14,77	1,68	4,92	0,56	1,48	0,17
6 kg de Carne - Bife de Coxão Duro por mês	R\$320,50	46,45	5,28	15,48	1,76	4,64	0,53
2 kg de café por mês	R\$107,96	15,65	1,78	5,22	0,59	1,56	0,18
4 dúzias de ovos por mês	R\$53,98	7,82	0,89	2,61	0,30	0,78	0,09
48 latas (de 350 ml) de cerveja por mês	R\$ 172,32	24,97	2,84	8,32	0,95	2,50	0,28
Cigarro (1 maço de cigarro por dia ou 30 maços por mês)	R\$300,00	43,48	4,94	14,49	1,65	4,35	0,49
8 almoços fora de casa no mês	R\$400,00	57,97	6,59	19,32	2,20	5,80	0,66
Comida Delivery (3por semana; 12 por mês)	R\$ 360	52,17	5,93	17,39	1,98	5,22	0,59
2 Combos Big nº 1 por mês em fast food	R\$61,80	8,96	1,02	2,99	0,34	0,90	0,10
Gastos mensais com farmácia	R\$ 300	43,48	4,94	14,49	1,65	4,35	0,49
Fralda infantil (2 pacotes de fralda com 66 fraldas cada pacote por mês; tamanho g; marca ruggis)	R\$ 194,98	28,26	3,21	9,42	1,07	2,83	0,32
15 kg ração para pet por mês	R\$166,99	24,20	2,75	8,07	0,92	2,42	0,28
1 botijão de gás de 13 litros por mês	R\$110,00	15,94	1,81	5,31	0,60	1,59	0,18
Conta de luz (185 Kwh)	R\$171,79	24,90	2,83	8,30	0,94	2,29	0,28
Conta mensal de água (17 m³ no mês)	R\$160,06	23,20	2,64	7,73	0,88	2,32	0,26
Pacote básico mensal de internet	R\$280,00	40,58	4,61	13,53	1,54	4,06	0,46
8 corridas de 12 km de uber por mês(carro)	R\$ 279,44	40,50	4,60	13,50	1,53	4,05	0,46
8 corridas de 12 km de Uber por mês (moto)	R\$ 175,84	25,48	2,90	8,49	0,97	2,55	0,29
125 litros de gasolina comum para rodar 1000 km por mês na cidade	R\$811,25	117,57	13,36	39,19	4,45	11,76	1,34
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 0 a 18 anos	R\$415,56	60,23	6,84	20,08	2,28	6,02	0,68
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 19 a 23 anos	R\$519,45	75,28	8,55	25,09	2,85	7,53	0,86

Item	Valor em Reais	1SM		3SM		10SM	
		Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho	Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho	Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 24 a 28 anos	R\$644,11	93,35	10,61	31,12	3,54	9,33	1,06
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 29 a 33 anos	R\$714,98	103,62	11,78	34,54	3,93	10,36	1,18
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 34 a 38 anos	R\$765,02	110,87	12,60	36,96	4,20	11,09	1,26
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 39 a 43 anos	R\$887,43	128,61	14,62	42,87	4,87	12,86	1,46
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 44 a 48 anos	R\$1.060,84	153,74	17,47	51,25	5,82	15,37	1,75
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 49 a 53 anos	R\$1.243,31	180,19	20,48	60,06	6,83	18,02	2,05
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 54 a 58 anos	R\$1.480,17	214,52	24,38	71,51	8,13	21,45	2,44
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional enfermaria 59 anos em diante	R\$2.493,36	361,36	41,06	120,45	13,69	36,14	4,11
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 0 a 18 anos	R\$460,94	66,80	7,59	22,27	2,53	6,68	0,76
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 19 a 23 anos	R\$576,17	83,50	9,49	27,83	3,16	8,35	0,95
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 24 a 28 anos	R\$714,45	103,54	11,77	34,51	3,92	10,35	1,18
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 29 a 33 anos	R\$793,03	114,93	13,06	38,31	4,35	11,49	1,31
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 34 a 38 anos	R\$848,56	122,98	13,97	40,99	4,66	12,30	1,40
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 39 a 43 anos	R\$984,33	142,66	16,21	47,55	5,40	14,27	1,62
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 44 a 48 anos	R\$1.176,67	170,53	19,38	56,84	6,46	17,05	1,94
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 49 a 53 anos	R\$1.379,06	199,86	22,71	66,62	7,57	19,99	2,27
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 54 a 58 anos	R\$1.641,76	237,94	27,04	79,31	9,01	23,79	2,70
Valor mensal do convenio médico Empresarial-nacional apartamento 59 em diante	R\$2.765,57	400,81	45,55	133,60	15,18	40,08	4,55
Mensalidade Escolar (Creche infantil das 9h até as 18h)	R\$ 2.000	289,86	32,94	96,62	10,98	28,99	3,29
Mensalidade Escolar (infantil em fevereiro 2025)	R\$ 1.361	197,25	22,41	65,75	7,47	19,72	2,24

Item	Valor em Reais	1SM		3SM		10SM	
		Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho	Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho	Horas de Trabalho Remuneradas necessárias para a aquisição do item	Dias de Trabalho
Mensalidade Escolar (Fundamental I)	R\$ 1.508	218,55	24,84	72,85	8,28	21,86	2,48
Mensalidade Escolar (Fundamental II)	R\$ 1.508	218,55	24,84	72,85	8,28	21,86	2,48
Mensalidade Escolar (Médio)	R\$ 1.738	251,88	28,62	83,96	9,54	25,19	2,86
Mensalidade Escolar (Superior)	R\$ 1.738	251,88	28,62	83,96	9,54	25,19	2,86
tenis de corrida 1	R\$379,99	55,07	6,26	18,36	2,09	5,51	0,63
tenis de corrida 2	R\$699,80	101,42	11,53	33,81	3,84	10,14	1,15
Camisa social padrão médio	R\$129,00	18,70	2,12	6,23	0,71	1,87	0,21
blaser padrão médio	R\$350,00	50,72	5,76	16,91	1,92	5,07	0,58
blaser (em loja de alto padrão em shopping)	R\$899,00	130,29	14,81	43,43	4,94	13,03	1,48
1 par de sapatos padrão médio (&)	R\$200,00	28,99	3,29	9,66	1,10	2,90	0,33
1 par de sapatos (em loja de alto padrão em shopping)	R\$499,00	72,32	8,22	24,11	2,74	7,23	0,82
Smartphone	R\$1.779,20	257,86	29,30	85,95	9,77	25,79	2,93
Notebook	R\$2.552,99	370,00	42,05	123,33	14,02	37,00	4,20
Compra de 200 dólares	R\$1.156,48	167,61	19,05	55,87	6,35	16,76	1,90
Pacote de viagem de férias nacional (SP-Fortaleza; mês junho; aereo + hotel e café da manhã; 7 dias; CVC; valor por pessoa; hotel internacional)	R\$ 2.143	310,58	35,29	103,53	11,76	31,06	3,53
Pacote de viagem de férias internacional (Sp-Orlando; 7 dias; junho; 1 pessoa; hotel 3 estrelas; aerea = hotel + café da manhã)	R\$ 5.130	743,48	84,49	247,83	28,16	74,35	8,45
Moto baixa cilindrada (honda PCX CBS 16cavalos; 8500 pms; 157 cilindradas)	17.976	2605,22	296,05	868,41	98,68	260,52	29,60
Carro popular	R\$73.990	10723,19	1218,54	3574,40	406,18	1072,32	121,85
Aposta em Bet R\$ 250 ou 16,5% do salário mínimo (https://g1.globo.com/economia/noticia/2024/09/24/brasileiros-gastaram-cerca-de-r-20-bilhoes-por-mes-em-apostas-online-estima-revela-bc.ghtml)	R\$ 250	36,23	4,12	12,08	1,37	3,62	0,41

Elaboração: Observatório de Conjuntura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul)

Preço hipotético de aluguel de apartamento em São Bernardo do Campo, em fevereiro de 2025. Apto 60m2, 2 quartos, 1 banheiro, 1 vaga. R\$2.200,00 por mês (Imobiliária Casari)

Cesta básica para o mês de dezembro de 2024, coletado no site da Craisa em 27/2/2025 (www.craisa.com.br).

Preço em supermercado da Grande SP em 27/2/2025. Preço por Kg: R\$ 16,99/kg: Qde para o consumo mensal família de 2 adultos e duas crianças.

Preço do bife de coxão duro por Kg: R\$ 53,49. Preço coletado em supermercado da Grande SP, em 27/2/2025

Preço Kg de 500 gr de café, coletado em 12/3/2025. café Caboclo. R\$ 26,99. Site do carrefour

Preço de 20 ovos branco, R\$ 26,99. Site do carrefour em 12/3/2025

Preço do combo Big Mac 1, coletado em fast food na Grande SP em 28/2/2025: R\$ 30,90

Ração Golden Fórmula Mini bits para cães adultos de porte pequeno sabor frango e arroz R\$ 166,99. Preço coletado no site da Petz em 12/3/2025

preço de botijão P13, coletado na Grande SP, em 28/2/2025.

Conta de energia elétrica em maio 2021, de residencia na Grande SP; conta com vencimento em 5/7/2021.

Conta de água em maio 2021, de residencia na Grande SP; conta com vencimento em 27/5/2021.

Em 26/2/2025, pacote com internet wifi 500 megas + linha telefonica = R\$ 160,00; pacote com 120 canais de TV = R\$ 120,00; no total dos dois pacotes, R\$ 280,00.

Em 27/2/2025: 1 litro de gasolina comum = R\$ 6,49. Preço coletado em <https://www.gp1.com.br/economia-e-negocios/noticia/2025/2/27/preco-da-gasolina-aumenta-quase-3-e-o-do-etanol-tem-alta-de-4-em-fevereiro-588804.html>

tenis masculino de corrida Excite 10 Asics, preço coletado em 27/2/2025, na Decathlon

tênis masculino GT 2000 11 Pronado, preço coletado em 27/2/2025, na Decathlon

Camisa casual Melange Manga Longa, na Dorinhosm em 27/2/2025

Preço de blaser padrão médio coletado em loja de shopping na Grande SP.

Preço de blaser em loja de alto padrão coletado em loja de shopping na Grande SP.

Preço de sapato padrão médio coletado em loja de shopping na Grande SP.

Preço Samsung Galaxy A55. R\$ 1779,2. Site da Amazon

Preço de um notebook, considerando-se as várias opções existentes no mercado, em fevereiro de 2025. No site da Lenovo, notebook mais acessível processador intel; core i3; 8 gigas; ssd 256 gigas, R\$ 2552,99

Preço de compra verificado em site de casa de câmbio em 26/2/2025, 1 US\$ = R\$ 5,78

Preço do Fiat Mobile, coletado no siat da Fiat, em 12/3/2025

Nota Técnica

3. TAXA SELIC: OS DILEMAS ENTRE O CONTROLE DA INFLAÇÃO, OFERTA DE CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gheorge Vitti Holovatiuk³⁰
Claudio Pereira Noronha³¹

Resumo

O objetivo desta nota técnica é analisar os “dilemas” em torno da Selic, a taxa básica de Juros do Banco Central, que colocam a economia do País entre dois caminhos: controle rigoroso da inflação, por um lado, e a oferta de crédito e desenvolvimento econômico, do outro.

Palavras-chave: Taxa Selic. Banco Central. Oferta de crédito. Desenvolvimento econômico. Controle inflacionário.

Abstract

The objective of this technical note is to analyze the “dilemmas” surrounding the Selic rate, the Central Bank’s benchmark interest rate, which place the country’s economy between two paths: strict inflation control, on the one hand, and credit supply and economic development, on the other.

Keywords: Selic rate. Central Bank. Credit supply. Economic development. Inflation control.

Em nota técnica apresentada na Carta de Conjuntura nº 26, de junho de 2023, tratamos da taxa básica de Juros do Banco Central, a Selic, e como as definições, em torno do patamar fixado nas reuniões do Comitê de Políticas Monetárias (Copom), influenciam a economia do País, especialmente em relação à oferta de crédito (HOLOVATIUK, MOREIRA e NORONHA, 2023). Na ocasião, a taxa estava fixada em 13,75%, patamar que perdurou por meses. Ainda em começo de mandato, e com muitos desafios pela frente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a cobrar do então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a diminuição da taxa. O debate sobre a Selic, na época, permeava a questão de qual a prioridade para o País: fortalecer o crédito e retomar o “crescimento econômico” versus “conter a inflação”?

Em 2023, havíamos saído há pouco de um período econômico delicado – muito em razão da pandemia da Covid-19 – com incertezas sobre crescimento econômico e taxas de desemprego. Para alguns economistas, entre eles Ladislau Dowbor (2022), não havia razão para uma preocupação exacerbada sobre o controle da inflação visto que, em meados de 2023, não tínhamos ainda uma economia pujante, não justificando, então, uma taxa Selic elevada. Ao contrário, o crescimento do crédito (estimulado por uma taxa menor) seria um fator de estímulo ao crescimento econômico. “Com juros mais altos, fica mais caro tomar crédito – e não só para os consumidores, como também para as empresas e o próprio

³⁰ **Gheorge Vitti Holovatiuk.** Presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Funcionário do Banco Bradesco/São Caetano do Sul. Graduação em Direito (UNIABC) com especialização em Filosofia do Direito.

³¹ **Claudio Pereira Noronha.** Graduação em Administração de Empresas (Centro Universitário Fundação Santo André); Pós-graduação (Lato sensu) em Globalização e Cultura (FESP/SP). Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de SP. Assessor do Sindicato dos Bancários do ABC. Pesquisador voluntário do Conjuscs.

governo. Isso desestimula o consumo e ajuda a controlar os preços” (InfoMoney, 2024, online).

Embora o Banco Central tenha um papel importante no controle da inflação, está em seu escopo também estimular a geração de emprego. Isso ficou demonstrado com a baixa dos juros em meados de 2024.

Ainda na Era “Campos Neto”, a taxa Selic, em meio ao recorrente debate sobre o patamar ideal, foi gradativamente baixando. Entre maio de julho de 2024 foi fixada em 10,5%. Isso teve um impacto positivo na oferta de crédito. Em 2024, com as diminuições na taxa de juros, o crédito ficou mais barato, conseqüentemente registrou aumento, como indicam os dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI).

As condições creditícias no Brasil apresentaram melhora no 1º semestre de 2024, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central. O crédito bancário retomou a trajetória de crescimento de dois dígitos, sob influência diferida da queda da Selic de ago/23 a mai/24 sobre as taxas de empréstimo (2024, p.5).

Já em setembro de 2024, houve (novo) aumento da Selic, para 10,75%. A inflação, mais uma vez, coloca-se como centro do debate econômico (DINIZ, 2024). Para o colegiado do Comitê de Política Monetária (Copom), a decisão "é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante". O Copom apontou que o aumento da taxa básica de juros "implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego" (LIRA, 2024).

Entre as justificativas do Copom para o aumento da Selic - cujo pano de fundo é o aumento da inflação - estariam o risco fiscal, pois os gastos do Governo impulsionam a economia e o aumento do PIB, associada à diminuição do desemprego, que estabelecem uma tendência para o aumento da demanda. Os argumentos que justificam o aumento da Selic, pela necessidade do controle da inflação, “quase” parecem expressar certo “desconforto” com o aumento do PIB e diminuição do desemprego.

Não haveria, na exacerbação do discurso da necessidade do aumento da Selic, um alibi para atender aos interesses de uma parcela do Mercado, que ganha com os juros altos e “especulação financeira”?

O técnico do Dieese, Gustavo Cavarzan, entende, por exemplo, que o BC tem se omitido em cumprir sua função, especialmente no que diz respeito à política monetária. “O que parece é que a entidade acaba se submetendo, reiteradamente, às chantagens do mercado financeiro ao invés de atuar para reduzir a pressão sob o Real sem aumentar a Selic” (Carta Capital, 2024). É preciso considerar que, “somente em 2023, a União pagou mais de 732 bilhões de reais em juros dos títulos, que tem a Selic como principal índice em suas negociações. O valor equivale a 4,3 vezes os investimentos com o Bolsa Família, 8 vezes o montante direcionado para o novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC)” (Ibidem).

Na reunião do Copom de dezembro de 2024, última com Campos Neto na presidência, o Banco Central (BC) voltou a subir a taxa, de 11,25% para 12,25% – desta vez em um patamar pouco comum para uma única reunião³². A justificativa, para o aumento, seria um aperto monetário pelo compromisso de convergência da inflação à meta (BARCELLOS, 2024). Tal posição significou uma sinalização de que a taxa continuará subindo ao longo do ano de 2025.

³² “Levantamento do Bradesco mostra que a elevação de 1 ponto é bastante incomum na história do Copom. Nos últimos 20 anos, representaram apenas 7% das decisões de aperto da taxa (ou quatro de 51 reuniões), todas durante a pandemia de Covid-19”. (BARCELLOS, 2024, online).

De forma geral, observa-se, em todo o tempo em que Campos Neto esteve à frente do BC, tensão diante do dilema econômico deste período. O Economista Pedro Faria comenta que Campos Neto trouxe problemas do mercado financeiro para o BC, e isso atrapalhou nos juros”. “Quando a taxa caiu, caiu demais; quando subiu, subiu demais.” Faria aponta isso, pois quando Campos Neto chegou no Banco Central, em 2020, baixou a Selic de 6,5% para 2%. E comenta, “Campos Neto foi um presidente do BC que atuou pouco para reduzir tensões corriqueiras na economia brasileira. Seus discursos e falas em eventos mais inflamaram do que apaziguavam essas tensões – contrariando o que se espera de um bom gestor do BC” (KONCHINSKI, 2024).

Quais são as atuais expectativas quanto à Selic?

Se, no comando de Campos Neto, a prioridade do Banco Central era conter a inflação, mesmo que significando a retração da economia, qual o comportamento após a entrada do novo presidente?

Entre os dias 28 e 29 de janeiro ocorreu a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2025 com o novo comando. O grupo decidiu elevar a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano, conforme sinalizado em reuniões anteriores. O atual presidente do BC, Gabriel Galpólo, sinaliza que manterá alta a taxa de juros, podendo chegar em março com uma taxa de 14,25% (BARCELLOS, 2024). Comunicado do Copom, após a reunião, indica que esta posição, do Comitê, se deve a um cenário “marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, dinamismo acima do esperado na atividade e maior abertura do hiato do produto, o que exige uma política monetária ainda mais contracionista” (ibidem)³³.

O discurso econômico de alguns analistas - que regra geral tem apoio (argumentativo) de comentaristas nos meios jornalísticos - justificam os atuais aumentos da taxa Selic, e encontram “eco” na ideia de que a atividade econômica aquecida tende a aumentar a inflação. Em 2024 e 2025 o crescimento do PIB superou as expectativas. Alguns setores, como indústria e serviços, contribuíram com o aumento. O emprego também registrou saldo positivo. “O Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) registra que o país gerou saldo positivo de 3,1 milhões de empregos com carteira assinada em 2023/24. A taxa de desocupação, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 6,6% da População Economicamente Ativa (PEA) – a menor de sua história” (Cofecon, 2025).

Interessante observar certo “pessimismo” - não declarado - com o aumento do PIB, pois isso acarretaria pressão para o aumento inflacionário. No atual cenário, fala-se muito do controle da inflação e do risco fiscal - tema corrente na pauta midiática - mas, com pouca repercussão sobre a importância de um aquecimento na “produção”. A preocupação com o “risco fiscal”, por exemplo, indica um receio com o não cumprimento, do Governo, com suas obrigações com os investidores. A questão é que, atualmente, quando falamos em “investimentos” nos referimos a um processo que foca em interesses financeiros e não no “sistema produtivo”. Nesse sentido, juros altos trazem maiores “rendimentos”. Uma nota em um blog da Nubank, que reflete sobre as consequências da Selic na economia, explicita uma “vantagem”...

Para quem investe, **o aumento da taxa Selic é uma boa notícia**. É porque existem muitos ativos de **renda fixa** – investimentos considerados mais conservadores – que acompanham a taxa de juros. Ou seja, eles têm a rentabilidade atrelada à taxa: quando a Selic sobe, esses

³³ A expressão "hiato do produto" refere-se a um cenário em que a demanda cresce acima da expansão da oferta de produtos e serviços, estimulando alta de preços (ibidem).

investimentos rendem mais. Exemplos desses ativos são o Tesouro Selic e CDBs que pagam a taxa CDI (uma taxa muito próxima à Selic) (MENDONÇA, 2025, online – grifo nosso).

Em contraposição à defesa do aumento da Selic, o Conselho Federal de Economia (Cofecon) soltou uma nota sobre as consequências de uma taxa elevada.

As consequências de uma Selic elevada são mais que conhecidas: encarecimento do crédito às empresas e redução do investimento produtivo; encarecimento do crédito às pessoas e redução do consumo; agravamento do endividamento das famílias; queda na geração de empregos; redução do crescimento do PIB; aumento dos gastos com juros da dívida pública para mais de R\$ 1 trilhão em 2025; e, conseqüentemente, aumento da relação dívida/PIB.

A nota reforça a necessidade da baixa dos juros para o bem da própria economia, visão que se contrapõe às benesses do aumento dos juros. Isto vai ao encontro do que propõe o economista e professor Ladislau Dowbor (2024): a economia – o que ele chama de “economia real” – deve ser uma ferramenta para atender aos cidadãos, aos trabalhadores, às famílias. Isso funciona a partir do sistema produtivo do País. A economia precisa criar um ciclo em que as famílias possam ter renda para consumir e, por tanto, gerar produção. É necessário um equilíbrio entre as rendas das famílias e a capacidade de produção das empresas. Esse processo gera receita para o Estado, que devolve em políticas públicas. O Estado é importante, também, porque organiza e planeja o sistema econômico, contribuindo, por exemplo, a oferta de crédito. Quando aumenta a taxa de juros, estamos “retirando” dinheiro da economia para o mercado financeiro.

Enfim, o que pode ser compreendido é que na nesse “dilema” entre controlar a inflação e contribuir com o desenvolvimento, vivemos uma realidade em que o sistema produtivo foi substituído pelo rentismo. Quais as consequências disso? O sistema produtivo, onde estão a maioria dos empregos, perde valor. Diante disso, perdemos, por exemplo, a possibilidade de fomentar maior produção através do crédito. E quando falamos em crédito, não falamos apenas em termos dos principais Bancos do sistema financeiro, mas através de instituições que levam o crédito às famílias mais vulneráveis.

Quais são as alternativas?

O controle da inflação tem seu lugar na economia. No entanto, isso não pode colocar-se na contramão do fortalecimento do sistema produtivo do país. O Banco Central não pode ser um agente do rentismo em detrimento da produção, da geração de emprego e renda. Em um país em que ainda é grande a desigualdade social, gerar emprego deveria ser uma questão de prioridade. Nesse sentido, é necessária uma estratégia governamental que se apoie na oferta de crédito e não o contrário. Ladislau Dowbor (2020), por exemplo, propõe o fortalecimento da economia local através de pequenos bancos. Dá exemplos de bancos municipais, na Europa, que cumprem esse papel.

O Brasil fechou 2024 com um crescimento do PIB de 3,4%, muito em função da indústria e do serviço. No entanto, isso parece não ser motivo de “comemoração” por alguns setores. O “trabalho”, em certo sentido, vem perdendo espaço na economia, haja vista a Reforma Trabalhista, que precarizou a mão de obra. O mundo da produção foi deslocado para o mundo do investimento. Mas, é necessária uma reflexão sobre este modelo de economia. Uma sociedade estruturada em ganhos a partir de “especulação financeira” privilegia um grupo muito pequeno, em detrimento das famílias em geral. Nesse sentido, a formulação de estratégias por meio do crédito segue importante.

O País precisa voltar a valorizar o investimento em produção. Com base no pensamento do prof. Ladislau Dowbor, a “lojinha do seu José” é que contribuiu para a “economia real”. Mas,

ela precisa de incentivo para manter seu negócio girando e gerando empregos. Nesse sentido, precisamos de uma taxa de juros que seja condizente com esta realidade.

Referências Bibliográficas

BAARCELLOS, Thaís. “Em despedida de Campos Neto, BC eleva Selic em 1 pp para 12,25% e promete mais duas altas da mesma magnitude”. In: O Globo. 2024. Disponível em: <https://encurtador.com.br/wqDVs>. Acesso em: 26 fev/25.

CARTA CAPITAL. “Nova alta na Selic gera um gasto adicional de R\$ 55 bilhões para a União, aponta estudo”. 2024. Disponível em: <https://surl.gd/opuhju>. Acesso em 26 fev/25.

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA – Cofecon. “Nota oficial: Queda das taxas de juros para manter o crescimento”. 2025. Disponível: <https://cofecon.org.br/cofecon/?p=25004>. Acesso em: 28 fev/25.

DOWBOR, Ladislau. “O fluxo financeiro integrado”. In: CONCEIÇÃO, Jefferson José e NORONHA, Claudio Pereira. *A Era Digital e o Trabalho Bancário*. Santo André, Editora Coopacesso, p. 3-9, 2020.

_____. “Versão atualizada do antigo ‘Entenda a economia em 10 minutos’”, 2024. Canal do YouTube. Disponível em: https://web.facebook.com/watch/?v=3706902886194096_ Acesso em 28 fev.25.

DINIZ, Augusto. “Trajetória atual de alta da Selic pode não ser suficiente para levar inflação à meta”. In. *InfoMoney*, 2024. Disponível em: <https://surl.li/pokzke>. Acesso em: 27 fev/25

HOLOVATIUK, Gheorge, BELMIRO, Ap. Moreira e NORONHA, Claudio Pereira. “A taxa básica de juros do Banco Central (Selic) e o crescimento econômico do país”. In. Carta de conjuntura / Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, nº 26, 21-29, 2023.

INFOMONEY. “Taxa Selic: O que é, para que serve e como influencia seus investimentos”. 2024. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/taxa-selic/>. Acesso em: 28 fev/25.

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – IEDI. “Redução da Selic e melhora do crédito no 1º sem/24”. 2024. Disponível em: https://www.iedi.org.br/media/site/artigos/20241004_credito_2024S1.pdf

KONCHINSKI, Vinicius. “Campos Neto deixa BC com Selic em alta; indicado por Lula, Galípolo deve manter a tendência”. In: *Brasil de Fato*. Disponível em: <https://encurtador.com.br/Yof9M>. Acesso em: 27 fev/25.

LIRA, Roberto de. “Cenário ficou mais desafiador, mas Copom optou por alta gradual da Selic, diz ata”. In. *InfoMoney*, 2024. Disponível em: <https://surl.li/tpfsot>. Acesso em: 26 fev/25.

MENDONÇA, Camila. “Taxa Selic sobe para 13,25% ao ano: entenda os impactos da decisão no seu bolso”, 2025. In: *Blog Nubank*. Disponível em: <https://surl.gd/opuhju>. Acesso em 28 fev.25.

Nota Técnica

4. ANÁLISE DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA REGULAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS NO BRASIL

Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo³⁴
Henrique de Andrade Sandall Millás³⁵
Jhonathan Augusto Gallo Antonio³⁶

Resumo

Os desafios e as oportunidades da regulamentação de criptomoedas no Brasil, abordando desde os fundamentos tecnológicos, como a tecnologia blockchain e as características das criptomoedas, até os riscos associados, incluindo segurança, volatilidade e uso ilícito e estudo sobre a evolução das tentativas regulatórias no país, contextualizando a Lei nº 14.478/2022, bem como análise que assegure aspectos da competitividade do setor no mercado global.

Palavras-chave: Criptomoedas. Regulação. Inovação tecnológica. Mercado digital.

Abstract

The challenges and opportunities of cryptocurrency regulation in Brazil, covering everything from technological fundamentals—such as blockchain technology and the characteristics of cryptocurrencies—to associated risks, including security, volatility, and illicit use. It also examines the evolution of regulatory attempts in the country, contextualizing Law No. 14,478/2022, as well as an analysis ensuring the sector's competitiveness in the global market.

Keywords: Cryptocurrencies. Regulation. Technological innovation. Digital market.

Introdução

A popularidade e adesão das criptomoedas no Brasil e no mundo tem desencadeado discussões significativas sobre a potencial necessidade de regulamentação desse tipo de ativo digital. As criptomoedas foram originadas a partir do advento do Bitcoin em 2008, e representam uma nova classe de ativos descentralizados, que não necessitam de uma autoridade central para sua emissão ou respectiva validação (MATOS, 2020). Entretanto, esse mesmo caráter descentralizado levanta questões de segurança, evasão fiscal, volatilidade e riscos de uso para fins ilícitos, o que aumenta a pressão para que governos ao redor do mundo implementem regulamentações.

As criptomoedas surgem da tecnologia de redes blockchain que funciona com uma robusta

³⁴ **Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo.** Advogado, Pós-Doutor em Economia Política, Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais, Mestre em Direito (área de concentração em Direito Internacional), Especialista em Direito Público. Professor do Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON-Mackenzie) e do Programa de Mestrado Profissional em Direito, Tecnologia e Inovação da USCS.

³⁵ **Henrique de Andrade Sandall Millás.** Graduado em Tecnologia Mecânica e Engenharia de Produção. Especialista em regulação econômica e modelagem de Concessões de Serviço Público. Discente Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON-Mackenzie).

³⁶ **Jhonathan Augusto Gallo Antonio.** Advogado, Bacharel em Direito e Analista Institucional Sênior. Discente Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON-Mackenzie).

camada de criptografia, o que as diferenciam da tokens digitais ou NFT's. Em termos simples, a blockchain é uma tecnologia que viabiliza a troca e o armazenamento de certos tipos de dados na internet. Dessa forma, ela atua como um extenso registro digital, onde partes de código contêm informações interligadas, assemelhando-se a blocos que se conectam em uma sequência, de onde origina-se o nome "cadeia de blocos". (NUBANK, 2024)

No Brasil, a temática ora analisada ganhou uma maior proporção com o advento e a aprovação da Lei nº 14.478/2022, que definiu algumas diretrizes para regulamentação de ativos digitais. Vale salientar que dado aos desafios que a natureza das criptomoedas impõe à supervisão financeira, várias tentativas de regulamentação foram realizadas ao longo dos últimos anos, com diversos projetos de lei sendo propostos no Congresso Nacional. Entre eles, apenas o Projeto de Lei nº 4.401 de 2021 prosperou, resultando na promulgação da referida Lei nº 14.478/2022 em 21 de dezembro de 2022. Contudo, essa legislação ainda não soluciona grande parte dos problemas associados à regulamentação desses ativos. (OLIVEIRA, 2024)

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica e tem como objeto principal a análise das oportunidades e os consequentes desafios envolvidos na regulamentação das criptomoedas no Brasil, examinando os pontos críticos de tensão e o possível impacto de uma estrutura regulatória estruturada no mercado. Para tanto, o estudo está organizado em cinco seções principais: Introdução, conceito e natureza das criptomoedas, a regulação de criptomoedas no Brasil, experiências internacionais na regulação de criptomoedas e, por fim, conclusão. Para criar as sessões, o artigo se valeu de artigos científicos, dissertações, teses e obras publicadas, ao passo que para a seleção das fontes, foi levado em consideração a necessária relevância para a temática central.

Natureza conceitual das criptomoedas

O termo criptomoeda surgiu em 1998 com a publicação por Wei Dai, do seu artigo intitulado B-Money: An Anonymous Digital Payment System. O estudo foi publicado em um antigo fórum de criptografia, no qual o autor apresentou uma ideia de sistema monetário descentralizado baseado em transações com registros criptografados. A proposta de Dai, compreende uma solução que permita pagamentos anônimos e seguros, sem a necessidade de uma autoridade central para regular as transações, o que representava um avanço significativo no pensamento sobre moedas digitais e sistemas financeiros alternativos (ULRICH, 2014).

Embora a proposta de Dai tenha sido um marco importante para o desenvolvimento do conceito de criptomoeda, foi apenas em 2008 que uma proposta mais robusta e viável foi apresentada.

Em 2008, um autor, ou grupo de autores, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um estudo em um fórum, propondo os princípios de uma moeda virtual descentralizada, dispensando a necessidade de intermediários financeiros tradicionais, como bancos ou entidades fiduciárias. Tal estudo viria a se tornar a base para o desenvolvimento da criptomoeda mais renomada, o Bitcoin. A obra de Nakamoto apresentou uma inovação técnica que unificava conceitos de criptografia e teoria econômica para resolver questões de confiança e segurança nas transações digitais.

O contexto histórico que precedeu essa proposta foi marcado pela crise financeira global iniciada em 2007, cujas raízes estavam em uma bolha imobiliária alimentada por hipotecas de alto risco nos Estados Unidos. Quando essa bolha estourou, o sistema financeiro global enfrentou um aperto de liquidez, resultando em um congelamento dos mercados financeiros. A queda acentuada nos preços dos ativos levou à insolvência de grandes bancos, especialmente no mundo ocidental. Nesse cenário, a desconfiança em relação ao sistema financeiro tradicional e à capacidade dos Estados em proteger o valor de suas moedas se

intensificou, criando um ambiente propício para a proposta de Nakamoto (ULRICH, 2014).

Segundo Nakamoto a questão relevante era a desconfiança na capacidade do Estado em preservar o valor da moeda:

“O problema básico com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Precisamos confiar que o banco central não desvalorizará o dinheiro, mas a história das moedas fiduciárias está repleta de quebras dessa confiança. Bancos têm a obrigação de guardar nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito com uma mera fração em reserva. Temos que confiar-lhes com nossa privacidade, confiar que não deixarão ladrões de identidade drenar nossas contas.” (NAKAMOTO,2008)

Nakamoto se fundamentou em tentativas anteriormente já apresentadas, e sugeriu a criação de uma moeda digital totalmente descentralizada, com sistema baseado em validação consensual dos usuários, numa rede de conexão constante.

O entendimento do conceito de criptomoeda, perpassa pela prática da criptografia. Conforme Pereira (2016), a criptografia compreende as etapas de cifrar e decifrar uma mensagem através de uma chave. Numa situação ideal, apenas indivíduos que possuem a chave podem acessar o conteúdo desta mensagem.

No caso das criptomoedas, a criptografia ocorre em um algoritmo pré-estabelecido pelas partes, e de forma assimétrica, conforme explica Nakamoto (2008). Uma criptografia assimétrica utiliza uma chave específica para cifrar, e outra para decifrar o documento. Assim há mais segurança, em relação à forma simétrica, que utiliza apenas uma única chave para cifrar e decifrar o documento.

De forma simplificada uma criptomoeda é forma de moeda digital que se utiliza de criptografia assimétrica, e obedece a um protocolo específico preestabelecido pelos próprios usuários. A criptomoeda mais conhecida é o Bitcoin, e Antonopoulos (2014) define que “Bitcoin” – com “B” maiúsculo – é uma coleção de diretrizes e plataforma livre que formam a base de um ecossistema de moeda digital, pela qual, usuários armazenam e transferem unidades monetárias denominadas “bitcoins” – com “b” minúsculo – para se comunicar.

A principal inovação das criptomoedas é a sua descentralização. Ao contrário das moedas tradicionais, que são emitidas e reguladas por autoridades centrais, como o Banco Central do Brasil ou Federal Reserve, as criptomoedas não necessitam de intermediários financeiros para validar as transações. Em vez disso, essas transações são verificadas e registradas em um livro-razão público e distribuído, denominado de blockchain. Esse processo elimina a necessidade de confiança em uma entidade central, e daí, surge pelos investidores uma grande percepção de valor (NARAYANAN et al., 2016).

A blockchain é o pilar tecnológico sobre o qual as criptomoedas se sustentam. Trata-se de uma base de dados digital que é atualizada continuamente com registros de transações protegidos por criptografia. Cada "bloco" de transações é concatenado a um bloco anterior, formando uma cadeia, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Representação esquemática da Blockchain

Fonte: Website InsiderNews

No caso do bitcoin (moeda), a blockchain segue o as diretrizes exigidas pelo Bitcoin (protocolo). Ou seja, o Bitcoin se assemelha a um software de código-fonte aberto, sustentado por usuários em rede, e cada unidade monetária de bitcoin corresponde a um apontamento no seu livro contábil.

A segurança dessa rede é garantida pela denominada Proof of Work, ou prova de trabalho, e outros tratamentos criptográficas que dificultam a falsificação das transações. A descentralização da blockchain, somada ao seu modelo de consenso, garante a integridade do sistema e impede que uma única entidade ou indivíduo altere os registros sem o consenso da rede, o que torna as criptomoedas menos suscetíveis a fraudes e manipulações (SWAN, 2015).

Regulação das criptomoedas no Brasil

A segurança no armazenamento e nas transações com criptomoedas são alguns dos principais desafios dos usuários destes ativos. Embora a blockchain, como estrutura descentralizada e distribuída, seja considerada relativamente segura, as vulnerabilidades existem principalmente nos pontos de interação dos usuários com o sistema. Constantemente surgem casos de corretoras, vítimas de ataques cibernéticos, como o ocorrido em 2014 com a Mt. Gox. Naquele ano a corretora foi vítima de um ataque cibernético, e perdeu cerca de 950.000 bitcoins de seus clientes, que representam hoje mais de U\$D 85 bilhões (BROWNE; SIGALOS, 2024).

Em 2018 a Coinchek, uma corretora japonesa também sofreu ataque cibernético, e perdeu cerca de U\$D 530 milhões em criptomoedas alternativas. Nas investigações as autoridades identificaram fragilidades nas camadas de segurança de assinatura das carteiras. Caso semelhante ao ocorrido pela KuCoin em 2020, que foi hackeada, e os criminosos furtaram cerca de U\$D 280 milhões em criptomoedas variadas (NICHOLS et al., 2021).

Ainda no aspecto da segurança no armazenamento, as ciptomoedas trazem iguais preocupações para o usuário que faz a própria gestão dos seus recursos. Pela característica descentralizada, o usuário não precisa recorrer a uma corretora para armazenar e transacionar suas moedas, bastando possuir as chaves pública e privada de seus endereços. Essas chaves, que são sequências alfanuméricas extensas, são essenciais para o acesso e a gestão dos ativos digitais. No entanto, é comum que usuários percam suas chaves ou, pior ainda, as divulguem em sites fraudulentos.

Outro ponto crítico relacionado à segurança das criptomoedas é a manipulação de mercado. Tendo preços altamente voláteis, sem uma entidade reguladora, há um ambiente favorável

para fraudes financeiras e manipulação de mercado. Assim é comum observar movimentos de "pump and dump", na qual grupos de investidores manipulam o preço de uma moeda digital para depois vendê-la a preços inflacionados. Além disso, a crescente utilização de criptomoedas em esquemas de pirâmide também é motivo de preocupação. Um exemplo famoso foi o caso da Bitconnect, que operava um esquema de pirâmide disfarçado de plataforma de empréstimos de criptomoedas (ULRICH, 2014).

O aspecto do anonimato na transação e armazenamento das criptomoedas é igualmente um fator de risco, e de geração de valor ao ativo. A impossibilidade de se rastrear a titularidade das carteiras torna o ativo ideal para atividades ilícitas como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e tráfico de drogas.

Em 2023 a JBS sofreu um ataque cibernético em uma sede nos Estados Unidos, e os hackers impediram totalmente a continuidade do processamento de algumas plantas da Companhia. O grupo de hackers foi identificado pelo FBI, e após muitos esforços a JBS aceitou o pagar o valor de U\$D 11 milhões em bitcoins ao grupo denominado de REvil (INFOMONEY, 2021).

Organizações terroristas e grupos de narcotraficantes se beneficiam do anonimato das criptomoedas para movimentar grandes quantidades de dinheiro, longe do alcance das autoridades fiscais e de inteligência. Recentemente foi noticiado que a conhecida organização criminosa do Primeiro Comando da Capital, repassou apenas para um empresário mais de U\$D 100 milhões para que o especialista realizasse a limpeza destes recursos através de bitcoins. O caso demonstra a dimensão da penetração das criptomoedas no crime organizado no nível nacional (RODRIGUES, 2024).

No âmbito global, vale citar um dado do estudo de Foley, Karlsen e Putniņš (2019), que revela que aproximadamente 46% das transações realizadas com bitcoins entre 2013 e 2017 estavam associadas a atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Regulação vigente e obstáculos práticos para a sua aplicação

A discussão sobre a regulação das criptomoedas no Brasil começou a se intensificar em 2015, quando o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários começaram a expressar preocupações sobre os riscos associados ao uso de ativos digitais. O crescimento exponencial do mercado de criptomoedas e os casos de fraudes e esquemas de pirâmide relacionados à sua utilização impulsionaram a necessidade de um marco regulatório claro.

Ainda em 2015 diversos projetos de lei surgiram no congresso nacional com intuito de estabelecer diretrizes mínimas para o mercado de criptomoedas no Brasil. Em 2019 a Receita Federal publicou a IN nº 1.888/19 que exigia apenas uma prestação de contas à Receita Federal nas operações com criptomoedas que excedessem R\$ 30 mil.

Apenas em 2022 surgiu um instrumento amplo, que aborda a gestão e transação de ativos digitais. Com a Lei 14.478/22, o Brasil deu um passo significativo em direção à regulamentação das criptomoedas.

Como diretrizes principais deste Marco Regulatório, cabe citar as exigências para as corretoras operarem no Brasil. A Lei exige que as corretoras necessitarão de autorização prévia do Banco Central para operar no Brasil, e a própria instituição realizará a supervisão das suas atividades. Tal medida foi bem recebida pelos investidores, uma vez que se exigirá maior governança das corretoras para a gestão destes ativos. (LEAL, 2023).

A governança na gestão de ativos pelas corretoras é preocupação frequente dados os constantes casos de vazamentos de chaves privadas e escândalos como o da FTX. Em 2022,

a FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, entrou em colapso após uma série de falhas graves em sua gestão. A exchange foi acusada de fraude financeira e má gestão de fundos dos clientes, por uso indevido de ativos dos usuários para cobrir suas próprias dívidas. Com a repercussão das notícias, os usuários iniciaram uma onda de saques, e a corretora se encontrava incapaz de honrar as retiradas, resultando no bloqueio de contas e perda de bilhões de dólares em ativos. (BARROS et al., 2022)

O Marco Regulatório traz também uma definição para ativos digitais, e para isto utiliza abordagem por exclusão. Segundo o normativo, não se considera ativo virtual a representação digital de valor que:

“(...) pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento, exceto os seguintes itens: (i) Moeda nacional e moedas estrangeiras; (ii) Moeda eletrônica, conforme definido na Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013; (iii) Instrumentos que proporcionem ao titular acesso a produtos ou serviços específicos, incluindo pontos e recompensas de programas de fidelidade; e IV - representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros.” (Lei 144478)

Pelo texto acima, depreende-se um conceito bem amplo de ativos digitais, abrangendo quaisquer representações digitais de valores para pagamentos, ou investimentos, que não sejam moedas fiduciárias ou eletrônicas. Deste modo, engloba obviamente criptoativos, mas também pontos de programas de milhagem, e tokens para remuneração de jogos eletrônico e serviços digitais.

Esta conceituação ampla para a definição de ativos virtuais traz insegurança e questionamentos, principalmente para ativos considerados híbridos, como as stablecoins. Tais criptomoedas, apesar da origem descentralizada via blockchain, buscam refletir a volatilidade de moedas fiduciárias. Estas stablecoins são efetivamente tokens, mas referenciados a uma moeda fiduciária, e, portanto, não se enquadrariam na definição de ativo virtual segundo a Nova Lei (COSTA, 2023).

A Nova Lei traz contribuições também para o combate à fraude e lavagem de dinheiro com criptoativos. Uma das principais inovações trazidas por essa legislação é a criação do tipo penal denominado "criptoestelionato", que tipifica a prática de fraudes envolvendo ativos virtuais. Essa tipificação amplia as possibilidades de punição para crimes financeiros no setor de criptoativos e demonstra uma postura mais rigorosa do legislador no combate a fraudes no mercado de ativos digitais (LEAL, 2023).

Ainda no âmbito do combate às fraudes vale citar a equiparação das corretoras com instituições financeiras. As corretoras deverão seguir rigorosos padrões de supervisão e regulamentação, semelhantes aos impostos às instituições financeiras. Isso implica em adotar uma série de medidas para garantir a conformidade com as normas regulatórias e a proteção dos consumidores. A responsabilidade inclui a implementação de mecanismos robustos de controle interno e compliance, que são contribuem para evitar fraudes e proteger os usuários contra práticas ilícitas.

A Nova Lei traz contribuições que foram muito bem recebidas pelo mercado, entretanto os benefícios ainda são limitados, uma vez que ainda não foi publicado um decreto regulamentador.

Na ausência de regulamentação, as corretoras enfrentam incertezas em relação à conformidade legal. Tais entidades desconhecem ainda os critérios necessários para obter licenças e autorizações para operar, o que pode levar a uma hesitação em investir em

infraestrutura ou em expandir suas operações (BARBOSA et al., 2023).

Outra dificuldade enfrentada pelas corretoras é a falta de parâmetros para implementação de medidas de governança e compliance. A regulamentação da Nova Lei será importante para orientar as corretoras sobre o modo de registrar as transações, identificar, e reportar, atividades suspeitas. Será importante haver parâmetros objetivos para a definição de transações suspeitas, para dirimir acusações de negligência pelas corretoras.

Potenciais implicações de um novo marco regulatório

Embora a regulamentação das criptomoedas seja importante para mitigar riscos associados a fraudes, lavagem de dinheiro e volatilidade excessiva, é igualmente necessário que o poder público preserve as características naturais destes ativos para seguirem atrativos aos investidores.

Um aspecto importante para as criptomoedas é a inovação. A tecnologia blockchain, que serve de base para as criptomoedas, é amplamente reconhecida por seu potencial transformador em diversos setores. De acordo com Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016), a blockchain é uma revolução que vai muito além das finanças, trazendo impactos para áreas como logística, saúde e governança. Esse potencial deve ser considerado ao se formular marcos regulatórios para o setor.

No setor de logística, a blockchain tem sido utilizado para rastrear cadeias de suprimentos com mais eficiência e transparência. No seu estudo, Kshetri, N. (2018) demonstra que a aplicação dessa tecnologia reduz fraudes, melhora a rastreabilidade de mercadorias e aumenta a confiança entre parceiros comerciais. Há outros exemplos conhecidos, como a iniciativa TradeLens, desenvolvida pela IBM e Maersk, que usa blockchain para monitorar a movimentação global de cargas. Eventuais regulamentações muito restritivas implantadas pelo poder público, podem desencorajar investimentos em soluções semelhantes.

Ainda associada à sua essência inovadora, as criptomoedas surgiram do dinamismo do avanço tecnológico. Assim, as regulamentações, precisam ser adaptáveis e ágéis para haver eficácia. Como observado por Narayanan et al. (2016), o setor está em constante evolução, com novas aplicações surgindo rapidamente. Marcos regulatórios inflexíveis correm o risco de se tornarem obsoletos em pouco tempo, criando incertezas jurídicas para empresas e investidores.

Os NFTs que despertaram grande entusiasmo em meados de 2020, agora enfrentam uma desvalorização acentuada. Em DappGamb1 (2019), é trazido que 95% dos NFTs não possuem mais valor significativo, refletindo uma queda dramática em comparação com os preços de 2021 e 2022. Tal exemplo ilustra a volatilidade do mercado de ativos digitais e a necessidade de dinamismo da regulação.

Outro desafio significativo é a arbitragem regulatória, onde empresas do setor migram para países com regulamentações mais favoráveis. Como observado por De Filippi e Wright (2018), a natureza global do blockchain torna difícil para qualquer governo impor controle total sobre as atividades realizadas em sua jurisdição. Isso pode reduzir a eficácia das regulamentações rígidas e criar desigualdades no acesso aos benefícios tecnológicos.

Países com políticas mais flexíveis têm atraído empresas e talentos do setor de blockchain. Singapura adota uma abordagem que combina clareza regulatória com incentivos à inovação, fomentando o desenvolvimento de novos modelos de negócios e tecnologias.

Considerações finais

A critério de conclusão, cabe afirmar que a regulação das criptomoedas no Brasil se apresenta como um desafio complexo, marcado pela necessidade de equilíbrio entre segurança e inovação. O presente estudo demonstrou que, enquanto as criptomoedas oferecem oportunidades para inclusão financeira, inovação tecnológica e novos modelos de negócio, elas também levantam preocupações significativas relacionadas à segurança, volatilidade e potencial uso ilícito. A Lei nº 14.478/2022 representa um passo importante, ao estabelecer diretrizes iniciais para o setor, mas ainda enfrenta limitações práticas, como a falta de regulamentação secundária, que compromete sua efetividade na solução de problemas críticos.

Ao longo da análise, também se evidenciou que experiências internacionais oferecem lições valiosas, isto é, abordagens restritivas, como as adotadas pela China, mostram uma preocupação saliente com o controle financeiro centralizado e desincentivam a inovação. Por outro lado, países como Suíça e Japão oferecem modelos que combinam regulação clara com estímulo à inovação, criando, assim, ambientes mais atrativos para investidores e empreendedores. Esses casos reforçam a necessidade de o Brasil adotar uma abordagem regulatória adaptável e voltada para o longo prazo, evitando tanto o excesso de intervenção quanto a falta de governança.

Entre as limitações deste estudo, é pertinente destacar a ausência de uma análise empírica aprofundada sobre o impacto econômico e social das criptomoedas no Brasil. Pesquisas futuras poderiam explorar a interação entre regulação e inovação em mercados emergentes, investigando como diferentes modelos regulatórios impactam o desenvolvimento econômico e a inclusão digital.

Para o Brasil, as lições principais residem em garantir que a regulação seja suficientemente clara para proteger investidores e combater ilícitos, mas também flexível para acompanhar as rápidas transformações do mercado. Além disso, o desenvolvimento de políticas públicas que promovam educação financeira e capacitação tecnológica será crucial para maximizar os benefícios das criptomoedas, reduzindo os riscos associados ao seu uso. Em última análise, a regulação eficaz das criptomoedas exige um diálogo constante entre inovação, segurança e inclusão, a fim de construir um mercado digital sólido e sustentável.

Referências Bibliográficas

AMMOUS, Saifedean. **O Padrão Bitcoin: A Alternativa Descentralizada ao Banco Central**. Tradução: Guilherme Bandeira e Breno Brito. Cidade: Konsensus Network, 2020.

ANTONOPOULOS, Andreas M. **Mastering Bitcoin**. Sebastopol: O'Rilley Media Inc., 2014.

ARAUJO, Fernando de; DAMASCENO, Felipe Storch. **Solução regulatória das criptomoedas no Brasil em comparação aos países: Japão, Estados Unidos, Austrália**. *III Congresso de Pesquisa Tecnológica em Negócios*, FUCAPE Business School, 2023.

ARORA, Gaurav. **Cryptoasset regulatory framework in Japan**. Social Science Research Network, 2020.

BARBOSA, Joaquim; BESSONE, Daniela. **Comentários à Nova Lei dos Criptoativos Lei 14.478/2022**. Comentários BSBC Advogados. Disponível em: <https://bsbcadvogados.com.br/comentarios-a-nova-lei-dos-criptoativos-lei-no-14-478-2022/>. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

BARROS, Paulo; TOLOTTI, Rodrigo. **8 fatos para entender a crise na FTX que abalou o mercado cripto**. São Paulo, 10 de novembro de 2022. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/fatos-para-entender-a-crise-na-ftx-que-abalou-o-mercado->

cripto/. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

BROWNE, Ryan; SIGALOS, MacKenzie. **Mt. Gox begins repaying bitcoin to creditors a decade after exchange's collapse. What it means.** CNBC, Nova York, 05 de julho de 2024. Disponível em: <https://www.cnbc.com/2024/07/05/mt-gox-begins-repaying-bitcoin-to-creditors-a-decade-on-from-collapse.html>. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

CATALINI, C.; GANS, J. S.. **Some Simple Economics of the Blockchain.** MIT Sloan Research Paper No. 5191-16, 2016.

COSTA, Isac. **Afinal, o que é um ativo virtual?** Conjur, Financeiro. 23 de outubro de 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-out-18/fintech-crypto-afinal-ativo-virtual/>. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

CUSTERS, Bart; OVERWATER, Lara. **Regulating Initial Coin Offerings and Cryptocurrencies: A Comparison of Different Approaches in Nine Jurisdictions Worldwide.** *European Journal of Law and Technology*, v. 10, n. 3, 2019.

DAPPGAMBL. **95% of NFTs are worthless: A sobering look at the NFT market.** 2023. Disponível em: <https://www.dappgamb1.com>. Acesso em: 04 dez. 2024.

DE FILIPPI, Primavera; WRIGHT, Aaron. **Blockchain and the Law: The Rule of Code.** Cambridge: Harvard University Press, 2018.

FOLEU, S; KARLSEN, J. R.; PUTNINS, T.J. **Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies?** *The Review of Financial Studies*, Vol. 32 Maio de 2019, p. 1798-1853. 2019.

INFOMONEY. **JBS pagou resgate de US\$ 11 milhões em bitcoin após ciberataque.** InfoMoney. São Paulo, 10 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/jbs-pagou-resgate-de-us-11-milhoes-em-bitcoin-apos-ciberataque/>. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

KSHETRI, Nir. **Blockchain and Cryptocurrency: Theory, Practice, and Policy.** Cambridge: Elsevier, 2018.

LEAL, Martha. **A Lei 14.478/2022, marco regulatório das criptomoedas.** Conjur, Financeiro. 07 de outubro de 2023. <https://www.conjur.com.br/2023-jan-07/martha-leal-lei-1447822-marco-regulatorio-criptomoedas/>. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

MATTOS, O. B.; ABOUCHEDID, S.; SILVA, L. A. E. **As criptomoedas e os novos desafios ao sistema monetário: uma abordagem pós-keynesiana.** *Economia e Sociedade*, v. 29, n. 3, p. 761–778, set. 2020.

NARAYANAN, Arvind; et. Al. **Bitcoin and cryptocurrency technologies.** Princeton: Princeton University Press, 2016.

NAKAMOTO, S. **Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.** Bitcoin.org, 2008. Disponível Em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2024.

NEVES, Mariana. **O que é criptomoeda e para que ela serve?** NUBANK. Disponível em: <https://blog.nubank.com.br/o-que-e-criptomoeda/>. Acesso em: 4 nov. 2024.

NICHOLS, Michelle; SATTER, Raphael. **U.N. experts point finger at North Korea for \$281 million cyber theft, KuCoin likely victim.** Reuters, Nova York / Washington, 10 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/technology/un-experts-point-finger-at-north-korea-for-281-million-cyber-theft-kucoin-li-idUSKBN2AA08T/>. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

OLIVEIRA, Tayná França de. **A ineficácia prática da lei nº 14.478/2022 e a necessidade de efetiva regulamentação dos criptoativos no Brasil.** *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 1335–1351, 2024. DOI: 10.51891/rea.v10i4.13577. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13577>. Acesso em: 4 nov. 2024.

PEREIRA, Kevin. **Bitcoin: uma análise jurídico-tributária da moeda virtual**. 2016.71f. Trabalho de Conclusão de Curso – UFAM, Manaus. 2016

RODRIGUES, Arthur. **Empresário morto foi da venda de imóveis à operação de bitcoins do PCC**. Jornal Metrópoles, São Paulo, 09 de novembro de 2024. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/empresario-morto-venda-imoveis-a-operacao-bitcoins-pcc>. Acesso em: 19 de novembro de 2024.

SWAN, M. **Blockchain: Blueprint for a new economy**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. **Blockchain Revolution: como a tecnologia por trás do bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo**. São Paulo: Ed. Portfolio-Penguin, 2016

UEDA, Junko. **Initial coin offerings and regulation in Japan**. European Business Law Review, v. 31, n. 2, p. 111-127, 2020.

ULRICH, Fernando. **Bitcoin: A moeda na era digital**. 1. ed. SP: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014.

II – ECONOMIA E POLÍTICA INTERNACIONAL

Nota Técnica

5. O NOVO GOVERNO DOS EUA E O CENÁRIO DE INSTABILIDADE DA ECONOMIA INTERNACIONAL

Adhemar S. Mineiro³⁷

Resumo

O objetivo dessa nota técnica é discutir brevemente a vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA, as sinalizações dessa vitória para a geopolítica internacional, o conflito com a China e os primeiros movimentos em matéria de conflitos comerciais, que emitem sinalizações importantes para o cenário econômico internacional que se desenvolverá nos próximos meses.

Palavras-chave: Economia internacional. Geopolítica. EUA. China.

Abstract

The objective of this technical note is to briefly discuss Donald Trump's electoral victory in the U.S., its implications for international geopolitics, the conflict with China, and the initial steps in trade disputes, which provide important signals for the international economic landscape in the coming months.

Keywords: International economy. Geopolitics. U.S. China.

A vitória de Trump nos EUA

Antes de tudo, vale observar que o eleitorado dos EUA parece ter votado com o bolso, preocupado com os preços em níveis elevados (a inflação parou de subir, mas os preços não baixaram durante o governo Biden) e a renda da maioria da população não subiu. Entretanto, essa decisão da maioria do eleitorado estadunidense sinalizou para o mundo o agravamento da instabilidade geopolítica e da volatilidade econômica no cenário internacional.

Vale a pena ainda levar em consideração o poder sedimentado que terá Trump. Além do executivo federal e da maior parte dos executivos estaduais (embora deva se ressaltar que dois dos três estados mais importantes, a Califórnia e Nova Iorque, seguem com governos democratas, estando apenas o Texas, entre os mais importantes, sob governo republicano), Trump tem maioria nas duas casas do Congresso (Senado e Câmara). Isso, em que pese a velha concepção assentada de que existe de fato pouca diferença entre democratas e republicanos no poder nos EUA. Mas Trump sinaliza mudanças, até do ponto de vista do velho Partido Republicano.

O primeiro ponto diz respeito à questão do protecionismo. Trump afirmou na sua campanha que parte da estratégia para “fazer a América grande de novo” (“Make America Great Again”, conhecida nos EUA pelo acrônimo MAGA) está no protecionismo tarifário. A elevação de tarifas de importação de forma unilateral (será o fim da OMC, a Organização Mundial do Comércio?) é instrumento tanto para proteger setores industriais mais arcaicos e menos competitivos nos EUA, como é parte da estratégia de confrontação com a China (no caso da

³⁷ **Adhemar S. Mineiro.** Economista. Assessor da REBRIP. Pesquisador do INEEP. Doutorando do PPGCTIA/UFRRJ. Membro da Coordenação da ABED-RJ – Associação Brasileira de Economistas pela Democracia.

China, as tarifas subiriam muito mais, na proposta de campanha de Trump). Isso evidentemente terá impacto tanto nos preços dos produtos dentro dos EUA, como na competitividade das cadeias de produção e valor das empresas estadunidenses. Trump parece querer pagar esse preço, para “fidelizar” para os republicanos o voto dos velhos cinturões industriais antes fiéis aos democratas. Isso pode ter efeitos devastadores para o comércio mundial, especialmente para países que apostaram fortemente em um comércio mundial liberalizado sob administração multilateral.

O ponto seguinte diz respeito à questão da subida dos juros. Trump já está comprando uma briga antecipada com o banco central dos EUA, o Fed. Porque o Fed já antecipou que não será um instrumento da política do governo federal nos EUA, e a reação natural a um aumento da inflação será a subida das taxas de juros. A subida das taxas de juros, além de comprometer a possibilidade de crescimento e afetar negativamente os endividados (que cresceram nos EUA), fortalece o dólar estadunidense, o que é importante do ponto de vista do reforço à hegemonia do dólar no mundo, mas dramático no sentido da competitividade dos produtos produzidos nos EUA, em relação a seus potenciais rivais importados. Isso poderá levar a uma subida de tom da guerra comercial já prevista com o aumento de tarifas de importação.

De qualquer forma, Trump já sinalizou o enfrentamento com o presidente do Fed, mostrando que conflitos entre o chefe eleito do executivo federal, com compromisso com a maioria do eleitorado nacional que o elegeu, e o presidente de um banco central autônomo não é exclusividade de um país só (como chegou a insinuar a grande imprensa brasileira nos conflitos entre o presidente Lula e Roberto Campos Neto ao longo dos dois primeiros anos do governo Lula).

Um terceiro ponto diz respeito ao comportamento no cenário internacional. Trump em seu primeiro governo fez movimentos surpreendentes e considerados erráticos no cenário internacional. Nenhuma previsibilidade, nenhuma concertação com os aliados, conflitos no interior da própria OTAN, a aliança militar liderada pelos EUA. Promete agora repetir a dose. Mais do que isso, normalmente se relaciona com seus parceiros políticos nos diversos países mais do que com as efetivas autoridades dos Estados Nacionais existentes. E com pouco apreço a princípios democráticos. É possível que retorne com isso, o que vai tensionar a institucionalidade mundial. Em especial, torna desconfortável a vida de seus parceiros europeus, com quem às vezes parece pouco preocupado.

Em relação à América Latina, [Trump] privilegia uma visão da política interna dos EUA, ou seja, organiza o Departamento de Estado a partir da cabeça conservadora do eleitorado latino da Flórida e alguns outros estados, de migrantes bastante conservadores e revanchistas (no caso dos de origem cubana). Alguns países da região, como Cuba e Venezuela, aparentemente estão mais na linha de frente, mas já vimos nos primeiros movimentos que a turbulência pode afetar México, Panamá, Colômbia e alguns outros, tão facilmente quanto poderia ser esperado em relação aos dois primeiros.

Das promessas impactantes de campanha deriva uma preocupação obsessiva com a questão dos imigrantes. País de imigrantes desde a sua origem, o novo governo agora fala de deportações em massa, o que pode ter dramáticos efeitos do ponto de vista dos direitos humanos (separação de famílias, condenação a situações perigosas de migrantes por conflitos políticos, e outros problemas), do ponto de vista diplomático com os países de origem dos imigrantes (que, muitas vezes, respondem com o envio de dinheiro por parte importante da receita de moeda forte no balanço de pagamento de vários países) e, se feito realmente em massa, efeitos agudos sobre alguns setores importantes do mercado de trabalho nos EUA, como comércio, serviços e, em alguns estados, na agricultura. Problemas já anunciados na campanha.

Um último ponto que vale ressaltar é a agenda trumpista a respeito de meio ambiente e transição energética. Aqui, a posição trumpista é normalmente de um evidente negacionismo dos problemas climáticos, muitas vezes desconhecendo evidências científicas do problema das mudanças climáticas, e um reforço à política de exploração de combustíveis fósseis. Além dos efeitos ambientais, é preciso tomar em consideração que parte do trilionário programa de reconversão industrial dos EUA levado adiante no governo Biden tem como eixo a transição energética. É possível dar um cavalo de pau nesse volume de investimentos previstos? E, mais importante, qual o impacto de fazer isso do ponto de vista ambiental? Vale observar que, em seu governo anterior, Trump retirou os EUA dos acordos climáticos internacionais, como o Acordo de Paris, e não se preocupou muito com os impactos futuros de sua ação. Agora, logo no começo do governo, voltou a fazer isso, com evidentes impactos negativos sobre o clima do mundo.

Para um país como o Brasil, todos esses pontos representam impactos negativos importantes, e que deverão ser considerados pelo governo brasileiro.

Trump e a “diplomacia da corda esticada”

Ucrânia, Oriente Médio, Mar do Sul da China e Taiwan são pontos nevrálgicos da discussão diplomática internacional dos EUA no último período. Sobre os quais muitos gostariam de ver declarações francas do novo governo dos EUA que tomou posse em dia 20, ou pelo menos declarações sobre o tema que permitissem alguma leitura das entrelinhas. Ao invés disso, foram a princípio, antes de assumir, bombásticas declarações sobre a incorporação do Canadá como 51º estado dos EUA, a compra da Groenlândia, a retomada do Canal do Panamá que marcaram o período pré-posse do novo governo Trump nos EUA.

O Canadá é um grande fornecedor de petróleo e combustíveis aos EUA: esses produtos respondem por cerca de um terço da bilionária pauta de exportações do Canadá para os EUA. Mas, fundamentalmente, é uma importante fonte de água doce para os EUA (e para China, Japão e Coreia do Sul). Os EUA vivem premidos pela seca na Califórnia e pelo esvaziamento de seu aquífero que abastece a área central do país (os estados responsáveis pelo abastecimento de carnes, cereais, soja e alguns outros produtos agrícolas importantes nos EUA, como algodão), e a água é um recurso extremamente estratégico nesse mundo das mudanças climáticas. Para um governo negacionista sobre o tema das mudanças climáticas como o de Trump, ter uma fonte de água próxima e disponível é importante e estratégico.

A Groenlândia é uma área extensa com duas importantes características. Fonte importante de terras raras, hoje sendo exploradas por empresa conectada com a China, ganha dimensão ainda mais estratégica pelo acesso importante ao Ártico. Com o derretimento esperado do gelo pelas mudanças no clima, avançará e reduzirá o custo da exploração de minerais estratégicos e petróleo, assim como avançarão as possibilidades de navegação pelo Ártico, fazendo a Groenlândia crescer de importância. Essa extensa área (pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de um quarto do Brasil) é muito pouco habitada (menos de 60 mil habitantes, ou seja, todos os seus habitantes não enchem totalmente o estádio do Maracanã), e no período recente tem ampliado sua autonomia em relação ao Estado Nacional que a controla, a Dinamarca – formalmente, a Groenlândia é uma região autônoma daquele país. A Dinamarca ainda responde por questões de segurança e diplomacia da Groenlândia, mas a autonomia do governo local vem se ampliando.

O atual governo da ilha é chefiado por Múte Egede, líder do Partido do Povo Inuíte (os inuítes são povos originários da região), um partido com forte base ambientalista. O partido que chefia o governo da Groenlândia, no que ele é autônomo, não é favorável à exploração mineral e ao extrativismo na ilha. Mais complicado, é favorável à independência da Groenlândia. Pouca gente, território grande, riquezas potenciais, importância geopolítica, e uma possível fonte de

dores de cabeça para os dinamarqueses com a discussão da independência. É esse o quadro em que Trump está avançando com suas declarações.

Sobre o Canal do Panamá, assim como na sua criação (quando os EUA incentivaram a independência de uma parte do território colombiano para em seguida ali completarem a construção de um canal ligando o Atlântico ao Pacífico, iniciada pelos franceses), o canal segue sendo importante como uma rota para abreviar as distâncias do transporte marítimo e baratear custos de deslocamento de produtos de um oceano a outro. Para os EUA, é essencial para a integração dos mercados nacionais, as costas Leste e Oeste do país. O Panamá tornou-se independente da Colômbia em 1903, com o apoio dos EUA, e cedeu no ano seguinte aos EUA os direitos sobre o canal, cuja obra foi concluída dez anos depois. Desde 1913 até o final do século XX, o canal e a zona em seu entorno foram administrados pelos EUA. Por acordos de 1977, entre o recém-falecido presidente estadunidense Jimmy Carter e o presidente panamenho General Omar Torrijos, a Zona do Canal e a administração do Canal do Panamá passaram ao país latino-americano em 1999, e desde então vêm sendo administrados sem problemas pelas autoridades panamenhas.

Qual o problema recente, que motivou as palavras de Trump sobre os EUA retomarem a gestão do Canal do Panamá? Existem duas questões. A primeira é a possibilidade de ampliação do canal, de forte interesse geral, mas, em especial, da China, por conta das rotas comerciais de interconexão entre a China e seus compradores e fornecedores por todo o mundo, no projeto denominado Iniciativa Cinturão e Rota. A segunda, desde a metade da década passada, o Panamá instituiu mudanças nas cobranças sobre embarcações que trafegam pelo canal, estabelecendo aumentos do pagamento para alguns produtos, como o gás natural. Além disso, as mudanças climáticas que vêm acontecendo aumentaram a diferença de nível entre as diversas eclusas do canal, exigindo esforço energético adicional para nivelá-las, gerando custos adicionais. Isso fez subir as tarifas de tráfego de embarcações pelo Canal, e é exatamente isso o que está sendo contestado por Trump.

Nos três casos em tela, os EUA têm interesses muito objetivos, mas o tom da ameaça que fazem acaba indo muito além do que querem de fato negociar. Parece folclore do novo presidente, ou bravata, mas faz parte de uma estratégia de negociação de “esticar a corda”, usando de ameaças para forçar o recuo do outro lado, além de fazer cena para o público interno nos EUA. A tática negociadora de “esticar a corda”, entretanto, é uma tática arriscada, pois tanto pode se expor como tática negociadora, e em algum momento forçar quem a usa a “mostrar suas cartas”, o que pode ser complicado, como pode também, ao se topar com um negociador que também resolva esticar a corda, levar a rupturas, com consequências imprevisíveis. Mas, de fato, vai se expondo para o mundo, já que não é a primeira gestão de Trump, como uma tática negociadora. Mas, para os principais problemas da conjuntura atual, que não dizem respeito a Groenlândia, Canadá e Canal do Panamá, sinaliza uma lógica de enfrentamento com os interesses chineses, que deve ser a tônica no próximo período. Este ponto, sim, serve para antever o posicionamento dos EUA nos temas de fato em discussão.

Um cenário de instabilidade no comércio mundial

Finda a Segunda Guerra Mundial, para além da crise política, as análises no campo econômico buscavam apontar as razões da crise. Muitas dessas análises resultaram em uma espécie de “avaliação assentada”, que apontava como razão da crise dos anos 1930 as guerras comerciais e as desvalorizações competitivas de moedas (buscando ganhar mercados) que vinham como instrumentos dessa guerra.

Com base nessa análise, ainda antes do final da guerra, vários representantes de países independentes se reuniram para esboçar um sistema que funcionasse sem aqueles conflitos. O Brasil participou desses debates, encabeçados principalmente pela Inglaterra, a potência em declínio, e pelos EUA, a potência em ascensão, a então União Soviética não participou.

Constituíram-se então as chamadas instituições de Bretton Woods (pequena cidade dos EUA que serviu de local para as reuniões), basicamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

O Banco Mundial deveria canalizar os fundos consorciados dos países membros para reconstruir o mundo devastado pela guerra e, posteriormente, financiar o desenvolvimento. O FMI deveria gerir as taxas de câmbio e as crises de balanço de pagamento, evitando que essas crises levassem às chamadas desvalorizações competitivas em busca de reequilíbrio e, portanto, ao cenário que, por aquela análise, havia levado à guerra. Isso se dava em meio à afirmação da hegemonia dos EUA no cenário internacional, e ao quadro bipolar da chamada Guerra Fria entre EUA e União Soviética.

Na área de comércio, a proposta de Bretton Woods foi a da criação da Organização Internacional do Comércio (OIC). Esta, entretanto, não foi criada. No último trimestre de 1947, foram desenhados o GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas, no acrônimo em inglês) e a Organização Internacional do Comércio (em Havana, Cuba, mais de dez anos antes da Revolução Cubana). O GATT começou a funcionar em janeiro de 1948, e até 1994 fazia reuniões regulares como o único instrumento de regulação do comércio internacional. Em geral, trabalhava no sentido da regulação de tarifas, na maior parte das vezes de produtos ou setores econômicos, com suas famosas “rodadas” de discussão, que podiam se estender por anos, e normalmente o faziam. A OIC, entretanto, não foi para a frente. Em março de 1948, o Congresso dos EUA rejeitou a Carta constitutiva da OIC, por limitar os poderes nacionais no campo do comércio, e evidentemente não faria o menor sentido uma instituição de regulação do comércio internacional sem que dela participasse o principal envolvido no comércio mundial (lembrando inclusive que, na época, alguns outros países capitalistas com base produtiva importante, como os países europeus e o Japão, estavam devastados pela guerra). Assim, o último elemento do tripé regulador pensado para evitar novas crises internacionais não se consolida, ou se consolida apenas parcialmente. Apenas ao final da Rodada Uruguai do GATT, em 1994, se volta ao tema, com a criação de uma entidade mundial reguladora do comércio mundial, a OMC (Organização Mundial do Comércio), com o que se extingue o GATT, tendo a OMC incorporado as atribuições do antigo acordo.

Pois bem, trinta anos passados da constituição da OMC, estamos vendo caminhar rapidamente o fim da regulação multilateral do comércio. Como visto em 1948, a regulação multilateral do comércio nunca foi algo bem-visto nos EUA, que em geral prefere usar o seu poder diretamente em conversas bilaterais. O momento da criação da OMC, no cenário internacional, era o período em que os EUA confiavam plenamente no seu poder unilateral no mundo, com a queda do chamado “Muro de Berlim” e o fim da União Soviética, e assumiam a ideia do “fim da história”. A regra de funcionamento da OMC era o consenso na tomada de decisões, mas o poder do chamado G7 (EUA, Canadá, Japão, França, Alemanha, Itália e Reino Unido) era tão grande que seus interesses acabavam se impondo na organização desde a sua criação.

A partir do novo século, os países em desenvolvimento começam a se organizar melhor para atuar na OMC, a partir da chamada Rodada de Doha da OMC. Aproveitam a proposta dos EUA de flexibilizar mercados para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, no bojo da crise da explosão das Torres Gêmeas, para começar a forçar a abertura de mercados agrícolas nos países desenvolvidos, e vão desde a reunião da OMC em Cancun, México, em 2003, constituindo o chamado G20 da OMC, liderado por Brasil e Índia. Isso começa a mudar o jogo no interior da instituição.

A China também entra na organização, exatamente no período em que começa a disputar a hegemonia global. E, finalmente, a partir de 2008, com a crise econômica e financeira internacional originada nos mercados financeiros, o protecionismo começa a se espalhar, primeiro de forma envergonhada, para depois ir ficando explícito. A OMC vai deixando de ser

um instrumento importante para os EUA (e alguns dos países centrais do capitalismo), e perde sua importância para estes países. Trump, em seu primeiro governo, já tinha contribuído bastante para o esvaziamento da OMC e a volta do bilateralismo dos EUA.

Agora, com poucos dias de governo, já mostrou várias vezes sua visão de usar as tarifas de acesso ao mercado estadunidense como arma. A volta da guerra tarifária, passados oitenta anos do fim da Segunda Guerra, parece que deixou de ser vista como um problema. O bilateralismo estadunidense vai tomando conta, com ameaças a diversos países e grupos, como os BRICS, ameaçados de tarifas de até 100%, caso se afastem do mundo financeiro do dólar estadunidense.

Desfeitas as regras gerais, a circulação de produtos na escala internacional vai ficar bastante comprometida, assim como as cadeias globais de produção que se espalharam pelo mundo, amparadas pelos acordos de comércio e as regras multilaterais.

Esse cenário coloca muita instabilidade para a economia internacional. E reforça a ideia de que, nos próximos anos, a prioridade deve ser o mercado doméstico de cada país, sob risco de ficar refém da instabilidade.

Nota Técnica

6. DEEP SEEK: MAIS UMA BATALHA NA GUERRA COMERCIAL E TECNOLÓGICA ENTRE A CHINA E OS ESTADOS UNIDOS

Marcello Azevedo³⁸

Resumo

A nota técnica destaca que os investimentos chineses abrangem uma enorme gama de tecnologias, como big data, blockchain, computação em nuvem, indústria digital e criativa, internet das coisas, internet 6G, indústria de tecnologia da informação de nova geração, microprocessadores (chips), robótica avançada, tecnologia da informação e tecnologia da informação de nova geração. (...) A Deep Seek é uma das mais recentes descobertas tecnológicas, fruto do novo tempo histórico que os chineses estão vivendo e de seu estágio de desenvolvimento. A sua criação está inserida no cenário de rivalidade tecnológica com os Estados Unidos. Outro ponto importante a ser destacado é o financiamento do governo chinês, realizado por meio de verbas oficiais, mas, principalmente, por seus bancos públicos.

Palavras-chave: Financiamento do governo chinês. Tecnologia. Guerra comercial e tecnológica.

Abstract

The technical note highlights that Chinese investments encompass a vast range of technologies, such as big data, blockchain, cloud computing, digital and creative industries, the Internet of Things, 6G internet, next-generation information technology industry, microprocessors (chips), advanced robotics, information technology, and next-generation information technology. (...) Deep Seek is one of the latest technological breakthroughs, a product of the new historical era that the Chinese are experiencing and their stage of development. Its creation is embedded in the context of technological rivalry with the United States. Another important point to highlight is the Chinese government's financing, carried out through official funds but primarily through its public banks.

Keywords: Chinese government financing. Technology. Trade and technological war.

A questão da necessidade estratégica do desenvolvimento científico e tecnológico da China é muito presente nas políticas públicas chinesas, principalmente a partir do processo de abertura e reformas iniciadas no final dos anos 1970. Podemos observar isso em discursos de Deng Xiaoping, como: “Carry out the policy of opening to the outside world and learn advanced science and technology from other countries” (outubro de 1978); “We shall concentrate on economic development” (setembro de 1982); “The reform of the system for managing science and technology is designed to liberate the productive forces” (março de 1985); “China cannot advance without science” (outubro de 1986); “Science and technology constitute a primary productive force” (setembro de 1988); “China must take its place in the field of high technology” (outubro de 1988).

De forma mais contemporânea, a importância estratégica da ciência e da tecnologia pode ser observada nos discursos de Xi Jinping, como: “Transição para um crescimento com inovação” (junho de 2014) e “Construir uma potência científica e tecnológica mundial” (maio de 2016).

³⁸ **Marcello Azevedo.** Doutor em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e autor do livro “As finanças do dragão: o sistema financeiro chinês”.

Utilizaremos também o termo “guerra entre os países”, em uma perspectiva realista, fundamentada no famoso livro *Da guerra*, de autoria do prussiano Clausewitz, do século XIX, uma obra-prima considerada por muitos como uma das principais referências da teoria realista nas relações internacionais.

A guerra é tida como uma extensão da política. Ela pode se tornar um conflito bélico efetivo, mas também pode ser um conflito de menor intensidade, no qual variáveis como capacidade militar, força econômica e peso político entre os contendores resolvem a questão. A “guerra”, em todas as suas formas, opõe a vontade de um Estado à de outro, sendo que fatores como capacidade de mobilização, capacidade militar, estratégia, recursos econômicos e tecnológicos são decisivos. Não seria errado pensar que a China e os Estados Unidos estão travando uma “guerra” em diferentes camadas e espaços.

A guerra comercial e tecnológica levada adiante pelo imperialismo para conter a China tem um sentido interessante na percepção do establishment do imperialismo de que a China poderá ultrapassar os Estados Unidos nessa corrida pela fronteira tecnológica (Jabbour e Gabrielle, 2021, p. 229).

É importante destacar que estamos falando de uma “guerra” entre os dois maiores produtos internos brutos do mundo. Apesar de estarem cada vez mais próximos do ponto de vista econômico, produtivo e tecnológico, a contenda entre ambos transmite sinais completamente diferentes ao restante do mundo.

O discurso de Donald Trump representa o Hard Power, cheio de ameaças de boicote, deportação de estrangeiros, elevação de impostos sobre importações, intervenções militares e todo o portfólio disponível no arsenal de um imperialismo em crise. Os estadunidenses estão deixando claro ao mundo que aqueles que não se curvarem às suas vontades sofrerão as consequências. Não por acaso, Trump tomou posse cercado pelas grandes empresas de internet do mundo, colocando todo o poder virtual dos Estados Unidos ao seu dispor e demonstrando que vai contar com o poder das big techs para a sua própria manutenção e a do império.

Analisando o evento Deep Seek e os discursos de Xi Jinping, percebe-se que eles apontam para o mundo um outro tipo de caminho, mais multilateral e de prosperidade compartilhada, como: “Criar juntos a parceria Ásia-Pacífico de confiança mútua, inclusão, cooperação e benefício compartilhado” (novembro de 2014); “Criar uma parceria de paz, crescimento, reforma e civilização entre a China e a União Europeia” (maio de 2015); “Nova parceria de benefício mútuo e comunidade de futuro compartilhado” (setembro de 2015); “Inaugurar uma nova era de cooperação e desenvolvimento comum China-África” (dezembro de 2015); “Trabalhar juntos para criar um ciberespaço saudável” (dezembro de 2015); “Promover o diálogo e ampliar os pontos em comum entre a China e os países árabes” (janeiro de 2016); “Construir uma economia mundial inovadora, vigorosa, interconectada e inclusiva” (setembro de 2016); “Assumir as nossas responsabilidades e promover o desenvolvimento global” (janeiro de 2017); e “Construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade” (janeiro de 2017). Embora os discursos tenham temporalidades um pouco diferentes, pois, entre os dois governos de Trump, houve um governo democrata de Joe Biden.

Aos olhos do mundo, os Estados Unidos oferecem a unipolaridade de visão e o uso das redes sociais como instrumento de manipulação e propaganda, controladas exclusivamente pelo governo estadunidense e pelos donos dessas plataformas de comunicação. Nessas redes, o que realmente importa é a monetização das publicações e não o destino das populações ou das pessoas que podem ser afetadas. Basta notar que, ao mesmo tempo em que libera as redes sociais das big techs de qualquer controle, censura o aplicativo TikTok, de origem chinesa.

A China, com a Deep Seek, demonstra uma outra visão de hegemonia. Poderíamos dizer que se trata de uma hegemonia não imperialista, segundo os conceitos expressos na obra de Lênin. O aplicativo é de código aberto, ou seja, aceita contribuições e desenvolvimentos feitos fora da China. Além disso, é gratuito e muito diferente das opções ocidentais. Para os países menos desenvolvidos tem grande importância, pois demanda menos tecnologia de software e hardware, funcionando em computadores mais antigos e com menos recursos. Isso possibilita sua utilização por pessoas e governos com menor nível de informatização.

Agora, vamos analisar em quais condições econômicas, financeiras e políticas da China foi possível o surgimento não só do aplicativo Deep Seek, mas também de gigantes da tecnologia como Alibaba e TikTok.

A China projeta seu desenvolvimento por meio de planos quinquenais, uma herança do modelo soviético. No entanto, também planeja e projeta seu futuro com temporalidades que vão além dos cinco anos. Segundo Azevedo (2024), em 2020, a China teria concluído a fase de consolidação de seu projeto de se tornar um país moderadamente próspero. A partir de 2021, passou a projetar sua transformação em uma moderna sociedade socialista para uma nova era, baseada na inovação e na tecnologia. Essa fase se estenderá até 2035, com o objetivo de se tornar uma referência econômica, financeira, social e tecnológica global a partir de 2050.

Vale lembrar que esse discurso já era defendido por Xi Jinping em 2016. Os investimentos chineses abrangem uma enorme gama de tecnologias, como big data, blockchain, computação em nuvem, indústria digital e criativa, internet das coisas, internet 6G, indústria de tecnologia da informação de nova geração, microprocessadores (chips), robótica avançada, tecnologia da informação e tecnologia da informação de nova geração. Não seria errado afirmar que a Deep Seek é uma das mais recentes descobertas tecnológicas, fruto do novo tempo histórico que os chineses estão vivendo e de seu estágio de desenvolvimento. Além disso, sua criação está inserida no cenário de rivalidade tecnológica com os Estados Unidos.

Outro ponto importante a ser destacado é o financiamento do governo chinês, realizado por meio de verbas oficiais, mas, principalmente, por seus bancos públicos direcionados, que hoje são os quatro maiores bancos do mundo em ativos, segundo Azevedo (2024). Importante aqui destacar que o financiamento tecnológico não se destina apenas às grandes empresas de tecnologia, mas também a pequenas e médias empresas consideradas estratégicas, como foi o caso da empresa responsável pelo desenvolvimento do aplicativo Deep Seek.

Vamos citar alguns desses massivos investimentos em tecnologia, tanto em desenvolvimento próprio quanto em aquisição de tecnologia no exterior, financiados pelos bancos chineses.

Em 2017, o Banco da China financiou a aquisição pela empresa chinesa Midea do grupo empresarial alemão KUKA, um dos quatro maiores fabricantes de robôs do mundo, numa operação no valor de EUR 3,7 bilhões (Bank of China, 2017, p. 19).

Em 2018, o Banco do Desenvolvimento da China investiu RMB 46,7 bilhões em pequenas empresas de tecnologia consideradas estratégicas, voltadas ao desenvolvimento de tecnologias como big data, computação em nuvem, internet das coisas e inovações tecnológicas (China Development Bank, 2018, p. 27). No mesmo ano, o banco atingiu a marca de 120.000 novos projetos de alta tecnologia de pequenas e médias empresas financiados pela instituição (China Development Bank, 2019, p. 36).

Em 2020, o Banco da China investiu RMB 521,578 bilhões em pequenas e médias empresas consideradas estratégicas, direcionadas a setores como equipamentos avançados, equipamentos de energia, indústria de tecnologia da informação de nova geração, máquinas-ferramentas industriais, novas fontes de energia, novos materiais e robôs de ponta (Bank of China, 2021, p. 29).

Em 2021, o Banco Agrícola da China investiu RMB 1,32 bilhão no financiamento de pequenas e microempresas inovadoras de alta tecnologia (Agricultural Bank of China, 2021, p. 70). Ainda em 2021, o Banco de Desenvolvimento da China financiou diversas empresas de tecnologia consideradas estratégicas, principalmente aquelas ligadas a big data, cidades inteligentes, computação em nuvem, internet das coisas e tecnologia da informação, com um total investido no desenvolvimento científico e tecnológico de RMB 1 trilhão (China Development Bank, 2022, p. 32).

Em 2022, o total de investimentos do Banco da China nas indústrias consideradas estratégicas, em setores como conservação de energia, equipamentos de ponta, indústria digital e criativa, nova energia, novos materiais, tecnologia da informação (TI) de nova geração e veículos de nova energia, chegou ao montante de RMB 1,122 trilhão, beneficiando 68.000 empresas de tecnologia na China (Bank of China, 2022, p. 19-20). Já em 2023, o Banco da China concedeu RMB 1,5 trilhão para 68.000 empresas de tecnologia na China (Bank of China, 2023, p. 14-15).

Parece que a China está avançando na guerra comercial, financeira e tecnológica, demonstrando uma grande capacidade de mobilizar recursos financeiros e tecnológicos, além de apresentar novas “armas” o tempo todo. No entanto, a forma, o desfecho e o resultado dessa “guerra” estão bem longe de ser definidos.

Referências Bibliográficas

AZEVEDO, Marcello. *As finanças do dragão: o sistema financeiro chinês*. São Paulo: Editora Dialética, 2024. 292 p.

BANK OF CHINA. **Bank of China Annual Report 2016**. Disponível em: <https://pic.bankofchina.com/bocappd/report/201704/P020170427553394747733.pdf>. Acesso em: 8 set. 2024.

BANK OF CHINA. **Bank of China Annual Report 2017**. Disponível em: <https://pic.bankofchina.com/bocappd/report/201803/P020180329593657417394.pdf>. Acesso em: 13 set. 2024.

BANK OF CHINA. **Bank of China Annual Report 2021**. Disponível em: <https://pic.bankofchina.com/bocappd/report/202203/P020220329577864326448.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2024.

BANK OF CHINA. **Bank of China Annual Report 2022**. Disponível em: <https://pic.bankofchina.com/bocappd/report/202304/P020230428606798563362.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2024.

BANK OF CHINA. **Bank of China Annual Report 2023**. Disponível em: <https://pic.bankofchina.com/bocappd/report/202403/P020240328682010029214.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2025.

CHINA DEVELOPMENT BANK. **China Development Bank Annual Report 2018**. Disponível em: https://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/ndbg_jx/2018_jx/. Acesso em: 26 abr. 2024.

CHINA DEVELOPMENT BANK. **China Development Bank Annual Report 2019**. Disponível em: https://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/ndbg_jx/2019_jx/. Acesso em: 27 abr. 2024.

CHINA DEVELOPMENT BANK. **China Development Bank Annual Report 2020**. Disponível em: https://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/ndbg_jx/2020_jx/. Acesso em: 28 abr. 2024.

CLAUSEWITZ, Carl Von. **Da guerra**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1996. 930 p.

JABBOUR, Elias; GABRIELLE, Alberto. **China, o socialismo do século XXI**. São Paulo: Editora Boitempo, 2021. 311 p.

JINPING, Xi. **A governança da China**. Volume 1. Tradução para o português. Contraponto: Foreign Language Press, s.d. Edição do Kindle. p. 141.

JINPING, Xi. **A governança da China**. Volume 2. Tradução para o português. Contraponto: Foreign Language Press, s.d. Edição do Kindle. p. 9.

LÊNIN, Vladimir Ilitch. **O Imperialismo, fase superior do Capitalismo**. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/lenin/1916/imperialismo/index.htm>. Acesso em: 2 jan. 2025.

XIAOPING, Deng. **Selected Works of Deng Xiaoping (1975-1982)**. Pequim: People's Publishing House, 1994. 435 p.

XIAOPING, Deng. **Selected Works of Deng Xiaoping (1982-1992)**. Pequim: People's Publishing House, 1994. 402 p.

Nota Técnica

7. O FUTURO DA ECONOMIA INTERNACIONAL E O IMPACTO DAS TRANSFORMAÇÕES DA POLÍTICA INTERNACIONAL NOS CAMPOS COMERCIAL E FINANCEIRO

Antonio Aparecido de Carvalho³⁹

Resumo

A nota técnica tem por objetivo discutir o futuro da economia internacional e o impacto das transformações da política internacional nos campos comercial e financeiro. As relações econômicas internacionais são essenciais para o desenvolvimento econômico e social, sobretudo devido à globalização e a interdependência entre as nações, pois nenhum país é autossuficiente e dispõe de todos os recursos produtivos para atender às necessidades da sociedade. Contudo, no futuro a economia Internacional será impactada por alguns fatores que exigem adaptação das economias, tais como a acelerada evolução tecnológica, as preocupações com o meio ambiente, as possíveis novas configurações dos blocos econômicos e alianças das cooperações internacionais, o fortalecimento das economias emergentes como a China e o embate entre moeda americana e a moeda chinesa.

Palavras-chave: Economia Internacional. Relações Econômicas. Política Internacional. Desenvolvimento Econômico. Transformações.

Abstract

The technical note aims to discuss the future of the international economy and the impact of transformations in international politics in the commercial and financial fields. International economic relations are essential for economic and social development, especially due to globalization and interdependence between nations, as no country is self-sufficient and has all the productive resources to meet the needs of society. However, in the future the international economy will be impacted by some factors that require economies to adapt, such as accelerated technological evolution, concerns about the environment, possible new configurations of economic blocs and international cooperation alliances, the strengthening of emerging economies such as China and the clash between American currency and Chinese currency.

Keywords: International Economy. Economic Relations. International Politics. Economic Development. Transformations.

1 A Interdependência das nações

Sob o ponto de vista econômico, o mundo apresenta-se integralmente interligado, seja em relação aos fluxos comerciais ou aos fluxos financeiros. Isoladamente os países não

³⁹ **Antonio Aparecido de Carvalho.** Doutor em Administração. Mestre em Administração, Comunicação e Educação. MBA em Marketing. MBA em Gestão e Inovação do Ensino a Distância. Especialista em Finanças, Direito Educacional e Psicologia Organizacional. Cursando pós-graduação em Política e Relações Internacionais. Prêmio Menção Honrosa, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração – ANGRAD edição de 2024 com a pesquisa *University Entrepreneurship: applying the 2030 agenda in the corporate environment*. Coordenador e Professor do curso de Administração da FASB. <http://lattes.cnpq.br/3790964579387924>

conseguem os mesmos níveis de eficiência e crescimento. A I Guerra Mundial trouxe a consciência da importância das trocas externas e as consequências da interrupção.

A política internacional está atrelada às relações comerciais entre os países, exerce influência nos fluxos comerciais e conseqüentemente nos fluxos financeiros. As mudanças políticas, sejam elas mudanças nos governos, ideologias, geopolítica, acordos e tratados exercem transformações inevitáveis nas relações econômicas internacionais.

As relações econômicas entre os países ocorrem devido à diversidade de recursos produtivos ou ainda devido a possibilidade de redução de custos (economia de escala) na produção de determinado bem para o mercado global. Neste sentido, Vasconcelos (2002) apresenta a Teoria das Vantagens Comparativas formulada 1817 por David Ricardo, que sugere que cada país deve ser especialista na produção de determinada mercadoria em que julga ser mais eficiente, ou que apresente um custo menor para a produção.

Desde a Teoria das Vantagens Comparativas de David Ricardo, muitas mudanças ocorreram ao longo dos anos, hoje a crescente internacionalização aumenta a interdependência dos países, isoladamente os países não conseguem os mesmos níveis de eficiência e crescimento, nem todos possuem a mesma dotação de recursos naturais reprodutíveis, existe uma profunda desigualdade tecnológica e de mão de obra qualificada.

É neste contexto, que o presente ensaio pretende abordar o futuro da economia internacional e o impacto das transformações da política internacional nos campos comercial e financeiro.

2. Contextualização

São muitos os desafios e oportunidades em decorrência da globalização que passa por uma transformação e reavaliação do cenário econômico global, sobretudo devido aos impactos da transição energética, das tensões geopolíticas, da sustentabilidade, da força dos avanços tecnológicos, o papel dos blocos econômicos, o papel das moedas nas transações internacionais, as desigualdades regionais e a cooperação econômica entre os países.

Desta forma aborda-se a seguir o impacto dos fatores mencionados sobre as relações econômicas internacionais:

Transição energética e o desenvolvimento sustentável

A transição energética e a preocupação com o desenvolvimento sustentável, no futuro um dos principais fatores que moverá as economias será a transição para fontes de energias renováveis e limpas. Empresas e governos buscam soluções para o uso de fontes energéticas que tragam o desenvolvimento econômico e conseqüentemente o desenvolvimento social sem prejuízo ao meio ambiente e à sociedade. Portanto, é necessário investir nas tecnologias verdes. Contudo, os países que têm suas economias dependentes dos combustíveis fósseis encontrarão desafios para adequação às exigências da economia verde.

Tensões geopolíticas

A escalada das tensões geopolíticas faz emergir preocupações e desafios, sobretudo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a crise humanitária na faixa de Gaza e a crise na Síria e ainda os conflitos entre Estados Unidos e China, trazem uma reorganização nas cadeias globais de suprimentos. Outro fator que merece destaque é o protecionismo de alguns países, a exemplo dos Estados Unidos em busca de uma maior autossuficiência, podem alterar o fluxo comercial entre as nações. Poty (2022) afirma que a China passou a ser vista pelos Estados Unidos como ameaça à hegemonia americana a partir de 2008, com algumas manobras militares. A China teve seu crescimento econômico em função das inovações tecnológicas, os produtos

produzidos na China passaram a ser vistos no mercado global como produção de alto valor agregado, passando a competir com países de economia mais desenvolvidas.

Avanços tecnológicos

Os avanços tecnológicos alteram sobremaneira a economia global, o uso da inteligência artificial, a internet das coisas, o *blockchain* modificam os setores da economia, sobretudo a indústria. Países e empresas que investem pesadamente nas inovações tecnológicas estão saindo na frente, ganhando vantagem competitiva, empresas e trabalhadores precisarão buscar alternativas para se adaptarem às novas demandas. Já os países e empresas que não buscarem a inovação por ineficiência ou falta de recursos enfrentarão grandes desafios e certamente terão seus fluxos financeiros e comerciais enfraquecidos.

Cooperação econômica entre os países

A Organização Mundial do Comércio – OMC estabelece as políticas comerciais entre os países, tem como objetivo coibir práticas protecionistas e de *dumping*, os países mais ricos impõem barreiras aos países mais pobres. Segundo Fraga (2016) cabe à OMC as funções de facilitar a implementação, a gestão e a operacionalização dos acordos adotados pelos membros; atuar como fórum de negociação entre os membros e a função judicial de administrar o novo mecanismo de solução de controvérsias.

Para enfrentar esses desafios a cooperação econômica entre os países é e continuará sendo fundamental, em contraposição às barreiras, existem os mecanismos que estimulam a economia internacional, são os tratados e acordos comerciais. Os organismos internacionais deverão se adaptar em relação a uma série de problemas, tais como: crises sanitárias, instabilidade financeira e mudanças climáticas.

O papel dos blocos econômicos

Os blocos econômicos, tiveram a sua criação e difusão após o final da II Guerra Mundial, quando houve a formação de mercados regionais entre países para dinamizar e integrar a economia de seus membros, a partir da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos cobrados nas transações comerciais. Os blocos econômicos continuarão a ter um papel relevante no futuro da economia internacional. A exemplo da União Europeia, a Associação de Nações do Sudeste Asiático – ASEAN e o Mercosul, que têm o objetivo de facilitar a cooperação econômica entre os membros, promover o comércio regional e oferecer maior influência coletiva nas negociações globais. O recente acordo entre a União Europeia e o Mercosul que tem como principal objetivo reforçar a colaboração entre os dois blocos, aumentando as possibilidades de investimentos e negociações bilaterais.

No futuro o sucesso dos blocos econômicos estará sujeito à capacidade de adaptação às mudanças do cenário global. Poderão surgir novas alianças para fortalecer a regionalidade e a integração econômica.

A supremacia dos Estados Unidos

Mariutti (2013) apresenta a supremacia estadunidense na economia internacional, sendo que a China ocupa a segunda posição. Neste contexto, ainda em 2024 as relações econômicas internacionais são dolarizadas. A moeda americana domina a reserva global, contudo o crescente uso da moeda chinesa, o yuan, nas transações pode mudar esse contexto, sobretudo devido ao tamanho da economia chinesa e aos crescentes esforços da China em internacionalizar a sua moeda. É evidente que a suposta transição da moeda americana para a chinesa irá considerar a confiança da economia global na estabilidade da economia chinesa.

Ramanzini e Viana (2012) afirmavam que os países emergentes estavam em busca de alterar a ordem da supremacia dos países desenvolvidos e queria aumentar a participação nos órgãos econômicos internacionais.

O futuro da economia internacional

A economia internacional no futuro será marcada pela coexistência do desenvolvimento econômico, responsabilidade socioambiental e a inovação tecnológica. As ações carecem ser praticadas agora para garantir o equilíbrio econômico global. A crescente interdependência entre os países acompanhada das transformações políticas pode ensejar no crescimento econômico dos países, instabilidades econômico-financeiras e/ou alterações substanciais nas cadeias de suprimentos.

Para Fraga (2018) a Economia Política Internacional, aborda as variáveis relacionadas ao poder, as instituições, as ideias ou à dimensão doméstica. As transformações políticas geralmente trazem mudanças nas relações comerciais entre os países, a exemplo da política protecionista que já existe, mas que está mais acirrada com o novo mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos em relação à China, e que mais recentemente trouxe o Brasil como alvo de possíveis barreiras tarifárias aos produtos brasileiros, fatos que afetarão as cadeias globais de suprimentos. Os países que dependem das exportações e importações para as suas economias enfrentarão desafios extremos com a falta de oferta e demanda de insumos. Carneiro (2015) assevera que a proibição da entrada de produtos estrangeiros em um país inviabiliza a competitividade das exportações, e que taxar a importação de insumos se transforma em uma taxa sobre as exportações.

À medida que novas políticas comerciais, acordos e tratados são implementados, poderão ocorrer novos formatos nas redistribuições comerciais, algumas economias emergentes poderão ganhar mais espaço, contudo outras economias poderão enfrentar maiores dificuldades.

As políticas internacionais relacionadas ao comércio digital poderão trazer oportunidades ou desafios para o comércio global, assim como a crescente popularização das moedas digitais e as plataformas de e-commerce, que reduzem os custos nas transações comerciais, porém podem trazer abusos, como a prática do *dumping*, portanto novas e constantes regulamentações legais precisarão ser implementadas.

A instabilidade política pode gerar flutuações nas moedas de forma desordenada, afetando as taxas de câmbio, gerando oportunidades ou desafios no campo financeiro. A exemplo do que ocorre no mês de dezembro do corrente ano com desvalorização da moeda brasileira ante a moeda americana. As flutuações afetam os valores das exportações, importações, o volume de investimentos estrangeiros, podendo gerar aumento do índice de inflação e déficit nos balanços de pagamento. As imposições de sanções como as aplicadas à Rússia e ao Irã, afetam gravemente as relações comerciais e financeiras globalmente. Torres Filho (2022) alega que as sanções impostas pelos Estados Unidos resultaram em uma ampla desconexão dos países com o sistema financeiro internacional. Contudo, quando os países adotam a liberalização financeira tendem a atrair investidores estrangeiros, pois existe a facilitação aos mercados financeiros, viabilizando o crescimento e desenvolvimento econômico.

A globalização econômico-financeira, tem os seus aspectos positivos e negativos. Quando o cenário político internacional está em onda de estabilidade, a tendência é a de o cenário global está em estabilidade. Contudo, quando existe uma crise os demais serão impactados negativamente, como as ocorrências da crise de 1929 e o subprime de 2008, que revelaram a vulnerabilidade do sistema financeiro internacional. Desta forma, entende-se que a integração do mercado financeiro global, quando as crises se instalam afetam rapidamente outros mercados. Na tentativa de evitar que as crises iniciadas em determinado país tragam

reflexos em economias distintas, muitas economias passaram a adotar reformas regulatórias e políticas mais austeras para coibir novas instabilidades.

As potências globais estão em movimento de reposicionamento, devido a ascensão de países emergentes como a China e a Índia, impactando o sistema financeiro internacional. A China tem utilizado políticas para fortalecer o uso do yuan como moeda internacional, travando um embate com a moeda americana, podendo alterar o fluxo de capital, alterando a dinâmica do comércio internacional.

3. Conclusão

O futuro da economia internacional será moldado por uma complexa interação entre transformações políticas, avanços tecnológicos e novas exigências ambientais. A globalização, embora desafiada por tendências protecionistas e tensões geopolíticas, continuará a demandar cooperação entre as nações, com organismos internacionais desempenhando um papel crucial na busca por estabilidade e mitigação de desigualdades.

As economias que souberem se adaptar às novas realidades, como a transição energética, a digitalização do comércio e a inovação tecnológica, estarão mais bem posicionadas para prosperar no cenário global. Por outro lado, a incapacidade de acompanhar essas mudanças poderá acentuar desigualdades regionais e fragilizar economias dependentes. A ascensão de potências emergentes, como China e Índia, e o possível declínio da hegemonia do dólar são exemplos claros das mudanças estruturais em curso.

Portanto, a economia internacional enfrentará desafios, mas também oportunidades, com as transformações exigindo políticas globais inclusivas e regulatórias para garantir um crescimento sustentável e equilibrado. Apenas por meio de cooperação multilateral e estratégias adaptativas será possível criar um ambiente econômico internacional resiliente e justo para todas as nações.

Referências Bibliográficas

CARNEIRO, Flavio L. **Fragmentação Internacional da Produção e Cadeias Globais**. Texto para discussão 2097. Brasília, IPEA, 2015. 52p. Disponível em https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4376/1/td_2097.pdf Acesso 23 dez. 2024.

FRAGA, Elisa de Ananias. **A OMC e a Teoria das Negociações Econômicas Internacionais** (John Odell): O Comportamento dos Atores nas Conferências Ministeriais de Cancun e de Hong Kong. Dissertação – Mestrado. Universidade de Brasília, 2016. Pp. 18-42. Disponível em http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/20799/1/2016_ElisadeAnaniasFraga.pdf Acesso: 23 dez. 2024.

MARIUTTI, Eduardo Barros. **Política Internacional, Relações Internacionais e Economia Política Internacional: Possibilidades de Diálogo**. Texto para Discussão 218. Instituto de Economia, Unicamp, 2013. 49 p. Disponível em <https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3267/TD218.pdf> Acesso: 22 dez. 2024.

POTY, Italo Barreto. **Os Estados Unidos e a China: Competição Geopolítica e Crise da Ordem Liberal Internacional (2009-2020)**. Tese – Doutorado. Economia Política Internacional. Universidade Federal do Rio de Janeiro. pp. 139-188. Disponível em: <https://www.ie.ufrj.br/images/IE/PEPI/teses/2022/TESE%20FINAL%20ITALO%20POTY%2014ABR.pdf> Acesso 21 dez. 2024.

RAMANZINI JUNIOR, Haroldo; VIANA, Manuela Trindade. **Países em desenvolvimento em uma ordem internacional em transformação: coalizões e soluções de disputas na OMC**. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 55, n. 2, 2012, pp. 48-69. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpi/a/ZgzXnKgRCfTQcNtPjgtCTMm/?lang=pt> Acesso 21 dez. 2024.

TORRES FILHO, Ernani Teixeira. **Sanções monetárias contra a Rússia mudam o cenário geopolítico: a bomba dólar e a desglobalização.** Texto para Discussão 011, Instituto de Economia, UFRJ, 2022. 29 p. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-da-economia-contemporanea/a-bomba-dolar-sancoes-monetarias-e-desglobalizacao-da-russia/> Acesso: 20 dez. 2024.

VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval. **Economia micro e macro.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Nota Técnica

8. A POLÍTICA CONTEMPORÂNEA E O ESTILO CHIMPANZÉ DOS ATUAIS LÍDERES MUNDIAIS⁴⁰

Aristogiton Moura⁴¹

Resumo

Matus, no lançamento do livro objeto dessa nota, comentava se esse modelo de análise teria espaço no futuro da política, pois ele tinha um profundo respeito e admiração pelo que seria essa atividade intrinsecamente humana no novo mundo digital que se descortinava naquele momento. Há que se recordar que Matus era um socialista convicto e nem por isso menosprezava a possibilidade de a direita retornar ao poder como tiveram nos anos 1940. Nesta nota técnica, enfocaremos a discussão sobre as transformações que caracterizam o atual contexto político global, especialmente em relação à guinada à extrema direita na política mundial. Este momento é marcado pela ascensão de líderes com agendas descomprometidas com o bem-estar da sociedade, ignorando frequentemente as necessidades e lutas das minorias e da própria população que os elegeram. Essa situação é agravada pela crescente associação desses líderes com as plataformas digitais, o que influencia e determina a dinâmica da comunicação política contemporânea e tornam inefetivos os instrumentos da democracia tradicional. Observamos a dificuldade desses novos governos de tendência ultraliberal em estabelecer uma agenda de diálogo minimamente significativa com a sociedade, desconsiderando o elevado empoderamento que a democracia pós grandes guerras trouxe e que se torna uma ameaça para essas conquistas num futuro próximo. Para enfatizar, fazemos uma reflexão crítica sobre como essas mudanças de agendas, com uma guinada à direita ultraliberal, impactam a estrutura do poder global, que se reflete no local e no cotidiano das populações que são afetadas, usando como base teórica o que Carlos Matus desenvolveu no seu livro Estratégias Políticas – Chimpanzé, Maquiavel e Ghandi.

Palavras-Chaves: Carlos Matus. Planejamento Estratégico Situacional. Estilos Políticos. Estratégias Políticas. Política Global Contemporânea. Liderança Política. Extremismo Digital. Polarização Ideológica. Populismo. Nacionalismo. Autoritarismo. Democracia. Governança Global. Comunicação Política. Poder. Manipulação da Opinião Pública. Modelos de Liderança. Geopolítica. Governança.

⁴⁰ Nota sobre Inteligência Artificial. Este artigo foi desenvolvido a partir de análises críticas baseadas em literatura acadêmica e política contemporânea. Não há evidências diretas do uso de inteligência artificial na sua redação, sendo todo o conteúdo fruto da reflexão e pesquisa do autor. Caso tenham sido utilizadas ferramentas tecnológicas, seu papel foi meramente assistencial, sem prejuízo à originalidade e à profundidade analítica do texto.

⁴¹ **Aristogiton Moura.** Membro do Conselho Consultivo e foi professor convidado da Universidade de São Caetano do Sul (USCS), membro da coordenação e orientador metodológico do Plano Estratégico de Desenvolvimento USCS - 2030. Também atua como convidado do CONJUSCS - Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS. Além disso, é professor e consultor da Fundação Instituto de Administração (FIA) e coordenador de projetos na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP), ambas fundações oriundas da Universidade de São Paulo (USP). Com uma carreira internacional consolidada, Moura é consultor e assessor em Ciências e Técnicas de Governo, tendo sido formado por Carlos Matus na Fundação Altadir, com quem trabalhou entre 1992 e 1998. Atualmente, é representante exclusivo da Fundação Altadir no Brasil, presidente do Instituto Carlos Matus de Ciências e Técnicas de Governo, consultor sênior da Autoritas Consulting Brasil. Seu trabalho abrange consultoria em inteligência estratégica e participação no conselho da Autoritas Internacional.

Abstract

*Matus, at the launch of the book that is the subject of this note, reflected on whether this analytical model would have a place in the future of politics. He held deep respect and admiration for what he saw as an intrinsically human activity in the unfolding digital world. It is worth remembering that Matus was a committed socialist, yet he did not underestimate the possibility of the right returning to power, as had happened in the 1940s. In this technical note, we focus on the discussion of the transformations shaping the current global political context, particularly the shift toward the far right in world politics. This moment is marked by the rise of leaders with agendas unconcerned with societal well-being, frequently disregarding the needs and struggles of minorities and even the very populations that elected them. This situation is further exacerbated by the growing alliance between these leaders and digital platforms, which influences and shapes the dynamics of contemporary political communication, rendering traditional democratic instruments ineffective. We observe the difficulty of these new ultraliberal governments in establishing a minimally meaningful dialogue with society, ignoring the significant empowerment that post-World War democracy brought—an empowerment that now poses a threat to these achievements in the near future. To emphasize this, we offer a critical reflection on how these agenda shifts, with a turn toward ultraliberal right-wing policies, impact the structure of global power, which in turn affects local realities and the daily lives of populations. Our theoretical foundation for this analysis is based on Carlos Matus' work *Political Strategies – Chimpanzee, Machiavelli, and Gandhi*.*

Keywords: *Carlos Matus. Situational Strategic Planning. Political Styles. Political Strategies. Contemporary Global Politics. Political Leadership. Digital Extremism. Ideological Polarization. Populism. Nationalism. Authoritarianism. Democracy. Global Governance. Political Communication. Power. Public Opinion Manipulation. Leadership Models. Geopolitics. Governance.*

Contexto problemático

Vivemos em tempos de transformações políticas sociais instantâneas. Nossas ferramentas de análise já não são suficientes para que tenhamos explicações para os fenômenos que nos atingem diuturnamente. A sociedade muda em RPM – Revoluções Por Minutos, como dizia essa banda de rock nos anos 1980. Um dos mais afetados é o cenário político mundial, que reflete uma transformação na média do humor dos cidadãos do mundo ocidental, principalmente aqueles da “classe média” que, em certa medida, define como se estrutura a política na democracia.

O que se percebe é que, com o crescente fracasso dos governos de orientação democrática em resolver problemas básicos da sociedade, os cidadãos estão se voltando a discursos autoritários, xenófobos e nacionalistas, fazendo com que optem por sacrificar sua liberdade em troca de segurança e empregos. O crescimento do populismo, nacionalismo e protecionismo em diversos países tem gerado uma influência marcante nas relações internacionais e na dinâmica do poder global.

A ascensão de líderes controversos e a polarização ideológica têm gerado impactos profundos, alterando a maneira como os cidadãos percebem a democracia em contraste com autoritarismo. Essa situação desafia as instituições e acordos que foram firmados após as Grandes Guerras Mundiais, que visavam o bem-estar social da população dos países participantes. Exemplos como o Brexit e as eleições de líderes que surgem com discursos contra os direitos sociais, como de Donald Trump nos Estados Unidos, sinalizam uma mudança de paradigma, onde a busca pela ideia de estabilidade e emprego (que geralmente não se consolida) se sobrepõe à liberdade individual e aos direitos sociais, moldando o estado emocional e as expectativas da sociedade na atualidade.

Em síntese, vivemos um contexto em que a urgência por soluções imediatas favorece o terreno para lideranças mais autoritárias e coloca em risco a consolidação de direitos.

Ciberpopulismo e a Associação entre a Direita e as Big Techs

Uma das questões intrigantes do nosso tempo e que tem chamado a atenção – e sobre a qual há poucas explicações disponíveis – é porque as gigantes da tecnologia estão cada vez mais vinculadas a movimentos contrários às democracias. Esse fenômeno não pode ser reduzido a uma única explicação; ele deve ser analisado sob diferentes ângulos, incluindo fatores econômicos, políticos e estratégicos, que interagem de maneira complexa e muitas vezes imprevisível.

Por exemplo, algumas dessas empresas buscam reduzir a influência de regulações governamentais, enquanto outras podem estar explorando a polarização para maximizar engajamento e lucros. A relação entre tecnologia e política precisa ser compreendida dentro dessa complexa rede de interesses. Para muitos, seria natural supor que essas empresas estivessem alinhadas ao *status quo* dominante, que é o social-democrata. No entanto, a realidade política e econômica se mostra muito mais dinâmica e multifacetada.

Esse movimento tem sido impulsionado recentemente por uma das mais marcantes transformações no cenário político contemporâneo, evidenciada pela aliança entre movimentos de extrema-direita e as Big Techs, fenômeno denominado “Ciberpopulismo”. Em outras palavras, essa relação se manifesta por meio da utilização estratégica das plataformas digitais para amplificar discursos populistas, influenciar eleições e consolidar o controle sobre a narrativa política.

O uso de algoritmos para direcionamento de informações e alterar a forma com que a sociedade percebe as narrativas tem sido um dos fatores determinantes para a ascensão de líderes autoritários ao redor do mundo. Exemplos concretos incluem as práticas de Cambridge Analytica, que utilizou microtargeting baseado em perfis psicológicos para influenciar decisões eleitorais, e campanhas de desinformação coordenadas por grupos ligados ao governo russo, que manipularam redes sociais para amplificar polarizações políticas.

Casos notáveis incluem as interferências no Brexit, na independência da Catalunha, nas eleições presidenciais dos EUA e agora com representante da extrema direita, na Alemanha a AfD, partido populista de extrema direita que foi o segundo partido mais votado, com 21% da preferência do eleitorado – o dobro da sua votação em relação à eleição de 2017. Foi a maior votação de um partido desse campo político desde a queda do nazismo.

Esses fatos apontam que a manipulação algorítmica pode influenciar a soberania democrática e reconfigurar as dinâmicas políticas tradicionais. Essa perspectiva reforça a polarização ideológica e o enfraquecimento do debate democrático, ao criar bolhas informacionais, com o impulso exponencial dos algoritmos das redes sociais, que dificultam o diálogo entre diferentes setores da sociedade e amplificam o conflito.

Deve-se salientar, entretanto, que entendemos que a associação entre Big Techs e movimentos de direita não se deve apenas a uma convergência de discursos, mas também a uma resposta estratégica das grandes plataformas ao crescente controle estatal, promovido pela social-democracia, que está se consolidando em quase todo o mundo. Diante da ameaça de regulações mais rigorosas sobre privacidade, moderação de conteúdo e práticas monopolistas, essas empresas encontraram na direita populista um aliado contra intervenções governamentais que poderiam comprometer seus modelos de negócios.

Esse alinhamento não implica, necessariamente, que as Big Techs compartilhem uma concordância ideológica com o Ciberpopulismo; pode ser, em grande parte, uma estratégia pragmática voltada para a manutenção de sua influência e a adaptação às forças políticas em constante mudança. Essa aliança utiliza estratégias digitais avançadas para propagar

narrativas populistas, possibilitando o domínio das percepções públicas e consolidando o poder de líderes autoritários.

Isso reforça a posição de Einstein quando disse que “a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”. Quase ninguém com conhecimento e pouca gente com imaginação poderia prever que caminharíamos por uma situação tão contraintuitiva.

Estilos de fazer política, segundo Carlos Matus

Para contextualizar teoricamente, vale lembrar que compreender as dinâmicas atuais exige instrumentos que expliquem a gênese dos processos políticos. Nesse sentido, Carlos Matus construiu as bases da análise crítica para entender como jogam os atores políticos nos “jogos vorazes” da política, por meio da revelação das Estratégias Políticas e sua aplicação no contexto político.

Em 1998, Matus deu uma entrevista à TV Argentina para o jornalista Ricardo Dealecsandris, no programa “Dialogando”, em que explica seus conceitos de estilos de fazer política (retirados do livro *Chimpanzé, Maquiavel e Gandhi, estratégias políticas*). O diálogo ilustra com clareza como cada estilo se manifesta:

D - Explique-me então como se faz? Em um de seus livros chamado “Chimpanzé, Maquiavel e Gandhi, estratégias políticas” o senhor trata desse assunto.

M - Esse é um livro que trato de como fazer análise estratégica sem falar besteiras. Métodos concretos para responder à pergunta: Isto é viável? Isto não é viável? Posso construir a viabilidade política ao meu plano? Em que base? Porque esse cálculo é diferente no estilo chimpanzé, é diferente no estilo Maquiavel e é diferente no estilo Gandhi?

O estilo Chimpanzé é o típico ditador do Caribe, que digamos está em decadência, mas vamos supor que em todo dirigente político há 2 ou 3 % de Chimpanzé. Em que consiste este estilo? “Eu e eu”. Não há projeto. Tudo para mim. O poder para mim. O poder pelo poder. Esta ideia se apoia em um livro fantástico de um grande primatólogo holandês, Frans de Waal, que escreveu um livro que se chama “A política dos chimpanzés”. Estudou por anos os chimpanzés nos zoológicos e uma das conclusões desse livro é que os chimpanzés fazem política, fazem coalizões, fazem alianças e governam para si. E se diferenciam dos ditadores porque não são tão sanguinários. Ou seja, o chimpanzé derrotado, na maioria das vezes, tem garantida sua vida. O chimpanzé que faz oposição tem garantida sua vida. De maneira que são mais humanos que os ditadores.

O estilo Maquiavel, no que se apoia? Há projeto, mas tudo se sujeita ao projeto, não importa o consenso. Se não houver consenso, como tenho a razão, eu lidero e faço o que tenho que fazer e a maioria da população não sabe, e por conseguinte eu tenho o direito de impor meu projeto. Típico de um líder autoritário do estilo Maquiavel. Há uma frase de Maquiavel em o “Príncipe” que diz: “Custa muito fazer com que as pessoas acreditem e quando deixarem de acreditar terá que lhes fazer acreditar na força”. O estilo Maquiavel é muito especial, mas tem projeto, diferente do estilo chimpanzé em que o projeto é o líder.

O estilo Gandhi é o contrário desses, há projeto, mas o projeto só vale se houver consenso. E o líder não tem nenhum direito maior que o que tem o mais humilde dos cidadãos. É o primeiro nos sacrifícios e o último nos benefícios. O exemplo quem dá é o líder. O estilo Gandhi é muito interessante

de se estudar. Então, em todo dirigente político há uma mescla disto: um pouquinho de chimpanzé, muito de Maquiavel e um pouquinho de Gandhi.

D - Os três tipos estariam dentro do político atual. Tomando alguns exemplos, os nossos políticos. Poderiam ter feito as transformações que se fizeram na Argentina nos últimos anos com consenso total da população?

M - Se eu tiver a razão eu tenho o direito a fazê-lo, e só é uma questão de força não de consentimento. Ou seja, é uma questão de viabilidade política, não de aceitabilidade. Se tiver viabilidade política, ainda que tenha baixa aceitabilidade, eu devo fazê-lo. É muito difícil dizer se tenho ou não tenho razão. Eu estaria inclinado a dizer que por muitos anos esse raciocínio esteve correto e que é muito difícil dar o salto a um estilo de política tipo Gandhi, onde o conceito de tempo é completamente distinto. Gandhi dizia: Eu não reconheço inimigos, não reconheço oponentes só reconheço a gente que pensa diferente de mim. E só tem estabilidade uma solução quando eu compartilho o que tenho com o outro, embora tome o tempo que tome. É assumir outro tipo de homem. Eu creio que temos que lutar um pouco nesta combinação. Não devemos abandonar a dose de Gandhi, mas tampouco devemos cair na ingenuidade de que há certas coisas que nós temos que fazer contra certos interesses criados que são muito fortes e são minoritários e provavelmente a eles não os vamos convencer. (...)

Definição dos estilos de fazer política, segundo Matus

As definições que Matus construiu são básicas para o entendimento da tese que advoga o presente artigo. Entender as diferenças entre eles é fundamental para compreender que, em 2025, quase 30 anos depois, essas categorias constituem a lente que revela as mudanças que nos estão afetando. Ou seja, Salomão já dizia em Eclesiastes 1:9 “O que foi tornar a ser; o que foi feito se fará novamente; não há nada novo debaixo do sol”. Ou seja, nada do que está acontecendo na política é novidade, já vivemos essa realidade e estamos vivendo novamente. Isto é a política feita com novos recursos, mas a mesma política de sempre.

No seu livro *Estratégias Políticas*, ele demonstra como chegou à definição dos estilos:

“O ator elege sua estratégia subordinado ao estilo político que pratica e que impõe a si mesmo como regra do jogo. O estilo político define as fronteiras do permitido e do proibido, e estrutura suas próprias normas de ética. Define com um perfil muito particular o modo de fazer e aceitar a política. Trujillo, o tiranete dominicano, Lênin, o líder criador da ex-União Soviética, e Gandhi, o dirigente pacifista da Índia independente, fizeram política e formularam estratégias de conteúdo e qualidade bem diferentes. O marco em que desenvolveram sua prática política, as regras de ética que impuseram e aceitaram, assim como os meios que utilizaram para alcançar seus objetivos são tão distintos que pode parecer estranho compará-los. Por isso a palavra estratégia é vazia de significado fora do contexto político ao qual serve. Os personagens mencionados, de distinto valor para a história humana, representam, na realidade, três estilos muito diferentes de fazer política: (1) o estilo chimpanzé; (2) o estilo Maquiavel; e (3) o estilo Gandhi. A história registra casos assimiláveis a esses três estilos, ainda que a realidade os matize e combine com a riqueza própria da criatividade humana e nas proporções as mais variadas”.

No entanto, ele adverte que:

“seria uma ilusão pensar que o homem elege um desses três estilos à margem das condições em que deve desenvolver sua prática política. Não tem plena liberdade de escolha, deve conquistar essa liberdade rompendo cadeias mentais e sociais. Também é ilusório procurar esses estilos, em seu

estado puro, na realidade social. A política combina, em diferentes proporções, os três estilos mencionados, e a história registra, pelo menos, três casos bem diferenciados”.

Difícilmente encontraremos um político que tenha as características puras dos estilos mencionados. Estudamos a combinação desses estilos e a análise que fazemos nesse artigo reflete a predominância de um deles.

Análise de Caso – Lideranças de Direita e o Estilo Chimpanzé

Dentro da perspectiva acima, podemos examinar, a guisa de exemplo, os eventos políticos ocorridos a partir dos governos de Donald Trump em 2018 e reafirmados recentemente em 2024 no Governo Americano, que sinalizam um estilo de fazer política bem específico. Ele iniciou seus períodos de forma impactante ao declarar, por exemplo, deportação em massa de estrangeiros ilegais.

Mas o mais relevante foi o fato de ele recorrer a decretos presidenciais para implementar um estilo personalíssimo de fazer política, onde quase tudo gira em torno dele, inclusive a substituição da maioria de cargos estratégicos por gente de “sua confiança”, perseguição aberta a quem trabalhou contra seus interesses no primeiro mandato e lançamento de criptomoedas que beneficiam ele e familiares.

Observa-se um uso estratégico desse instrumento que revela um modelo de liderança semelhante ao descrito por Matus como Estilo Chimpanzé, em contraste com as abordagens mais sutis e calculadas de Maquiavel ou as ideais de não-violência de Gandhi, adotadas pelos governos anteriores. A agressividade nas suas decisões e a comunicação direta, frequentemente provocativa, mostram um desprezo pelas normas tradicionais de governança, priorizando uma dinâmica de poder mais explícita.

A utilização de decretos serve para estabelecer hierarquias nítidas e intensificar a competição política, refletindo uma opção deliberada por um estilo mais autoritário e dominador. Essa mudança tem implicações significativas na governança global, uma vez que promove um retrato de liderança que pode desencadear conflitos e polarizações, desafiando as estruturas diplomáticas estabelecidas até então.

Assim, a análise do impacto das políticas de Trump revela a crescente aceitação de um modelo de liderança baseado na assertividade extrema, em detrimento das práticas conciliatórias que dominaram o cenário político anterior.

Ao ampliar o olhar, para incluir os novos líderes direitistas da Europa, é possível observar como suas abordagens impactam a nova governança mundial, afetando não apenas as questões de segurança, mas também resultando em uma preocupante perda de direitos e liberdades civis. Assim como no comportamento de grupos de chimpanzés, onde a competição por liderança e status é evidente, esses líderes políticos se engajam em disputas intensas pelo poder, formando alianças estratégicas que visam consolidar suas agendas.

A exibição de força e controle, tanto no âmbito político quanto social, reflete-se em uma tendência autoritária que compromete valores democráticos essenciais. Essa análise destaca a importância de observar as dinâmicas de poder contemporâneas, revelando como a atuação dos líderes direitistas pode desencadear transformações que desafiam as normativas de direitos humanos e liberdade individual, ampliando as desigualdades e a tensão social em escala global.

Impacto da Guinada à Direita no Mundo

A guinada à direita no mundo político tem causado impactos significativos nas relações internacionais, nas políticas econômicas e sociais, e na governança global. Países como Estados Unidos, Brasil, Itália e Argentina têm adotado, nos momentos que estão sob governos de tendência autoritária, políticas e discursos alinhados com os da extrema direita, o que tem causado mudanças impactantes em relações internacionais, nos acordos comerciais, posicionamentos em questões ambientais, e no tratamento de minorias e migrantes.

Com a ascensão de líderes com ideologias de extrema-direita, tem havido um aumento da polarização política, gerando tensões internas e externas em diversos países e regiões do mundo, o que pode impactar significativamente a estabilidade global.

Análise da Eficácia do Estilo Chimpanzé na Política Contemporânea

A ascensão de lideranças de direita no mundo tem consolidado características do Estilo Chimpanzé, especialmente na forma como utilizam o extremismo digital para manipular a opinião pública. A comunicação agressiva, a polarização ideológica e o enfraquecimento das instituições democráticas são traços evidentes dessa tendência.

A comparação com o comportamento de grupos de chimpanzés, que disputam liderança por meio da exibição de força, reflete a estratégia de alguns líderes atuais. No curto prazo, essa postura pode gerar impacto político imediato. **Entretanto**, a eficiência desse estilo político é questionável a longo prazo. Embora possa gerar resultados rápidos na consolidação do poder, a falta de empatia, a impulsividade e a busca incessante pela dominação tendem a levar a crises internas e conflitos internacionais.

O estudo dessas dinâmicas é essencial para compreender os riscos e desafios impostos pela política contemporânea.

Conclusão e Perspectivas Futuras

Em conclusão, o uso do livro de Carlos Matus, "*Chimpanzé, Maquiavel e Ghandi*", como base para a análise realizada neste artigo, evidencia a relevância do entendimento das características do comportamento chimpanzé na política contemporânea como tendência geral. A investigação dos casos de Donald Trump e de outros líderes radicais globais, fundamentada nas ideias de Matus, demonstra a aplicação de estratégias características do estilo chimpanzé, as quais afetam direta e indiretamente as dinâmicas geopolíticas.

Essa movimentação para o espectro da direita no cenário mundial também ressalta a eficácia do estilo chimpanzé na obtenção e manutenção do poder. Assim, as perspectivas futuras sugerem que a influência desse comportamento na política global deve persistir, reiterando a necessidade de estudos mais aprofundados e de um acompanhamento contínuo das tendências políticas e de liderança.

Todo esse movimento político e social de "virada à direita" no mundo tem que ser objeto de pesquisas que fundamentem políticas estruturantes para garantir os direitos tão duramente adquiridos com três guerras mundiais: duas quentes e uma fria.

A ascensão de minorias étnicas, culturais e religiosas ao status de cidadãos portadores de direitos, ou seja, plenamente incluídos nos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, os Direitos Sociais e os Direitos Políticos, é profundamente ameaçada por esse movimento.

No espectro político, a direita descreve uma visão ou posição específica que normalmente aceita a hierarquia social ou desigualdade social como inevitável, natural, normal ou

desejável. Esta postura política geralmente justifica esta posição com base no direito natural e na tradição. E com isso justifica toda e qualquer desigualdade social. Esse é o maior dos riscos que enfrentamos, a volta à barbárie dos tempos coloniais.

Nesse sentido, entender a política nesse novo contexto é crucial para enfrentar esse crescente movimento de extremismo no mundo, que é potencialmente maior que qualquer outro movimento político, pois controla os instrumentos bélicos e econômicos do poder. Não podemos ficar passíveis nesse momento, as forças de reação ao estilo Chimpanzé de fazer política devem se mobilizar como contraponto a essa tendência. Nossos esforços devem ser para que miremos o estilo Ghandi como grande objetivo político.

Referências Bibliográficas

ARENDR, Hannah. Origens do Totalitarismo. Editora Companhia das Letras, 1951.
Bauman, Zygmunt. Modernidade Líquida. Editora Zahar, 2000.

BOBBIO, N. Cameron, A. Left and right: the significance of a political distinction. University of Chicago Press, 1997.

CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança. Editora Zahar, 2012.

DE WAAL, Frans. A Política dos Chimpanzés. Editora UNESP, 1982.
Maquiavel, Nicolau. O Príncipe. Editora L&PM, 1532.

GANDHI, Mahatma. Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Editora Paz e Terra, 1927.

GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Editora Civilização Brasileira, 1949.

_____. Estratégias Políticas – Chimpanzé, Maquiavel e Gandhi. Edições Fundap, 2007.

_____. Teoria do Jogo Social. Edições Fundap, 1996.

_____. O Líder sem Estado Maior. Edições Fundap, 1997.

ROSANVALLON, Pierre. A Contrademocracia: A Política na Era da Desconfiança. Editora UFMG, 2006.

RUNCIMAN, David. Como a Democracia Chega ao Fim. Editora Todavia, 2018.
Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. Como as Democracias Morrem. Editora Zahar, 2018.

YOON, Sunny. Techno Populism and Algorithmic Manipulation of News in South Korea. Journal of Contemporary Eastern Asia: JCEA. 2019

Nota Técnica

9. TECNOPOPULISMO, A POLÍTICA DE PLATAFORMA: BIG TECHS E POLÍTICA⁴²

Adriano Ludovice⁴³
Aristogiton Moura⁴⁴
Luiz Carlos Burbano⁴⁵

Resumo

O mundo digital está desmontando o mundo tradicional que conhecíamos e o reconfigurando de uma forma que ainda não dominamos. Internet, redes sociais e a Inteligência Artificial estão transformando nossa realidade em uma velocidade impressionante. As plataformas são as novas realidades trazidas por esse mundo; experimentamos isso na maioria dos aspectos da vida cotidiana: ao pedir comida, ao chamar um transporte por aplicativo, ao fazer compras, enfim, em uma infinidade de coisas facilitadas pela intermediação digital. Essa transformação é tão avassaladora que não nos damos conta de que, em poucas décadas, esse vocabulário já foi incorporado ao dia a dia da maioria da população. De Wittgenstein aprendemos que o mundo de um homem é do tamanho do seu vocabulário (os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo). Esse é o “admirável mundo novo” da tecnologia, com sua “novíngua”. Mas, ao mesmo tempo em que vivemos nessa nova realidade, ainda a explicamos com uma visão de passado. É o caso da política, tema que trataremos neste artigo. Estamos inseridos em um contexto em que o tradicional perde espaço para o novo. Não está sendo diferente com a política que, no passado recente, dependia fortemente dos meios de comunicação de massa (rádio, TV, jornais) ou de eventos públicos e comícios para manter contato com o eleitorado. Era uma via de mão dupla limitada, com uma hierarquia clara: o meio de comunicação tinha forte controle editorial sobre o que ia ao ar, e o público se organizava localmente em comitês ou encontros presenciais. Hoje, os políticos utilizam redes sociais para falar diretamente aos eleitores, muitas vezes sem passar por uma análise editorial prévia. Nesse sentido, cria-se uma dinâmica de comunicação direta que lembra o conceito de “plataforma”, ao romper com intermediários tradicionais. O cenário político contemporâneo global tem evidenciado essa associação crescente entre as forças políticas e as grandes empresas de tecnologia, notadamente pela extrema-direita, que tem se destacado no mundo da política, vencendo eleições e plebiscitos em diversos países. É um fenômeno que pode ser interpretado como uma reação à pressão de governos democratas, especialmente nos EUA e na UE, que têm buscado controlar essas plataformas. Essa

⁴² **Nota sobre Inteligência Artificial.** Este artigo foi desenvolvido a partir de análises críticas baseadas em literatura acadêmica e política contemporânea. Não há evidências diretas do uso de inteligência artificial na sua redação, sendo todo o conteúdo fruto da reflexão e pesquisa do autor. Caso tenham sido utilizadas ferramentas tecnológicas, seu papel foi meramente assistencial, sem prejuízo à originalidade e à profundidade analítica do texto.

⁴³ **Adriano Ludovice.** Economista, formado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Economia pela FIA-USP – Fundação Instituto de Administração. Atua como consultor e assessor nas áreas de Ciências e Técnicas de Governo; de Planejamento Estratégico, com o foco Situacional (PES); de modernização e reestruturação organizacional; de análise de BigData, focado em redes sociais; e de ferramentas e metodologias voltadas para a direção estratégica de organizações. Especialista em Escuta Inteligente da Internet pela Autoritas Consulting - consultoria de inteligência estratégica, sendo representante desta no Brasil. É diretor e consultor da Autoritas Consulting Brasil; sócio fundador, diretor administrativo-financeiro e consultor do Instituto Carlos Matus de Ciências e Técnicas de Governo; e consultor da Fundação Instituto de Administração – FIA.

⁴⁴ **Aristogiton Moura.** Especialista em Ciências e Técnicas de Governo, membro do Conselho Consultivo da USCS e foi professor convidado da Universidade de São Caetano do Sul (USCS), membro da coordenação e orientador metodológico do Plano Estratégico de Desenvolvimento USCS - 2030. Também atua como convidado do CONJUSCS - Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS. Além disso, é professor e consultor da Fundação Instituto de Administração (FIA) e coordenador de projetos na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP), ambas fundações oriundas da Universidade de São Paulo (USP).

⁴⁵ **Luiz Carlos Burbano.** Economista pela Universidad del Valle. Especialista em Ciências e Técnicas de Governo pela Fundación Altadir. Conta com ampla experiência internacional em atividades de docência, treinamento e assessoria em diversas áreas das ciências e técnicas de governo, alta direção pública e modernização institucional. Pesquisador e autor de teorias de métodos de Alta Direção e Planejamento Estratégico Público.

união surge não apenas como uma estratégia para alcançar eleitores insatisfeitos com o modelo de governo democrático, mas também em resposta aos ataques direcionados das autoridades regulatórias, que procuram limitar a influência das Big Techs. A ascensão dessa dinâmica reflete a utilização astuta das ferramentas digitais para veicular discursos que ressoam em um público que se sente marginalizado pelas normas democráticas estabelecidas. As tecnologias de informação e comunicação, nesse contexto, tornaram-se instrumentos cruciais na formulação de estratégias políticas que promovem narrativas populistas, fortalecendo lideranças que desafiam as práticas democráticas tradicionais e levantando questões profundas sobre a viabilidade e o futuro dos processos democráticos em um mundo cada vez mais interconectado. Assim, a convergência entre a direita e as Big Techs não é apenas uma tendência passageira, mas uma resposta estratégica a um ambiente político em transformação, no qual o descontentamento popular com o modelo de governo democrático de plenos direitos se torna uma ponte que liga esses dois mundos.

Palavras-Chave: Tecnopopulismo. Big Techs. Política de plataforma. Discurso populista.; Modernidade líquida. Teoria do Jogo Social (Carlos Matus). Projeto de Governo. Governabilidade. Capacidade de governo. Algoritmos. Desinformação. Aliança entre direita e empresas de tecnologia.

Abstract

The digital world is dismantling the traditional world we once knew and reconfiguring it in ways we have yet to fully grasp. The internet, social media, and artificial intelligence are transforming our reality at an astonishing speed. Platforms represent the new realities brought about by this world; we experience them in most aspects of daily life—when ordering food, requesting a ride through an app, shopping, and in countless other activities facilitated by digital intermediation. This transformation is so overwhelming that we hardly realize that, in just a few decades, this vocabulary has already been incorporated into the daily lives of most people. From Wittgenstein, we learn that a man's world is as vast as his vocabulary ("the limits of my language are the limits of my world"). This is the "brave new world" of technology, with its own "newspeak." However, while we live in this new reality, we still explain it through the lens of the past. This is particularly true in politics, the subject of this article. We are in a context where the traditional is losing ground to the new. Politics is no exception. In the recent past, political engagement relied heavily on mass media (radio, television, newspapers) or public events and rallies to maintain contact with voters. It was a limited two-way street with a clear hierarchy: the media exerted strong editorial control over what was broadcast, and the public organized locally in committees or in-person gatherings. Today, politicians use social media to speak directly to voters, often bypassing prior editorial scrutiny. This creates a dynamic of direct communication reminiscent of the "platform" concept, as it breaks away from traditional intermediaries. The global contemporary political landscape has increasingly demonstrated this growing association between political forces and major technology companies—particularly on the far right, which has gained prominence in politics, winning elections and referendums in various countries. This phenomenon can be interpreted as a reaction to pressure from democratic governments, especially in the U.S. and the EU, which have sought to regulate these platforms. This alliance is not only a strategy to reach voters dissatisfied with the democratic government model but also a response to targeted actions by regulatory authorities aiming to curb the influence of Big Tech. The rise of this dynamic reflects the shrewd use of digital tools to spread narratives that resonate with an audience that feels marginalized by established democratic norms. In this context, information and communication technologies have become crucial instruments in shaping political strategies that promote populist rhetoric, strengthening leaders who challenge traditional democratic practices and raising profound questions about the viability and future of democratic processes in an increasingly interconnected world. Thus, the convergence between the right and Big Tech is not merely a passing trend but a strategic response to a shifting political environment, where popular discontent with the full-fledged democratic model serves as a bridge connecting these two worlds.

Keywords: Technopopulism. Big Techs. Platform politics. Populist discourse. Liquid modernity. Social Game Theory (Carlos Matus). Government project. Governability. Government capacity. Algorithms. Disinformation. Alliance between the right and technology companies.

Política de Plataforma

A política tradicional, como a conhecemos, está se desfazendo no mundo digital. Assim como as plataformas transformaram mercados ao eliminar intermediários e aproximar produtores e consumidores — vide o embate entre táxis e Uber —, a política também migra para o ambiente virtual. Historicamente, partidos, sindicatos e a mídia convencional atuavam como mediadores entre cidadãos e o poder público. Esses atores impunham burocracias e rituais (convenções, debates, filiações) que, por um lado, tornavam o processo mais lento, mas, por outro, permitiam filtragem, reflexão interna e maior discussão prévia às decisões.

Com a digitalização da política, essa dinâmica se altera rapidamente. Cada vez mais, os políticos abandonam os métodos tradicionais — em que a mídia convencional, as agências

de publicidade e o contato indireto com os eleitores desempenhavam papéis centrais — para ingressar na “economia da atenção” disponibilizada pela internet e pelas redes sociais. Nesse contexto, a extrema direita, apoiada pelas grandes empresas de tecnologia, reconfigura o jogo ao ignorar parte desses ritos e ao falar “direto ao eleitor/seguuidor”, em tempo real e sem intermediações. Essa comunicação imediata pode contornar checagens de fatos ou discussões programáticas mais profundas, mas, em contrapartida, estabelece um vínculo emocional e ágil com suas bases, configurando o que denominamos nesse artigo como Política de Plataforma.

Contextualização do Tecnopopulismo e sua Associação com as Big Techs

Nesse artigo, tratamos o Tecnopopulismo ou Ciberpopulismo como o uso de tecnologias digitais aplicadas para fins populistas. A associação entre o tecnopopulismo e as Big Techs representa um ponto de inflexão na maneira como as correntes políticas de direita têm alavancado as capacidades tecnológicas para alcançar e mobilizar eleitores. Esse fenômeno se baseia em uma interação complexa entre o populismo, com seu apelo simplista e emocional, e a infraestrutura digital, que sustenta uma comunicação rápida e focada.

As plataformas digitais, como Facebook, Twitter (X) e Google, são instrumentalizadas para amplificar mensagens e sedimentar narrativas políticas que ressoam com grandes parcelas do eleitorado. A centralização do discurso populista, articulado de maneira tecnologicamente otimizada, resulta na potencialização de lideranças que exploram algoritmos e estratégias digitais para manter-se no poder e moldar o cenário político de acordo com suas agendas. Esse cenário evidencia a necessidade de um debate profundo sobre a ética no uso de dados e a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia na configuração de um ambiente político voltado para o fortalecimento das instituições democráticas.

O caso mais emblemático dessa associação encontra-se na aliança política entre Trump e Elon Musk, tanto na campanha presidencial do ano passado quanto no início do governo. Durante a campanha, Donald Trump utilizou intensamente as redes sociais para contornar a mídia tradicional, comunicando-se diretamente com seus apoiadores. Essa estratégia foi amplificada pela infraestrutura das Big Techs, que permitiram a disseminação viral de suas mensagens. Após a aquisição do Twitter por Elon Musk, a plataforma passou por mudanças significativas, incluindo a flexibilização de políticas de moderação de conteúdo. Isso criou um ambiente mais favorável para figuras como Trump, que haviam sido banidas anteriormente, retornarem à plataforma e continuarem a mobilizar seus seguidores.

No governo, a aliança entre Trump e Musk se aprofundou com a nomeação do bilionário para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês). Nessa posição, Musk recebeu amplo poder discricionário para cortar gastos públicos, trazendo sua visão de eficiência empresarial para a administração pública. Essa nomeação simboliza a interseção entre tecnologia e política, destacando como figuras do setor tecnológico podem exercer influência direta na governança. No entanto, essa influência não veio sem custos: Musk investiu cerca de US\$ 200 milhões no apoio à campanha eleitoral de Trump, desempenhando papel preponderante na estratégia de comunicação, especialmente nas redes sociais.

Essa aliança entre Trump e Musk ilustra como o tecnopopulismo pode ser uma ferramenta poderosa para mobilizar eleitores e consolidar apoio político. Porém, também traz desafios significativos. A flexibilização das políticas de moderação de conteúdo e o uso de plataformas digitais para disseminar desinformação levantam preocupações sobre o impacto na democracia e na coesão social. Além disso, a concentração de poder nas mãos de figuras como Musk, que podem influenciar tanto a comunicação política quanto as políticas públicas, coloca em questão o equilíbrio de poder e a transparência nas instituições democráticas.

Olhando para o futuro, a aliança Trump–Musk pode servir de modelo para outros líderes populistas que buscam alavancar a tecnologia para alcançar e mobilizar eleitores. No entanto, esse cenário também reforça a necessidade de regulação das Big Techs e de maior transparência no uso de plataformas digitais para fins políticos. O caso de Trump e Musk oferece reflexões valiosas sobre o futuro da política na era digital, destacando tanto as oportunidades quanto os riscos que essa dinâmica apresenta para a democracia e para a sociedade como um todo.

Big Techs e a Ascensão do Tecnopopulismo

A análise das forças políticas tradicionais revela que seu insucesso diante dos movimentos populistas na internet está intimamente ligado à dinâmica da modernidade líquida, conforme definida por Bauman. As estruturas rígidas das forças políticas convencionais se mostram incapazes de se adaptar à fluidez e à volatilidade do ambiente digital. Enquanto os movimentos populistas utilizam as plataformas das Big Techs para se conectar diretamente com o público, as forças tradicionais se restringem a discursos formais e burocráticos, perdendo rapidamente relevância.

Na modernidade líquida, em que identidades e solidariedades são instáveis e mutáveis, os populistas exploram essas incertezas, apresentando mensagens simplificadas que ressoam com anseios imediatos da população. As Big Techs, nesse contexto, atuam como amplificadoras de vozes alternativas, favorecendo narrativas que desafiam as estruturas estabelecidas. Em contrapartida, as forças políticas tradicionais, ao não conseguirem se reinventar e se comunicar de forma eficaz na esfera digital, tornam-se obsoletas em um espaço no qual a instantaneidade e a conexão direta são fundamentais. Assim, a incapacidade de responder às demandas de um eleitorado em constante transformação contribui para o sucesso dos movimentos populistas em detrimento das forças políticas convencionais.

O Papel das Big Techs na Propagação de Discursos Populistas

As Big Techs desempenham um papel crucial na propagação de discursos populistas, devido ao seu controle sobre algoritmos que priorizam a disseminação de conteúdo emocional e polarizador. Plataformas como Facebook, Twitter e YouTube operam como megafones para líderes populistas, que exploram esses canais para difundir mensagens simplificadas e acessíveis a uma população ampla. Esses algoritmos tendem a favorecer conteúdos que geram engajamento, e discursos populistas frequentemente conseguem mobilizar emoções fortes, como medo e revolta, ampliando sua visibilidade.

Além disso, as Big Techs oferecem ferramentas de segmentação de audiência que possibilitam o direcionamento preciso de mensagens a grupos específicos, maximizando a eficiência dos discursos populistas e contribuindo para sua rápida propagação, bem como para o enfraquecimento do discurso democrático.

Tecnopopulismo e a Teoria do Jogo Social de Carlos Matus

A Teoria do Jogo Social, formulada por Carlos Matus, fornece uma estrutura analítica para compreender a lógica do jogo interativo e criativo que ocorre entre atores políticos e suas estratégias no cenário digital. Segundo Matus, a política é um jogo estratégico em que os atores enfrentam um ambiente dinâmico e incerto, no qual as decisões são tomadas com base na capacidade de jogar em diferentes contextos, utilizando cenários, estudando atores, criando viabilidade política e articulando alianças.

No contexto do triângulo de governo proposto por Matus, a interação entre governabilidade, capacidade de governo e projeto político torna-se essencial para compreender o tecnopopulismo e sua relação com as Big Techs. Os atores políticos, ao entenderem o funcionamento dos algoritmos e das dinâmicas das plataformas digitais, exploram esses recursos para ampliar sua governabilidade e superar limitações institucionais tradicionais. As Big Techs, ao estruturarem algoritmos que promovem conteúdos virais e polarizadores, alteram as regras do jogo, criando condições para o exercício do poder. Desse modo, políticos populistas conseguem projetar narrativas persuasivas e construir alianças estratégicas que reforçam sua presença digital e sua base política.

A interação entre atores políticos e o ambiente tecnológico tem criado um cenário assimétrico, no qual projetos populistas ganham vantagens competitivas sobre partidos tradicionais, em grande parte por conta do modelo de negócios das plataformas digitais. Essas plataformas, como Facebook, Twitter (X), YouTube e TikTok, funcionam com base na amplificação de conteúdos virais, priorizando o engajamento dos usuários acima de tudo. Para atingir esse objetivo, seus algoritmos são projetados para promover conteúdos que geram reações emocionais fortes, como indignação, medo ou euforia. Esse mecanismo favorece narrativas simplistas e polarizadoras, que constituem a essência do discurso populista.

Por outro lado, os partidos e lideranças políticas tradicionais, que seguem regras institucionais mais rígidas e priorizam o debate racional e fundamentado em fatos, enfrentam dificuldades para competir nesse novo cenário. Suas mensagens, muitas vezes mais complexas e menos emocionais, têm menor probabilidade de se tornar virais. Ademais, a estrutura hierárquica e burocrática desses partidos os torna menos ágeis para se adaptar às rápidas transformações do ambiente digital e das demandas da população. Essa assimetria é ainda mais acentuada pelo apoio que políticos populistas frequentemente recebem de figuras influentes do setor tecnológico, como Elon Musk, que não apenas fornecem recursos financeiros, mas também contribuem para moldar as plataformas de modo a favorecer suas narrativas.

A aliança entre as Big Techs e os movimentos populistas em prol de um projeto de poder que pretende transformar a ordem institucional da governança global, de um modelo social-democrata para um modelo autoritário e centralista, afeta profundamente a capacidade de governo dos atores sociais, tal como definida por Carlos Matus. Segundo Matus, a capacidade de governo é a habilidade de liderança que se constrói a partir da experiência, do conhecimento em Ciências e Técnicas de Governo e do domínio de métodos e técnicas que permitem antecipar cenários, gerir consensos e administrar conflitos. Capacidade de governo é sinônimo de perícia para realizar um projeto. Essa capacidade não reside apenas no líder, mas também em sua equipe e na organização que ele dirige, sendo essencial para conduzir o processo social de forma eficaz, considerando a governabilidade do sistema e o compromisso com um projeto de governo.

No contexto atual, a aliança entre as grandes empresas de tecnologia (Big Techs) e os movimentos populistas têm ampliado significativamente a capacidade de planejamento estratégico, de gestão de conflitos e de controle de narrativas por parte desses líderes. As Big Techs, com seu vasto arsenal de ferramentas tecnológicas, algoritmos sofisticados e acesso a grandes volumes de dados, oferecem aos populistas meios poderosos para atacar oponentes, moldar a opinião pública, direcionar debates e influenciar decisões políticas. Essa sinergia permite que líderes populistas ganhem em capacidade estratégica de ação, ao criarem narrativas que reforçam suas agendas e legitimam suas ações diante da sociedade.

Ao controlar as narrativas, os líderes populistas conseguem consolidar sua base de apoio, mobilizar seguidores e neutralizar críticas, muitas vezes utilizando plataformas digitais para disseminar mensagens que reforçam suas visões de mundo e deslegitimam adversários. Além disso, a capacidade de gestão de conflitos é ampliada por meio do uso estratégico de

tecnologias que permitem monitorar, prever e intervir em situações de tensão social, garantindo que os projetos de poder desses líderes avancem sem grandes obstáculos.

Esse fenômeno altera as dinâmicas do jogo político, tornando essencial a regulação e a fiscalização dessas plataformas para assegurar que as regras do jogo democrático sejam preservadas. Segundo Matus, a política é um jogo estratégico em que os atores enfrentam um ambiente dinâmico e incerto, no qual as decisões são tomadas com base na capacidade de jogar em diferentes contextos, utilizando cenários, estudando atores, criando viabilidade política e articulando alianças. Os participantes do jogo social operam em contextos de conflito e cooperação, ajustando constantemente suas estratégias conforme a evolução dos cenários que consideram as variáveis políticas e tecnológicas.

No contexto do tecnopopulismo e da aliança entre a direita e as Big Techs, essa perspectiva nos permite compreender como os diferentes atores utilizam as plataformas digitais para ampliar seu poder e maximizar sua influência. As Big Techs, ao estruturarem algoritmos que promovem conteúdos virais e polarizadores, criam um ambiente propício para políticos que operam dentro da lógica do jogo social descrita por Matus. Essa dinâmica permite que atores populistas otimizem sua presença digital, engajem seguidores de forma segmentada e construam narrativas que reforçam sua base política. Dessa maneira, o tecnopopulismo não é apenas um fenômeno espontâneo, mas sim uma manifestação estratégica de um jogo social altamente sofisticado que explora os mecanismos tecnológicos para consolidar poder e minar estruturas democráticas tradicionais.

De acordo com Matus, os atores agem no jogo político de acordo com suas capacidades estratégicas e recursos disponíveis. A partir dessa abordagem, pode-se argumentar que os líderes populistas, ao compreenderem o benefício da associação com as Big Techs, utilizam estratégias de cooperação com elas para ampliarem suas capacidades de governo e governabilidade para viabilizarem seus projetos políticos.

As plataformas, por sua vez, operam como formadoras de novas “regras do jogo”, favorecendo determinados discursos e lideranças políticas, já que seu modelo de negócios se baseia na amplificação de conteúdos virais. Além disso seus dirigentes possuem agendas políticas e econômicas claras que necessitam de apoio de lideranças políticas que aceitam priorizá-las em detrimento da agenda social. Essa interação entre atores políticos e o ambiente tecnológico cria um jogo assimétrico, no qual os políticos mais adaptados ao funcionamento das redes sociais obtêm vantagens competitivas sobre os partidos tradicionais, que seguem regras institucionais mais rígidas.

A governabilidade, um dos vértices do triângulo de governo proposto por Carlos Matus, refere-se à capacidade de um determinado ator de controlar ou influenciar as variáveis críticas necessárias para realizar seu projeto de poder. Essa capacidade não é absoluta, mas relativa, pois depende do grau de controle que o ator exerce sobre essas variáveis e da influência que compartilha com outros atores no sistema político. Em outras palavras, a governabilidade é uma relação dinâmica entre o controle de recursos, a influência sobre outros atores e a capacidade de responder às demandas e exigências de grupos sociais com interesses específicos. Nesse sentido, a aliança entre as Big Techs e os movimentos populistas exerce impacto profundo na governabilidade desses atores, redefinindo relações de poder e ampliando sua capacidade de realizar seus projetos políticos.

Ao se aliar às Big Techs, os líderes populistas ganham acesso a recursos tecnológicos e estratégicos que ampliam significativamente seu controle sobre variáveis críticas do jogo político. Plataformas digitais, algoritmos de recomendação, ferramentas de análise de dados e técnicas de microtargeting permitem que esses líderes influenciem a opinião pública, moldem narrativas e mobilizem apoios de maneira precisa e eficiente. Esse controle sobre a comunicação e a informação é uma variável crítica no mundo contemporâneo, em que a

batalha por narrativas e a capacidade de influenciar percepções públicas são centrais para o sucesso político. Dessa forma, a aliança com as Big Techs fortalece a governabilidade dos líderes populistas, permitindo-lhes exercer maior influência sobre as variáveis que impactam diretamente a realização de seus projetos de poder.

No entanto, a governabilidade não se limita ao controle direto de variáveis, mas também envolve a capacidade de influenciar outros atores e compartilhar controles em um sistema complexo e interdependente. Nesse aspecto, a aliança com as Big Techs confere aos líderes populistas uma vantagem estratégica, pois essas empresas detêm um poder significativo sobre outros atores sociais, como a mídia tradicional, instituições políticas e até mesmo outros governos. Ao se aliar a essas empresas, os populistas podem cooptar ou neutralizar atores que poderiam representar obstáculos ao seu projeto, como partidos de oposição, organizações da sociedade civil ou órgãos de fiscalização. Essa capacidade de influenciar e coordenar ações com outros atores amplia ainda mais a governabilidade dos líderes populistas, permitindo-lhes avançar suas agendas com menor resistência.

Conclusão

O tecnopopulismo, ao se associar de forma estratégica com as Big Techs, transforma o cenário político, intensificando dinâmicas de poder e influência que vão além das fronteiras convencionais. As plataformas digitais, ao adotarem algoritmos avançados, não apenas personalizam o consumo de informações, mas também reforçam divisões ideológicas, exacerbando polarizações e comprometendo a esfera pública democrática. O resultado é um contexto político e social em que o diálogo e a diversidade de perspectivas são ameaçados, colocando em xeque as estruturas democráticas consolidadas.

Deve-se enfatizar, porém, que a conexão entre as Big Techs e líderes de direita populistas não decorre exclusivamente de uma convergência ideológica, mas igualmente de uma manobra estratégica dessas grandes plataformas diante do reforço do controle estatal, sobretudo em âmbito global. Diante da possibilidade de regulações mais severas em áreas como privacidade, moderação de conteúdo e práticas monopolistas, essas empresas enxergaram na direita populista um parceiro contra a interferência governamental que colocaria em risco seus modelos de negócio. Tal aliança não implica, necessariamente, uma adesão ideológica das Big Techs ao tecnopopulismo, mas sim uma forma de salvaguardar sua autonomia e posição de destaque no mercado digital. Esse arranjo se vale de ferramentas digitais para difundir discursos populistas, facilitando o controle das percepções públicas e reforçando o poder de lideranças autoritárias.

As plataformas digitais, ao adotarem algoritmos avançados, não apenas personalizam o consumo de informações, mas também reforçam divisões ideológicas, exacerbando polarizações e comprometendo a esfera pública democrática. O resultado é um contexto político e social em que o diálogo e a diversidade de perspectivas são ameaçados, colocando em xeque as estruturas democráticas consolidadas.

A aliança entre Big Techs e movimentos populistas, portanto, influencia profundamente a governabilidade e a capacidade de governo desses atores, ao ampliar seu controle sobre variáveis críticas, como comunicação e informação, e ao fortalecer sua capacidade de influenciar outros atores no sistema político. Isso faz com que estes atores políticos consigam viabilizar seus projetos políticos, que estão previamente alinhados aos interesses das Big Techs. Contudo, essa aliança também redefine as relações de poder, criando uma interdependência que pode limitar a autonomia dos líderes populistas no longo prazo. Para garantir que a governabilidade seja exercida de modo equilibrado e democrático, é essencial que haja regulação e transparência no uso dessas ferramentas tecnológicas, a fim de preservar as regras do jogo político e evitar a concentração excessiva de poder nas mãos de poucos atores.

Referências Bibliográficas

- BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- BENKLER, Yochai. *Propaganda em Rede: Manipulação, Desinformação e Radicalização na Política Digital*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- GILLESPIE, Tarleton. *Os Guardiões da Internet: Moderação de Conteúdo e as Decisões Ocultas que Moldam as Redes Sociais*. São Paulo: Editora Unesp, 2022.
- HUXLEY, Aldous. *Admirável Mundo Novo*. São Paulo: Biblioteca Azul, 2014.
- LANIER, Jaron. *Dez Argumentos para Você Deletar Agora suas Contas nas Redes Sociais*. São Paulo: Intrínseca, 2018.
- MATUS, Carlos. *Teoria do Jogo Social*. São Paulo: Fundap, 1996.
- MATUS, Carlos. *Estratégias Políticas – Chimpanzé, Maquiavel e Gandhi*. São Paulo: Fundap, 1997.
- MATUS, Carlos. *Adeus, Senhor Presidente*. São Paulo: Fundap, 1998.
- NOBLE, Safiya Umoja. *Algoritmos da Opressão: Como os Mecanismos de Busca Reforçam o Racismo*. São Paulo: Editora Ubu, 2021.
- O'NEIL, Cathy. *Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data Aumenta a Desigualdade e Ameaça a Democracia*. São Paulo: Editora Rua do Sabão, 2019.
- ORWELL, George. *1984*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- PARISER, Eli. *O Filtro Invisível: O que a Internet Está Escondendo de Você*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
- SRNICEK, Nick. *Capitalismo de Plataforma*. São Paulo: Editora Autonomia Literária, 2018.
- TUFEKCI, Zeynep. *Twitter e Gás Lacrimogêneo: O Poder e a Fragilidade do Protesto em Rede*. São Paulo: Editora Elefante, 2019.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. *Tractatus Logico-Philosophicus*. São Paulo: Edusp, 2019.
- YOON, Sunny. Techno Populism and Algorithmic Manipulation of News in South Korea. *Journal of Contemporary Eastern Asia: JCEA*, 2019.
- ZUBOFF, Shoshana. *A Era do Capitalismo de Vigilância*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.
- Relatórios e artigos acadêmicos sobre o impacto das Big Techs na política global. Estudos de caso sobre Cambridge Analytica e manipulação eleitoral em processos democráticos.
- Análises sobre regulação de plataformas digitais nos EUA e na União Europeia.

III – EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Nota Técnica

10. RISCOS DO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA

Luisa Caldas⁴⁶
Luciano Calchi⁴⁷

Resumo

Esta nota técnica tem por objetivo apresentar os riscos que a utilização da Inteligência Artificial pode gerar nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Em cada uma das áreas, pretende trazer exemplos e relatar os motivos que levam aos erros e suas consequências.

Palavras-chave: IA. inteligência Artificial. Saúde. Educação. Segurança Pública.

Abstract

This technical note aims to present the risks that the use of Artificial Intelligence may generate in the fields of education, health, and public security. In each of these areas, it seeks to provide examples and explain the reasons behind errors and their consequences.

Keywords: AI. Artificial Intelligence. Health. Education. Public Security.

A Inteligência Artificial, hoje, atinge as mais diversas áreas da sociedade, do trabalho e do dia a dia das pessoas. Desde apresentar dados de forma resumida a partir de artigos “analisados” em frações de segundo até reconhecer indivíduos foragidos da polícia por meio de uma câmera em via pública, via reconhecimento facial, a tecnologia vem sendo utilizada por seus inúmeros benefícios e funcionalidades.

Porém, o rápido desenvolvimento (e adoção) dessa tecnologia, muitas vezes sem a regulamentação correta, sem todo um processo de testes que garantam sua funcionalidade, sem causar equívocos e falhas, pode causar riscos à população.

É certo afirmar que a Inteligência Artificial já domina muitas das áreas da sociedade e está presente no dia a dia das pessoas em diversos momentos de seu dia. Porém, é importante saber que existem riscos que, muitas vezes, podem ser evitados. Desta forma apresentamos nesta nota técnica alguns riscos que podem ocorrer com a utilização da Inteligência Artificial nas áreas de Educação, Saúde e Segurança pública.

⁴⁶ **Luisa Caldas.** Especialista em Propriedade Intelectual há 25 anos, pós-graduada pela OMPI, presidente do Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul (ITESCS), sócia da Uniellas Marcas e Patentes, tendo sido responsável por registrar mais de 10 mil marcas e 2 mil patentes no Brasil e no exterior. co-autora do livro ‘Você é empreendedora’. Recebeu o prêmio de “Melhor Fornecedor em 2017” e de Excelência em Gestão 2019 à 2023, pelo Sebrae/SP e pesquisadora convidada do Observatório Conjusc.

⁴⁷ **Luciano Calchi.** Empreendedor há mais de 25 anos, Co-Founder da TraderCrypto, soluções financeiras em criptomoedas, sócio da empresa Softclass, que desenvolve soluções de gestão voltadas para o varejo há mais de 20 anos. Há mais de seis anos inserido no ecossistema de startups como Investidor Anjo, possui algumas startups no portfólio, é membro de comitês de organização de Startups Weekend, Hackathons e outros eventos de inovação em todo o Brasil. Atualmente, é vice-presidente do ITESCS (Instituto de Tecnologia do Grande ABC).

a) Educação

Entre os riscos da IA que podem impactar a área de educação estão:

Dependência da tecnologia: Ao utilizar a IA para obter todas as “respostas”, e de forma imediata, os alunos podem perder habilidades essenciais, como pensamento crítico e capacidade de resolver problemas e encontrar informações de forma independente.

Aumento da desigualdade: Estudantes (e regiões demográficas) com acesso a tecnologias mais avançadas podem ter melhores condições de encontrar e utilizar as informações necessárias de forma mais adequada/didática.

Falta de privacidade dos dados: Com o uso da IA, pode ocorrer a coleta e utilização de informações dos alunos de forma inadequada. É preciso que as instituições garantam a proteção e privacidade desses dados.

Exclusão das representatividades: O uso da IA sem supervisão humana pode deixar de fora questões de representatividade linguística e sociocultural. Para evitar que isso ocorra é preciso que o uso dessas tecnologias seja supervisionado.

Limitação de habilidades/competências: Na formação de professores, ao utilizar a IA em todos os seus processos e métodos, pode ocorrer a limitação de suas habilidades. É preciso garantir que sejam capazes de atuar com a aprendizagem equilibrada entre o uso da tecnologia, mas também de outras formas de aprendizagem, garantindo competências como: pensamento crítico, criatividade, capacidade de pesquisa e interações entre humanos e humanos (e máquinas de forma colaborativa).

Equívoco em diagnósticos de alunos: Sem a supervisão de humanos no uso de tecnologia para detecção de diagnósticos de alunos com necessidades específicas, podem ocorrer equívocos nessa detecção.

Além dos riscos citados acima, podemos mencionar ainda: o uso indiscriminado da tecnologia (é importante haver limites de tempo de exposição à tecnologia, além de entender a IA como complemento, não ferramenta base para o ensino), ausência de direitos autorais e propriedade intelectual e plataformização de ensino (é preciso entender que as soluções de IA devem se basear em necessidades pedagógicas, alinhadas com princípios éticos, além da necessidade de haver estruturas de ensino públicas, não só privadas, para o acesso de todos).

Um dos principais desafios ao pensar em IA na área de educação é manter o cuidado nas questões de equidade, ética e representatividade, considerando os diferentes territórios do Brasil. Para que haja o uso consciente (ou a decisão por não fazê-lo) dessas ferramentas, os profissionais da área (docentes, gestores e outros) precisam se apropriar desse conhecimento (utilização da IA no Brasil).

b) Saúde

Na área da saúde, a Inteligência Artificial vem sendo utilizada amplamente, em diversas funções. Porém a Organização das Nações Unidas (2023, ONU), alerta para três importantes pontos a serem considerados:

Erros pela adoção precipitada de ferramentas: Sistemas não testados podem levar a erros dos profissionais da saúde, acarretando danos aos pacientes, fazendo também com que a IA passe a ser evitada, por falta de confiança na tecnologia, atrasando seus benefícios a longo prazo.

Equívoco na interpretação de dados: Dependendo do recorte de dados utilizados pela IA, podem ser geradas informações imprecisas ou incorretas, colocando em risco a saúde, equidade e inclusão dos pacientes.

Muitas vezes a tecnologia de ‘conversar’ e responder perguntas com base em dados (utilizado em plataformas de IA generativa, conhecida como LLM - Large Language Model), pode apresentar respostas que parecem confiáveis e plausíveis ao usuário final, porém podem conter erros graves, principalmente se tratando da área da saúde.

Falhas na segurança das informações fornecidas: A tecnologia adotada pode ter sido “treinada” a partir de dados dos quais não houve consentimento prévio. Além disso, não necessariamente esta tecnologia irá proteger dados confidenciais que, por exemplo, o usuário fornece buscando uma resposta ou interpretação.

Informações altamente convincentes podem ser geradas pela IA, em forma de texto, áudio e mesmo vídeo, fazendo com que seja difícil (ou não perceptível) ao público leigo essa diferenciação do que é real (confiável) ou falso.

Por isso a OMS sugere que, para o uso em cuidados de saúde e medicina de rotina, por indivíduos, profissionais ou mesmo na formulação de políticas públicas, deve haver uma análise dos riscos e benefícios para a utilização das IAs na área.

c) Segurança Pública

A Segurança Pública também é uma área que tem aprimorado e otimizado seus serviços com o uso da IA. Avançadas tecnologias de monitoramento, de reconhecimento facial e análise preditiva de crimes estão entre as ferramentas. As inovações devem aumentar a eficiência das operações de segurança, porém trazem à tona preocupações éticas, incluindo a privacidade e uso adequado dessas ferramentas.

Questões éticas: O uso de tecnologias na segurança pública pode impactar na privacidade dos cidadãos, uma vez que, para o reconhecimento facial e a análise preditiva de crimes, é necessária a utilização de coleta e processamento de dados pessoais dos indivíduos. Se essas informações não forem usadas de maneira responsável, podem ocorrer violações de privacidade.

Limitação da liberdade individual e dos direitos civis: Abuso de poder e monitoramento excessivo podem ser consequências da implementação de tecnologias de IA em ambientes públicos sem a regulamentação adequada. Ao utilizá-la de maneira indiscriminada, pode resultar em uma vigilância em massa, de forma a conflitar com as liberdades civis dos indivíduos.

Erros na identificação de indivíduos: Quando treinadas com dados que refletem desigualdades sociais ou ainda preconceitos, pode resultar em vieses nos algoritmos, por exemplo, a menor precisão em identificar, por reconhecimento facial, pessoas de minorias étnicas, levando a injustiças e discriminação.

Conclusão

A utilização correta da Inteligência Artificial em todas as áreas depende, claro, de regulações específicas e, mais do que isso, de ética, o que irá garantir seu bom uso, sempre pautada por princípios de justiça, inclusão, equidade, transparência e responsabilidade.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, "et al.". Inteligência artificial na educação: vislumbrar possibilidades e minimizar desafios. *Jornal da USP*, 2024. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/artigos/inteligencia-artificial-na-educacao-vislumbrar-possibilidades-e-minimizar-desafios/>>. Acesso em 10/3/25.

BARBOSA, Vander Lúcio. Riscos e oportunidades do uso de IA na Educação. *Portal Contexto*, 2024. Disponível em: <<https://portalcontexto.com/riscos-e-oportunidades-do-uso-de-ia-na-educacao/>>. Acesso em: 8/3/25.

OMS aponta riscos do uso da inteligência artificial na saúde. *Organização Mundial da Saúde*, 23. Disponível em: <<https://news.un.org/pt/story/2023/05/1814472>>. Acesso em: 8/3/25.

FILHO, Vladimir Silva Malta. IA em Segurança Pública: Eficiência e Desafios Éticos. *Faculdade de Gestão e Inovação*, 2024. Disponível em: <https://www.fgi.edu.br/post/ia-em-seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica-efici%C3%AAncia-e-desafios-%C3%A9ticos>. Acesso em 10/3/25.

Nota Técnica

11. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO AVANÇO DESENFREADO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A PARTIR DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Gabrielle Jacobi Kölling⁴⁸
 Thiago L. Leão Nepomuceno⁴⁹
 Alessandra Souza Menezes⁵⁰

Resumo

O artigo 7º da Constituição Federal do Brasil trata dos direitos dos trabalhadores, como o direito ao descanso semanal remunerado, à proteção contra despedida arbitrária, à aposentadoria, e a outros direitos relacionados à dignidade humana no contexto do trabalho. Ao relacionar a necessidade de limitação ao avanço desenfreado da Inteligência Artificial (IA) com esse artigo, a discussão envolve o equilíbrio entre inovação tecnológica e os direitos fundamentais previstos na Constituição. O avanço da IA traz implicações profundas no mercado de trabalho, podendo substituir funções humanas e impactar os direitos dos trabalhadores. A crescente automação pode afetar a dignidade do trabalho, levando à exclusão social e precarização do emprego. Nesse contexto, é essencial estabelecer limites ao desenvolvimento e implementação da IA, garantindo que ela seja utilizada de forma ética e que não infrinja os direitos dos trabalhadores, como a proteção ao emprego, a manutenção da dignidade no trabalho e a igualdade de oportunidades. Portanto, a necessidade de limitar o avanço da IA deve ser considerada à luz dos princípios constitucionais, especialmente os relacionados à proteção social e ao respeito à dignidade humana, para que a tecnologia não prejudique os direitos fundamentais dos trabalhadores.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Inovação tecnológica. Trabalho. Emprego.

Abstract

Article 7 of the Federal Constitution of Brazil addresses workers' rights, such as the right to paid weekly rest, protection against arbitrary dismissal, retirement, and other rights related to human dignity in the workplace. When linking the need to limit the unrestrained advancement of Artificial Intelligence (AI) to this article, the discussion revolves around balancing technological innovation with the fundamental rights enshrined in the Constitution. The advancement of AI has profound implications for the labor market, potentially replacing human functions and impacting workers' rights. Increasing automation may affect the dignity of work, leading to social exclusion and job precarization. In this context, it is essential to set limits on the development and implementation of AI, ensuring that it is used ethically and does not infringe on workers' rights, such as job protection, the preservation of dignity in the workplace, and equal opportunities. Therefore, the need to limit AI advancement should be considered in light of constitutional principles, particularly those related to social protection and respect for human dignity, to ensure that technology does not undermine fundamental workers' rights.

Keywords: Artificial Intelligence. Technological Innovation. Work. Employment.

⁴⁸ **Gabrielle Jacobi Kölling.** Pós-doutora da Universidade do Distrito Federal (UDF - foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal). Doutora em Direito Público. Mestre em Direito Público. Especialista em Direito Sanitário (UNISINOS). Professora do Programa de Pós-graduação Mestrado em Direito, Tecnologia e Inovação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

⁴⁹ **Thiago L. Leão Nepomuceno.** Advogado. Professor. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC-GO (2014). Mestrando em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal - UDF. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal.

⁵⁰ **Alessandra Souza Menezes.** Advogada. Especialização (*lato sensu*) pelo COGEAE-PUC/SP em 2004 em Direito do Trabalho. Pós-graduanda (*estricto sensu*) em Direito do Trabalho e Relações Sociais na Universidade do Distrito Federal.

Introdução

Qualquer tecnologia que tem o condão de gerar malefícios deve ter o seu desenvolvimento e avanço acompanhados de perto, é o caso da IA que tem o poder de trazer mudanças incalculáveis para a existência da humanidade e precisa, só por isso, de limitações. Nesse aspecto, pontua Bill Gates (2023, p. 6):

Como a maioria das invenções, a inteligência artificial pode ser usada para bons fins ou malignos. Os governos precisam trabalhar com o setor privado em maneiras de limitar os riscos. Depois, **há a possibilidade de que as IAs fiquem fora de controle**. Poderia uma máquina decidir que os seres humanos são uma ameaça, concluir que seus interesses são diferentes dos nossos, ou simplesmente parar de se importar conosco? Possivelmente, mas esse problema não é mais urgente hoje do que era antes dos desenvolvimentos de IA dos últimos meses. [negrito acrescido]

A preocupação com os efeitos da IA ganha contornos mais contundentes a medida que ocorre o avanço dos sistemas, inclusive, em 2017 na conferência Beneficial AI, foi desenvolvido os Princípios de IA de Asilomar⁵¹, onde se estabeleceu 23 princípios de governança de inteligência artificial, justamente, com o objetivo de traçar limites a esta tecnologia.

Dentre tais princípios, podem ser destacados:

20) Importância: A IA avançada pode representar uma mudança profunda na história da vida na Terra e deve ser planejada e gerenciada com cuidados e recursos proporcionais.

21) Riscos: Os riscos representados pelos sistemas de IA, especialmente os riscos catastróficos ou existenciais, devem estar sujeitos a esforços de planejamento e mitigação proporcionais ao seu impacto esperado. (tradução nossa)

Recentemente, Elon Musk, CEO da SpaceX, Tesla e Twitter, e outras mais de 2500 personalidades, dentre elas, Steve Wozniak, co-fundador da Apple e Yuval Noah Harari, autor e Professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, assinaram uma carta aberta onde pedem a todos os laboratórios de IA que interrompam imediatamente por pelo menos 6 meses o treinamento de sistemas de IA⁵².

Na referida carta, mais de mil especialistas mundiais, fazem um alerta para os grandes riscos que a humanidade corre com o avanço de poderosos sistemas de IA, motivo pelo qual, buscam uma pausa no avanço das IAs até que sejam estabelecidos sistemas de segurança junto a autoridades reguladoras capazes de impor limitações. É evidente a preocupação com os efeitos que a IA pode ocasionar nos mais diversos campos da vida humana, por isso, é imprescindível a necessidade de limitação.

Recentemente o banco Goldman Sachs divulgou robusto relatório⁵³ no qual estima uma substituição de 300 milhões de empregos pela inteligência artificial generativa. Sem dúvida, algumas áreas estão mais propensas a serem afetadas diretamente pelo avanço desenfreado da IA, dentre elas, as que sofrerão impacto direto e inicial são as ligadas a área de finanças, bancos, mídias digitais, marketing e as áreas jurídicas, no caso, advocacia.

⁵¹ <https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles/>

⁵² <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/>

⁵³ https://www.key4biz.it/wp-content/uploads/2023/03/Global-Economics-Analyst_-The-Potentially-Large-Effects-of-Artificial-Intelligence-on-Economic-Growth-Briggs_Kodnani.pdf

Diante disso, na Europa o tema tem se mostrado uma preocupação relevante, levando até mesmo o Parlamento Europeu a estudar e discutir propostas para regular a limitação da inteligência artificial.

É o que se extrai do texto “Regular a Inteligência Artificial na UE: as propostas do Parlamento” disponível na página eletrônica do Parlamento Europeu⁵⁴, que revela:

A União Europeia (UE) está a preparar o seu primeiro conjunto de regras para gerir as oportunidades e os desafios da IA, centrando-se no aumento da confiança em relação à IA, incluindo a gestão do impacto potencial da IA nos indivíduos, na sociedade e na economia e criando simultaneamente um ambiente no qual os investigadores europeus, os responsáveis pelo desenvolvimento e as empresas possam prosperar. O Parlamento encontra-se a trabalhar na proposta da Comissão, apresentada a 21 de abril de 2021, que pretende transformar a Europa no centro global para uma inteligência artificial de confiança. Os eurodeputados defendem que as regras devem ser centradas nos seres humanos.

Já na Itália, em uma atitude mais drástica houve o bloqueio do ChatGPT efetuado pelo órgão Garantidor da Proteção de Dados Pessoais⁵⁵, que equivale a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil.

Segundo consta da decisão que determinou o referido bloqueio:

Interromper o ChatGPT até que este cumpra os regulamentos relativos à privacidade: a Autoridade de Proteção de Dados ordenou, com efeito imediato, a restrição provisória do tratamento de dados dos utilizadores italianos contra a OpenAI, a empresa americana que desenvolveu e gere a plataforma. Ao mesmo tempo, a Autoridade abriu uma investigação [...] Na medida, o garantidor da privacidade observa a falta de informação aos utilizadores e a todas as partes interessadas cujos dados são recolhidos pela OpenAI, e sobretudo a ausência de uma base jurídica que justifique o recolhimento e o armazenamento maciço de dados pessoais com o objetivo de “treinar” os algoritmos subjacentes ao funcionamento da plataforma⁵⁶.

Na Itália o fato que levou o bloqueio da IA operada pelo ChatGPT foi a preocupação em proteger os dados das pessoas, outro ponto sensível que reforça o discurso em prol da necessidade de limitação.

O cenário até aqui traçado é capaz de demonstrar que a preocupação com o avanço desenfreado da inteligência artificial já permeia e ocupa relevante espaço em países mais evoluídos, corroborando, assim para o debate sobre a necessidade de real limitação da IA, que também precisa ser assumido e encampado pelo Estado.

⁵⁴ <https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20201015STO89417/regular-a-inteligencia-artificial-na-ue-as-propostas-do-parlamento>

⁵⁵ <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870847>

⁵⁶ Tradução livre dos autores, conforme texto original: “*Stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria.[...]. Nel provvedimento, il Garante privacy rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma*”.

Aqui no Brasil, em um claro movimento em direção a limitação da IA houve a adesão aos princípios para a administração responsável de inteligência artificial⁵⁷ formulados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do qual o Brasil pleiteia uma vaga. Trata-se de um documento que busca traçar diretrizes para que os países implementem sistemas de IA que sejam capazes de respeitar os direitos humanos – onde o Direito do Trabalho se inclui – e valores democráticos.

Por se tratar de uma tecnologia em constante evolução é evidente a dificuldade em traçar parâmetros limitativos, porém, esse fato em específico não pode ser balizador de inércia e omissão estatal, já que, a janela de oportunidade para a imposição de limites a uma tecnologia que é capaz de proporcionar um considerável malefício a humanidade é agora, enquanto os sistemas não estão operando em sua capacidade máxima e enquanto os efeitos danosos mais efetivos estão ainda do campo das conjecturas.

Desenvolvimento

No Brasil, os movimentos concretos e efetivos que demonstrem preocupação com os efeitos negativos que a IA pode ocasionar sob a realidade social brasileira ainda são tímidos, há discussões e projetos que ainda engatinham e carecem de implementação.

Nesse cenário, propomos uma releitura da Constituição Federal para ampliar seus efeitos de aplicação, a ponto de abranger a necessidade de impor limites a IA, como medida de proteção ao emprego, tanto em termos de qualidade e quantidade, quanto ao trabalhador.

Em linhas precisas Dirley da Cunha Junior (2018, p. 144) aduz que:

A eficácia jurídica, que interessa ao Direito, indica a possibilidade de aplicação da norma. A eficácia social, que interessa a Sociologia, mas também ao direito em certo sentido [...] indica sua efetiva aplicação. Isso significa que toda norma jurídica é dotada de eficácia jurídica, mas nem toda norma jurídica é provida de eficácia social, posto que uma norma só será aplicada se for juridicamente eficaz.

Perceba, então, que existem normas com eficácia jurídica, porém, sem eficácia social, isto é, sem efetividade. Eis o problema do art. 7º, XXVII da CF que, até o momento, não conta com eficácia social, apenas eficácia jurídica. A norma indigitada estabelece o comando que determina ser “direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: proteção em face da automação, na forma da lei” (art. 7º, XXVII, CF).

O Constituinte Originário ao condicionar a eficácia social da Norma Constitucional a regulamentação legal, isto é, ao consignar a expressão “na forma da lei”, acabou por limitar ou reduzir a eficácia da referida Norma. Assim, no que diz respeito a eficácia, quando a Constituição condiciona a aplicabilidade de sua norma a elaboração e existência de um diploma legal infraconstitucional, no caso a lei, limita a sua própria eficácia e coloca nas mãos do legislador ordinário a possibilidade, ou não, de se atribuir eficácia através de lei.

Conforme o clássico ensinamento de José Afonso da Silva (2001, p. 82-83), as Normas Constitucionais de eficácia limitada ou reduzida:

[...] são todas as não que produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso

⁵⁷ <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>

bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado.

As referidas normas contam com aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, pois só possuirão incidência total após uma normatividade ulterior capaz de lhe atribuir eficácia. (SILVA, 2001, p. 83) Apesar disso, Jose Afonso da Silva (2001, p. 81-82) esclarece que:

Não há norma constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que aderem e a nova ordenação instaurada. O que se pode admitir é que a eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir uma norma jurídica ou complementar executória, prevista ou requerida.

Portanto, toda norma possui eficácia, umas em maior medida, outras em menor medida. Perceptível, assim, que o art. 7º, XXVII, da CF tem eficácia jurídica plena, porém, possui eficácia social limitada ou reduzida, o que demanda uma análise no sentido de atribuir eficácia social concreta a referida norma constitucional.

Importante destacar que estamos diante de uma Norma Constitucional que congrega um direito e garantia fundamental, considerando sua localização topográfica no Título II da Constituição Federal.

Por isso, é de considerar ainda que o art. 5º, §1º da CF estabelece de maneira contundente que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, e complementa o § 2º “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, o que demonstra a importância de se atribuir aplicação imediata a norma contida no art. 7º, XXVII, da CF.

Do advento da Constituição Federal de 1988 jamais se imaginou que a inteligência artificial pudesse estar tão próxima da nossa realidade. Sabe-se que dificilmente o legislador – o Estado – acompanha as transformações sociais e evoluções tecnológicas ocorridas diuturnamente, tamanha é a rapidez com que acontecem e se propagam.

Porém, esse aspecto de morosidade estatal não pode ser justificativa plausível para omissão estatal em se movimentar na direção da proteção do trabalhador, traçando limites capazes de se contrapor ao avanço desenfreado da inteligência artificial que, como visto, tem o condão de gerar danos incalculáveis às relações de trabalho.

Ao analisar a CF, em especial o art. 7º, XXVII, responsável por estabelecer que os trabalhadores urbanos e rurais tenham direito a “proteção em face da automação, na forma da lei” reflete-se que a Norma Maior já estava preocupada, de certa forma, com instrumentos tecnológicos automatizados que fossem capazes de impor algum risco aos trabalhadores, aos empregos e a qualidade da relação de trabalho.

Diante dessa exposição de ideias, tem-se que duas problemáticas se despontam, *i)* a primeira relacionada ao termo automação e a *ii)* segunda relacionada a ausência de eficácia plena da Norma Constitucional (art. 7º, XXVII).

Quanto a primeira questão referente ao termo automação, em uma interpretação evolutiva, mas em um aspecto menor que uma mutação constitucional, é necessário fazer uma releitura do termo automação contido na norma sob análise, que em 1988 não se possuía, é preciso ampliar a noção do que vem a ser automação para abranger a inteligência artificial na concepção constitucional.

Gramaticalmente, automação seria o “mesmo que automatização”, que, por sua vez, seria “execução automática de tarefas industriais ou científicas sem intervenção humana intermediária [...]”⁵⁸.

É evidente a proximidade da concepção relativa à automação com um dos efeitos práticos e concretos que a inteligência artificial proporciona, pois, como visto, trata-se de um sistema que simula uma inteligência tão avançada quanto a humana, com certo grau de autonomia, isto é, de independência. A IA conta até mesmo com características que são inatas aos seres humanos, como foi noticiado nos últimos dias que a IA operada pelo *ChatCPT* teve por conta própria a capacidade de mentir para completar uma tarefa que lhe foi dada, conforme noticiou o canal CNN⁵⁹.

Diante desse cenário é possível encaixar a compreensão do que é inteligência artificial na compreensão do que é automação contida no art. 7º, XXVII da CF Quanto a eficácia da Norma Constitucional e considerando a possibilidade de a IA causar danos catastróficos as relações de trabalho, o Estado precisa assumir a responsabilidade e tomar providências para que a situação não saia do controle. Assim, há a necessidade de fazer uma releitura da referida norma para ampliar sua eficácia atribuindo-lhe efetividade para que haja contenção de danos e preservação de empregos, bem como, qualidade da relação havida entre tomador e trabalhador.

Como exaustivamente mencionado o art. 7º, XXVII, da CF prevê a proteção contra a automação que redunde na supressão ou significativa redução do emprego, mas essa proteção pode não ser eficaz na era da inteligência artificial, fazendo surgir a problemática de como conciliar a obrigação do Estado de proteger o trabalhador contra a automação industrial e, por consequência, do avanço prejudicial da inteligência artificial?

Num primeiro momento, dentre as medidas que podem ser apontadas, o Estado precisa prioritariamente investir em um diálogo social, através de audiências públicas que congregassem as empresas, os trabalhadores, os sindicatos e os demais envolvidos no processo para garantir que a inteligência artificial evoluísse e fosse implementada de forma mais justa e equilibrada.

Seria recomendado, inclusive, que fossem criados grupos de trabalho e comissões específicas junto ao Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, com o intuito de iniciarem o diálogo entre as instituições e fomentarem o debate público aberto sobre o tema, evitando assim, tomadas de decisões equivocadas.

Ato contínuo, o Estado deveria promover a regulação da inteligência artificial, instituindo por meio de lei os mecanismos capazes de conceder eficácia plena ao art. 7º, XXVII, da CF, garantindo, assim que a IA não causasse prejuízos indevidos aos trabalhadores, o que incluiria o estabelecimento e fixação de limites para a implantação e uso da IA no sistema de produção.

Também, podemos citar aquelas medidas afetas a educação e treinamento, onde o Estado poderia fomentar e investir em programas e projetos de educação e treinamento para os trabalhadores, com o objetivo de prepará-los para as novas demandas no novo mercado de trabalho, com enfoque em habilidades relacionadas as tecnologias de inteligência artificial.

⁵⁸ **"automatização"**, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, <https://dicionario.priberam.org/automatiza%C3%A7%C3%A3o> [consultado em 26-03-2023].

⁵⁹ <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/chat-gpt-4-inteligencia-artificial-mente-para-completar-tarefa-e-gera-preocupacao/>

Além disso, poderia instituir políticas de emprego, onde o Estado implementaria programas que incentivariam a criação de empregos com elevada qualidade, capazes de exigir habilidade que não poderiam ser facilmente substituídas por mecanismos autônomos e que priorizariam o pensamento criativo e a tomadas de decisões complexas com respaldo em sentimentos e qualidades humanas – como a empatia, por exemplo.

Diante de um inevitável cenário mais catastrófico, o Estado deve assumir um papel mais protecionista e social, onde poderia investir em proteção social e instituiria medidas de proteção e recolocação dos trabalhadores que inevitavelmente perderiam seus empregos em decorrência da automação promovida pela inteligência artificial.

Em suma, a conciliação da obrigação do Estado de proteger o trabalhador contra a automação industrial e o avanço da inteligência artificial requereria uma abordagem que combinasse diálogo social, regulamentação da IA, medidas educacionais, políticas de emprego e proteção social.

Ainda, pode ser aliado a essas medidas, a criação e regulamentação de um regime específico de responsabilização civil para eventuais danos ocasionados pela inteligência artificial, com a instituição de um fundo financeiro para receber os valores decorrentes da responsabilização e que fosse capaz de propiciar segurança financeira para fomentar atividades destinadas a proteção dos trabalhadores afetados negativamente pela IA.

Em carta aberta pela interrupção imediata do treinamento de sistemas de IA, assinada por mais de 2500 cientistas e personalidades, consignou que:

Em paralelo, os desenvolvedores de IA devem trabalhar com os formuladores de políticas para acelerar drasticamente o desenvolvimento de sistemas robustos de governança de IA. Estes devem incluir, no mínimo: autoridades reguladoras novas e capazes dedicadas à IA; supervisão e rastreamento de sistemas de IA altamente capazes e grandes pools de capacidade computacional; sistemas de proveniência e de marca de água para ajudar a distinguir os reais dos sintéticos e para rastrear fugas de modelos; um ecossistema robusto de auditoria e certificação; responsabilidade por danos causados pela IA; financiamento público robusto para a investigação técnica em matéria de segurança da IA; e instituições com bons recursos para lidar com as dramáticas perturbações econômicas e políticas (especialmente para a democracia) que a IA causará.⁶⁰

Portanto, é necessário que o Estado e a sociedade como um todo estejam atentos aos efeitos da inteligência artificial no mercado de trabalho e na proteção dos direitos trabalhistas. É necessário também que sejam criadas políticas públicas que permitam a proteção dos trabalhadores e a garantia de empregos de qualidade, mesmo em meio ao avanço da inteligência artificial.

Para isso, o primeiro passo, sem dúvida é reconhecer e atribuir eficácia plena ao art. 7º, XXVII, da CF, através de uma legislação que seja capaz traçar limites e restrições ao desenvolvimento, avanço e uso da inteligência artificial.

Considerações finais

Em conclusão, a necessidade de limitação ao avanço desenfreado da Inteligência Artificial deve ser entendida como uma questão urgente, que envolve a preservação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, especialmente aqueles descritos no artigo 7º, que trata da proteção dos trabalhadores. O desenvolvimento da IA, embora promissor, não

⁶⁰ <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/>

pode ocorrer de maneira a desrespeitar a dignidade humana, a segurança no emprego e os direitos sociais conquistados ao longo do tempo.

Assim, é crucial estabelecer regulação e diretrizes éticas para o uso da IA assegurando que a automação não leve à precarização das condições de trabalho nem à exclusão social. A tecnologia deve ser utilizada de forma a complementar e melhorar as condições de trabalho, sem comprometer os direitos trabalhistas ou aprofundar desigualdades. Nesse sentido, a limitação ao avanço descontrolado da IA é essencial para garantir que o progresso tecnológico esteja em consonância com os princípios constitucionais de justiça social e dignidade humana.

Referências Bibliográficas

ALVARENGA, Rúbia Zanotelli. **Direitos Sociais dos Trabalhadores**. São Paulo: LTr, 2018.

JUNIOR, Dirley da Cunha. **Curso de Direito Constitucional**. 12. ed. Salvador: JusPODIVM, 2018.

GANASCIA, Jean-Gabriel. **Inteligência Artificial: entre o mito e a realidade**. *in* Correio da Unesco. n. 3, 2018. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265211_por. Acessado em 24 de março de 2023.

GATES, Bill. **A Era da IA começou: A inteligência artificial é tão revolucionária quanto os telefones celulares e a Internet**. *in* GatesNotes the blog of Bill Gates. Disponível em: https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun?WT.mc_id=20230321100000_Artificial-Intelligence_BG-TW_&WT.tsrc=BGTW#ALChapter1

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 11. ed. rev. Atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.

SILVA, José Afonso da. **Aplicabilidade das normas constitucionais**. 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001.

SILVA, Virgílio Afonso da Silva. **Direitos Fundamentais. Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia**. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

NOTA TÉCNICA

12. TRANSFORMANDO A COSMOVISÃO SOBRE O CAPITALISMO: UM ESTUDO SOBRE INOVAÇÕES DE IMPACTO SOCIAL

Alan Grizalho de Almeida⁶¹

Resumo

Por meio desta pesquisa, nosso objetivo foi compreender como os esforços de ressocialização no sistema prisional brasileiro deram origem à {Parças} Developers School®, um negócio de impacto social dedicado à formação de desenvolvedores entre pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional. Investigamos a jornada desse empreendimento, cujo propósito é integrar indivíduos provenientes do sistema prisional ao mercado de tecnologia da informação, não apenas combatendo a marginalização, mas também atendendo à demanda por profissionais qualificados. Utilizamos dados secundários e trechos de entrevistas do autor desta nota técnica, que é um dos fundadores e atual diretor executivo da empresa. Nos resultados e discussões, demonstramos como as experiências pessoais podem influenciar na criação de negócios de impacto social, além de ressaltar a importância da geração de valor econômico, mesmo para negócios comprometidos com causas sociais, para garantir sua sustentabilidade. O estudo destaca a importância social da {Parças} na reintegração de grupos marginalizados através da educação, além de oferecer insights sobre sua sustentabilidade financeira para empreendimentos sociais.

Palavras-chave: Negócio de Impacto Social. Empreendedorismo Social. Ressocialização. Sistema Prisional Brasileiro. Business to Business.

Abstract

Through this research, our objective was to understand how resocialization efforts in the Brazilian prison system led to the creation of {Parças} Developers School®, a social impact business dedicated to training developers among individuals deprived of liberty and former inmates. We investigated the journey of this enterprise, whose purpose is to integrate individuals from the prison system into the information technology job market, not only combating marginalization but also meeting the demand for qualified professionals. We used secondary data and excerpts from interviews with the author of this technical note, who is one of the founders and the current executive director of the company. In the results and discussions, we demonstrate how personal experiences can influence the creation of social impact businesses, while also emphasizing the importance of generating economic value—even for businesses committed to social causes—to ensure their sustainability. The study highlights the social importance of {Parças} in reintegrating marginalized groups through education, as well as providing insights into its financial sustainability for social enterprises.

Keywords: Social Impact Business. Social Entrepreneurship. Resocialization. Brazilian Prison System. Business to Business.

⁶¹ **Alan Grizalho de Almeida.** Aluno Especial na Disciplina de Empreendedorismo Tecnológico do Programa de Pós-Graduação em Ciência Tecnologia e Sociedade - PPGCTS Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. Pós-Graduado em Engenharia de Dados - PUC-Minas. Graduando em Defesa Cibernética, Ethical Hacking, Forensics & Secure DevOps (Defesa Cibernética) Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) – São Paulo, SP – Brasil. Graduado em Direito pela Faculdade Zumbi dos Palmares – FAZP - São Paulo, SP – Brasil. Tecnólogo em Gestão Empresarial e Inovação - FATEC São Paulo, SP – Brasil. Especialização Técnica em Gestão de Projetos - ETEC São Paulo, SP – Brasil. Técnico em Qualidade - SENAC São Paulo, SP – Brasil. Fundador e Presidente do Conselho da empresa {Parças} Developers School®, Conselheiro do Prêmio Folha.SP, membro AWS CTO Global Fellowship, ganhador dos Prêmios Global EdTech Startups Awards, Prêmio Empreendedor Social, Prêmio "CETIP 30 anos" e Prêmio Galax Citibank. grizalho.almeida@gmail.com.

1. Introdução

O Sistema Prisional brasileiro, estabelecido pela Lei nº. 7.210 de 11 de julho de 1984, tem como objetivo aplicar as decisões judiciais penais e, simultaneamente, promover a reintegração social dos condenados e internos. O artigo 10 desta lei estipula que é responsabilidade do Estado prover assistência aos presos e internos, visando prevenir a reincidência criminal e facilitar sua reintegração na sociedade (Brasil, 1984).

Quanto aos debates sobre reintegração e ressocialização de ex-detentos, especialmente aqueles pertencentes à comunidade negra, que, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023), constituem a maioria da população carcerária, Borges (2019) argumenta que o encarceramento no contexto brasileiro não apenas implica na privação de liberdade, mas também na negação de direitos e no agravamento das vulnerabilidades. A autora descreve uma “morte social” dos indivíduos encarcerados e dos que saem do sistema prisional, marcados pelo estigma social que afeta todas as áreas de suas vidas, inclusive o acesso ao mercado de trabalho (Iniciativa Negra, 2021).

O sistema prisional, que deveria ser responsável pela ressocialização, conforme Flauzina e Pires (2019), é frequentemente alvo de denúncias relacionadas a violações processuais e à dignidade humana. Eles destacam condições degradantes nas prisões, como superlotação e falta de acesso a serviços jurídicos, saúde, educação e assistência social.

Se Andrade e Rezende (2023) sustentam que as cidades brasileiras, no que diz respeito à segurança pública e à justiça criminal, podem ser consideradas áreas onde a influência e controle sociais sobre o Estado são dificultadas, esses mesmos autores também afirmam que existem outras iniciativas que podem mitigar desigualdades sociais. Diante do exposto, propomos compreender: **como a busca pela ressocialização de pessoas do sistema prisional brasileiro possibilitou a criação da {Parças} Developers School®, um negócio de impacto social que forma pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional em desenvolvedores.**

A {Parças} Developers School®, também conhecida como {Parças}, é um negócio de impacto social classificado como EdTech, isto é, uma empresa que faz uso da tecnologia educacional para prestar serviços na área da educação (Criollo-C; Guerrero-Arias & Luján-Mora, 2021). Com o objetivo de reformular o panorama do sistema carcerário brasileiro, a {Parças} visa integrar ao mercado de trabalho de tecnologia da informação, indivíduos que tenham saído do sistema penitenciário. Para tanto, a empresa oferece capacitação especializada nessas áreas, visando não apenas a redução das disparidades sociais, mas também a promoção de oportunidades de futuro para aqueles em situação de vulnerabilidade social ({Parças} Developers School®, s.d.).

Na presente pesquisa, abordamos o negócio de impacto social (NiS) como uma prática que engloba a geração de valor tanto econômico quanto social, uma área que tem ganhado destaque, em contraste com os fenômenos empresariais tradicionais focados exclusivamente no desenvolvimento econômico (Mair & Marti, 2006). Ademais, além de investigar o valor social das iniciativas empreendedoras, direcionamos nossa atenção para mercado de negócios *business to business* adotado pela {Parças}. Esse enfoque acaba por contribuir para o enriquecimento do valor econômico da instituição, especialmente considerando o desafio comum enfrentado pelos negócios de impacto social ao capturar valor econômico, dado que seus clientes-alvo geralmente não possuem capacidade financeira para arcar com o custo total dos produtos e serviços oferecidos (Mair & Marti, 2006).

No que concerne às contribuições deste estudo, buscamos destacar o valor social da {Parças} ao facilitar a reintegração social, por meio da educação, de um grupo marginalizado em nossa sociedade. Além disso, acreditamos que o mercado de negócios da {Parças}, o *business to*

business, pode oferecer *insights* para negócios de impacto social que enfrentam dificuldades em garantir sua sustentabilidade financeira (Sharir & Lerner, 2006; Vieira et al., 2023), em um contexto desafiador de integração entre a geração de valor social e a geração de valor econômico.

2. Referencial teórico

2.1. Empreendedorismo social

No meio acadêmico, há divergências quanto ao conceito de ES. Dacin, Dacin e Matear (2010) apontam que as definições variam, mas geralmente se concentram em quatro aspectos principais: características individuais dos empreendedores sociais, setor de atuação e métodos utilizados, missão principal e resultados associados.

No que diz respeito às características dos empreendedores, destacam-se comportamentos centrados na motivação, capacidade de reconhecer oportunidades e liderança inspiradora. Quanto à definição relacionada ao setor de atuação e processos, enfoca-se na forma como a empresa social é estabelecida e nas atividades realizadas pelo empreendedor. A discussão sobre recursos aborda a distinção entre empreendimentos com ou sem fins lucrativos, criação de valor social *versus* econômico e serviços sociais *versus* ativismo. Quanto à missão principal e resultados, destaca-se a criação de valor social por meio da resolução de problemas sociais (Dacin, Dacin & Matear, 2010).

Alinhado às discussões sobre as características individuais dos empreendedores sociais, é pertinente abordar suas motivações empreendedoras. A empatia e a solidariedade são qualidades frequentemente atribuídas a esses empreendedores, influenciando tanto sua motivação empresarial quanto o desenvolvimento de seus empreendimentos (Mair & Martí, 2006; Bartha, 2019; Rajabi, 2018). Miller et al. (2012) ampliam esse debate ao argumentar que a compaixão desempenha um papel fundamental no empreendedorismo social.

Para Millet et al (2012), a compaixão, caracterizada pela orientação para o outro e pela conexão emocional com os demais, atua como um motivador pró-social, influenciando processos cognitivos e afetivos que são considerados pré-condições para o empreendedorismo social. Embora reconheçam que a compaixão por si só não seja suficiente para impulsionar o empreendedorismo social, os autores destacam que ela contribui significativamente para aumentar a probabilidade de um indivíduo iniciar um empreendimento social. Isso ocorre porque a compaixão pode sensibilizar os indivíduos para as questões sociais, tornando o sofrimento dos outros uma preocupação relevante.

Apesar das múltiplas definições, Mair e Marti (2006) argumentam, com base em pesquisa empírica, que uma característica comum é a capacidade do empreendedor social de combinar recursos de forma criativa para resolver problemas sociais e alterar estruturas sociais existentes. Em suma, o empreendedorismo social busca catalisar transformações sociais.

Para esta pesquisa, adotamos o conceito proposto por Peredo e McLean (2006), que define empreendedorismo social como a busca, prioritariamente, pela criação de valor social, combinando reconhecimento e exploração de oportunidades, inovação, tolerância ao risco e recusa em aceitar limitações nos recursos disponíveis.

Apesar do consenso sobre a motivação dos empreendedores sociais em beneficiar a sociedade, comprometendo-se com a busca pelo “valor social” (Peredo & McLean, 2006; Dacin; Dacin & Matear, 2010), é crucial reconhecer a importância da criação de “valor econômico”: a geração de recursos financeiros é essencial para viabilizar a realização da missão social dos empreendedores sociais (Teodósio & Comini, 2012; Wilson & Post, 2013; Groot & Dankbaar, 2014).

Peredo e McLean (2006) destacam que há uma corrente de pensamento no empreendedorismo social que preconiza que o objetivo social deve ser prioritário para o empreendedor, sendo que a geração de riqueza pelo negócio é vista apenas como um meio para alcançar esse fim social. Nesse sentido, o benefício financeiro pessoal quase não tem lugar entre os objetivos do empreendimento.

Por outro lado, Peredo e McLean (2006) indicam que existem outras linhas de estudo sobre empreendedorismo social que destacam que embora as metas sociais sejam o motor do empreendimento, os lucros que podem ser distribuídos aos proprietários e operadores também são considerados no cenário. Em outras palavras, a criação de valor para esse tipo de negócio, os negócios de impacto social, abrange aspectos tanto sociais quanto econômicos. Enquanto a criação de valor social é o foco principal, a criação de valor econômico é vista como uma condição necessária para a viabilidade financeira (Mair & Martí, 2006).

Em um contexto de criação de valor econômico, se faz necessário que os empreendedores definam qual será o modelo de transação comercial do seu negócio. Afinal, será a forma com o empreendimento irá interagir com seus clientes e parceiros de negócios. Destacamos aqui o *Business to Business* (B2B) e *Business to Consumer* (B2C).

O B2C refere-se principalmente a transações de venda com clientes individuais, onde os compradores podem efetuar transações diretamente com a empresa. Já o B2B refere-se às transações em que vendedores e compradores são sociedades comerciais (He, Jennings & Leung, 2003).

Considerando o desafio apontado por Mair e Marti (2006), a criação de valor econômico nos negócios de impacto social devido à vulnerabilidade econômica de seu público-alvo, é plausível inferir que muitos desses negócios se envolvem principalmente em transações B2C. Uma alternativa para maximizar a geração de valor econômico seria a adoção do B2B. Lam et al. (2004) destacam que a fidelização do cliente em contextos B2B tende a gerar benefícios a longo prazo e cooperação mútua, impulsionando a competitividade e reduzindo os custos de transação para ambas as partes.

2.1 Sistema prisional brasileiro

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023) oferece uma visão abrangente do sistema prisional brasileiro atual. Até 2022, o Brasil contava com 826.740 indivíduos sob custódia no Sistema Penitenciário, dos quais 5.555 estavam detidos pela polícia e 832.295 estavam encarcerados. Em relação ao número de vagas disponíveis, até 2022 havia um total de 596.162 vagas no sistema prisional brasileiro, revelando um déficit de 236.133 vagas. Esses dados destacam um desafio significativo enfrentado pelo nosso sistema prisional: a superlotação.

Adicionalmente, uma característica distintiva do sistema prisional brasileiro é a sua disparidade racial. Até 2022, 68,2% dos indivíduos encarcerados eram negros, em contraste com os 30,4% brancos (Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023). Essa discrepância racial pode ser contextualizada mediante uma análise histórica dos sistemas de punição adotados no Brasil, os quais estão intrinsecamente ligados ao racismo estrutural.

Em uma análise histórica, Borges (2019) explica que o sistema escravista, centrado no corpo negro, moldou a estrutura social e política do Brasil, permeando as dinâmicas das relações sociais com uma hierarquização racial. Nesse contexto, é crucial compreender os efeitos do racismo e sua interseção com o sistema de justiça criminal, pois, como afirmado pela autora,

“o debate sobre justiça criminal no Brasil não pode jamais prescindir da questão racial como elemento pilar, inclusive para a instalação dessa instituição no país” (Borges, 2019, p. 42).

A autora argumenta que os fundamentos do sistema criminal brasileiro já se mostravam punitivistas desde sua origem. De 1500 a 1822, as Ordenações Filipinas, que regulavam as relações senhoriais e escravistas, definiam as punições relacionadas a revoltas, rebeliões e resistência, como os quilombos. A promulgação da Lei Criminal em 1830 perpetuou esse caráter punitivista, protegendo os interesses privados que caracterizavam a instituição escravista. Qualquer ação judicial em relação a um escravo era vista como uma intervenção do Estado sobre uma propriedade privada, onde o escravizado era frequentemente retratado como criminoso (Borges, 2019).

Em 1841, uma reforma no Código Criminal reduziu a participação civil no sistema jurídico e fortaleceu a estrutura policial, estreitamente ligada ao poder executivo. Posteriormente, em 1871, outra reforma atribuiu mais poderes ao aparato policial, concedendo-lhe autoridade decisiva sobre crimes considerados leves, enquanto retirava a investigação de culpa em casos considerados graves (Borges, 2019).

Portanto, observa-se que a justiça criminal brasileira sempre foi marcada por uma profunda desigualdade racial, refletida na maior severidade das sanções e tratamentos direcionados aos negros. Esta disparidade é ainda mais evidente quando consideramos as oportunidades sociais diferenciadas e as condições de pobreza enfrentadas pelos negros no dia a dia, tornando-os alvos primários das políticas de encarceramento do país (Pimentel & Barros, 2020).

Atualmente, o sistema prisional brasileiro opera sob a Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, conhecida como Lei de Execução Penal. Esta legislação, conforme elucidado por Bitencourt (2019) e Machado e Guimarães (2014), estabelece os direitos dos detentos dentro do ambiente carcerário, com o propósito de promover sua reintegração à sociedade. Dentre esses direitos encontram-se o acesso à alimentação, ao trabalho, à saúde e à educação. Tais prerrogativas, juntamente com os deveres, são delineadas e garantidas pelo Código Penal Brasileiro de 1941, que delimita os crimes e suas respectivas penas visando à manutenção da ordem e segurança social.

Dentre os direitos das pessoas privadas de liberdade, a educação se apresenta como importante elemento para a reinserção social e capacitação profissional. Segundo dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional – SISPEDEN (Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, 2021), de um total de 1549 estabelecimentos penais, 976 (62%) apresentam salas de aula, 896 (57%) possuem bibliotecas e apenas 313 (20%) possuem salas de informática. Nesse contexto, existe o entendimento de que a educação da população privada de liberdade é uma concessão do Estado e não um direito, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, na Lei de Execução Penal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Dessa forma, número considerável da população prisional não possui acesso à educação formal e a capacitação em informática, aspecto importante para a empregabilidade e quebra do ciclo de criminalidade e reincidência.

A Lei de Execução Penal apresenta uma dupla finalidade: além de efetivar a sentença penal, visa proporcionar condições para que os condenados possam se reintegrar à sociedade e evitar reincidência criminal. Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (2022) revelam que a média de reincidência no primeiro ano é de 21%, aumentando para 38,9% após 5 anos. Isso ressalta a importância crucial da eficácia da ressocialização, já que a falha nesse processo no primeiro ano de liberdade aumenta significativamente as chances de reincidência ao longo do tempo.

O objetivo da ressocialização é restaurar a dignidade do detento e elevar sua autoestima, através da implementação de projetos que ofereçam oportunidades profissionais (Studart, 2017). No entanto, Corrêa (2022) argumenta que o processo de ressocialização vai além da educação formal ou do trabalho, envolvendo também a formação moral, com o intuito de inculcar virtudes e valores considerados adequados, em uma busca pela correção de comportamentos resultantes de uma socialização incompleta.

Studart (2017) aponta uma das principais dificuldades no processo de ressocialização: a falta de interesse da sociedade em geral em investir esforços nesse sentido, muitas vezes esperando que os ex-detentos permaneçam à margem, já que são frequentemente tratados como sub-humanos. Além disso, o autor destaca que, além do descaso, a ausência de políticas públicas contribui para que o processo de reintegração dos apenados se afaste cada vez mais das penitenciárias brasileiras. Isso é evidenciado pelos altos índices de reincidência, onde 37,6% dos egressos retornam à prisão em até 5 anos (Secretaria Nacional de Políticas Penais, 2022), demonstrando as deficiências do atual sistema jurídico-social.

3. Percurso metodológico

Essa pesquisa é de natureza qualitativa descritiva. Inicialmente, reproduz-se trechos de entrevistas realizadas por Alan Almeida, autor desta nota técnica, que é fundador e diretor executivo da empresa {Parças} *Developers School*®. A primeira entrevista realizada em setembro de 2022; a segunda, em março de 2023; a terceira, em abril de 2024.

O autor desta nota técnica, Alan Grizalho de Almeida⁶², é um homem negro e periférico, cresceu em uma família monoparental junto com seu irmão gêmeo, sendo os mais velhos de quatro irmãos. Seu pai um homem ausente, e sua mãe, uma costureira, migrou da Bahia para a cidade de São Paulo em busca de melhores oportunidades para sua família. Alan iniciou sua jornada de trabalho aos 13 anos e passou a maior parte de sua vida morando em uma área periférica da cidade de São Paulo.

Como fonte secundária, nos valem da pesquisa documental em diferentes matérias, veiculadas por jornais, órgãos públicos e o próprio site da {Parças}, de modo a construir uma narrativa acerca de um negócio capaz de promover impacto social à medida que promove a reintegração de pessoas egressas do sistema prisional brasileiro por meio da educação.

Alan, um homem negro e periférico, cresceu em uma família monoparental junto com seu irmão gêmeo, sendo os mais velhos de quatro irmãos. Seu pai um homem ausente, e sua mãe, uma costureira, migrou da Bahia para a cidade de São Paulo em busca de melhores oportunidades para sua família. Alan iniciou sua jornada de trabalho aos 13 anos e passou a maior parte de sua vida morando em uma área periférica da cidade de São Paulo.

Como fonte secundária, nos valem da pesquisa documental em diferentes matérias, veiculadas por jornais, órgãos públicos e o próprio site da {Parças}, de modo a construir uma narrativa acerca de um negócio capaz de promover impacto social à medida que promove a reintegração de pessoas egressas do sistema prisional brasileiro por meio da educação.

⁶² Note-se que citamos “Alan”, como se fosse uma terceira pessoa, apenas para enfatizar as percepções do próprio autor da nota técnica – Alan Grizalho de Almeida.

Quadro 1. Relação dos dados secundários coletados

Data publicação	Site	Referência
-	Parças	(<i>Contrate um parça – Blog</i> , [s.d.])
18/08/2022	Startups	(Mari, 2022)
13/07/2022	Reset	(Sögur-Hous, 2022)
05/07/2021	Projeto Draft	(Xavier, 2021)
2022	Documento particular da {Parças}	Apresentação usada por Alan no evento <i>Global EdTech Startup Awards</i> em 2022.

Fonte: Os autores (2024).

Utilizamos a análise temática (AT) (Aronson, 1995; Braun & Clarke, 2006) como uma abordagem qualitativa para identificar e organizar padrões (temas) presentes nos dados. Segundo Braun e Clarke (2006), um tema é um aspecto fundamental nos dados que está diretamente relacionado à questão de pesquisa e aos objetivos do estudo, representando uma manifestação organizada ou um significado intrínseco aos dados coletados. A relevância de um tema não é medida quantitativamente, mas sim pela sua capacidade de abordar aspectos cruciais da pesquisa.

A análise temática compreende várias etapas, incluindo: (1) familiarização; (2) geração de códigos e organização dos dados; (3) mapeamento, classificação e agrupamento de temas; (4) revisão dos temas; e (5) definição e nomeação das categorias de análise (Aronson, 1995). Na etapa de familiarização, imergimos nos dados primários e secundários por meio de leituras interativas para obter uma compreensão abrangente do corpus de análise. Os códigos da pesquisa, que representam atributos de interesse, incluíram: empreendedorismo social, motivação para empreender, compaixão, empatia, geração de valor social, geração de valor econômico, programas de aceleração, ressocialização de egressos do sistema social, marginalização social, segurança pública, vulnerabilidade socioeconômica de internos e egressos do sistema prisional.

A partir da codificação, realizamos o mapeamento, classificação e agrupamento de temas, o que nos levou aos seguintes temas preliminares: (1) raízes familiares; (2) motivação empreendedora; (3) experiências do empreendedor; (4) desafios e oportunidades de um projeto social; (5) vulnerabilidade socioeconômica de aprisionados e egressos do sistema prisional; e (6) geração de valor social versus geração de valor econômico. Após revisar os temas à luz dos objetivos do estudo, identificamos dois temas finais que representam as categorias analíticas da pesquisa: (1) Motivação Empreendedora na {Parças} Developers School®; (2) Geração de Valor Social em consonância com a Geração de Valor Econômico na {Parças} Developers School®.

4. Apresentação e análise dos dados

4.1 Idealizando a {Parças}: um negócio de impacto social

O autor desta nota técnica, Alan Almeida, co-fundador e diretor-executivo da {Parças}, nasceu na periferia de São Paulo, especificamente na Vila Nova Cachoeirinha. Aos 17 anos, iniciou como office-boy em um escritório de advocacia e posteriormente ingressou no curso de Direito. Foi durante essa época que conheceu Carla Cristina, sua esposa e sócia na {Parças}.

Após seis anos no escritório de advocacia e próximo da formatura em Direito, Alan conseguiu uma posição no Citibank como analista de derivativos. Alan observou que o entendimento na área de tecnologia poderia contribuir para o seu desenvolvimento profissional dentro da empresa. Diante disso, ele fez um curso de cibersegurança. Durante essa experiência, Alan notou a dificuldade da empresa em contratar profissionais de tecnologia, resultando em vagas não preenchidas devido à escassez de mão de obra qualificada na área.

Paralelamente às suas experiências profissionais, Alan passou por experiências pessoais que também influenciaram a criação da {Parças}. Vindo de uma família pobre e morando em um bairro periférico de São Paulo, testemunhou a morte de um tio, em virtude de um problema de saúde, na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru⁶³. Além disso, viu um primo ser internado na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA)⁶⁴, onde as condições precárias e relatos de violência impactaram profundamente sua percepção, gerando uma sensação de decadência e desesperança.

Sobre o que sentiu ao passar a visitar o primo na Fundação CASA, Alan se recorda que:

“[...] você entra na unidade você vê prédios totalmente em fase de decomposição, muita coisa suja, é um universo que você começa a entrar e parece que só tem podridão ali mesmo [...]. [...] Você olha para isso você vê como que os meninos estão sendo tratados, como estão sendo educados lá dentro, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil”.

Alan teve uma terceira experiência relacionada ao sistema prisional quando se deparou com um homem recém-libertado, que solicitava ajuda para retornar à sua cidade de origem após cumprir pena em um presídio na região metropolitana de São Paulo. Esse homem, em condições precárias e sem recursos financeiros, despertou nele reflexões sobre dignidade e reinserção social. Diante disso, ele questionou até quando essa situação perduraria e refletiu sobre a possibilidade de reincidência criminal diante da falta de oportunidades após a prisão. Alan explica que:

“o contexto de privação de liberdade é de extrema violência, de muita violência. O cara sai da unidade e ainda está nesse contexto, então, por uma questão de autopreservação, alguma coisa precisa ser feita. Aí me veio o insight: quando encontrei o [nome do homem que havia saído do sistema prisional], foi quando me veio o insight. Não sei por que motivo, mas foi só por eu encontrá-lo que falei: 'É isso, é isso que o gestor precisa. É esse cara que está saindo sem nada, e já que ele precisa, então, tecnologia. Vamos ensinar programação. Eu vou dar aula”.

⁶³ A Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Penitenciária do Carandiru devido ao bairro em que estava localizada, foi palco do maior massacre carcerário no Brasil em 2 de outubro de 1992. Nesse dia, 111 detentos foram assassinados durante uma ação da Polícia Militar para conter uma rebelião no Pavilhão 9, comandada pelo coronel Ubiratan Guimarães. Esse evento ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Em 2001, Ubiratan foi condenado a 632 anos de prisão, mas sua sentença foi anulada em 2006, o mesmo ano em que ele foi assassinado. Uma frase pichada no prédio onde Ubiratan morava, "aqui se faz, aqui se paga", possivelmente fazia referência ao Massacre do Carandiru (Moya & Pires, 2019).

⁶⁴ A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA/SP é uma autarquia criada pelo governo de São Paulo. Sua função principal é executar medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que cometeram atos infracionais antes de completarem 18 anos. Esses adolescentes podem permanecer sob custódia da instituição até completarem 21 anos (Fundação Centro..., [s.d.]).

Observando a escassez de profissionais qualificados na área de Tecnologia da Informação (TI) e o alto número de pessoas desfavorecidas pelo sistema prisional, Alan ponderou sobre a viabilidade de capacitar indivíduos inseridos ou egressos do sistema carcerário para atender à demanda do mercado de TI. Essa reflexão o levou a conceber a ideia de criar uma escola voltada para essa finalidade.

As experiências relatadas por Alan nos remetem às discussões propostas por Mair e Marti (2006), McLean (2006), Bartha (2019) e Rajabi (2018) sobre motivação empreendedora. Os autores argumentam que uma característica comum aos empreendedores sociais é o engajamento para resolver problemas sociais, em outros termos, eles se comprometem com a busca pelo “valor social” (Peredo & McLean, 2006; Dacin; Dacin & Matear, 2010) dos seus negócios.

Os relatos de Alan também refletem o conceito de compaixão descrito por Miller et al. (2012), que enfatiza seu papel crucial no negócio de impacto social ao estabelecer conexões emocionais e motivar comportamentos pró-sociais. Alan demonstra compaixão por seu tio, falecido enquanto estava preso no Carandiru, por seu primo internado na Fundação CASA, e por um desconhecido que enfrentava vulnerabilidade socioeconômica após sair da prisão e pedir ajuda nas ruas. Essas experiências sensibilizaram Alan de maneira significativa, levando-o a considerar a possibilidade de intervir. O sofrimento e a falta de assistência às pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional tornaram-se uma preocupação central para Alan, a ponto de ele ter um “insight” - a ideia de ensinar programação para essas pessoas.

Dessa forma, em 2016, Alan apresentou sua proposta de ensinar programação aos internos de uma unidade da Fundação CASA, onde seu primo esteve internado, ao diretor da instituição. Após esse contato inicial, foram realizadas mais 35 reuniões de alinhamento com o Núcleo de Identificação e Documentação do Adolescente (NIDA)⁶⁵ da fundação para concretizar o início das atividades. Em 2017, as aulas de programação para os jovens internos finalmente começaram. As dezenas de jovens que passaram pela formação dessa primeira turma foram empregados como estagiários e/ou jovens aprendizes em uma empresa da área de tecnologia, nesse estágio, a {Parças}, então chamada Parças da Esperança.

Alan e Carla deixaram seus empregos para se dedicarem ao projeto, que ainda não era concebido como um negócio ou empreendimento. Durante esse período, eles tomaram conhecimento do Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas (Vai Tec), oferecido pela Prefeitura de São Paulo. Esse programa tem como objetivo apoiar jovens empreendedores de baixa renda para transformarem suas ideias inovadoras em negócios tecnológicos sustentáveis (Prefeitura de São Paulo, 2023).

Em 2018, a Parças da Esperança foi selecionada para participar do Vai Tec. Foi nesse ponto que Alan e Carla começaram a contemplar a transformação da Parças em um negócio com uma abrangência além das atividades típicas de uma ONG. Eles viram a oportunidade de converter o projeto de capacitação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social em uma proposta de negócio capaz de atrair clientes e gerar valor econômico. Alan e Carla mantinham como objetivo auxiliar os jovens privados de liberdade (valor social), porém, precisavam simultaneamente garantir renda para sustentar a família e garantir a sustentabilidade financeira daquilo que até então era um projeto (valor econômico).

Com a ajuda do Vai Tec, a Parças da Esperança deu lugar à {Parças} Developers School®, um empreendimento social dedicado a promover um impacto significativo na formação profissional de indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Seu objetivo é

⁶⁵ Em 01 de fevereiro de 2021, o NIDA foi extinto da Fundação CASA (Portaria Administrativa No 157/2021, de 01 de fevereiro de 2021, 2021).

suprir a demanda por mão de obra qualificada no mercado de tecnologia e inovação. Alan defende a ideia de que a tecnologia possui o poder de transformar radicalmente a realidade das pessoas (Contrate um parça – Blog, [s.d.]).

Nesse momento, a {Parças} passa a ser interpretada como um negócio de impacto social, conforme definido nesta pesquisa, que prioriza a criação de valor social reconhecendo oportunidades e rejeitando limitações nos recursos disponíveis (Peredo; McLean, 2006). Enquanto muitos veem vulnerabilidade, estigma social e criminalidade associados àqueles que estão presos ou já passaram pelo sistema prisional, Alan identificou uma oportunidade de negócio. Isso permite tanto benefícios sociais (Dacin; Dacin & Matear, 2010), ao oferecer qualificação e reintegração no mercado de trabalho para pessoas marginalizadas, quanto geração de recursos financeiros (Teodósio & Comini, 2012; Wilson & Post, 2013; Groot & Dankbaar, 2014) para realizar a missão social do empreendedor. Em 2018, além de fornecer capacitação dentro das instalações da Fundação CASA, a {Parças} começou a atender os jovens egressos, oferecendo continuidade em sua formação como desenvolvedores. Nesse mesmo ano, a escola firmou um termo de cooperação técnica com a Fundação CASA. A assinatura desse termo é relevante, pois tornou mais fácil para a {Parças} atuar nas unidades da instituição. Com ele, a autorização para capacitar os jovens não dependia mais da autorização do diretor de cada unidade.

No início de 2019, a {Parças} expandiu suas operações para o presídio feminino de Santana, em São Paulo. Um termo de cooperação técnica foi assinado com essa unidade, permitindo que a escola colaborasse diretamente com o sistema prisional tradicional. Alan destaca que a formação de jovens (na Fundação CASA) e posteriormente com adultos (no sistema prisional tradicional) possuem, cada um, seus desafios e facilidades. No caso dos jovens, o maior desafio era a empregabilidade; em contrapartida, eles possuíam mais facilidade de aprendizado. Já com os adultos, era mais fácil conseguir colocações no mercado de trabalho, mas eles possuíam mais dificuldade de aprendizagem.

A {Parças} foi reconhecida pelo seu compromisso em solucionar o problema da reintegração social dos egressos do sistema prisional, o que resultou na criação de valor social (Mair & Martí, 2006; Dacin, Dacin & Matear, 2010). Esse reconhecimento foi evidenciado em 2021, quando a empresa recebeu o Prêmio Empreendedor Social do Ano, concedido pela *Schwab Foundation*⁶⁶, a maior premiação da América Latina. Além disso, em 2023, a {Parças} vendeu o *Global EdTech Startups Awards*⁶⁷, em Londres.

4.2 A geração de valor econômico da {Parças}: O modelo *Business to Business*

Com a {Parças} capacitando novos desenvolvedores, Alan enfrentou o desafio da discriminação contra ex-presidiários no mercado de trabalho de tecnologia. Embora possuíssem qualificações adequadas, graças à Escola, esses indivíduos não eram considerados pelas empresas como mão de obra qualificada, encontrando dificuldades para se inserirem nesse mercado, apesar da alta demanda por profissionais. Tal desafio pode ser compreendido a partir do que Borges (2019) chamou de “morte social” das pessoas em privação de liberdade ou ex-presidiários, ou seja, são os estigmas e às barreiras enfrentadas por essas pessoas após deixarem a prisão, como dificuldades de reintegração social,

⁶⁶ Prêmio realizado pela Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab, entidade irmã do Fórum Econômico Mundial (Trindade & Caseff, 2024).

⁶⁷ O Global EdTech Startups Awards (GES Awards) é a maior competição de EdTech global, unindo mais de 6.000 startups de EdTech de 130 países, fundado em 2014 para promover a expansão global e colaboração internacional no setor educacional (Global EdTech Awards, 2018).

discriminação no mercado de trabalho e limitações de acesso a serviços básicos, levando a uma exclusão social contínua e dificultando sua reinserção na sociedade.

O sistema prisional brasileiro, originalmente concebido com uma perspectiva predominantemente punitiva (Borges, 2019), não só priva os indivíduos de sua liberdade, mas também, após sua libertação e suposta reintegração à sociedade (Brasil, 1984), os sujeita à marginalização social (Studart, 2017). Isso é corroborado pelos dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (2022), que revelam taxas significativas de reincidência.

Diante do desafio de empregar os seus alunos recém-formados pela {Parças}, Alan percebeu uma oportunidade ao receber uma oferta de emprego como programador em 2019. Em vez de aceitar a proposta, durante a entrevista, ele abordou o sócio da empresa sobre suas necessidades de contratação e sugeriu a {Parças} como solução. Assim, ao invés de ser contratado, a escola de desenvolvedores conquistou seu primeiro cliente, que contratou 73 profissionais formados pela escola de uma só vez. A partir desse caso, sempre que potenciais clientes da {Parças} demonstravam dúvidas sobre a qualidade do serviço ou a competência dos desenvolvedores formados pela escola, Alan fornecia o contato da empresa que contratou os 73 profissionais como referência. Neste momento, Alan conceberá o modelo de transação o esboço do modelo de transação comercial de seu próprio negócio, adotando a estratégia de *business-to-business* (B2B).

O modelo B2B, a interação ocorre entre a empresa e a empresa contratante, em vez de se comunicar diretamente com os desenvolvedores (He, Jennings & Leung, 2003), simplifica o processo de contratação pela {Parça}, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por Alan para empregar profissionais qualificados formados pela escola. Além de abordar o desafio identificado por Mair e Marti (2006) sobre os empreendimentos sociais, os autores destacam que a principal dificuldade vem em gerar valor econômico que está na natureza econômica restritiva de seus potenciais clientes, frequentemente indivíduos economicamente vulneráveis. Esse cenário implica em limitações financeiras que os impedem de acessar certos produtos e serviços.

Toda a formação oferecida pela {Parças} não exige investimento financeiro de seu público-alvo, composto por pessoas em situação de privação de liberdade ou egressos do sistema prisional. Para sustentar essa estrutura de negócio, a {Parças} teve que identificar no mercado potenciais clientes, como empresas de tecnologia ou aquelas que necessitavam de mão de obra qualificada na área de tecnologia.

“A virada de chave aconteceu durante nossa participação na aceleração da VaiTec, quando nos foi atribuída uma tarefa extremamente desafiadora: coletar dados de mercado para entender sua dinâmica. Eles nos orientaram a pesquisar quais empresas de tecnologia contratavam desenvolvedores no Brasil, o volume de contratação anual, distribuição por tecnologia, setor e região. Foi uma tarefa incrivelmente desafiadora, mas foi ao me deparar com esses números que tive um insight. De 2019 a 2021, o mercado de tecnologia da informação criou 1,5 milhão de vagas, com uma média anual de 70 mil novas vagas até 2020, e movimentou globalmente 596 bilhões de dólares. No Brasil, o mercado de software tinha previsão de movimentar 22,9 bilhões de dólares. Foi aí que percebi o potencial do mercado. Ao ver o volume de contratações e o dinheiro envolvido, percebi que poderíamos gerar impacto e, conseqüentemente, obter lucros significativos ao resolver uma necessidade de mercado. Esse foi o insight que impulsionou nosso projeto” (Alan, Diretor Executivo da {Parças}).

Dessa forma, no contexto B2B, a fidelização do cliente é mais viável ao promover benefícios a longo prazo e cooperação mútua entre as empresas que estão fechando negócios (Lam et

al., 2004). Assim, Alan e sua equipe desenvolveram o portfólio de serviços da empresa, conforme descrito no Quadro 2.

Quadro 2. Formas de Contratação

1. Contratação Pontual	2. Ticket de Contratação	3. <i>Bootcamp</i> Personalizado
Essa modalidade possibilita uma contratação mais simples e assertiva de profissionais especializados para suprir demandas pontuais das empresas e de acordo com a senioridade e especificidades requeridas	A compra de ticket para a contratação de 5, 10, 20, 30 ou mais desenvolvedores permite que a empresa o utilize de acordo com suas necessidades ao longo do tempo e com a garantia de receber os profissionais necessários	Construímos programas personalizados para cada negócio e de acordo com suas necessidades tecnológicas. As imersões da {Parças} unem qualificação e aprendizado ágil, pensado para a nova cultura de mercado em que o conhecimento contínuo e personalizado são importantes diferenciais.

Fonte: {Parças} Developers School®. Org. pelos autores (2024).

A contratação pontual visa atender empresas de pequeno porte e startups. Nesse modelo, a empresa paga o equivalente ao salário do técnico que pretende contratar para a escola, que então disponibiliza o desenvolvedor conforme as necessidades da empresa. Neste contexto de serviço, o modelo de negócios aplicado assemelha-se ao chamado B2C, ou *Business to Consumer*. Nele, as transações ocorrem diretamente com os clientes individuais, nos quais os compradores realizam transações de venda diretamente com o cliente (He, Jennings & Leung, 2003). O ticket, por sua vez, permite à empresa cliente contratar a quantidade de desenvolvedores necessária ao longo do tempo, ao invés de apenas um, como ocorre na contratação pontual. O valor individual de cada contratação pelo ticket é inferior ao da contratação pontual, além de oferecer condições de parcelamento.

O *bootcamp* é uma solução personalizada para grandes empresas, adaptada às suas necessidades tecnológicas. Nesse tipo de contratação, são incluídas certificações durante a formação dos desenvolvedores, permitindo à empresa definir o perfil desejado dos profissionais. Por exemplo, se o cliente é um banco, a {Parças} oferece certificações como CPA-20 ANBIMA, relacionada ao mercado de capitais, e Six Sigma, relacionada ao gerenciamento de riscos, para que os desenvolvedores possam atender às demandas específicas dos clientes. Alan enfatiza que esse serviço proporciona uma visão holística ao profissional, permitindo que ele atenda plenamente às necessidades do cliente.

Por conseguinte, ao gerar valor econômico, a {Parças} consegue também aumentar sua geração de valor social por meio de um modelo de sucesso compartilhado, conforme elencado por Mair e Marti (2006). Nesse modelo, os indivíduos que estão no sistema prisional ou são egressos não precisam pagar pela sua formação, mas investem seu próprio tempo nesse processo. Posteriormente, ao serem contratados como desenvolvedores, assumem o compromisso de atuar como mentores para a próxima geração, durante o mesmo período em que foram estudantes, contribuindo assim para o aprendizado das futuras gerações.

Após superar os desafios relacionados à contratação dos desenvolvedores formados pela escola, a {Parças}, em 2019, conseguiu estabelecer diversos contatos. Isso resultou em

faturamentos significativos, com valores de R\$ 50 mil, R\$ 80 mil, e saltos exponenciais que culminaram em um faturamento anual de R\$ 500 mil ao final do ano (Xavier, 2021).

Atualmente, os clientes da {Parças} incluem organizações governamentais que adquirem a metodologia para implementação em casas de detenção, além de empresas que buscam empregar os graduados do programa como parte de seus compromissos com questões ambientais, sociais e de governança. Entre os clientes da empresa estão a Raccoon, Barkus, Gerdau, os bancos Itaú e Bradesco, a startup Quinto Andar, a gigante de software Montreal e a plataforma de educação SAS, entre outros (Xavier, 2021). A receita da {Parças} em 2022 estava em cerca de R\$ 1 milhão, com perspectivas de aumento de 50% no faturamento nos próximos 12 meses (Mari, 2022).

Atualmente, o banco de talentos da empresa é composto por 6.146 desenvolvedores já formados, com uma taxa de empregabilidade de 89% e uma taxa de reincidência no sistema prisional de 4%. A taxa de desistência da formação é de 16%. A {Parças} conta atualmente com 6.828 alunos em formação, dos quais 61% são homens e 41% são mulheres. Entre as mulheres, 43% são mães solteiras, com uma média de dois filhos. Do total de alunos, 72% se identificam como negros, sendo 28% pardos e 44% pretos. Além disso, 96% dos estudantes moram em imóveis alugados, e 71% declaram residir com até cinco pessoas no mesmo endereço.

Com o sucesso do empreendimento, a Parças despertou interesse do mercado de investidores. Atualmente, a escola conta com o Nu Bank e a Bossanova Investimentos como acionistas da empresa. A divisão acionária da empresa é a seguinte: Provence Investimentos e Península Participações, ambas detêm 1% das ações ordinárias; o Instituto Helda Gerdau possui ações do tipo *Equity free*; Nubank possui 3,7% das ações preferenciais; e Pool Bossa Nova Investimentos detém 10% das ações preferenciais. O restante das ações está distribuído entre os fundadores, Alan e sua esposa Carla Cristina, e Francisco Neto, que atuou como conselheiro da {Parças} até 2019 e, em 2020, tornou-se sócio (Sögur-Hous, 2022).

5. Considerações finais

Nesta pesquisa, exploramos a trajetória de um negócio de impacto social cujo propósito é capacitar indivíduos privados de liberdade e egressos do sistema prisional como desenvolvedores. Em um contexto em que a eficácia da ressocialização é questionada, devido à alta taxa de reincidência, torna-se imprescindível a implementação de políticas públicas e iniciativas que favoreçam a reintegração desses indivíduos à sociedade.

Nesse cenário, destacamos a {Parças} Developers School®, um empreendimento social que almeja inserir egressos do sistema prisional no mercado de trabalho de TI, através de um programa de capacitação especializada. Ao abordar um problema social relevante, a reintegração social, e propor uma solução de negócio, a {Parças} não apenas combate a marginalização desses indivíduos, mas também contribui para suprir a demanda por profissionais qualificados no setor de TI.

Entre os achados da pesquisa, ressaltamos a importância das experiências e da empatia dos empreendedores sociais na concepção e consolidação de um empreendimento dessa natureza, assim como o papel fundamental de um negócio na desconstrução dos estigmas associados às pessoas que já estiveram encarceradas. Além disso, enfatizamos a relevância da geração de valor econômico para assegurar a sustentabilidade financeira desses empreendimentos.

No caso da {Parças}, que adota o modelo de transação comercial *business to business* (B2B), essa escolha estratégica se revelou crucial para angariar recursos e ampliar o alcance do programa, maximizando seu impacto social e garantindo sua viabilidade financeira. Este

modelo, apesar das suas especificidades, pode ser uma alternativa eficaz na busca pela sustentabilidade financeira de empreendimentos sociais similares.

Quanto a uma agenda de pesquisa suscitada pelos achados da presente pesquisa, destacamos a necessidade de um maior aprofundamento sobre acelerações e a criação de ambientes de fomento para negócios de impacto social: o Vai Tec desempenhou um papel crucial para a {Parças}, não apenas com recursos financeiros, mas, principalmente, com mentorias e capacitações para análise da viabilidade financeira e perscrutação de potenciais clientes. Evidenciamos também a necessidade de novas pesquisas sobre o papel dos governos, seja nos âmbitos municipal, estadual ou nacional, na criação de ambientes de fomento para negócios de impacto social, considerando que as relações sócio-estatais e as políticas públicas podem fomentar o desenvolvimento de novos empreendimentos focados na solução de problemas sociais.

Referências Bibliográficas

Adesampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento. ([s.d.]). Recuperado 20 de abril de 2024, de <https://adesampa.com.br/>

Anuário Brasileiro de Segurança Pública. (2023). <https://apidSPACE.universilab.com.br/server/api/core/bitstreams/c0c6abca-36ce-4469-aff1-6cdba95bf197/content>

Bartha, Z., Gubik, A. S., & Bereczk, A. (2019). The social dimension of the entrepreneurial motivation in the central and eastern european countries. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 7(1), 9-27.

Bitencourt, C. R. (2019). *Código penal comentado*. São Paulo: Saraiva.

Borges, J. (2019). *Encarceramento em massa*. São Paulo, Sp: Pólen.

Brasil. (1984). Lei n. 7.210. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm

Contrate um parça – Blog. ([s.d.]). Chega de perder tempo postando inúmeras vagas em TI, contrate um programador em até 10 dias. Recuperado 6 de abril de 2024, de <https://parcas.com.br/blog/index.php/contrate-um-parca/>

Corrêa, M. (2022). Ressocialização e reintegração: breve debate. *Temáticas*, 30(59), 337-362. <https://doi.org/10.20396/tematicas.v30i59.15950>

Criollo-C, S., Guerrero-Arias, A., Jaramillo-Alcázar, Á., & Luján-Mora, S. (2021). Mobile learning technologies for education: Benefits and pending issues. *Applied Sciences*, 11(9), 4111. <https://doi.org/10.3390/app11094111>

Dacin, P. A., Dacin, M. T., & Matear, M. (2010). Social entrepreneurship: Why we don't need a new theory and how we move forward from here. *Academy of management perspectives*, 24(3), 37-57. <https://doi.org/10.5465/amp.24.3.37>

Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. (2021). *11º Ciclo – Infopen*. Recuperado de <https://www.gov.br/depen/pt-br/servicos/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/relatorios-analiticos/br/brasil-dez-2021.pdf>

Dias, P. E. (2015, novembro 17). *Fundação Casa mantém “mini Carandiru” no centro de SP*. Ponte Jornalismo. <https://ponte.org/fundacao-casa-mantem-mini-carandiru-no-centro-de-sp/>

Flauzina, A., & Pires, T. (2019). Cartas do Cárcere: horizontes de resistência política. *Revista Direito e Práxis*, 10, 2117-2136. <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2019/43885>

Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. ([s.d.]). *Funções e competências*. Recuperado 20 de abril de 2024, de <https://fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/funcoes-e-competencias/>

Global EdTech Awards. (2018). About. <https://www.globaledtechawards.org/about>

Groot, A., & Dankbaar, B. (2014). Does social innovation require social entrepreneurship?. *Technology Innovation Management Review*, 4(12).

He, M., Jennings, N. R., & Leung, H. F. (2003). On agent-mediated electronic commerce. *IEEE Transactions on knowledge and data engineering*, 15(4), 985-1003. <https://doi.org/10.1177/0092070304263330>

Iniciativa Negra. (2021). A liberdade é uma luta constante: efeitos e permanências do cárcere na vida de egressos e familiares pós-prisão na cidade de São Paulo. <https://iniciativanegra.org.br/publicacao/a-liberdade-e-uma-luta-constante/>

Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K., & Murthy, B. (2004). *Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and Switching Costs: An Illustration From a Business-to-Business Service Context*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 32(3), 293–311. doi: 10.1177/0092070304263330

Machado, N. O., & Guimarães, I. S. (2014). A realidade do sistema prisional brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. *Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI*, 5(1), 566-581.

Mair, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. *Journal of world business*, 41(1), 36-44. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.09.002>

Mari, A. (2022, agosto 18). *Parças aposta no digital e transforma ex-detentos em desenvolvedores*. Startups. <https://startups.com.br/noticias/parcas-transforma-ex-detentos-em-desenvolvedores/>

Miller, T. L., Grimes, M. G., McMullen, J. S., & Vogus, T. J. (2012). Venturing for others with heart and head: How compassion encourages social entrepreneurship. *Academy of management review*, 37(4), 616-640. <https://doi.org/10.5465/amr.2010.0456>

Moya, I., & Pires, M. (2019, junho 5). *O Massacre do Carandiru e suas versões | Politize! POLITIZE!* <https://www.politize.com.br/massacre-do-carandiru/>
{Parças} Developers School®. (s.d). Sobre. <https://www.parcas.com.br/sobre.html>

Peredo, A. M., & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. *Journal of world business*, 41(1), 56-65. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.10.007>

Pimentel, A., & Barros, B. W. (2020). As prisões no Brasil: espaços cada vez mais destinados à população negra do país. In Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Org.), *Anuário Brasileiro de Segurança Pública* (pp. 306-307). São Paulo, SP: FBSP. Recuperado de <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf>

Portaria Administrativa Nº 157/2021, de 01 de fevereiro de 2021 (2021). <https://fundacaocasa.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/PA-157-21.pdf>

Prefeitura de São Paulo. (2023, janeiro 20). Informações sobre Programa Vai Tec. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/espaco_do_trabalhador/?p=256406#:~:text=O%20Vai%20Tec%20tem%20como,%2C%20Valida%C3%A7%C3%A3o%20e%20Pr%C3%A9%20Dacelera%C3%A7%C3%A3o.

Rajabi, R., Brashear-Alejandro, T., & Chelariu, C. (2018). Entrepreneurial motivation as a key salesperson competence: trait antecedents and performance consequences. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 33(4), 405-416. <https://doi.org/10.1108/IBIM-12-2016-0278>

Secretaria Nacional de Políticas Penais. (2022). Reincidência Criminal no Brasil. <https://www.gov.br/senappen/pt-br/assuntos/noticias/depen-divulga-relatorio-previo-de-estudo-inedito-sobre-reincidencia-criminal-no-brasil/reincidencia-criminal-no-brasil-2022.pdf/view>

Sharir, M., & Lerner, M. (2006). Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs. *Journal of World Business*, 41(1), 6–20. 10.1016/j.jwb.2005.09.004

Sögur-Hous, D. (2022). *Parças transforma ex-detentos em programadores—E atraiu Nubank e Bossanova*. Reset. <https://capitalreset.uol.com.br/empresas/startups/escola-parcas-programacao-dev-ex-detentos/>

Studart, L. M. C. (2017). A reinserção social dos egressos do sistema prisional brasileiro: realidade ou utopia?. *Episteme Transversalis*, 5(1).

Teia – Adesampa. ([s.d.]). Recuperado 6 de abril de 2024, de <https://adesampa.com.br/teia/>

Teodósio, A. D. S.de S., & Comini, G. (2012). Inclusive business and poverty: prospects in the Brazilian context. *Revista de Administração*, 47(3), 410-421. <https://doi.org/10.5700/rausp1047>

Trindade, E. & Caseff, G. (2024, março 20). Empreendedor Social abre inscrições para edição histórica de 20 anos. <https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2024/03/empreendedor-social-abre-inscricoes-para-edicao-historica-de-20-anos.shtml>

Vieira, V. G., Oliveira, V. M. D., & Miki, A. F. C. (2023). Framework de Mensuração do Empreendedorismo Social para Países em Desenvolvimento. *Revista de Administração Contemporânea*, 27(2), e220017. 10.1590/1982-7849rac2023220017.por

Wilson, F., & Post, J. E. (2013). Business models for people, planet (& profits): exploring the phenomena of social business, a market-based approach to social value creation. *Small Business Economics*, 40, 715-737. 10.1007/s11187-011-9401-

Xavier, A. (2021, julho 5). *Sua empresa contrata egressos do sistema prisional? O {Parças} capacita ex-detentos para atuar no mercado de programação*. Projeto Draft. <https://www.projtodraft.com/sua-empresa-contrata-egressos-do-sistema-prisional-o-parcas-capacita-ex-detentos-para-atuar-no-mercado-de-programacao/>

Nota Técnica

13. NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL COMO TENDÊNCIA DE INOVAÇÃO: A ESTRATÉGIA NACIONAL DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DE IMPACTO (ENIMPACTO) E A IMPORTÂNCIA DE MÉTRICAS DE INCLUSÃO DIGITAL

Alan Grizalho de Almeida⁶⁸
Ana Carolina Tosetti Davanço⁶⁹

Resumo

A nota técnica apresenta o conceito de negócios de impacto social e expõe, sinteticamente, o caso da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpecto). A inclusão digital pode ser um dos objetivos contemplados pelos negócios de impacto apoiados pela Enimpecto. Neste sentido, a nota defende o desenvolvimento de métricas para monitorar e avaliar os impactos que geram estes negócios relacionados à inclusão digital.

Palavras-chave: *Negócios de impacto social. Inovação social. Inclusão digital.*

Abstract

The technical note presents the concept of social impact businesses and briefly outlines the case of the National Strategy for Impact Investments and Businesses (Enimpecto). Digital inclusion can be one of the objectives addressed by the impact businesses supported by Enimpecto. In this regard, the note advocates for the development of metrics to monitor and assess the impacts generated by these businesses related to digital inclusion.

Keywords: *Social impact businesses. Social innovation. Digital inclusion.*

⁶⁸ **Alan Grizalho de Almeida.** Aluno Especial na Disciplina de Empreendedorismo Tecnológico do Programa de Pós-Graduação em Ciência Tecnologia e Sociedade - PPGCTS Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. Pós-Graduado em Engenharia de Dados - PUC-Minas. Graduando em Defesa Cibernética & Secure DevOps (Defesa Cibernética) Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) – São Paulo, SP – Brasil. Tecnólogo em Gestão Empresarial e Inovação - FATEC São Paulo, SP – Brasil. Graduado em Direito pela Faculdade Zumbi dos Palmares – FAZP - São Paulo, SP – Brasil. Especialização técnica em Gestão de Projetos - ETEC São Paulo, SP – Brasil. grizalho.almeida@gmail.com

⁶⁹ **Ana Carolina Tosetti Davanço.** Graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Administração pela Universidade São Caetano do Sul (USCS). Foi Técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) no Sindicato dos Bancários de São Paulo. É Assistente Parlamentar VII na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da equipe de assessoria do Deputado Luiz Cláudio Marcolino (PT-SP). Contribui para a constituição e funcionamento do Observatório de Transformação Digital da USP. acdavanco@gmail.com

Introdução

Negócios de Impacto Social são respostas inovadoras de empreendedores que enxergam nos problemas complexos, oportunidades de desenvolver produtos e serviços que respondam às necessidades das pessoas e do planeta⁷⁰. Como empreender, financiar e apoiar esses negócios? O caminho entre o propósito que move o empreendedor e o impacto gerado por ele é trilhado junto a familiares, amigos, aceleradoras, investidores, clientes, acadêmicos e outros atores que dão acesso a diferentes ferramentas, perspectivas, competências, recursos, redes e reflexão.

A presente nota técnica é um convite àqueles que se interessam em conhecer o estado atual do ecossistema de impacto positivo em nosso país, e daqueles que pensam e difundem conhecimento, que fazem, financiam, empreendem, aceleram e pensam o campo. Também é relevante para aqueles interessados em se juntar ao movimento global que reúne empreendedores sociais, executivos de grandes empresas, aceleradoras, investidores e gestores públicos que acreditam em modelos de negócios que resolvem problemas sociais e/ou ambientais.

O dinamismo desse campo é proporcional à complexidade e urgência com que os problemas sociais e ambientais desafiam governos, empresas, organizações e indivíduos dispostos a serem agentes de mudanças. Estão aqui reunidas algumas das maiores referências nacionais de um movimento global que prega ser possível, sim, conciliar retorno financeiro e resolução de problemas socio-ambientais. Mensageiros da ideia de que mecanismos de mercado podem e devem servir à transformação da sociedade.

Esta complexidade exige que, para desbravar fronteiras do conhecimento, é necessário construção coletiva, mobilizando organizações que possam somar recursos humanos, financeiros, conhecimentos e redes de contatos, colaborar e cocriar conteúdos, narrativas, visões de futuro, recomendações, iniciativas-piloto para fortalecer essa agenda e até construção de acordos de tríplice hélice.

Abrangido por empresários(as) e investidores(as), os associados do ICE (Instituto de Cidadania Empresarial) entendem que há nos negócios de impacto uma oportunidade de migração de um capital que hoje é investido em mercados tradicionais para soluções efetivamente comprometidas com a resolução de desafios sociais e ambientais, desde que essas soluções sejam empreendimentos que possam:

- 1) explicar com clareza qual a transformação socioambiental que promovem;
- 2) oferecer retornos financeiros a esse capital;
- 3) ter indicadores que mensurem seu impacto.

O exposto advém do estudo de 2019 no âmbito da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que permitiu refinar as características que definem os negócios de impacto.

O resultado reforça que os negócios de impacto consolidam, em seu modelo de negócio e seu comprometimento com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do planeta, um

⁷⁰ Entre as obras que compõem a literatura sobre investimentos de impacto, destacam-se: Defourny e Nyssens (2008); Ladeira e Machado, (2013); Kim et al. (2014); Wu et al. (2017); Agapitova, Sanches e Tinsley (2017); Santos (2018); Agrawal e Hockerts (2019); Bozhinkin, Macke e da Costa (2019); Gupta et al (2020); Berry, Ghadimi e Choi (2020); Choi e Park (2020); Aliança (2020).

tipo único de empreendimento inovador e necessário para somar com as políticas públicas e o terceiro setor no enfrentamento dos problemas sociais e ambientais brasileiros (Barki, E., Maria Comini, G., & Gama-Torres, H. 2019).

Capitalismo e impacto social

O mundo pode estar em crise na percepção de muitos. A chamada crise ambiental parece se acelerar, com a intensificação de episódios climáticos extremos em diferentes geografias. Em termos sociais, a desigualdade se amplia nos países desenvolvidos, pressionados pelo avanço da inovação tecnológica⁷¹ e suas repercussões para o mundo do trabalho⁷².

A grande recessão de 2008 marcou um ponto de virada. Ao longo da última década, tem se tornado cada vez mais claro que a versão de capitalismo orientada financeiramente, que dominou desde os anos 1980, não produziu uma economia sustentável e inclusiva. De fato, quatro décadas de capitalismo financeiro serviram principalmente para criar níveis tóxicos de desigualdade, excluir comunidades inteiras e levar o planeta à beira do colapso ambiental. Segundo Stuart L. Hart⁷³ é possível afirmar sobre o ponto de virada no capitalismo:

Traçamos o seguinte paralelo: em 1517, Martinho Lutero pendurou suas “95 teses” na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, desafiando a doutrina da Igreja Católica e desencadeando uma onda de turbulência religiosa, política e intelectual. A Reforma Protestante era, essencialmente, um questionamento à autoridade Papal — sustentando que a Bíblia, e não a tradição da Igreja, deveria ser a única fonte de autoridade espiritual. Em outras palavras, era chegado o momento de a prática cristã ser dirigida pelos discípulos ao invés das demandas dos sumos sacerdotes e elites religiosas.

Em 2018, quando Larry Fink, CEO da Black Rock, enviou sua primeira carta para CEOs implorando que as empresas focassem em propósitos para a sociedade (e não apenas em maximizar lucros), não foi diferente das “95 teses” de Martinho Lutero: ele ampliou uma onda que já vinha se formando há duas décadas — uma Reforma “Capitalista”: era finalmente

⁷¹ Em 2023 a Microsoft anunciou investimento na revolucionária OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT. Esse aporte foi de US\$13 bilhões com uma longa especulação do mercado e mais US\$ 750 milhões adicionais investidos no começo de outubro de 2023, esse montante reforça a magnitude da aposta da Microsoft no mercado de inteligência artificial (Lopes, A. 2024). Porém a plataforma DeepSeek de inteligência artificial (IA) chinesa, com apenas 2 anos depois abalou ainda mais o mundo da tecnologia de forma profundamente e inesperada. O Mercado de Capitais americano indicou perdas em cerca de 1 trilhão de US\$ de alguns gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, que tiveram perda de valor de mercado na Nasdaq com a entrada do novo concorrente Chines (Igreja, A. 2025).

⁷² O ‘Future of Jobs Report 2025’ (Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025), publicado neste mês pelo Fórum Econômico Mundial, oferece uma análise abrangente sobre as transformações no mercado de trabalho global. No contexto brasileiro, o déficit de competências no mercado de trabalho em geral é apontado como uma das principais barreiras à transformação empresarial. O estudo também revela que as tendências mundiais em transformação, como tecnologia, economia, demografia e a transição verde, devem gerar 92 milhões de empregos até 2030.

⁷³ Stuart L. Hart é uma das maiores autoridades do mundo sobre as implicações do meio ambiente e da pobreza na estratégia de negócios. De acor do com a Bloomberg Businessweek, ele é “um dos fundadores da teoria econômica da ‘base da pirâmide’”. Hart é professor e Membro Distinto Steven Grossman em Negócios Sustentáveis na Grossman School of Business da Universidade de Vermont e cofundador do Programa de MBA em Inovação Sustentável da Universidade.

chegada a hora de os negócios serem novamente dirigidos pelas necessidades de todas as partes interessadas, e não apenas as dos sumos sacerdotes de Wall Street, CEOs e elites financeiras (Barki, E., Maria Comini, G., & Gama-Torres, H. 2019).

É preciso nada menos do que uma transformação para uma forma de capitalismo verdadeiramente sustentável, reduções incrementais de impactos negativos e programas de responsabilidade social simplesmente não serão mais suficientes.

Entre o tempo de Martinho Lutero e Larry Fink, o capitalismo passou por muitas reviravoltas em sua evolução. Entretanto, ao invés de uma transformação para uma forma de capitalismo verdadeiramente sustentável, nos últimos 20 anos, aumentamos a população global em quase 2 bilhões de pessoas e intensificamos ainda mais nossa pegada ecológica no planeta.

A pergunta é: quantas das empresas atuais terão coragem de prosperar a partir da maior transformação da história humana (em vez de se tornarem vítimas dela)? As organizações e empreendedores que tiverem sucesso em seu futuro serão aqueles que concentrarem as energias criativas do seu pessoal em solucionar os problemas sociais e ambientais urgentes que enfrentamos agora. Sustentabilidade ambiental e inclusão serão a razão de ser dos negócios de amanhã. Estamos entrando na era do capitalismo movido por propósito.

Teoria de inovações criadoras de mercados: Paradoxo da Prosperidade

O mundo pode estar passando por crises como intensificação de episódios climáticos extremos, extrema pobreza, aumentos no consumo material, geração de resíduos e emissão de gases entre outros, entretanto de acordo com o Banco Mundial, mais de 4 trilhões de dólares foram gastos de 1960 até 2021, tentando ajudar países mais pobres. Por mais antagônico que seja, muitas dessas intervenções não tiveram tanto impacto quanto eram esperadas. Na realidade, muitos dos países mais pobres do mundo em 1960, ainda são pobres nos dias de hoje, mesmo depois de bilhões de dólares em investimento.

Esse paradoxo entre como promover a prosperidade de uma nação é o foco do estudo realizado pelo saudoso Professor Clayton M. Christensen⁷⁴ publicado no livro *“O Paradoxo da Prosperidade: Como a Inovação Pode Tirar as Nações da Pobreza”*, em coautoria com os pesquisadores Efosa Ojomo⁷⁵ e Karen Dillon, em que uma das estratégias na promoção da prosperidade é a inovação.

Aplicando a análise rigorosa e baseada na teoria pela qual ele é conhecido, Christensen sugere um caminho melhor. O tipo certo de inovação não apenas constrói empresas - mas também constrói países. O Paradoxo da Prosperidade identifica os limites dos modelos comuns de desenvolvimento econômico, que tendem a ser os esforços de cima para baixo, e oferece uma nova estrutura para o crescimento econômico baseado no empreendedorismo e na inovação criadora de mercado. Christensen, Ojomo e Dillon usam exemplos bem-

⁷⁴ Clayton M. Christensen foi Professor Kim B. Clark de Administração de Empresas da Harvard Business School, aclamado autor e professor, é considerado a maior autoridade mundial em inovação disruptiva, um estudioso distinto, Christensen foi um dos teóricos de negócios mais influentes dos últimos 50 anos, de acordo com a Forbes, e foi classificado duas vezes no topo da lista Thinkers 50 entre muitos outros prêmios e elogios. *“Clayton Christensen foi um dos maiores acadêmicos do mundo em inovação e uma pessoa notável que teve uma profunda influência em seus alunos e colegas”*, diz o reitor Nitin Nohria (Kenny. B. 2020).

⁷⁵ Efosa Ojomo é um pesquisador sênior no Clayton Christensen Institute, onde lidera a pesquisa do núcleo de Prosperidade Global.

sucedidos do próprio desenvolvimento econômico americano, incluindo Ford, Eastman Kodak e Singer Sewing Machines, e mostram como modelos semelhantes funcionaram em outras regiões, como Japão, Coreia do Sul, Nigéria, Ruanda, Índia, Argentina e no México.

Um case de inovações criadoras de mercados é o do Prof. Muhammad Yunus, Nobel da Paz, empreendedor social que fundou o Grameen Bank em Bangladesh. O negócio começou em um pequeno vilarejo chamado Jabra, próximo a faculdade em que lecionava. O foco do banco era a concessão de microcréditos a mulheres que sofriam a exploração por um sistema de agiotagem local e não tinham condição de prosperar. Neste caso, fica evidente o tipo de inovação, uma vez que atende um grupo de não consumidores, que são mulheres que não possuíam acesso ao sistema de crédito.

É notável que um dos impactos ligados ao negócio social de Yunus foi a redução da pobreza que antes atingia 71% da população e no último levantamento em 2017, atingiu apenas 23% do total da população. Isso mostra como é possível inovar com um negócio de impacto social e transformar uma região como resultado.

Dessa forma, o singular e robusto estudo *“O Paradoxo da Prosperidade: Como a Inovação Pode Tirar as Nações da Pobreza”* evidencia com cases reais, que soluções efetivamente comprometidas com a resolução de desafios sociais e ambientais, são possíveis. *Os negócios de impacto consolidam, em seu modelo de negócio o seu comprometimento com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do planeta, um tipo único de empreendimento inovador e necessário.*

2. A Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpecto)

A Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpecto) foi instituída pelo Decreto nº 9.244, de 2017, com o objetivo de fomentar o ecossistema de negócios de impacto social e ambiental no Brasil. Esses negócios combinam a busca por retorno financeiro com a geração de impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, sendo uma abordagem inovadora para enfrentar desafios socioeconômicos do país⁷⁶.

De acordo com Sampaio (s.d):

“Entre as justificativas para um maior desenvolvimento dos ecossistemas de negócios de impacto estão os desafios e recursos restritos de governos em atender seus cidadãos com serviços essenciais, sobretudo os mais pobres, e a capacidade das empresas locais em atender a essa lacuna através de soluções inovadoras e, em países em desenvolvimento, para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (...)”

As empresas sociais não apenas suprem ou complementam as atividades governamentais, provendo bens públicos e serviços através de sua atuação no mercado, como também criam valor social através de suas atividades organizacionais baseadas em suas missões sociais. Os investimentos de impacto vêm se ampliando ao longo das últimas duas décadas no mundo e, mais recentemente, na última década, nos países em desenvolvimento. No mesmo período, surgiram diferentes modelos de apoio do setor público às empresas sociais, através de políticas nacionais, com experiências diversas de participação nos ecossistemas dos investimentos de impacto em países de todo o mundo (...).

⁷⁶ Para o detalhamento e avaliação do Enimpecto, ver Barki e Gama Torres (2019); Maciel (2020); Rocha (2021); Carvalho (2021); De Assunção et al (2022); De Lima e De Souza (2021 e 2024); De Saules Nogueira (2021); De Souza Carvalho (2021); Sampaio (s.d).

O Brasil já tem uma política nacional para os negócios de impacto, que, apesar de recente, é bem documentada. A Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpecto), criada em 2017, com prazo de 10 anos, nasceu com a característica de autoavaliação, comum da área de negócios de impacto, que, pelo próprio nome, é associada a avaliações de impacto socioambiental e financeiro, geralmente uma exigência dos principais financiadores dos negócios de impacto; estas avaliações muitas vezes são elaboradas a partir de teoria da mudança dos negócios. A Enimpecto conta com ampla publicização de suas ações, através de documentos disponíveis no sítio do (Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio) -MDIC.

Desde sua criação, a Enimpecto tem avançado em diversas frentes. Um dos principais avanços é a articulação interinstitucional, que envolve a mobilização de diferentes atores do setor público, privado e do terceiro setor para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios de impacto. Essa interação entre diversos segmentos é essencial para garantir a construção de políticas e iniciativas mais eficazes, possibilitando a troca de conhecimentos e a implementação de ações coordenadas.

No primeiro ano após o relançamento da Enimpecto, aproximadamente 2 mil negócios de impacto receberam apoio financeiro, totalizando investimentos de cerca de R\$ 250 milhões. Esses recursos foram disponibilizados por diversas fontes, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Projetos como o "Meu Pé de Árvore", focado na regeneração e preservação ambiental, e a "Amitis", que implementa hortas hidropônicas sustentáveis para combater a fome, estão entre os empreendimentos beneficiados.

Além disso, o Comitê da Enimpecto aprovou uma meta ambiciosa de mobilizar R\$ 180 bilhões para negócios de impacto nos próximos dez anos, conforme delineado no Plano Decenal da estratégia. Este plano esteve aberto para consulta pública até novembro de 2023, permitindo que diversos setores da sociedade contribuíssem com sugestões e comentários.

Essas iniciativas refletem o compromisso do Brasil em consolidar a economia de impacto como um pilar para o desenvolvimento sustentável, promovendo inclusão social, inovação e responsabilidade socioambiental.

Em 2024, foi instituído o Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto), com o objetivo de alinhar as legislações estaduais e municipais à estratégia nacional. Até setembro de 2024, estados como Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas já haviam aderido ao sistema, demonstrando o potencial de colaboração entre União, estados e municípios no fortalecimento do ecossistema de impacto. A meta é expandir essa iniciativa para todos os estados e o Distrito Federal até 2032

Organizações como o Catalyst 2030 Brasil enfatizam a importância de realizar mapeamentos abrangentes das necessidades, lacunas e soluções existentes em cada um dos 26 estados. Essa abordagem busca identificar e articular soluções de impacto socioambiental de forma mais localizada, garantindo que as iniciativas sejam adaptadas às realidades regionais e potencializando o impacto da Enimpecto em todo o país.

Embora a Enimpecto tenha avançado em nível nacional, a avaliação específica de sua implementação e impacto nos estados brasileiros ainda é limitada. A adesão de alguns estados ao Simpacto é um indicativo positivo, mas é essencial promover avaliações mais detalhadas e específicas em nível estadual para compreender plenamente os resultados e desafios da estratégia em diferentes contextos regionais

Outro aspecto importante é o apoio a investimentos de impacto. Para viabilizar o crescimento desse setor, a Enimpecto tem incentivado a criação de fundos e mecanismos financeiros específicos, incluindo linhas de crédito diferenciadas e estímulos fiscais. Essas medidas são fundamentais para atrair mais investidores e proporcionar condições mais acessíveis para que negócios de impacto possam se consolidar e expandir sua atuação.

No campo do empreendedorismo social, a Enimpecto tem promovido políticas públicas e programas voltados à capacitação de empreendedores. O fortalecimento de startups e pequenas empresas com foco em impacto social tem sido uma prioridade, pois são esses negócios que possuem maior potencial para transformar realidades locais, gerando benefícios para comunidades vulneráveis e estimulando o desenvolvimento sustentável.

Além disso, um dos grandes avanços tem sido o desenvolvimento de métricas e avaliação de impacto. A criação de parâmetros para medir e monitorar os impactos socioambientais dos negócios garante maior transparência e credibilidade ao setor. Isso permite que investidores e gestores possam tomar decisões mais embasadas, assegurando que os recursos sejam direcionados para iniciativas realmente eficazes.

Apesar dos avanços, a Enimpecto ainda enfrenta desafios significativos. A baixa disponibilidade de capital continua sendo um obstáculo para muitos negócios de impacto, especialmente para aqueles em estágio inicial. Embora o interesse por esse tipo de investimento esteja crescendo, o acesso a capital ainda é limitado, o que impede o desenvolvimento de novas iniciativas e a escalabilidade das existentes.

Outro grande desafio é a falta de regulamentação específica para o setor. Atualmente, não há um arcabouço jurídico sólido que reconheça e diferencie os negócios de impacto, o que dificulta a obtenção de incentivos e acesso a financiamentos públicos e privados. A criação de um marco regulatório mais claro e favorável poderia proporcionar maior segurança jurídica e fomentar o crescimento desse ecossistema.

Além disso, ainda há um grande desconhecimento sobre o conceito e o potencial dos negócios de impacto por parte de empreendedores, investidores e gestores públicos. A falta de uma cultura empreendedora voltada para o impacto social e ambiental limita a adoção de modelos de negócios inovadores e sustentáveis. Campanhas de conscientização e programas de capacitação são fundamentais para ampliar o entendimento sobre esse segmento e estimular seu desenvolvimento.

A mensuração de impacto, apesar dos esforços para sua padronização, ainda apresenta desafios. A falta de critérios uniformes e metodologias confiáveis pode dificultar a avaliação real dos benefícios gerados pelos negócios de impacto. Isso, por sua vez, afeta a captação de recursos e a credibilidade do setor perante investidores e órgãos reguladores.

Por fim, a integração dos negócios de impacto com políticas públicas ainda é limitada. Há uma necessidade urgente de maior alinhamento entre estratégias de desenvolvimento sustentável e incentivos ao setor, de modo que as iniciativas possam ser incorporadas de forma mais ampla e eficaz às políticas governamentais.

Para superar esses desafios, a Enimpecto pode avançar por meio da ampliação de incentivos financeiros, do fortalecimento da governança do ecossistema e da capacitação de investidores e empreendedores. A maior integração com políticas de desenvolvimento sustentável e inovação será crucial para consolidar o setor.

O futuro do setor dependerá da continuidade do engajamento do governo, do setor privado e da sociedade civil, garantindo um ambiente propício para que negócios de impacto possam crescer e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

3. Enimpecto e a integração estadual: a iniciativa do Projeto de Lei nº 656/2024

Em agosto de 2023, a Enimpecto foi relançada por meio do Decreto nº 11.646, que estabeleceu diretrizes para fomentar a economia de impacto no país. Posteriormente, em junho de 2024, foi instituído o Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto), visando alinhar as legislações estaduais e municipais à estratégia nacional. Essas iniciativas buscam criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e investimentos que gerem benefícios sociais e ambientais.

Em setembro de 2024, foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) o Projeto de Lei nº 656/2024, de autoria do deputado estadual Luiz Claudio Marcolino. Este projeto visa instituir a Política Estadual de Negócios de Impacto e criar um Comitê específico para ampliar investimentos nesse segmento. O objetivo é incentivar o desenvolvimento tecnológico e de inovação, alinhando-se às diretrizes da Estratégia Nacional de Economia de Impacto (Enimpecto), e posicionar São Paulo como um dos principais ambientes para negócios de impacto no país.

al.sp.gov.br

Até o momento, o projeto está em tramitação na Alesp, aguardando as etapas legislativas necessárias para sua aprovação e posterior sanção pelo governador do Estado. A implementação dessa política poderá fortalecer o ecossistema de negócios de impacto em São Paulo, promovendo investimentos

Dada a relevância da Enimpecto em âmbito nacional, é recomendável que o Estado de São Paulo consolide sua integração ao Simpacto e desenvolva sua estratégia estadual de economia de impacto.

Para concluir, enquanto a Enimpecto avança no cenário nacional, o Estado de São Paulo possui um ambiente propício para a implementação de políticas voltadas à economia de impacto.

4. Enimpecto e a importância de métricas de inclusão digital

Como visto, a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (Enimpecto) é uma iniciativa estratégica do governo brasileiro que busca fomentar um ecossistema próspero para o desenvolvimento de negócios e investimentos com a missão de gerar impactos positivos na sociedade e no meio ambiente, ao mesmo tempo em que mantém a viabilidade financeira. Seu principal objetivo é criar um ambiente favorável para o fortalecimento de uma economia mais inclusiva e sustentável, que vá além da simples geração de lucro e se preocupe ativamente com a criação de valor social e ambiental.

Embora a Enimpecto não tenha como foco central a inclusão digital, ela reconhece que esta é uma questão transversal que pode ser abordada dentro dos negócios de impacto, uma vez que esses empreendimentos são definidos pela estratégia como aqueles que têm como propósito principal a resolução de desafios sociais e/ou ambientais. Além disso, esses negócios devem operar dentro da lógica de mercado e gerar retorno financeiro, mas sempre com um compromisso explícito de medição e avaliação do impacto gerado. Portanto, a inclusão digital pode ser um objetivo relevante para muitas das iniciativas apoiadas pela Enimpecto, uma vez que ela se insere como uma das formas de promover a equidade no acesso a recursos essenciais, como a informação e a educação.

O conceito de negócios de impacto, no contexto da Enimpecto, envolve empreendimentos que não só operam com a intenção de gerar lucro, mas que estão profundamente comprometidos com a resolução de questões sociais ou ambientais. Esses negócios possuem uma solução de impacto como sua atividade central e implementam modelos de monitoramento que avaliam os efeitos de suas ações. Esse tipo de negócio tem um papel importante na transformação da sociedade, pois alia inovação a causas que promovem o bem-estar coletivo.

No entanto, embora a Enimpecto reconheça a importância da inclusão digital, ela não estabelece indicadores específicos para essa questão. A lógica da estratégia é que cada negócio de impacto deva ser capaz de identificar e desenvolver seus próprios indicadores, conforme os impactos que busca gerar. Isso inclui, quando aplicável, a inclusão digital como um critério relevante de monitoramento. A flexibilidade dada aos negócios de impacto permite que eles adaptem suas soluções às necessidades específicas das populações que atendem, considerando as diversas dimensões da inclusão digital, como o acesso à tecnologia, a capacitação digital, e a integração de ferramentas digitais em processos educacionais e profissionais.

De fato, a inclusão digital é vista cada vez mais como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento social e econômico, sendo crucial para a redução das desigualdades e para a promoção de uma cidadania plena. O uso de tecnologias digitais pode, por exemplo, ampliar o acesso ao conhecimento, facilitar a comunicação e a participação cidadã, além de oferecer novas oportunidades econômicas em áreas antes marginalizadas. Sendo assim, a Enimpecto incentiva que os negócios de impacto não apenas considerem a inclusão digital em suas propostas, mas que busquem inovar em soluções tecnológicas que integrem esses aspectos de forma estratégica, criando uma ponte entre o mercado e as necessidades sociais.

Além disso, a Enimpecto promove a criação de redes de colaboração entre empreendedores, investidores e outras partes interessadas, com o intuito de fortalecer o ecossistema de negócios de impacto. Dentro dessas redes, o debate sobre temas como a inclusão digital ganha relevância, pois a troca de experiências e melhores práticas pode contribuir para o desenvolvimento de métricas e indicadores mais eficazes. Ao fomentar um espaço para esse tipo de diálogo, a Enimpecto cria as condições necessárias para que os negócios de impacto sejam mais robustos e eficazes, tanto na solução de problemas sociais quanto na aplicação de soluções digitais inovadoras que atendam às demandas de inclusão digital.

Dessa forma, ao apoiar negócios de impacto que incluem a inclusão digital em suas estratégias, a Enimpecto contribui para um Brasil mais digitalmente inclusivo, onde tecnologias e inovação se aliam a objetivos sociais e ambientais, promovendo um desenvolvimento mais equitativo e sustentável para todos. Embora a Enimpecto não imponha exigências rígidas, ela oferece a estrutura e o apoio necessários para que os negócios de impacto se tornem protagonistas da transformação social, criando um futuro mais justo e digitalmente acessível.

O Observatório de Transformação Digital do Estado de São Paulo é uma iniciativa conjunta da Universidade de São Paulo (USP), por meio do InovaUSP, e da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia, Inovação e sua Integração com o Mercado de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lançado em 15 de agosto de 2024, o observatório tem como objetivo acelerar a transformação digital nos municípios paulistas, contribuindo para promover a inclusão digital, social e econômica dos cidadãos em meio ao desenvolvimento das tecnologias emergentes.

Localizado no InovaUSP, na Cidade Universitária, o observatório busca unir governo (federal, estadual e municipal), academia e associações empresariais para coletar, higienizar e

compartilhar dados públicos sobre transformação digital. Essa colaboração visa produzir indicadores que integrem o conhecimento acadêmico da USP com as necessidades dos municípios paulistas, facilitando a implementação de políticas públicas eficazes no âmbito digital.

Diante do exposto, o Observatório se apresenta como um projeto que tem potencial de atender a necessidade de mensurar impactos, com indicadores e métricas mais abrangentes, aumentando o nível de governança do ecossistema, se constituindo como um importante aliado do Enimpecto na construção deste programa federal no Estado de SP

Referências Bibliográficas

AGAPITOVA, Natalia; SANCHEZ, Belan; TINSLEY, Elaine. Government Support to the Social Enterprise Sector. Comparative Review of Policy Frameworks and Tools. Washington, DC: World Bank, 2017.

AGRAWAL, A.; HOCKERTS, K. Impact investing: review and research agenda. Journal of Small Business & Entrepreneurship, DOI: 10.1080/08276331.2018.1551457, 2019.

ALIANÇA PELOS INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DE IMPACTO. O ecossistema de investimentos e negócios de impacto entre 2015 e 2020: evidências e relatos sobre os avanços do campo no Brasil a partir de 15 recomendações. Aliança pelos investimentos e negócios de impacto. São Paulo, SP: Instituto de Cidadania Empresarial, 2020.

BARKI, E., Maria Comini; GAMA-TORRES, H. (2019). *Negócios de impacto socioambiental no Brasil: como empreender, financiar e apoiar*. - Rio de Janeiro : FGV Editora, 2019. 8, 19 p.

BERRY, F.S.; GHADIMI, A.; CHOI, D. Policy Design and Achieving Social Outcomes: A Comparative Analysis of Social Enterprise Policy. Public Administration Review, Vol. 80, Iss. 3, pp. 494-505, 2020.

BOZHIKIN, I; MACKE, J; DA COSTA, L.F. The role of government and key non-state actors in social entrepreneurship: a systematic literature review, Journal of Cleaner Production, 226, 730-747, 2019.

CARVALHO, Clislenio de Souza. Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto (ENIMPACTO): um Plano de Ação para as Organizações Intermediárias e para o Estado de Mato Grosso do Sul. 2021.

DE ASSUNÇÃO, Mariana Ribeiro; DE SOUZA CARVALHO, Clislenio; DE ARAÚJO, Geraldino Carneiro. Uma reflexão sobre a atuação das instituições de ensino superior como organizações intermediárias da ENIMPACTO. **Revista Concilium**, v. 22, n. 5, 2022.

DE LIMA, Ana Flávia Martins; DE SOUZA, Aline Gonçalves. A coalizão de defesa na regulação dos Negócios de Impacto no Brasilum estudo de caso sobre a Enimpecto. **Encontro Brasileiro de Administração Pública**, 2021.

DE SAULES NOGUEIRA, Jorge Henrique. Os Estertores do Capitalismo: A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 69/2019 e a Estratégia Nacional de Empreendimentos de Impacto (Enimpecto). **MISES: Interdisciplinary Journal of Philosophy, Law and Economics**, v. 9, 2021.

DE SOUZA CARVALHO, Clislenio et al. Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto (ENIMPACTO) uma avaliação dos relatórios anuais de atividades. **Encontro Brasileiro de Administração Pública**, 2021.

DEFOURNY, J; NYSSSENS, M. Social enterprise in Europe: recent trends and developments. Social Enterprise Journal, 4 (3), 202 e 228. <https://doi.org/10.1108/17508610810922703>, 2088

GUPTA, P.; CHAUHAN, S.; PAUL, J; JAISWAL, M.P.. Social entrepreneurship research: a review and

future research agenda. *Journal of Business Research*, 113, 209-229, <https://doi.org/10.1016/j.busres.2020.03.032>, 2020.

IGREJA, A. (2025). Especialista explica a nova plataforma chinesa DeepSeek que fez ações caírem. CNN Brasil.

KENNY, B. (2020). Clayton M. Christensen, Kim. B. Clark Professor of Business Administration, Acclaimed Author and Teacher, Dies At 67. Harvard Business School Press Releases.

KIM, Y.D; YOO, S.; KIM, H.G. An economic perspective and policy investing where it matters most. *Journal of Applied Sciences*, 11 (3), 406 e 413. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2014.406.413>, 2014.

LADEIRA, F.M.B.; MACHADO, H.V. Social entrepreneurship: a reflection for adopting public policies that support the third sector in Brazil. *Journal of technology management & innovation*, 8, 188 e 196. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242013000300017>, 2013.

LIMA, Ana Flávia; DE SOUZA, Aline Gonçalves. A COALIZÃO DE DEFESA NA REGULAÇÃO DOS NEGÓCIOS DE IMPACTO NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A ENIMPACTO. **Perspectivas em Políticas Públicas**, v. 17, n. 34, p. 150-164, 2024.

LOPES. A. (2024). Investimento de US\$ 13 bi da Microsoft na OpenAI. Exame.

MACIEL, Lucas Ramalho. Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto: um grande impulso para o setor no Brasil. **NAÇÕES UNIDAS. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Repositório de casos sobre o Big Push para a sustentabilidade no Brasil. [S. I.]: Nações Unidas, Cepal**, p. 1-13, 2020.

ROCHA, Maria Adrielle Lopes. Interação Estado-sociedade e políticas públicas: a construção da estratégia nacional de investimentos e negócios de impacto. 2021.

SAMPAIO, Luciano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto-Ministério da Economia Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto–ENIMPACTO.

SANTOS, I. Public Policy, Policy-Making and Social Entrepreneurship: the case of Portugal and the UK. Dissertation in Business, Universidade Católica Portuguesa, 2018.

WU, J; ZHUO, S.; WU, Z. National innovation system, social entrepreneurship, and rural economic growth in China. *Technological Forecasting and Social Change*, 121, 238-250. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.10.014>, 2017.

Nota Técnica

14. COLABORAÇÃO DA ABC VALLEY PARA A REGIÃO DO GRANDE ABC EM 2024

Ana Paula Zanetti Neves⁷⁷
Antonio Carlos Monteiro Neves⁷⁸

Resumo

A ABC Valley, comunidade de inovação da região do Grande ABC, atua como um catalisador de inovação, promovendo a colaboração entre startups, empresas, universidades e outras instituições. Construída de forma orgânica e totalmente voluntária, a comunidade busca fomentar o fortalecimento das conexões e promover o compartilhamento de conhecimento. Por meio de sua atuação, a ABC Valley contribui para a criação de um ecossistema de inovação, onde a cooperação espontânea entre os diversos atores é fundamental para o sucesso de novas iniciativas. Esta nota técnica apresenta os resultados das atividades realizadas pela comunidade em 2024

Palavras-chave: Ecossistema de inovação. Comunidade de inovação. ABCValley.

Abstract

ABC Valley, the innovation community of the Greater ABC region, acts as a catalyst for innovation by promoting collaboration among startups, companies, universities, and other institutions. Built organically and entirely on a voluntary basis, the community aims to strengthen connections and encourage knowledge sharing. Through its activities, ABC Valley contributes to the creation of an innovation ecosystem where spontaneous cooperation among various stakeholders is essential for the success of new initiatives. This technical note presents the results of the community's activities in 2024.

Keywords: Innovation ecosystem. Innovation community. ABC Valley.

Ecossistema de Inovação

Para que o empreendedorismo de uma região seja autossustentável, é necessário um ecossistema no qual a educação empreendedora possa se apoiar (Isenberg, 2011). O conceito de ecossistema é uma abordagem comum ao tratar de inovação e estratégia. Um ecossistema é definido pela estrutura de alinhamento dos atores que precisam interagir para que uma proposta de valor focal se estabeleça (Adner, 2017).

⁷⁷ **Ana Paula Zanetti Neves.** MBA em E-Management pela FGV, mestre pela Universidade Federal do ABC, com foco na capacidade analítica de big data das startups digitais. Como especialista em inovação digital, conduz projetos e ministra treinamentos para empresas de diversos segmentos. Além disso, atua como docente no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Anhanguera São Bernardo do Campo. Membro ativo do ABC Valley e curadora do Ecosis Grande ABC no Brasil Digital para Todos.

⁷⁸ **Antonio Carlos Monteiro Neves.** Diretor de Informática na Stellantis, graduado em Matemática pela Fundação Santo André, Pós-Graduado Gestão pela FEI, MBA em Gestão Estratégica pela FGV. Voluntário na ABC Valley. Presidente do Conselho do Ecossistema Grande ABC no Brasil Digital para Todos.

Um ecossistema de inovação é uma rede de organizações interconectadas que envolve fornecedores e clientes, com conexões entre indivíduos, empresas, governo, universidades, organizações de apoio e investidores, visando o desenvolvimento de novos valores relacionados à inovação. A evolução desses ecossistemas é proporcional à evolução das capacidades em torno das colaborações. Uma comunidade de inovação pode promover um comportamento colaborativo para mitigar riscos de oportunismo (Autio; Thomas, 2014; Bonomi Santos *et al.*, 2025).

Os atores podem desempenhar atividades complementares (Nambisan, 2018) e requerem proximidade para que evoluam juntos e se tornem mutuamente apoiadores (Isenberg, 2011). Dessa forma, é necessário que os atores interajam para que a proposta de inovação se concretize (Adner, 2017). A troca de informações sobre as atividades inovadoras de diversos atores dentro dos ecossistemas pode agregar valor a essa ação (Xia; Md Johar, 2025).

Ao mencionar ecossistemas, define-se os relacionamentos que buscam um propósito comum, conceito utilizado desde a década de 1990 (Moore, 1996), em que o autor destaca a importância da colaboração para inovar, permitindo que todas as organizações e instituições evoluam em conjunto, com um esforço para convencer a todos a sonharem e trabalharem juntos.

No que diz respeito às startups, um dos fatores de seu sucesso é o ecossistema no qual operam (Greco, 2025). Um ecossistema de inovação difere de um ecossistema de negócios, pois se concentra na criação de valor, enquanto o ecossistema de negócios foca em aproveitar financeiramente essa criação (Gomes; Facin; Salerno, 2021). A coerência entre os atores pode ser difícil de alcançar por causa de interesses individuais, mas uma governança neutra pode apoiar e promover o alinhamento das ações, bem como o compartilhamento dos objetivos e valores comuns (Bonomi Santos *et al.*, 2025).

Nesse contexto, a ABC Valley atua como um catalisador da inovação na região do Grande ABC, incentivando a cooperação entre startups, empresas, universidades e outras instituições. Construída de forma orgânica e liderada por pessoas engajadas, a comunidade promove conexões estratégicas e o compartilhamento de conhecimento, criando um ambiente mais dinâmico e favorável ao desenvolvimento de novos projetos.

Sua atuação é totalmente voluntária e abrange as sete cidades da região: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Esta nota técnica apresenta os resultados das atividades realizadas pela ABC Valley ao longo de 2024, destacando ações, eventos e indicadores de progresso.

ABC Valley em Ações

Nesta seção, são apresentadas as diferentes iniciativas realizadas para fomentar a interação entre os agentes da região. Com o apoio de alguns indicadores preliminares, a análise proporciona uma visão sobre o progresso das ações colocadas em prática.

Mapeamento

Desde 2021, a comunidade realiza um mapeamento contínuo para identificar e conhecer seus participantes, com base na metodologia proposta por (Isenberg, 2010). A descrição dos pilares da comunidade segue o modelo da Abstartups (Abstartups, 2024), conforme já mencionado em nota anterior (Zanetti; Neves, 2024a).

Como resultado, a Figura 1 mostra a quantidade de representantes únicos por pilar na comunidade sendo 156 startups, 11 atores no pilar cultura, 140 atores no pilar diversidade, ainda 10 instituições de ensino, 4 representantes da área de governo, 45 empresas e 11 pessoas da área de investimento.

Figura 1 - Mapeamento ABC Valley – dezembro 2024

A Figura 2 ilustra a evolução do número de inscritos na comunidade entre 2023 e 2024, com destaque para a participação de startups. Ao final de dezembro de 2023, o total de inscritos na comunidade era de 485 pessoas.

Figura 2 - Evolução do Número de Participantes da Comunidade

Comunicação

Os canais do Instagram e LinkedIn são as principais plataformas de comunicação da comunidade. Além desses, há também o Canal do YouTube, que disponibiliza conteúdo produzido exclusivamente pela comunidade.

A Figura 3 mostra os seguidores das redes sociais ABC Valley (@abcvalleyoficial) ao longo de 2024. O LinkedIn está ativo desde 2018 e tem 2.818 seguidores, o Instagram com 2.062 e o Youtube com 358 ambos começaram em julho de 2021.

O número de seguidores é um indicador quantitativo que mede, de forma simples, o alcance da comunidade, embora não represente diretamente o engajamento efetivo dos seguidores.

Figura 3 - Seguidores das Redes Sociais ABC Valley

Além disso, no que se refere à comunicação, destacamos a Val, nossa avatar responsável pelo *onboarding* dos novos membros da comunidade, com a aparência ilustrada na Figura 4. Um presente da startup Corporate Vision, sua implementação trouxe um impacto positivo, reduzindo dúvidas sobre o propósito da comunidade e tornando a integração mais eficiente.

Figura 4 - Val - avatar ABC Valley

Startup Weekend

O Startup Weekend realizado na UFABC, em maio, foi um grande sucesso. Após um período sem edições, o evento reuniu 60 participantes e resultou na criação de oito startups. Ao longo do final de semana, mais de 100 pessoas estiveram envolvidas, movimentando todo o ecossistema de inovação. Esse sucesso só foi possível graças ao trabalho dedicado de muitos voluntários, com destaque especial para a Profa. Patrícia Leite. Podemos observar na Figura 5 o alto número de participantes e apoiadores do evento.

Figura 5 - Startup Weekend Indtech UFABC

Participação da Comunidade em Eventos da Região

Ao longo do ano, a ABC Valley marcou presença em diversos eventos na região, fortalecendo sua atuação no ecossistema de inovação. Entre as iniciativas, destacam-se o evento Matriz Econômica no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o Fórum do Turismo na Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e a Nova Indústria. A comunidade também participou do Congresso de Educação da Prefeitura de Santo André, da inauguração do Parque Tecnológico de São Caetano do Sul e do Ceitec em São Bernardo do Campo. Além disso, esteve presente no Startup Day do Sebrae, CPL da Saúde no Inova USCS, Leufabc e Deeptechs na UFABC, Encontro de Mulheres Empreendedoras na ACISA e Meeting Empresarial da Prefeitura de Santo André. Outras participações relevantes incluem Open Pitch do Ceitec, Demoday USCS, além do Conepei na USCS na Figura 6.

Figura 6 - Conepei USCS

Publicações na Carta de Conjuntura da USCS

É uma honra ter a comunidade presente nos números 28, 29 e 30 da Carta de Conjuntura da USCS, com artigos que destacam sua atuação e impacto. Entre eles, estão: 'Empreendedorismo Feminino em Foco: ABC Valley Celebra as Fundadoras de Startups na Comunidade', 'Inovação Industrial e a Conexão entre o CIESP Santo André e Startups da ABC Valley: Caminhos para a Competitividade', e 'Desenvolvimento de Ecosistemas Empreendedores: A Colaboração da ABC Valley para a Região do Grande ABC em 2023'.

Participação da Comunidade em eventos que fomentam a inovação

Para ampliar a sua rede de conexões e fortalecer sua atuação no ecossistema, representantes da comunidade estiveram presentes em diversos eventos voltados à inovação. Entre eles, destacam-se o Hitt em Taubaté, o Sebrae Academy, o Startup ON e o CASE da Abstartups. Adicionalmente, houve uma visita ao Inova HC e um estreitamento de contato com a Associação Brasileira de Startups de Saúde, amostra na Figura 7.

Figura 7- Eventos que Fomentam a Inovação

Por meio da Figura 8, observa-se que a ABC Valley teve a honra de representar a Região do ABC no Startup 20, com a participação da voluntária Ana Paula, em um evento de relevância global liderado por Ingrid Barth.

Figura 8 - Participação da ABC Valley no Startup20

Além disso, a comunidade participou do Encontro Colegas da Inovação, em São Paulo, organizado por Henry Suzuki, oportunidade para ampliar conexões conhecendo novas pessoas Figura 9.

Figura 9 - Colegas da Inovação São Paulo

Entre as ações decorrentes do desdobramento do Startup Weekend, a Figura 10 mostra que a comunidade esteve presente nos eventos realizados no Hub Acelera da Fiesp em São Paulo. Uma oportunidade importante para fortalecer as startups, fomentar novas parcerias e ampliar as conexões com outros inovadores e empreendedores fora da região.

Figura 10 - Hub Acelera Fiesp - Av. Paulista

Parcerias da Comunidade 2024

Pela conquista de visibilidade, algumas instituições ou organizadores de eventos tem se aproximado da ABC Valley. Em 2024, a comunidade estabeleceu parcerias estratégicas para apoiar seus participantes, incluindo eventos e iniciativas como South Summit Brazil, Campus Party, IOT Solutions, Dake Ny e Canadá 360.

Prêmios

A comunidade recebeu prêmios por apoiar a inovação na Região do Grande ABC: Parque Tecnológico de Santo André e nos Trinta Anos do Sebrae conforme Figura 11.

Figura 11 - Prêmios para Comunidade

Eventos

Ao longo do ano, a ABC Valley organiza eventos com o propósito de promover conexões entre os participantes. Esses encontros são uma estratégia eficaz para estimular networking e fortalecer a comunidade (Leipnitz; Lóssio, 2021).

Planejamento 2024

O planejamento das ações da comunidade em 2024 foi realizado em janeiro na UFABC com as pessoas que se dispuseram a comparecer como mostra a Figura 12

Figura 12 - Reunião presencial para alinhamento

Pilar Capital

A ABC Valley esteve presente na FEI, Figura 13, onde o Prof. Roberto Baginski B. Santos apresentou as oportunidades para inovação tecnológica por meio de recursos não reembolsáveis da Finep, destacando o programa Mais Inovação Brasil. A palestra abordou alternativas de financiamento e como as startups e empresas podem se beneficiar desses recursos para impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novos projetos, atendendo ao pedido de Wagner Alcyr.

Figura 13 - Comunidade na FEI para aprender sobre FINEP

Pilar Mercado

No Pilar Mercado, a ABC Valley participou ativamente das plenárias do CIESP Santo André e contribuiu para o planejamento de ações sobre inovação com o CIESP Diadema, com o intuito de impulsionar transformações nas indústrias, estimulando novas soluções e fortalecendo a competitividade do setor.

Além disso, os voluntários Daniel Godoy, Leandro Moschini e Maurício L. Cardoso deram continuidade à iniciativa do Meeting de Vendas, Figura 14, ajudando empresários a aprimorar

suas estratégias de vendas. Ao longo do ano, foram realizadas quatro edições do evento, em março, maio, setembro e novembro.

Figura 14 - Meeting de Vendas

Pilar Talento

Vários atores apoiam a Semana de Talentos da Fundação Santo André e a sessão de aconselhamento para alunos. Participação da Semana do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Anhanguera de São Bernardo. Além disso, a ABC Valley marcou presença na 15ª Feteps, onde teve a oportunidade de conhecer projetos inovadores desenvolvidos pelas ETECs e Fatecs da região.

Promover conexões

A ABC Valley realizou happy hours em julho e dezembro, criando um ambiente descontraído para promover conexões entre os membros e fortalecer a rede de contatos como ilustra a Figura 15

Figura 15 - Happy Hour - Dezembro

Além disso, ajudou a organizar o Encontro Colegas da Inovação, realizado no ABC, na Fundação Santo André, sob a coordenação de Henry Suzuki. Mais uma oportunidade para expandir conexões e fortalecer a comunidade de inovação, visto a quantidade de participantes na Figura 16.

Figura 16 - Colegas da Inovação ABC

Meetups

Durante o ano de 2024, os meses de abril, maio, junho e julho foram marcados por encontros significativos e produtivos nos meetups organizados por membros da comunidade, abordando temas importantes. Esses eventos proporcionaram aos participantes conteúdo rico e relevante, criando um espaço valioso para aprendizado e troca de ideias.

Reflexões sobre Web Summit

Reflexões sobre o Web Summit foram realizadas com os participantes da ABC Valley que estiveram no evento em Rio de Janeiro, com o objetivo de apoiar a participação em edições futuras.

Problema-Solução

Foram realizados três encontros durante o ano, nos meses de abril, junho e novembro. Organizados pelos voluntários Maurício Cardoso e Daniel Godoy, esses eventos proporcionaram aos participantes um espaço para discutir desafios e buscar soluções eficazes para suas questões, na Figura 17.

Figura 17 - Problema-Solução

Tira do Canvas

O Projeto Tira do Canvas proporcionou à comunidade a oportunidade de estar presente na Fábrica de Cultura de São Bernardo, assim como na Etec Rio Grande da Serra e Etec Mauá. A realização do projeto contou com o apoio dos voluntários Ailton Siqueira e William Trombella.

Mulheres & Startups 3ª. Edição

O 3º ABC Valley Mulheres e Startups, realizado em março no Campus Conceição da USCS em parceria com InovaUSCS, foi um evento significativo que celebrou as contribuições das mulheres para a inovação na região do ABC. Alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 - Igualdade de Gênero e baseado nas estatísticas que revelam a baixa representatividade feminina no empreendedorismo, o evento busca empoderar mulheres e meninas, visando remover as barreiras de equidade. Mulheres & Startups 2024 está na 30ª. Carta de Conjuntura (Zanetti; Neves, 2024b). A Figura 18 mostra a principal foto do evento.

Figura 18 - Mulheres e Startups 3a. Edição

Considerações finais

Ao longo de 2024, a ABC Valley consolidou sua atuação por meio de iniciativas voltadas à inovação, à conexão entre diferentes agentes econômicos e ao desenvolvimento de projetos na região do Grande ABC. A participação em eventos, a organização de meetups e a conexão com instituições como CIESPs e USCS demonstram o compromisso da comunidade com a disseminação do conhecimento e a construção de um ambiente favorável à inovação na busca por soluções alinhadas às demandas do mercado.

Referências Bibliográficas

ABSTARTUPS. Abstartups. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://abstartups.com.br/>. Acesso em: 10 fev. 2024.

ADNER, Ron. Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. *Journal of Management*, [s. l.], v. 43, n. 1, p. 39–58, 2017.

AUTIO, Erkkö; THOMAS, Llewellyn D W. *Innovation Ecosystems: Implications for Innovation Management*. [S. l.]: Oxford University Press, 2014.

BONOMI SANTOS, Juliana *et al.* Unpacking the Nature of Orchestrator Coherence in Entrepreneurial Ecosystems. *Entrepreneurship Theory and Practice*, [s. l.], 2025.

GOMES, Leonardo Augusto de Vasconcelos; FACIN, Ana Facin Figueiredo; SALERNO, Mario Sergio. Managing uncertainty propagation in innovation ecosystems. *Technological Forecasting and Social Change*, [s. l.], v. 171, 2021.

GRECO, Fabio. Overseas benchmarking for startup ecosystems in Central and Southern Italy. *International Entrepreneurship and Management Journal*, [s. l.], v. 21, n. 1, p. 22, 2025.

ISENBERG, Daniel. The Big Idea: How to Start an Entrepreneurial Revolution. Harvard Business Review, [s. l.], 2010.

ISENBERG, Daniel. The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Dublin, Ireland: [s. n.], 2011.

LEIPNITZ, Daniel; LÓSSIO, Rodrigo. Ponte para a Inovação. Florianópolis: Santa Editora, 2021.

MOORE, J. The Death of Competition. New York: Harper Business, 1996.

NAMBISAN, Satish. Architecture vs. ecosystem perspectives: Reflections on digital innovation. Information and Organization, [s. l.], v. 28, n. 2, p. 104–106, 2018.

XIA, Yue; MD JOHAR, Md Gapar. How external factors influence organisational digital innovation: Evidence from China. Technology in Society, [s. l.], v. 81, 2025.

*

ZANETTI, Ana Paula; NEVES, Antonio Carlos. Desenvolvimento de Ecosystemas Empreendedores: Colaboração da ABC Valley para a Região do Grande ABC em 2023. Nota Técnica no 20 da 28a Carta de Conjuntura do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismos e Conjuntura da Universidade de São Caetano do Sul (CONJUSCS), pág. 142-152. São Caetano do Sul: março, 2024. São Caetano do Sul, 2024a. Disponível em: <https://noticias.uscs.edu.br/cartas-do-observatorio-conjuscs/>. Acesso em: 17 fev. 2025.

ZANETTI, Ana Paula; NEVES, Antonio Carlos. Empreendedorismo Feminino em Foco: ABC Valley Celebrou as Fundadoras de Startups na Comunidade. Nota Técnica no 24 da 30a Carta de Conjuntura do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismos e Conjuntura da Universidade de São Caetano do Sul (CONJUSCS), pág. 188-196. São Caetano do Sul: dezembro, 2024. [S. l.], 2024b. Disponível em: www.uscs.edu.br/noticias/cartasconjuscs. Acesso em: 18 fev. 2025.

Nota Técnica

15. ECONOMIA EM REDES: O INFLUENCIADOR DIGITAL NOS NEGÓCIOS DO ABC PAULISTA

Marcus Vinícius Leite da Silva⁷⁹
Antonio Fernando Gomes Alves⁸⁰

Resumo

A presente nota técnica foi realizada como finalização da pesquisa monográfica, intitulada “A economia da influência: uma análise do influenciador digital nos negócios”. Aborda o surgimento da temática da Economia da Influência, tema contemporâneo que investiga o impacto financeiro e econômico da atuação de influenciadores digitais nos negócios. Com o crescimento das redes sociais como motor da economia digital, os influenciadores têm emergido como intermediários capazes de modificar comportamentos de consumo e impulsionar a lucratividade das empresas. A pesquisa adotou uma abordagem exploratória, combinando questionários aplicados tanto aos empresários quanto aos consumidores. As análises exploraram como a contratação de influenciadores impactam as métricas de vendas, o reconhecimento da marca e a competitividade, ressaltando os benefícios econômicos para os pequenos negócios que utilizam estratégias de marketing digital. A metodologia incluiu os cálculos de retorno sobre investimento (ROI) e comparações antes e depois das campanhas realizadas com influenciadores, oferecendo uma perspectiva fundamentada sobre o papel das redes sociais e dos influenciadores na economia digital contemporânea.

Palavras-chave: Influenciadores digitais. Economia da Influência. Redes sociais. Varejo.

Abstract

This technical note was conducted as the final stage of the monographic research titled “The Influence Economy: An Analysis of Digital Influencers in Business.” It addresses the emergence of the Influence Economy, a contemporary topic that explores the financial and economic impact of digital influencers on business. With the growth of social media as a driving force in the digital economy, influencers have emerged as intermediaries capable of shaping consumer behavior and boosting corporate profitability. The research adopted an exploratory approach, combining questionnaires applied to both business owners and consumers. The analyses explored how hiring influencers impacts sales metrics, brand recognition, and competitiveness, highlighting the economic benefits for small businesses that implement digital marketing strategies. The methodology included return on investment (ROI) calculations and before-and-after comparisons of campaigns conducted with influencers, providing a well-founded perspective on the role of social media and influencers in the contemporary digital economy.

Keywords: Digital influencers. Influence Economy. Social media. Retail.

⁷⁹ **Marcus Vinícius Leite da Silva.** Bacharel em Ciências Econômicas pela USCS.

⁸⁰ **Antonio Fernando Gomes Alves.** Prof. Dr. Docente nos cursos de bacharelado de Ciências Econômicas e de Relações Internacionais da USCS. Coordenador e Pesquisador do Núcleo de Pesquisa NETS - Economia, Tecnologia e Sustentabilidade, CNPQ/USCS. antonio.alves@online.uscs.edu.br

Introdução

Esta nota técnica traz a pesquisa sobre a importância das redes digitais nos negócios. Desta forma, a economia da influência ganha espaço num mercado globalizado e digital. Como definição de Santos (2022) apresenta-se ao fenômeno econômico e social em que formadores de opinião tornam-se vetores estratégicos na promoção de produtos e serviços, impactando diretamente os resultados financeiros de empresas e indústrias. Surge, então, como uma extensão das ideias de Schumpeter (1942) no qual os influenciadores atuam como agentes de inovação, trazendo novas formas de intermediar as transações comerciais, criando laços de confiança que anteriormente eram estabelecidos por meio de publicidade tradicional. Como consequência, pequenas empresas podem expandir sua presença digital e fortalecer sua competitividade no mercado global. A análise dos impactos econômicos da transformação do comércio pelas redes sociais no Brasil é crucial para entender as dinâmicas emergentes que moldam o comportamento dos consumidores e a competitividade das empresas, especialmente os pequenos negócios.

Com a ascensão da Economia da Influência, influenciadores digitais tornaram-se atores importantes no ecossistema econômico, capazes de alterar padrões de consumo e influenciar decisões de compra. Sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação (COASE, 1937), essa nova realidade pode reduzir os custos de comunicação e negociação, proporcionando maior eficiência para pequenos empreendimentos ao acessar novos mercados e consumidores.

Além disso, este estudo pretendeu contribuir para a compreensão das oportunidades e desafios dessa transformação, destacando como as pequenas empresas podem alavancar influenciadores digitais para otimizar suas estratégias de marketing e aumentar seu faturamento. Sob a ótica da Teoria Schumpeteriana de Inovação e Crescimento⁸¹ (SCHUMPETER, 1942), o uso das redes sociais pode ser visto como uma forma de inovação disruptiva que transforma as estruturas tradicionais de mercado, possibilitando novas formas de interação e crescimento.

Buscou-se aprofundar a análise sobre os impactos econômicos das redes sociais nos pequenos negócios no Brasil, abordando aspectos ainda pouco explorados na literatura existente e fornecendo *insights*⁸² valiosos para acadêmicos, empresários, influenciadores e formuladores de políticas numa economia em rede digital. A partir de uma abordagem interdisciplinar que conecta a economia digital e a inovação, esperou-se contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável e para o bem-estar social, oferecendo ferramentas estratégicas para a economia contemporânea regional.

Uma pesquisa da *MarketingSherpa* (2017)⁸³ revelou que 95% das pessoas entre 18 e 34 anos mantêm algum tipo de relacionamento com marcas por meio de redes sociais. Esse dado ressalta o poder de plataformas como *Instagram*, *Facebook* e *TikTok* para criar laços com consumidores, destacando-se como um novo canal de engajamento para pequenas

⁸¹ Defende que a inovação e a mudança ocorrem por meio de um espiral de atração mútua, onde um empreendedor de sucesso atrai outro.

⁸² É um acontecimento cognitivo que pode ser associado a vários fenômenos, podendo ser sinônimo de compreensão, conhecimento e intuição

⁸³ Disponível em: <https://marketingsherpa.com/article/chart/demographics-why-customer-follow-brands-social-media>

empresas. No Brasil, essa tendência é igualmente relevante, pois milhares de brasileiros realizam compras *online* influenciados por conteúdo de redes sociais. A pesquisa também constatou que 64% dos entrevistados já adquiriram um produto ou serviço após serem expostos a anúncios em redes sociais, reforçando a eficácia dessas plataformas na conversão de leads em vendas.

Não podemos tratar as redes sociais com métricas usadas em mídias tradicionais. O importante é atingir o maior número de pessoas e gerar relacionamentos, gerar a interação. Para ter noção do impacto financeiro das redes sociais, a FGV desenvolveu três métricas específicas para esse ambiente: Coeficiente de Reputação, Coeficiente de Engajamento e índice de favorabilidade (COUTINHO, 2012).

Coutinho (2012), cita que o Coeficiente de Reputação mede o percentual de menções positivas de uma empresa em relação à categoria de mercado na qual ela atua. Por exemplo, se uma empresa obtém 20 menções positivas em um total de 100 menções na categoria, seu coeficiente é de 20%. Essa métrica permite que as empresas avaliem mês a mês o sucesso de suas campanhas de *marketing* digital, correlacionando o impacto das menções com o custo da ação. Essa análise é particularmente útil para pequenos negócios, que precisam monitorar de perto o desempenho de suas estratégias para maximizar o retorno sobre investimentos limitados.

O Coeficiente de Engajamento, segundo Coutinho (2012), avalia o nível de interação de uma marca nas redes sociais. É calculado dividindo-se o número de interações (curtidas, comentários, compartilhamentos) pelo número total de seguidores. Essa métrica oferece uma visão clara de como o conteúdo está sendo recebido e compartilhado pelo público, algo essencial para pequenos negócios que dependem da interação orgânica para expandir seu alcance.

Por fim, o Índice de Favorabilidade é um indicador que mensura a proporção de comentários positivos e negativos em relação ao total de menções da marca. Segundo Coutinho (2012)⁸⁴, um índice próximo de zero indica que a marca está sendo difamada, enquanto um índice próximo de um significa que a maioria dos comentários são positivos. Para negócios que atuam em nichos de mercado, monitorar esse índice é crucial para ajustar a estratégia de comunicação, garantir uma boa reputação e assegurar que as redes sociais estejam contribuindo para o crescimento da marca.

Ao aplicar essas métricas ao contexto dos negócios e sua relação com influenciadores digitais, aplicado ao tema da pesquisa, o Coeficiente de Reputação é a métrica mais relevante. Isso porque, ao avaliar a quantidade de menções positivas geradas por campanhas com influenciadores, é possível através das menções positivas da empresa mensurar diretamente o impacto da ação sobre a percepção pública da empresa e o retorno financeiro da estratégia. Assim, negócios podem adaptar suas ações com base nos resultados obtidos, garantindo que o investimento em influenciadores digitais traga um impacto positivo e mensurável no desempenho do negócio.

Os procedimentos metodológicos

Para angariar as respostas acerca da problematização anunciada na pesquisa, a metodologia desta pesquisa foi delineada com o objetivo de investigar o impacto dos influenciadores digitais no crescimento econômico dos negócios, utilizando uma abordagem exploratória. O estudo buscou compreender como economia comportamental e de influência afetam

⁸⁴Disponível em: <https://www.conexao.com/fgv/noticias/2682/metricas-da-fgv-quantificam-o-impacto-das-redes-sociais-no-desempenho-das-empresas>

diretamente as métricas como retorno do investimento, lucro e faturamento, utilizando dados coletados por meio de um questionário estruturado aplicado a consumidores e empresários. Além disso, foram utilizados conceitos teóricos da Teoria dos Custos de Transação (Coase, 1937), Capital Social (Bourdieu, 1984) e Economia Comportamental (Kahneman e Tversky, 1979) para embasar as interpretações e correlacionar os resultados com a literatura existente.

A pesquisa de campo foi elaborada para comparar o impacto das campanhas de divulgação promovidas por influenciadores digitais em redes sociais de grande alcance. O instrumento principal de coleta foi um questionário estruturado em escala Likert de cinco pontos, que possibilita mensurar de maneira objetiva o grau de satisfação e concordância dos respondentes em relação aos impactos das campanhas nos formulários enviados.

Foi aplicado o método de pesquisa descritiva, conforme conceituada por Gil (2002) e foi fundamental para alcançar os objetivos deste estudo. Por meio da aplicação de questionários, foi possível verificar o impacto dos influenciadores digitais em pequenos negócios e identificar relações entre as seguintes variáveis: consumidores, influenciadores e o comércio.

Análise dos resultados da pesquisa de campo junto aos negócios em rede do ABC Paulista

A capacidade de alcançar milhões de usuários por meio de uma simples postagem em plataformas como *Instagram*, *Facebook* e *TikTok* faz das redes sociais um motor significativo para o desenvolvimento de negócios. Uma pesquisa realizada pela Deloitte (2021)⁸⁵ demonstrou que 67% dos pequenos negócios que investem em *marketing* digital nas redes sociais relataram um crescimento anual médio de 20%. Esses negócios utilizam influenciadores digitais para expandir sua visibilidade, aumentar suas vendas e construir uma base de clientes mais fiel. Pesquisas recentes mostram que 85% dos pequenos negócios que usam *marketing* de influência afirmam que essa estratégia teve um impacto positivo direto em suas vendas. Além disso, um levantamento realizado pela *Statista* (2023) revelou que o mercado global de *marketing* de influência movimentou US\$16,4 bilhões em 2022, sendo que uma parcela significativa desse valor provém de pequenos e médios negócios.

No que diz respeito à qualidade e confiança no produto ou serviço, aproximadamente 82% dos respondentes marcaram "Concordo" ou "Concordo Totalmente" com a afirmação de que o conteúdo compartilhado pelo influenciador aumentou a confiança e percepção de qualidade dos produtos promovidos. Esses dados sugerem que os influenciadores agregam valor às marcas e produtos de pequenos negócios, aumentando a percepção de qualidade entre os consumidores, o que é corroborado pela teoria de *Marketing* de Influência (KOTLER *et al.*, 2020). Cerca de 72% dos consumidores afirmaram que o conteúdo influenciou positivamente sua decisão de compra, com 50% respondendo "Concordo" e 21,8% respondendo "Concordo Totalmente". Esse dado reforçou a efetividade do *marketing* de influência em guiar o comportamento de compra do consumidor, confirmando estudos prévios que relacionam a recomendação por influência à elevação da taxa de conversão em produtos digitais e físicos (INFLUENCER MARKETING HUB, 2023).

Quando questionados sobre a credibilidade dos influenciadores, 70% dos respondentes apontaram acreditar na confiabilidade das recomendações, 18% apresentaram-se neutros, enquanto 12% relataram um grau de desconfiança ("Discordo" ou "Discordo Totalmente"). Esse resultado indicou que a confiabilidade na recomendação por influenciadores é um fator relevante para os consumidores, o que coincide com a literatura que discute o papel da prova social e do *marketing* de confiança na economia digital, segundo Freitas, (2021).

⁸⁵ Empresa global que oferece inúmeros serviços voltados para área financeira.

Para os empresários, a análise se concentrou na percepção do retorno financeiro e na visibilidade alcançada por meio do *marketing* de influência. Dos 200 formulários enviados de comerciantes no ABC Paulista, 41 respostas foram recebidas, totalizando uma taxa de resposta de aproximadamente 20,5%. Com base nas respostas, 52,5% dos empresários apontaram "Concordo" ou "Concordo Totalmente" ao afirmar que houve um aumento nas vendas após a campanha com influenciadores. Este dado sugeriu um retorno positivo sobre o investimento, corroborando a média de *ROI* observada em outras pesquisas, que frequentemente mostram um retorno de até 6:1 para campanhas com influenciadores, conforme Statista, (2023).

No que diz respeito ao aumento da Visibilidade e Engajamento, cerca de 65% dos empresários marcaram "Concordo" ou "Concordo Totalmente" com a afirmação de que a presença do influenciador digital aumentou a visibilidade de seu negócio. Esse indicador de visibilidade corrobora a literatura que associa o *marketing* digital à ampliação do alcance de pequenas empresas, sugerindo que a visibilidade é um fator-chave para o sucesso econômico no contexto digital, confirmado por Deloitte *INSIGHTS*, (2022).

Em relação à fidelização, 67% dos empresários indicaram que as campanhas com influenciadores ajudaram a fortalecer a lealdade dos clientes ao negócio. Embora os dados sejam preliminares, observou-se que influenciadores podem fortalecer a relação entre consumidor e marca, um resultado consistente com estudos sobre retenção e lealdade no contexto de *marketing* digital, corroborando com Sebrae (2023).

Considerações finais

O presente trabalho procurou verificar o impacto da influência digital na economia dos negócios de mercado. Destacamos o papel das redes sociais como um motor de transformação econômica. A economia da influência, tema central deste estudo, reflete a integração de novas tecnologias e comportamentos de consumo com as estratégias empresariais, criando oportunidades para pequenos negócios ampliarem sua presença no mercado e alcançarem resultados financeiros expressivos.

Os dados coletados evidenciaram que a economia da influência não apenas aumenta a visibilidade dos negócios, mas também contribui significativamente para a dinamização da economia local. Ao alavancar ferramentas digitais, pequenos empresários conseguiram reduzir barreiras tradicionais de entrada no mercado e atingir consumidores de maneira segmentada e eficiente. Em termos econômicos, essa prática fomenta o consumo, impulsiona a circulação de bens e serviços e aumenta a competitividade entre empresas de menor porte. Este estudo contribui para o campo da economia digital ao fornecer dados empíricos sobre como a economia da influência pode impactar positivamente pequenos negócios. Ele amplia o entendimento sobre o papel das redes sociais na economia contemporânea e destaca a importância de estratégias baseadas na confiança e na segmentação de mercado.

Como limitação, a baixa taxa de resposta dos formulários restringiu a análise a um subconjunto de respondentes, o que pode não representar integralmente a realidade de todos os negócios. Além disso, a pesquisa se concentrou em um recorte específico de influenciadores e consumidores, o que limita a generalização dos resultados para outros mercados, sempre numa lógica indutiva da metodologia econômica.⁸⁶

⁸⁶ Ramo da economia no qual examinamos as formas com as quais os economistas justificam suas teorias e razões que eles invocam para preferir uma teoria à outra; a metodologia tanto é uma disciplina descritiva como prescritiva (BLAUG, 2016).

A partir da perspectiva das Ciências Econômicas, o estudo reforçou o papel crucial ao analisar e interpretar os mecanismos que regem o comportamento do mercado no contexto digital. Ao observar os fluxos de oferta, demanda e formação de valor, proporciona a base teórica para entender como os influenciadores digitais geram impacto econômico. Esses profissionais, ao conectar consumidores e empresas, atuam como catalisadores de consumo, moldando preferências e estimulando a alocação de recursos em mercados antes inacessíveis a pequenos negócios.

Segundo Mankiw (2014), externalidades positivas são benefícios gerados por uma atividade econômica que impactam terceiros, além das partes diretamente envolvidas, sem que esses benefícios sejam pagos ou cobrados no mercado. Em outras palavras, trata-se de efeitos positivos que transbordam para a sociedade ou para outros agentes econômicos. Esse efeito pode ocorrer em diversas situações, como inovações tecnológicas, educação, ou melhorias ambientais. Esse conceito pode ser aplicado à pesquisa, pois a atuação dos influenciadores pode gerar benefícios indiretos, como o aumento do reconhecimento de marcas locais e o fortalecimento de economias regionais. Nesse sentido, a economia da influência não apenas transforma o *marketing* tradicional, mas também redefine os processos econômicos contemporâneos.

O estudo constatou que a economia da influência:

- Promove o crescimento de pequenos negócios ao reduzir custos de publicidade e aumentar o retorno sobre investimento (*ROI*).
- Estimula a circulação de bens e serviços, ampliando a base de clientes e aumentando o *ticket* médio de consumo.
- Cria novos modelos de negócios baseados em plataformas digitais, promovendo a inovação e a diversificação das economias locais.

A economia da influência emerge como um campo promissor e estratégico, integrando aspectos das Ciências Econômicas e do *marketing* digital para impulsionar o crescimento dos pequenos negócios. Este trabalho demonstrou que influenciadores digitais desempenham um papel crucial na economia contemporânea, permitindo que empresas de menor porte alcancem mercados mais amplos, aumentem sua competitividade e gerem impacto positivo em suas comunidades locais.

Referências Bibliográficas

ACCENTURE. **Why shopping's set for a social revolution**. Accenture, 2022. Disponível em: https://www.accenture.com/us-en/insights/software-platforms/why-shopping-set-social-revolution?c=acn_glb_socialcommercebusinesswire_12755585&n=mrl_0122. Acesso em: 10 nov. 2024.

AGUIAR, G. A. **Uso das ferramentas de redes sociais em bibliotecas universitárias: um estudo exploratório na UNESP, UNICAMP e USP**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação), São Paulo, 2012.

ASSMANN, H.. **A metamorfose do aprender na sociedade da informação**. Ciência da Informação, v. 29, n. 2, Maio/2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/ShzKdLbqJDPfssvSw9xWPrw/?format=pdf&lang=pt>

COUTINHO, M. Métricas da FGV quantificam o impacto das redes sociais no desempenho das empresas. **Conexão FGV**, Rio de Janeiro, 10 maio 2012. Disponível em: <https://www.conexao.com/fgv/noticias/2682/metricas-da-fgv-quantificam-o-impacto-das-redes-sociais-no-desempenho-das-empresas>. Acesso em: 15 set. 2024.

CHRISTENSEN, C. M. **O dilema da inovação**. São Paulo: M.Books, 2011.

COASE, R. H. **The nature of the firm**. *Economica*, v. 4, n. 16, p. 386-405, 1937. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1600895/mod_resource/content/4/coasefirma.pdf

CONSTANTINIDES, E. **Foundations of Social Media Marketing**. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, v. 148, p. 40-57, 2014. ISSN 1877-0428. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.016>.

DALPOSSO, C. **O marketing nas redes sociais e a influência no comportamento do consumidor**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração). FAT – Faculdade e Escola, Tapejara, 2021. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/623020719/7a87dd650535ce9ebb2f803ef4460bee>

DELOITTE. **The state of small business: Digital transformation and marketing strategies**. Deloitte Insights, 2022. Acesso em: 01 nov. 2024.

DIGITALTALKS, 10 conclusões, insights e desafios de Marketing Digital para 2016. Digitalks, 2016. Disponível em: <https://digitalks.com.br/noticias/10-conclusoes-insights-e-desafios-de-marketing-digital-para-2016/>

ECONSULTANCY. **The rise of social commerce: Exploring the new digital frontier**. Econsultancy Reports, 2022. Acesso em: 10 out. 2024.

FERREIRA, D. C. S.; TROUSDELL FRANCESCHINI, A. C. **Economia Comportamental: uma introdução para analistas do comportamento**. *Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology*, [S. l.], v. 46, n. 2, 2013. Disponível em: <https://journal.sipsych.org/index.php/IJP/article/view/321/pdf>

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HAIR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L. **Análise multivariada de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HUBSPOT. **The ultimate guide to influencer marketing**. HubSpot, 2023. Acesso em: 09 set. 2024.

INFLUENCER MARKETING HUB. **The state of influencer marketing 2023: Benchmark report**. Influencer Marketing Hub, 2023. Acesso em: 11 out. 2024.

KAHNEMAN, D. **Rápido e devagar: Duas formas de pensar**. Brasil, Objetiva, 2012.

KAHNEMAN, D. TVERSKY A. **Prospect Theory of decision under risk**. *Econometrica*. Vol.47. No.2. 1979.

KAPLAN, A. M.; HAENLEIN, M. **Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media**. *Business Horizons*, Indiana, v. 53, n. 1, p. 59-68, 2010.

MANKIW, N. G. **Introdução à Economia**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014

MARKETINGSHERPA. **MarketingSherpa Consumer Purchase Preference Survey: Demographics of customer reasons to follow brands' social accounts**. [S.l.], 2015. Disponível em: <https://marketingsherpa.com/article/chart/demographics-why-customer-follow-brands-social-media>. Acesso em: 22 set. 2024.

MARKETING SPARKLER. **The power of influencer marketing and its impact on business**. Marketing Sparkler, 2022. Disponível em: <https://marketingsparkler.com/the-power-of-influencer-marketing-and-its-impact-on-business/> Acesso 15. set. 2024.

MEDIAKIX. **Influencer marketing impact on small businesses**. Mediakix Reports, 2023. Acesso em: 16 out. 2024.

PESSALI, H. F.; GARCÍA FERNÁNDEZ, R.. **Teoria dos custos de transação e abordagens evolucionistas: análise e perspectivas de um programa de pesquisa pluralista**. *Brazilian Journal of Political Economy*, v. 21, n. 2, p. 286–303, abr. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rep/a/ddgsMcxcXVgKTddgNbVWwbD> Acesso em 10 out. 2024.

ROSENTHAL, R., & JACOBSON, L. **Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' intellectual development**. Holt, Rinehart & Winston, 1968.

ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES. **The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002: Daniel Kahneman and Vernon L. Smith**. Royal Swedish Academy of Sciences, 2002.

SANTOS, F. **Economia da Influência: Transforme a narrativa da sua marca em seu maior ativo e adapte seu negócio para ter resultados escaláveis**. São Paulo: Editora Gente, 2022.

SCHUMPETER, Joseph A. **The theory of economic development**. Cambridge, Harvard University, 1957.

SHILLER, R. **Irrational Exuberance**. Princeton University Press, 2000.

SEBRAE. O estágio da transformação digital nas pequenas e médias empresas. SEBRAE 2024. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-estagio-da-transformacao-digital-nas-pequenas-e-medias-empresas,4fc28c180dfc5810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em 10 out. 2024.

SEBRAE. Use a destruição criativa para inovar no seu e-commerce. SEBRAE 2024. <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/use-a-destruicao-criativa-para-inovar-no-seu-e-commerce,16918d7148bd6810VgnVCM1000001b00320aRCRD> Acesso 10 nov. 2024.

SILVA, I. C. **A influência do marketing digital no comportamento do consumidor**. Guarabira: Instituto Federal da Paraíba, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/936/1/A%20influ%C3%Aancia%20do%20marketing%20digital%20no%20comportamento%20do%20consumidor%20-%20Isabela%20Celestino%20Silva.pdf>

SILVA, M. dos S. **A influência do marketing digital no comportamento consumidor dos acadêmicos do curso de Administração da UFMS/CPNV**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Naviraí, 2021.

SIMON, H. A. **A Behavioral Model of Rational Choice**. *The Quarterly Journal of Economics*, Cambridge, v. 69, n. 1, p. 99-118, 1955.

SOARES, D. V.; LEAL, P. S. T. **Consumidor e redes sociais: a nova dimensão do consumismo no espaço virtual**. *Revista Pensamento Jurídico*, São Paulo, v. 14, n. 1, jan./jul. 2020. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/RPensam-Jur_v.14_n.1.10.pdf Acesso em: 10 out. 2024.

STATISTA. **Global social commerce market size 2021-2026**. *Statista Reports*, 2023. Acesso em: 16 out. 2024.

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. **Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness**. *New Haven: Yale University Press*, 2008.

THALER, R. H. (1999). **Mental Accounting Matters**. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12(3), 183-206.

TURCHI, S. **Estratégias de marketing digital e E-commerce**. 1ª Edição, São Paulo: Atlas, 2012.

IV – GESTÃO

Nota Técnica

16. REFORMAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO EM ESFERAS PÚBLICAS

Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo⁸⁷

André Pyles Siqueira⁸⁸

Eduardo Augusto Reichert⁸⁹

Resumo

O sistema previdenciário obrigatório brasileiro é segmentado entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social destinado aos servidores públicos estatutários. Desde a promulgação da Constituição de 1988, o país passou por diversas reformas previdenciárias via emendas constitucionais para ajustar os critérios de concessão de benefícios. Em discussão atualmente, a PEC 66 tenta colocar as regras de concessão como contraparte dos entes que desejam alguma flexibilização frente à parcelamentos de dívidas com a União, destacando a complexidade de reformar a previdência para manter a saúde fiscal e a proteção social.

Palavras-chave: Previdência social. Reforma previdenciária. Sustentabilidade fiscal. Regime próprio.

Abstract

The Brazilian mandatory social security system is divided between the General Social Security Regime and the Special Social Security Regime for statutory public servants. Since the enactment of the 1988 Constitution, the country has undergone several pension reforms through constitutional amendments to adjust the criteria for granting benefits. Currently under discussion, PEC 66 seeks to establish benefit eligibility rules as a counterpart for entities seeking some flexibility in debt installment plans with the federal government, highlighting the complexity of pension reform in balancing fiscal sustainability and social protection.

Keywords: Social security. Pension reform. Fiscal Sustainability. Special regime.

Introdução

A previdência própria no Brasil possui duas frentes responsáveis por garantir a assistência nos momentos mais importantes dos cidadãos. Para as pessoas que trabalham em empregos

⁸⁷ **Clayton Vinicius Pegoraro de Araujo.** Advogado, Pós-Doutor em Economia Política, Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais, Mestre em Direito (área de concentração em Direito Internacional), Especialista em Direito Público. Professor do Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON-Mackenzie) e do Programa de Mestrado Profissional em Direito, Tecnologia e Inovação da USCS.

⁸⁸ **André Pyles Siqueira.** Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Analista de planejamento comercial. Discente Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON-Mackenzie).

⁸⁹ **Eduardo Augusto Reichert.** Bacharel em Ciências Contábeis. Planejador financeiro. Discente Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON-Mackenzie).

regidos pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, a estrutura de seguridade é garantida pelo Regime Geral de Previdência Social, organizado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Para os servidores públicos efetivos, regidos por um estatuto, seus benefícios são garantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Esses órgãos têm sua organização disciplinada pela Lei Federal 9.717/98, a qual, em suas diversas alterações, disciplinou como sendo os gestores únicos em seus entes dos benefícios permanentes: as pensões e as aposentadorias.

Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, diversas reformas da previdência foram realizadas através de emendas, buscando adequar a legislação aos desafios impostos pelas alterações etárias. Essas reformas, realizadas através de emendas constitucionais, alteram os critérios eletivos para esses benefícios, sendo alguns exemplos: a idade de aposentadoria, tempo de contribuição e regras para cálculo de benefício.

Todas essas reformas sempre buscaram homogeneizar as regras de concessão de todos os servidores estatutários, independentemente de qual ente eles estejam vinculados. Na prática, as emendas aprovadas já atualizaram de modo compulsório as regras nos entes municipais, estaduais e federais. Foi isso que aconteceu até 2019, quando a Emenda Constitucional nº 103 deixou diversas regras para que fossem aprovadas em seus respectivos entes.

Hoje, cinco anos depois, mesmo com o déficit já apresentado pelos estudos atuariais desses órgãos, apenas 1/3 conseguiu aprovar as alterações que não são obrigatórias. Em resposta a isso, a esfera federal discute a PEC 66, que coloca essas alterações como contrapartida para os municípios conseguirem algumas importantes negociações junto ao governo federal. Em resumo, a previdência no Brasil é dividida entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), cada um com suas especificidades e regulamentações. As reformas previdenciárias, realizadas ao longo dos anos, têm buscado adaptar o sistema às mudanças demográficas e garantir a sustentabilidade dos benefícios.

No entanto, a implementação dessas reformas enfrenta desafios, especialmente nos municípios, onde a aprovação das alterações ainda é parcial. A discussão da PEC 66 no âmbito federal reflete a necessidade de ajustes contínuos para equilibrar as contas públicas e assegurar a proteção social dos trabalhadores.

A estrutura da seguridade social no Brasil

A seguridade social tem sua fundamentação no artigo 194 da constituição federal de 1988, que a define como um conjunto de iniciativas do poder público e da sociedade buscando assegurar os direitos à saúde, previdência social e assistência social. O financiamento desse sistema advém de um esforço colaborativo da sociedade, de forma direta e indireta, mediante uso dos recursos provenientes dos orçamentos da união e entes federados. (BRASIL, 1988)

Figura 1 – Estrutura da Seguridade Social no Brasil

Fonte: Elaboração própria a partir de SANTOS (2020).

Ao analisar a figura 1, se tem a estrutura atual da seguridade social, inicialmente elaborada na constituição de 1988. A previdência social, estruturada no artigo 3 da lei 8.212/1991, tem como função garantir o pagamento de benefícios aos colaboradores e seus dependentes em casos de aposentadoria, seja por idade, invalidez ou qualquer outra situação disposta em lei. Já a saúde tem como objetivo principal garantir um dos direitos basilares assegurados pela constituição, seja por meio de ações preventivas ou reativas. Por último, a assistência social é responsável por garantir proteção às famílias em situação de vulnerabilidade social, usualmente utilizando-se de políticas públicas. (BRASIL, 1988)

Figura 2 – Estrutura da Previdência Social no Brasil

Fonte: Elaboração própria a partir de BRASIL (2024).

Conforme ilustrado na figura 2, a atual previdência social brasileira possui três pilares, a RGPS, a RPPS e a RPC. Os dois primeiros são geridos por órgãos públicos e tem contribuições em caráter de obrigatoriedade, tendo sua função básica recolher contribuições e redistribuí-las para aposentados e pensionistas, com esse fluxo acontecendo majoritariamente no mesmo exercício. (DARTORA & GOSMANN, 2022)

A reforma da previdência de 2019

A previdência dos servidores públicos, desde a constituição de 1988, era tida como uma extensão da política de remuneração dos funcionários. Desta forma, com a ausência de necessidade de contribuição para o pagamento do benefício, criou-se uma situação em que a grande maioria dos RPPS's estavam deficitárias. Conforme imagem a seguir, o retrato pré-reforma era de apenas 2% dos entes com regime próprio apresentando situação atuarial superavitária.

Figura 3 – Distribuição do resultado atuarial dos RPPS's municipais por região em 2017

Fonte: Elaboração própria a partir de SPREV (2017).

Diante da insustentabilidade da situação em médio e longo prazo, entrou em vigor em 2019 uma nova reforma da previdência. Através da emenda constitucional nº103/2019, foram aprovadas mudanças que reduzem os benefícios e retardam a aposentadoria. Além disso, ficou vedada a criação de novos regimes próprios, com os já existentes possuindo a opção de transicionarem para o regime geral.

Na análise de Ribeiro e Netto (2020), uma das principais intenções da reforma foi adequar as fontes de financiamento dos RPPS's, permitindo honrar os compromissos com os atuais beneficiários. Com a trava do surgimento de novos regimes próprios, tenta-se estancar a sangria dos cofres públicos, esperando-se proporcionar resultados atuariais mais equilibrados.

A proposta da PEC 66/2023

Inicialmente, a proposta de emenda à constituição nº66/2023, dispunha apenas sobre questões de prazos e limites para os municípios honrarem seus débitos com os regimes de previdência e precatórios. No entanto, durante as discussões no senado federal, foi incluído na emenda um artigo que dispunha sobre a obrigatoriedade de todos os entes federativos adotarem a reforma da previdência de 2019, emenda nº103, com exceção apenas para os entes que possuíssem um regime próprio com regras mais rígidas. (BRASIL, 2023)

Dessa forma, o que era uma PEC buscando facilidades de pagamento para os entes federativos ganhou uma contrapartida, a reforma previdenciária. Contudo, opositores defendem que a imposição emenda 103 retira a autonomia dos entes federativos, limitando a sua capacidade em dispor sobre os seus próprios regimes de previdência, impedindo a discussão no âmbito local, violando o pacto federal e, portanto, se tornando inconstitucional.

Após as discussões entre os senadores, a PEC 66 foi aprovada no Senado Federal com a inclusão da contrapartida de aprovação das regras previdenciárias. No entanto, com a tramitação na Câmara dos Deputados, foi realizada a exclusão das regras previdenciárias da PEC 66/2023, especificamente a supressão do Artigo 40-A, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em 29 de outubro de 2024. A alteração do

artigo 40-A da Constituição Federal era exatamente o qual previa a unificação das regras previdenciárias dos estados e municípios às da União, o que incluiria o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição para aposentadoria.

Conforme supracitado, a alteração proposta no artigo 40-A dispunha o seguinte:

Art. 40-A. Aos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aplicam-se as mesmas regras do regime próprio de previdência social da União, exceto se preverem regras mais rigorosas quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo, quanto à aplicação das mesmas regras do regime próprio de previdência social da União, inclui regras de:

I – idade e tempo de contribuição mínimos, cálculo de proventos e pensões, alíquotas de contribuições e acumulação de benefícios, além de outros aspectos que possam impactar o equilíbrio a que se refere o caput deste artigo;

II – Transição para os atuais servidores e as regras transitórias aplicáveis tanto para esses quanto para aqueles que venham a ingressar no serviço público do ente federativo. (BRASIL, 2023)

A exclusão desse artigo foi uma resposta às preocupações levantadas por diversas entidades representativas de servidores públicos, que argumentaram que a medida violaria o pacto federativo e a autonomia dos estados e municípios. Essas entidades destacaram que muitos estados e municípios já haviam realizado reformas previdenciárias recentemente e que novas alterações poderiam ser prejudiciais ao funcionalismo público.

Com a retirada do Artigo 40-A, a PEC 66/2023 continua a tramitar, mas sem a exigência de novas mudanças nas previdências estaduais, municipais e do Distrito Federal. A proposta agora será analisada por uma Comissão Especial antes de seguir para votação no Plenário da Câmara dos Deputados.

Considerações finais

A proposta de emenda à constituição nº103/2018, popularmente conhecida como a reforma da previdência, trouxe uma tentativa de mitigar o problema da saúde financeira dos fundos de previdência, em especial os próprios. As mudanças implementadas são responsáveis por fortes discussões dentro dos entes, especialmente no que tange a restrição dos benefícios em detrimento da solvência no longo prazo.

Ao cascatear os efeitos da reforma nas esferas públicas menores, percebe-se uma maior dificuldade de implementação. Ao analisar o caso de São Paulo, é notável essa resistência, onde o tema foi fonte de fortes debates e protestos, com especial participação das entidades sindicais. Apesar disso, a reforma acabou sendo aprovada, destacando a necessidade dela para a sustentabilidade da previdência municipal.

Apesar da relevante adesão, cerca de 40%, os resultados ainda não foram tangibilizados. Ao analisar o cenário antes e depois, percebe-se pouca movimentação na saúde financeira dos entes. Entretanto, faz-se necessário aguardar uma maior adesão da reforma e maturação das medidas onde já se foi adotado.

Referências Bibliográficas

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 3 nov 2024.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Organograma**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/organograma>. Acesso em: 3 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. **Painel de Acompanhamento da Reforma Previdenciária**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/estatisticas-da-previdencia/painel-estatistico-da-previdencia/regimes-proprios-de-previdencia-social-1/painel-de-acompanhamento-da-reforma-previdenciaria/painel-de-acompanhamento-da-reforma-previdenciaria33>. Acesso em: 23 nov. 2024.

BRASIL. Câmara dos deputados. **PEC n.66/2023**. 2023. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2468192&filename=PEC%2066/2023%20. Acesso em: 12 dez. 2024.

DARTORA, Kimberli Vitoria. **Efeito cumulativo na avaliação atuarial dos regimes próprios de previdência social**: estudo de caso de 8 municípios. 2022.

DE OLIVEIRA FERNANDES, Cimara; DE SOUZA SAMPAIO, Francisco Jean Carlos. Regime Próprio de Previdência Social: um Estudo da Sustentabilidade Financeira de um Município Potiguar. **Revista Evidenciação Contábil & Finanças**, v. 7, n. 1, p. 5-19, 2019.

LENZA, PEDRO; DOS SANTOS, Marisa Ferreira. **Direito previdenciário esquematizado**. Saraiva Educação SA, 2020.

RIBEIRO, C. G.; NETTO, L. S. A.; DUARTE, R. S. A EC 103/2019 e as novas modalidades de custeio do Regime Próprio De Previdência Social. Revista Procuradoria-Geral Do Estado De São Paulo. São Paulo v. 1 n. 91/92, p. 83-95 jan./dez., 2020

SÃO PAULO. **Projeto de Emenda à Lei Orgânica n. 07, de 2021**. Câmara Municipal de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.radarmunicipal.com.br/proposicoes/projeto-de-emenda-a-lei-organica-7-2021>. Acesso em: 23 nov. 2024.

SPREV. Secretaria de Previdência. 2017. **Anuário Estatístico da Previdência Social: Suplemento Previdência do Servidor Público**. Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/outros/imagens/2018/12/aeps2017a_supserpub-1.pdf. Acesso em: 15 nov. 2024

SPREV. Secretaria de Previdência. 2022. **Anuário Estatístico da Previdência Social**. Disponível em: <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-social/Dados-estatisticos-previdencia-social-e-inss/anuarios-da-previdencia-social>. Acesso em: 23 nov. 2024

V – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Nota Técnica

17. AS POLÍTICAS E METAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO AUTOMOTIVA NO CENÁRIO INTERNACIONAL RECENTE⁹⁰

Jefferson José da Conceição⁹¹
Ricardo Pereira Trefiglio⁹²

Resumo

A nota técnica reproduz na íntegra artigo publicado pelos autores no livro-coletânea “Da Bomba ao Plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva”. O livro teve como organizadores Jefferson José da Conceição, Ricardo Pereira Trefiglio e Wellington Messias Damasceno e foi publicado pela Editora Papagaio em 2024. O artigo apresenta um painel sintético do quadro internacional recente das políticas de descarbonização no setor automotivo.

Palavras-chave: Indústria automotiva. Descarbonização automotiva. Veículos elétricos.

Abstract

The technical note fully reproduces an article published by the authors in the edited volume From the Pump to the Plug: Brazil, Decarbonization, and the Automotive Industry. The book was organized by Jefferson José da Conceição, Ricardo Pereira Trefiglio, and Wellington

⁹⁰ Texto publicado originalmente no livro coletânea “**Da Bomba ao Plug**: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva”, organizado por Jefferson José da Conceição, Ricardo Pereira Trefiglio, Simona Adriana Banacu dos Santos e Wellington Messias Damasceno, e publicado pela Editora Papagaio, em 2024.

⁹¹ **Jefferson José da Conceição.** Pós-doutor em Sociologia pela UFRJ. Doutor em Sociologia pela USP. Mestre em Administração pelo IMES. Graduado em Economia pela UFRJ. Professor coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da USCS (Conjuscs). Foi técnico do Dieese (1987-2009) e secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo entre 2009 e 2015. Autor dos livros *Quando o apito da fábrica silencia: sindicatos, empresas e poder público diante do fechamento de indústrias e da eliminação de empregos na Região do ABC* (MP Editora, 2008); *A Cidade Desenvolvimentista: crescimento e diálogo social em SBC, 2009-2015* (com Jeroen J. Klink; Nilza A. de Oliveira e Roberto Vital Anav) (Fundação Perseu Abramo, 2015); *Entre a mão invisível e o leviatã: contribuições heterodoxas à economia brasileira* (Didakt/USCS, 2019); *Caças supersônicos e o ABC Paulista: Tecnologia e reconversão industrial* (com José Ricardo Ramalho) (Editora P*apagaio, 2024). Coorganizador (junto com Cláudio Noronha) de *A era digital e o trabalho bancário* (Editora Coopacesso, 2020). Coorganizador (junto com Ricardo Pereira Trefiglio, Simona Adriana Banacu dos Santos e Wellington Messias Damasceno) de “*Da Bomba ao Plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva*” (Editora Papagaio, 2024)

⁹² **Ricardo Pereira Trefiglio.** Doutorando em Administração pela USCS. Mestre em Administração. Professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e da Faculdade Fapuga. Especializado em Qualidade e Produtividade pela USP (2003) e graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia (2000). Atuou como executivo de engenharia de produto e qualidade em grandes empresas automotivas. Atualmente é professor no curso de Administração e nos cursos tecnológicos em Logística e Comércio Exterior, Engenharia da Produção, Automação e Computação. Coordenador de Inovação no Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Coorganizador (junto com Jefferson José da Conceição, Simona Adriana Banacu dos Santos e Wellington Messias Damasceno) de “*Da Bomba ao Plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva*” (Editora Papagaio, 2024)

Messias Damasceno and was published by Editora Papagaio in 2024. The article provides a concise overview of the recent international landscape of decarbonization policies in the automotive sector.

Keywords: *Automotive industry. Automotive decarbonization. Electric vehicles.*

O objetivo deste texto é apresentar um breve painel do estado da arte na busca da descarbonização no segmento automotivo no cenário internacional recente. Para isto, valemos-nos de trabalhos já publicados por três renomadas instituições: Conselho Internacional para o Transporte Limpo (*Internal Council on Clean Transportation - ICCT*); Consultoria Deloitte; Agência Internacional de Energia (*International Energy Agency - IEA*).

O ICCT “é uma organização de pesquisa independente e sem fins lucrativos fundada para fornecer pesquisas singulares, objetivas e oportunas, além de análises técnicas e científicas para elaboradores de regulações ambientais. (...) Capacita formuladores de políticas e outros em todo o mundo a melhorar o desempenho ambiental do transporte rodoviário, marítimo e aéreo para beneficiar a saúde pública e mitigar as mudanças climáticas”⁹³.

A Deloitte, com sede nos EUA, é uma das maiores e mais tradicionais empresas de auditoria do mundo, prestando também serviços em áreas como consultorias de empresas, gestão de riscos, assessoria financeira e gestão tributária. Está presente em centena e meia de países⁹⁴.

A IEA “é uma organização internacional sediada em Paris ligada à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Atua como a orientadora política de assuntos energéticos para seus 30 países membros. Os seus esforços tentam assegurar serem confiáveis, acessíveis para uma energia limpa para os seus cidadãos. Foi fundada durante a crise do petróleo de 1973 1974. O papel inicial da AIE foi a fim de coordenar as medidas a serem tomadas em tempos da crise do petróleo. Tal como os mercados da energia terem sido alterados, de modo a ter AIE como moderador. O seu mandato foi alargado a incorporar o equilíbrio da política energética: segurança energética, o desenvolvimento económico e a protecção do ambiente. O trabalho corrente debruça - se sobre as políticas das alterações climáticas, mercado de reformas, tecnologias energéticas e a colaboração e proximidade com o resto do mundo, especialmente grandes consumidores e produtores de energia, como a China, Índia, Rússia e países da OPEP. A AIE (...) realiza um amplo programa de investigação energética, compilação de dados, publicações e divulgação pública da política energética mais recente, análises e recomendações sobre as boas práticas”⁹⁵.

1. A Pesquisa do Conselho Internacional para o Transporte Limpo (*Internal Council on Clean Transportation - ICCT*) sobre as metas governamentais para a eliminação gradual das vendas de veículos novos com motor a combustão

Em pesquisa de 2020 para o ICCT, intitulada "Momento de expansão: Visão geral global das metas governamentais para a eliminação gradual das vendas de veículos novos com motor a combustão interna"⁹⁶, Sandra Wappelhorst e Hongyang Cui (2020) sistematizaram as publicações de regulamentações oficiais (em forma de leis, decretos, acordos etc) que estabelecem, em nível de países, estados e regiões, as políticas públicas de metas para a

⁹³ Extraído de <https://theicct.org/about/>

⁹⁴ <https://www.deloitte.com>

⁹⁵ https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Internacional_de_Energia

⁹⁶ Nossa tradução livre para: *Growing momentum: global overview of government targets for phasing out sales of new internal combustion engine vehicles. ICCT (Internal Council on Clean Transportation).*

descarbonização no mercado automotivo em diferentes continentes e países.⁹⁷ Vale registrar que os autores da pesquisa consideraram apenas as metas mencionadas em documentos oficiais. Aquelas metas anunciadas por autoridades, mas não colocadas por escrito, não foram incluídas.

De acordo com os autores, tem-se verificado, nos últimos anos, como mostra o quadro 1 mais adiante, a ampliação, para vários países, da política de fixação de metas que apontem na direção do fim dos motores de combustão interna, por meio de ações voltadas à descarbonização do setor de transporte⁹⁸.

Segundo a pesquisa, um marco recente nessa trajetória foi o anúncio da Califórnia, nos EUA, que estabeleceu, por meio de um decreto executivo, que a partir de 2035 todos os carros de passeio e caminhões leves novos vendidos no estado deverão ser de emissão zero. Esse movimento se alinha à tendência de vários governos que vêm definindo prazos para a eliminação gradual de veículos movidos a combustíveis fósseis.

A mesma Califórnia já havia dado passos significativos com a aprovação do regulamento “**Caminhões Avançados de Emissões Limpas**” (“*Advanced Clean Trucks - ACT*”), em 2020, pelo qual exige que os fabricantes aumentem progressivamente a venda de caminhões de emissão zero entre 2024 e 2035.

A Noruega, a Holanda e algumas províncias canadenses também se alinham nesta dianteira, definindo prazos de largo alcance para veículos de passeio e comerciais leves. Noruega e Holanda são países que poderiam ser tomados como líderes globais na temática da emissão zero no mercado automotivo.

A Noruega se destaca ao estabelecer que até 2025 todos os veículos de passeio, comerciais leves e ônibus urbanos novos vendidos sejam de emissão zero. Já a Holanda, além de estabelecer prazos semelhantes para veículos de passeio, visa promover e alcançar a logística urbana de emissão zero até 2025.

Outros países europeus, como Dinamarca, Islândia, Irlanda e Suécia, também fixaram metas determinadas para eliminar as vendas de veículos ICE novos em menos de 10 anos (ver definição de veículos ICE no rodapé do quadro 1). No Reino Unido, o governo sinalizou a possibilidade de antecipar o prazo para a transição de 2040 para 2030.

O levantamento de Wappelhorst e Cui (*op.cit*) constatou que, na América do Norte, além da Califórnia, a província canadense de Colúmbia Britânica já estabeleceu regulamentações obrigatórias que exigem uma progressão nas vendas de veículos novos de emissão zero, alcançando 100% até 2040. Em nível nacional, o Canadá acompanha essa meta, embora ainda não tenha implementado legislação obrigatória.

⁹⁷ Estudos como o de Janicke et al. (2017), Meckling, Sterner e Wagner (2017), Rogge e Reichardt (2016), Geels et.al. (2017) e Bauer et.al. (2020) enfatizam o papel das políticas públicas para a aceleração rumo às tecnologias limpas, o que, no caso automotivo, tenderia para os carros elétricos e de baixo carbono. Por sua vez, trabalhos como o de Wesseling (2017) focam a questão da descarbonização nas fases de transições, como aquelas que envolvem as indústrias intensivas em energia (ferro, alumínio, vidro e outras).

⁹⁸ Entre os trabalhos que tratam da temática da descarbonização no setor de transporte e na indústria automotiva, destacam-se também os de Lachapelle, Macneil e Paterson (2017), Styczynski e Hughes (2019), Noussan (2020), Pichler et al. (2021), Tsoi, Loo e Banister (2021), Abd ala (2021), Zhang e Hanaoka (2022), Ruoso e Ribeiro (2022), Zhang e Hanaoka (2022), Tian e Chen (2023), Adas (2023), Morte (2023), Petavratzi e Guun (2023), Yeung e Liu (2023), Shahzad e Cheema (2024) e Kupzok e Nahm (2024).

Apesar dos avanços, os autores destacam que são grandes os desafios e as lacunas no cenário global⁹⁹. Países líderes do cenário econômico internacional (inclusive no mercado e indústria automotivos), como Estados Unidos, China e Alemanha, ainda não possuem compromissos obrigatórios de longo prazo para a transição completa dos veículos ICE. Na China, embora a eletrificação de frotas de ônibus esteja avançada, não há uma meta oficial de eliminação de veículos a combustão. Nos Estados Unidos, a Lei dos Veículos de Emissão Zero (*Zero-Emission Vehicles Act*) não foi aprovada, e na Alemanha, as discussões estão em estágio inicial.

Em termos da geografia mundial, ainda há grandes lacunas no mapa de compromissos para a eliminação dos veículos ICE. Os esforços, conforme os autores da pesquisa, estão concentrados principalmente em nações europeias e algumas regiões da América do Norte. Em 2019, os 17 governos que definiram metas de eliminação representavam apenas 13% das vendas globais de veículos de passeio, o que revela o tamanho do desafio para uma transição global mais rápida.

Wappelhorst e Cui (*op.cit*) ressaltam ainda que, embora as metas definidas até o momento sejam promissoras, há muito por fazer para gerar compromissos nos principais mercados automotivos do mundo. A Califórnia e alguns países europeus, com suas ações pioneiras, têm servido de inspiração para discussões mais amplas, como as que agora começam a surgir na Alemanha. Contudo, diante da urgência no enfrentamento da crise climática, é fundamental, na visão dos autores, que mais governos estabeleçam compromissos concretos e com regras obrigatórias, a fim de acelerar a transição para uma frota global de veículos de emissão zero.

⁹⁹ Entre os desafios, está o de realizar o que Fankhauser et al. (2018) denominam de “transição justa”. Este conceito aponta para a necessidade de que as políticas procurem, entre outros, minimizar os impactos sobre o emprego no setor automotivo tradicional, enquanto novas oportunidades são criadas no segmento de tecnologias limpas. Neste mesmo sentido, Berkeley, Jarvis e Jones (2018) sugerem “políticas públicas de compensação”, como a requalificação profissional, para reduzir os efeitos adversos sobre a força de trabalho. Também adotando o conceito de “transição justa”, Krzywdzinski (2019) estudou os impactos das transformações da indústria automotiva na Europa, em especial o processo de eletrificação, com seus efeitos nas economias regionais e no emprego.

Quadro 1: Metas dos governos nacionais, estaduais e provinciais para eliminação gradual das vendas de veículos novos com motor de combustão interna (“veículos ICE”)* ou definição de metas para 100% de participação de veículos elétricos em novas vendas, registros ou importações até 2050 (no início de novembro de 2020)

GOVERNO	ANO	CATEGORIA DO VEÍCULO*	TIPOS DE VEÍCULOS ALVO**	DOCUMENTO DA POLÍTICA***
EUROPA				
Noruega	2025	Automóveis de passageiros, veículos comerciais leves, usos urbanos	Vendas de veículos novos 100% zero emissão	Plano Nacional de Transporte 2018–2029 (2017)
Holanda	2025	Ônibus urbanos	Novas aquisições de veículos 100% zero emissão	Missão Zero (2019)
Holanda	2030	Carros de passeio	Vendas de veículos novos 100% zero emissão	Missão Zero (2019)
Dinamarca	2030	Carros de passeio	Nenhuma venda de veículos novos a gasolina ou diesel	Plano Clima e Ar (2018)
Dinamarca	2035	Carros de passeio	Nenhuma venda de veículos novos a gasolina, diesel ou híbridos plug-in	Plano Clima e Ar (2018)

Islândia	2030	Carros de passeio	Nenhum registro de novos veículos a gasolina ou diesel	Plano de Ação Climática da Islândia para 2018–2030 (2018)
Irlanda	2030	Carros de passeio	Nenhuma venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis	Plano de Ação Climática 2019 (2019)
Eslovênia	2030	Automóveis de passageiros, veículos comerciais leves	Não são permitidas novas matrículas de veículos com emissões de CO ₂ superiores a 50 g/km	Estratégia de desenvolvimento de mercado para o estabelecimento de infraestrutura adequada de combustíveis alternativos no setor de transportes na República da Eslovênia (2017)
Suécia	2030	Carros de passeio	Nenhuma venda de veículos novos a gasolina ou diesel	Plano de Ação da Política Climática (2019)
Escócia (Reino Unido)	2032	Automóveis de passageiros, veículos comerciais leves	Nenhuma venda de veículos novos a gasolina ou diesel	Plano de Mudanças Climáticas (2018)
Reino Unido	2035	Automóveis de passageiros, veículos comerciais leves	Nenhuma venda de veículos novos a gasolina, diesel ou híbridos	Consultoria sobre o fim da venda de carros e vans novos a gasolina, diesel e híbridos (2020)
França	2040	Automóveis de passageiros, veículos comerciais leves	Nenhuma venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis	Lei de Orientação à Mobilidade (2019)

Espanha	2040	Automóveis de passageiros, veículos comerciais leves	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Projeto de Lei sobre Mudanças Climáticas e Transição Energética (2020)
Alemanha, Baden-Wuerttemberg (Alemanha)	2050	Carros de passeio	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Compromisso de IZEVA**** (2015), ainda não refletido no Plano Nacional de Proteção Climática
AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E DO SUL				
Califórnia (Estados Unidos)	2035	Veículos de passageiros, caminhões leves	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Decreto Executivo (2020)
Colômbia	2035	Transporte Público	Novas compras 100% elétricas ou zero emissão	Lei para a promoção de veículos elétricos na Colômbia (2019)
Colúmbia Britânica (Canadá)	2040	Veículos leves (automóveis de passeio, veículos comerciais leves)	Vendas e arrendamentos de veículos novos 100% emissão zero	Lei de Veículos com Emissão Zero (2020)
Canadá	2040	Veículos leves (automóveis de passeio, veículos comerciais leves)	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Orçamento Federal do Canadá (2019)
Costa Rica	2050	Veículos leves (automóveis de passageiros, veículos comerciais leves)	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Plano Nacional de Descarbonização (2019)

Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington (Estados Unidos)	2050	Carros de passeio	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Compromisso de IZEVA**** (2015), ainda não refletido em documentos estratégicos oficiais estaduais ou provinciais
Califórnia, Connecticut, Colorado, Havá, Maine, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Vermont, Washington, Distrito de Columbia (Estados Unidos)	2050	Veículos médios e pesados	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Memorando de entendimento (2020), ainda não refletido em documentos estratégicos oficiais
ÁSIA				
Hainan (China)	2020	Veículos governamentais e de compartilhamento de carros, caminhões leves	Vendas de veículos novos 100% emissão zero	Plano de Desenvolvimento de Veículos de Energia Limpa (2019)

Hainan (China)	2020	Ônibus, veículos de transporte	Nenhuma venda de veículos novos a gasolina ou diesel	Plano de Desenvolvimento de Veículos de Energia Limpa (2019)
Hainan (China)	2025	Ônibus, carros de aluguel	Nenhuma venda de veículos novos a gasolina ou diesel	Plano de Desenvolvimento de Veículos de Energia Limpa (2019)
Hainan (China)	2030	Carros particulares	Venda de veículos novos 100% elétricos	Plano de Desenvolvimento de Veículos de Energia Limpa (2019)
Israel	2030	Veículos particulares	Venda de veículos novos 100% elétricos	Objetivos da Economia Energética para o Ano 2030 (2018)
ÁFRICA				
Cabo Verde	2035	Automóveis de passeio, veículos comerciais leves, ônibus, caminhões médios e pesados, veículos de duas rodas	Nenhuma importação de veículos com motor de combustão interna que utilizem combustíveis fósseis (gasolina ou diesel)	Carta de Política de Mobilidade Elétrica (2019)

Fonte: WAPPELHORST e CUI / Conselho Internacional para o Transporte Limpo (*Internal Council on Clean Transportation – ICCT*) (2020). Tradução livre nossa.

* "ICE vehicles" refere-se a **veículos com motor de combustão interna** (*Internal Combustion Engine*). Esses veículos utilizam motores que geram energia por meio da queima de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel ou gás natural, em câmaras de combustão. O termo "ICE" é frequentemente usado para contrastar esses veículos com os veículos elétricos (EVs), que utilizam motores elétricos alimentados por baterias. No contexto da transição energética e da descarbonização, os **veículos ICE** têm sido alvo de críticas devido às emissões de gases de efeito estufa associadas à queima de combustíveis fósseis, o que torna sua substituição por veículos elétricos ou híbridos uma questão chave nas discussões sobre sustentabilidade e mobilidade limpa.

** Terminologias usadas em documentos oficiais de políticas.

*** Data de publicação.

**** IZEVA. *International Zero Emission Vehicle Alliance*. Ou, em tradução livre: Aliança Internacional de Veículos com Emissão Zero.

A figura 1 a seguir, também construída por Wappelhorst e Cui (*op.cit*), ilustra bem que, embora exista já uma regulamentação (com base em metas) para a eliminação gradual de vendas de **veículos novos com motor de combustão interna** (o que se observa sobretudo entre os países avançados), ainda há um grande esforço a ser feito para a difusão das regulamentações em todo o mundo¹⁰⁰.

Figura 1. Governos nacionais, estaduais e provinciais com metas definidas para eliminar completamente as vendas de novos carros ICE

Governos nacionais, estaduais e provinciais com metas definidas para eliminar completamente as vendas de novos carros ICEM.

Fonte: WAPPELHORST e CUI / Conselho Internacional para o Transporte Limpo (*Internal Council on Clean Transportation – ICCT*) (2020). Tradução livre nossa.

Observação: "ICE vehicles" refere-se a **veículos com motor de combustão interna** (*Internal Combustion Engine*). Esses veículos utilizam motores que geram energia por meio da queima de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel ou gás natural, em câmaras de combustão. O termo "ICE" é frequentemente usado para contrastar esses veículos com os veículos elétricos (EVs), que utilizam motores elétricos alimentados por baterias. No contexto da transição energética e da descarbonização, os **veículos ICE** têm sido alvo de críticas devido às emissões de gases de efeito estufa associadas à queima de combustíveis fósseis, o que torna sua substituição por veículos elétricos ou híbridos uma questão chave nas discussões sobre sustentabilidade e mobilidade limpa.

A figura 2 a seguir, elaborada pela Agência Internacional de Energia (*International Energy Agency - IEA*), complementa, a nosso ver, o quadro anterior de Wappelhorst e Cui (*op.cit*), na medida em que ajuda a visualizar o esforço dos países em uma linha do tempo.

¹⁰⁰ Harrison e Eskeland (2019) realçam que as políticas ambientais adotadas por blocos de países – como é o caso da União Europeia – incentivam que países adotem também padrões ambientais mais rigorosos. Já Levinson (2021) aponta que a cooperação entre os países é importante para evitar distorções, como a que pode acontecer, se, diante de políticas de descarbonização, as indústrias automotivas buscarem se deslocar para países onde as regulamentações são menos rigorosas.

Figura 2: Cronograma das emissões zero no mercado automotivo por país

Fonte: Agência Internacional de Energia (*International Energy Agency – IEA*). *Global EV Outlook 2021. Policies to promote electric Vehicle deployment*. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/policies-to-promote-electric-vehicle-deployment>. Acesso em 27/9/2024. Tradução dos autores.

2. A pesquisa “Caminhos automotivos para a descarbonização”, da Consultoria Deloitte

De acordo com a Pesquisa “Caminhos automotivos para a descarbonização”¹⁰¹, de 2022, elaborado pela consultoria Deloitte, o setor automotivo, que é reconhecidamente importante para a mobilidade e tem elevada contribuição na composição do PIB, também é um grande contribuidor para as mudanças climáticas.

Conforme a referida pesquisa, “somente em 2021, os carros de passeio e as vans foram responsáveis por 3 gigatoneladas de CO₂, quase um décimo das emissões globais de CO₂. Isso inclui apenas as emissões diretas dos escapamentos, excluindo outras fontes de emissões ao longo da cadeia de valor, como a produção de peças e veículos”.

Para estar alinhado com o objetivo global de manter a temperatura a 1,5° C, o setor automotivo – assim como outros setores – necessita reduzir substantivamente desde já as emissões de CO₂, e assim alcançar, por volta de 2050, volume de emissões de cerca de apenas 10% dos níveis de 2021, como mostra o quadro 2 a seguir.

¹⁰¹ DELOITTE. *Automotive pathways to decarbonization*. Disponível em: <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/perspectives/2022/gx-pathways-to-decarbonization-automotive.pdf>. Acesso em 25/9/2024.

Quadro 2: Emissões totais de CO₂ e contribuição do setor de automóveis de passageiros

Emissões de CO ₂ de 2021 provenientes do uso de energia e processos industriais		Orçamentos de carbono em conformidade com a Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi) para 2050	
Total global emissões de CO ₂	37,9 gigatoneladas	Total global emissões de CO ₂	3,79 gigatoneladas
Total de emissões de CO ₂ gerado por carros de passageiros e vans	3,0 gigatoneladas	Carros de passageiros e vans 0,3 gigatoneladas	0,3 gigatoneladas

Fonte: DELOITTE. Automotive pathways to decarbonization. Disponível em <https://www.deloitte.com/global/en/issues/climate/pathways-to-decarbonization-automotive.html>. Tradução livre nossa.

Em conformidade com uma Meta Baseada na Ciência (SBT), o setor automotivo precisa reduzir as emissões dos Escopos 1, 2 e 3 em 90% até 2050. As SBTs são caminhos de redução de emissões alinhados com a ciência climática para alcançar emissões líquidas zero, garantindo que o aquecimento global seja limitado a 1,5 °C. Análise da Deloitte com base no relatório de acompanhamento de carros e vans da International Energy Association (IEA) de setembro de 2022. Tradução livre nossa.

Entretanto, “ao contrário de outros setores, um grande obstáculo para os fabricantes de automóveis é que estar em conformidade com a Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi) exige reduções não apenas nas emissões dos Escopos 1 e 2, mas também nas do Escopo 3”.

A pesquisa aponta que, apesar do aumento da eficiência dos motores nas últimas décadas, os ganhos foram neutralizados em virtude dos carros maiores e mais pesados (sobretudo SUVs¹⁰²) e do aumento no tamanho dos motores. Isto, juntamente com o aumento das vendas, resultou em um “aumento constante das emissões de CO₂ do setor, com uma média de 1% ao ano entre 2010 e 2021”.

Neste sentido, um certo número de países passou a colocar em curso políticas que visam promover a transição para veículos que geram de fato a redução de emissões, como são os veículos elétricos (EVs). Isto, embora as metas climáticas sejam bastante distintas nos marcos regulatórios fixados pelos países, como mostra o Quadro 3 a seguir para EUA, União Europeia e China.

¹⁰² SUV significa em inglês *Sport Utility Vehicle*. Trata-se de um veículo que combina as características de um carro de passeio com as de um veículo *off-road* (fora de estrada).

Quadro 3: Cenário regulatório nos EUA, União Europeia e China

Estados Unidos
<ul style="list-style-type: none"> • Emissão líquida zero até 2050; redução de 50% até 2030 • Proibição de vendas de novos veículos com motores de combustão interna (ICEVs - <i>Internal combustion engines vehicles</i>) e de veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs - <i>Plug-in hybrid electric vehicles</i>) até 2050 em nove estados (Califórnia até 2035) • Esquema de Comércio de Emissões (ETS – <i>Emission Trading Schemes</i>) cobrindo eletricidade (vários estados) e combustíveis (Califórnia) • Lei de Redução da Inflação (2022), incluindo um pacote de proteção climática no valor de US\$ 370 bilhões
União Europeia
<ul style="list-style-type: none"> • Emissão líquida zero até 2050; redução de 55% até 2030 • Aperto gradual dos padrões de emissão de CO₂ para novos veículos (UE), levando a uma proibição efetiva de novos ICEVs e PHEVs até 2035 • ETS cobrindo a produção de eletricidade (entre outros setores); ETS II cobrindo combustíveis (a partir de 2027)
China
<ul style="list-style-type: none"> • Emissão líquida zero até 2060; emissões de carbono atingirão o pico antes de 2030 • ETS cobrindo eletricidade • Sistema de crédito duplo para OEMs (fabricantes de equipamentos originais); Necessário coletar um certo número de pontos com base em créditos de Consumo Médio Corporativo de Combustível (CAFC) e créditos de Veículos de Nova Energia (NEV)

Fonte: DELOITTE. *Automotive pathways to decarbonization*. Disponível em <https://www.deloitte.com/global/en/issues/climate/pathways-to-decarbonization-automotive.html>. Tradução livre nossa.

Assim, na Europa, metas de emissões bastante rigorosas para os novos veículos foram fixadas por alguns países. “A União Europeia legislou que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) são obrigados a reduzir as emissões médias em 55% até 2030 e em 100% até 2035 (comparado a 2020). Isso efetivamente restringe os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a vender apenas veículos elétricos a bateria (BEVs) e veículos elétricos a célula de combustível (FCEVs) a partir de 2035”.

Na Noruega, um dos países que têm assumido a vanguarda na busca das emissões zero, os veículos elétricos (a bateria) “já representaram 80% das vendas de carros novos em 2022, e o país estabeleceu a meta de alcançar 100% até, no máximo, 2025”.

Um pouco diferente é o caso dos EUA, onde, até o momento, “apenas dez estados planejam eliminar gradualmente os veículos com motores de combustão interna (ICEVs) até, no máximo, 2050”.

A China adota a promoção de veículos elétricos há tempo. Apesar disso, “assim como os EUA, ainda não há clareza sobre a extensão da eliminação gradual de novas vendas de ICEVs no futuro. Mesmo assim, a China tem o mercado de EVs que mais cresce”.

3. Os veículos médios e pesados no processo da eletrificação, segundo a Agência Internacional de Energia (*International Energy Agency - IEA*)¹⁰³

Estudo da Agência Internacional de Energia (*International Energy Agency – IEA*), de 2021, mostra que, em que pese o avanço das políticas em prol da descarbonização, a realidade aponta para a necessidade de um aprofundamento e ampliação das ações no setor de veículos médios e pesados, como caminhões e ônibus.

Este segmento é vital para o cumprimento das metas climáticas globais. Embora as ações políticas de descarbonização tenham inicialmente focado nos veículos leves elétricos, cresce a necessidade de estender esses esforços aos segmentos de veículos comerciais, dada a sua grande contribuição para as emissões de gases de efeito estufa.

O referido estudo da IEA sustenta que veículos médios e pesados, que incluem caminhões e ônibus, representam apenas 5% de todos os veículos rodoviários de quatro rodas em circulação, mas são responsáveis por quase 30% das emissões de CO₂ no setor.

Isso revela a importância de intervenções direcionadas para reduzir o impacto climático desses veículos. A eletrificação desses segmentos surge como uma das soluções mais promissoras, em parte devido ao rápido avanço das tecnologias de baterias, que permitiram a comercialização de modelos com maior capacidade de peso e alcance nos últimos anos.

De acordo com a IEA, um exemplo pioneiro é a regulamentação “**Caminhões Avançados de Emissões Limpas**” (*Advanced Clean Truck - ACT*) da Califórnia, que entrará em vigor em 2024, exigindo a venda de caminhões pesados de emissão zero (ZEV).

A Holanda e outros países também estão estabelecendo zonas de emissão zero para veículos comerciais, o que incentiva a adoção de tecnologias mais limpas e a descarbonização desses segmentos.

¹⁰³ Fonte: IEA. Global EV Outlook 2021. *Policies to promote electric Vehicle deployment*. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/policies-to-promote-electric-vehicle-deployment>. Acesso 27 setembro 2024.

Essas iniciativas apontam para uma tendência global de políticas mais agressivas para eletrificar caminhões e ônibus, com benefícios tanto ambientais quanto econômicos.

Para a IEA, a transição para veículos comerciais elétricos, no entanto, não está isenta de desafios. O setor de veículos pesados é considerado de difícil descarbonização, devido às demandas específicas de autonomia e capacidade de carga. Além da eletrificação, outras tecnologias, como hidrogênio e biocombustíveis, são consideradas alternativas viáveis para reduzir as emissões de carbono. Entretanto, a eletrificação tem se destacado como um caminho cada vez mais reconhecido para diminuir tanto as emissões de CO₂ quanto a poluição local em áreas urbanas.

No que se refere ao segmento de ônibus, os veículos elétricos começam a se fazer presentes em grandes cidades ao redor do mundo, apoiados por políticas públicas que incentivam sua adoção. Essas políticas incluem desde subsídios e programas de compras públicas verdes até suporte à infraestrutura de recarga e padrões rigorosos de emissões de poluentes. A disseminação de ônibus elétricos tem contribuído não apenas para a redução de emissões, mas também para a melhoria da qualidade do ar em áreas urbanas densamente povoadas, demonstrando o impacto positivo de políticas focadas em transporte público sustentável.

Para que a eletrificação de veículos médios e pesados alcance o passo já observado nos veículos leves, será necessário um forte suporte em termos de políticas públicas e estratégia de comercialização.

De acordo com a IEA, da mesma forma que os carros elétricos na década de 2010, os caminhões e ônibus elétricos precisam hoje de incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e normas regulatórias que incentivem sua adoção em larga escala. Somente ao integrar esses esforços a políticas climáticas e ambientais mais amplas, será possível reduzir as emissões de setores críticos do transporte e avançar de maneira mais efetiva em direção a um futuro com emissões líquidas de carbono reduzidas.

Com uma abordagem integrada de políticas que abranjam incentivos fiscais, subsídios à infraestrutura e padrões rigorosos de emissão, a descarbonização do transporte pesado pode se tornar uma realidade. O desenvolvimento contínuo de tecnologias de baterias e o suporte governamental direcionado serão fundamentais para garantir que caminhões e ônibus elétricos desempenhem um papel de liderança na transição para um sistema de transporte mais limpo e sustentável.

Por fim, cabe sugerir que as instituições relacionadas à indústria automotiva, assim como aquelas ligadas ao meio ambiente, busquem permanentemente aprofundar, detalhar e atualizar a “fotografia” do processo de descarbonização automotiva em todo o mundo. Isto com certeza contribui para se reproduzir as melhores práticas e para a construção de políticas e regulamentações que procuram integrar os países, como o Brasil, no cenário mundial das novas rotas de motorização veicular e das tendências no setor automotivo.

Referências Bibliográficas

ABD ALLA, Sara et al. Pathways to electric mobility integration in the Italian automotive sector. **Energy**, v. 221, p. 119882, 2021.

ADAS, Camilo Abduch. **Decarbonization Routes for Global Road Mobility and Regional Challenges**. 2023.

BAUER, Gordon; HSU, Chih-Wei; LUTSEY, Nic. When might lower-income drivers benefit from electric vehicles? Quantifying the economic equity implications of electric vehicle adoption. **Work. Pap.**, v. 6, p. 1-21, 2021.

BERKELEY, Nigel; JARVIS, David; JONES, Andrew. Analysing the take up of battery electric vehicles: An investigation of barriers amongst drivers in the UK. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 63, p. 466-481, 2018.

DELOITTE. Automotive pathways to decarbonization. Disponível em <https://www.deloitte.com/global/en/issues/climate/pathways-to-decarbonization-automotive.html>. Acesso em 25/9/2024.

FANKHAUSER, Sam et al. The meaning of net zero and how to get it right. **Nature Climate Change**, v. 12, n. 1, p. 15-21, 2022.

GEELS, Frank W. et al. The socio-technical dynamics of low-carbon transitions. **Joule**, v. 1, n. 3, p. 463-479, 2017.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – IEA. Global EV Outlook 2021. Policies to promote electric Vehicle deployment. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/policies-to-promote-electric-vehicle-deployment>. Acesso em 27/9/2024.

JÄNICKE, Martin. The multi-level system of global climate governance—the model and its current state. **Environmental Policy and Governance**, v. 27, n. 2, p. 108-121, 2017.

KUPZOK, Nils; NAHM, Jonas. The Decarbonization bargain: How the decarbonizable sector shapes climate politics. **Perspectives on Politics**, p. 1-21, 2024.

LACHAPELLE, Erick; MACNEIL, Robert; PATERSON, Matthew. The political economy of decarbonisation: From green energy 'race' to green 'division of labour'. **New political economy**, v. 22, n. 3, p. 311-327, 2017.

MECKLING, Jonas; STERNER, Thomas; WAGNER, Gernot. Policy sequencing toward decarbonization. **Nature Energy**, v. 2, n. 12, p. 918-922, 2017.

MORTE, Icaro B. Boa et al. Electrification and decarbonization: a critical review of interconnected sectors, policies, and sustainable development goals. **Energy Storage and Saving**, 2023.

NOUSSAN, Michel et al. Policies to decarbonize the transport sector. **The future of transport between digitalization and decarbonization: Trends, strategies and effects on energy consumption**, p. 71-112, 2020.

PETAVRATZI, Evi; GUNN, Gus. Decarbonising the automotive sector: a primary raw material perspective on targets and timescales. **Mineral Economics**, v. 36, n. 4, p. 545-561, 2023.

PICHLER, Melanie et al. EU industrial policy: Between modernization and transformation of the automotive industry. **Environmental Innovation and Societal Transitions**, v. 38, p. 140-152, 2021.

ROGGE, Karoline S.; REICHARDT, Kristin. Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. **Research policy**, v. 45, n. 8, p. 1620-1635, 2016.

RUOSO, Ana Cristina; RIBEIRO, José Luis Duarte. The influence of countries' socioeconomic characteristics on the adoption of electric vehicle. **Energy for Sustainable Development**, v. 71, p. 251-262, 2022.

RZYWDZINSKI, Martin. Globalisation, decarbonisation and technological change: Challenges for the German and CEE automotive supplier industry. **Béla Galgóczi (Hg.), Towards a Just Transition. Coal, Cars and the World of Work, Brussels: European Trade Union Institute**, p. 215-241, 2019.

SHAHZAD, Khurram; CHEEMA, Izzat Iqbal. Low-carbon technologies in automotive industry and decarbonizing transport. **Journal of Power Sources**, v. 591, p. 233888, 2024.

STYCZYNSKI, Annika Bose; HUGHES, Llewelyn. Public policy strategies for next-generation vehicle technologies: An overview of leading markets. **Environmental Innovation and Societal Transitions**, v. 31, p. 262-272, 2019.

TIAN, Xuelin; AN, Chunjiang; CHEN, Zhikun. The role of clean energy in achieving decarbonization of electricity generation, transportation, and heating sectors by 2050: A meta-analysis review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 182, p. 113404, 2023.

WAPPELHORST, Sandra; CUI, Hongyang. Growing momentum: global overview of government targets for phasing out sales of new internal combustion engine vehicles. ICCT (Internal Council on Clean Transportation). November 11, 2020. Disponível em <https://theicct.org/growing-momentum-global-overview-of-government-targets-for-phasing-out-sales-of-new-internal-combustion-engine-vehicles/> . Acesso: 25/9/2024

WESSELING, Joeri H. et al. The transition of energy intensive processing industries towards deep decarbonization: Characteristics and implications for future research. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 79, p. 1303-1313, 2017.

YEUNG, Godfrey; LIU, Yi. Local government policies and public transport decarbonization through the production and adoption of fuel cell electric vehicles (FCEVs) in China. **Journal of Cleaner Production**, v. 422, p. 138552, 2023.

Zhang, R., Hanaoka, T. Cross-cutting scenarios and strategies for designing decarbonization pathways in the transport sector toward carbon neutrality. *Nat Commun* **13**, 3629 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-31354-9>

Nota Técnica

18. A QUESTÃO CLIMÁTICA E SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO EM NOVOS TEMPOS DE DONALD TRUMP NO PODER

Vívian Machado¹⁰⁴

Resumo

O objetivo desta nota é avaliar a postura do Banco Central do Brasil e os bancos brasileiros frente a Pauta Ambiental e Climática após (re)eleição de Donald Trump e a saída dos grandes bancos americanos dos organismos internacionais de defesa dessas questões, em sinal de apoio aos ideais defendidos, ainda em campanha, pelo agora presidente dos EUA.

Palavras-chave: Bancos. Princípios ESG. Mudanças Climáticas. Política Ambiental.

Abstract

The objective of this note is to assess the stance of the Central Bank of Brazil and Brazilian banks regarding the Environmental and Climate Agenda following the (re)election of Donald Trump and the withdrawal of major American banks from international organizations advocating for these issues, as a sign of support for the ideals promoted during the campaign by the now President of the United States.

Keywords: Banks. ESG Principles. Climate Change. Environmental Policy.

1. A questão climática e os princípios ESG na estratégia de empresas e instituições financeiras no mundo e no Brasil

A discussão internacional sobre o clima ganhou força nos anos 1990, com a criação da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a adoção do Protocolo de Kyoto, em 1997. Esse último, como aponta Bitzcki (2023), com a finalidade de revisar as metas da própria Convenção e promover diálogos e decisões. Com o Protocolo, começaram a ser desenhadas, e colocadas em prática, obrigações específicas para os Estados desenvolvidos e em desenvolvimento. Todavia, apesar da maior popularização do problema, esse período não trouxe grandes avanços, destaca a autora.

Em 2015, surge o Acordo de Paris, um novo instrumento para regular as mudanças climáticas no mundo. “Com 140 parágrafos que pretendem fortalecer a resposta global aos desafios climáticos, conter o aumento da temperatura e fortalecer a capacidade de adaptação aos impactos negativos das mudanças climáticas” (BITZCKI, 2023; pág. 21).

Nos últimos anos, para além de outras questões humanitárias fundamentais, a crise climática ganhou destaque na mídia, nos fóruns internacionais e nas diretrizes do sistema financeiro nacional e internacional. O processo de desenvolvimento industrial e urbano de diversos países trouxe graves problemas para o planeta, em função da grande emissão de gases do efeito estufa (GEE), da má gestão dos resíduos e da destruição de ecossistemas.

¹⁰⁴ **Vívian Machado.** Mestre em Economia Política pela PUC-SP. Graduada em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Atualmente, técnica do DIEESE, na Subseção da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF-CUT) e colaboradora do Observatório CONJUSCS.

A lógica de consumo da sociedade atual e a velocidade da produção mundial não consideram a finitude dos recursos disponíveis no planeta. Por essa razão, mudanças profundas e contínuas precisam ser implementadas o quanto antes ou esse cenário tende a se encaminhar para uma grande devastação, com diversos desastres.

A crise climática refere-se aos graves problemas que estão sendo causados, ou provavelmente serão causados, pelas mudanças no clima do planeta, incluindo extremos climáticos e desastres naturais, acidificação dos oceanos e aumento do nível do mar, perda de biodiversidade, insegurança alimentar e hídrica, riscos à saúde, perturbações econômicas, deslocamentos e até mesmo conflitos violentos (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD *apud* BITZCKI, 2023; pág. 18).

Diante dessa iminente catástrofe, surge o conceito ESG – acrônimo (ou abreviação) de *environmental, social and governance* – que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Foi lançado pelo ex-Secretário da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, em 2004, quando foi lançado pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas e o Banco Mundial o relatório “*Who Cares Wins*”, dirigido à 50 principais instituições financeiras mundiais, entre as quais, o Banco do Brasil, com objetivo de que elas passassem a olhar para a possibilidade de integração dos fatores sociais, ambientais e de governança a estratégias de gestão de ativos investimentos de corretagem no mercado de capitais (Da Silva, 2023).

Nos últimos anos, o termo foi ganhando grande visibilidade, dada a preocupação crescente do mercado financeiro com a sustentabilidade. Assim, as questões relacionadas ao ESG tornaram-se essenciais nas análises de riscos e decisões de investimentos, pressionando o setor empresarial (Pacto Global Rede Brasil, acesso em janeiro de 2025¹⁰⁵).

A discussão sobre o consumo e a conservação de recursos ambientais são a base da integração da sustentabilidade nas práticas empresariais, tornando esse um novo paradigma de desenvolvimento que não se atrela, apenas, à visão tradicional de acumulação de capital, ou de uma “industrialização selvagem”.

Como aponta Da Silva (2023), sustentabilidade não é um conceito preciso, mas, um conceito do tipo “político ideal”, tais como são os de democracia, justiça e liberdade. Os pilares do desenvolvimento sustentável são: economia, sociedade e meio-ambiente.

A sustentabilidade econômica de uma organização diz respeito a preservação de sua estabilidade econômico-financeira por meio da melhoria de sua posição competitiva, a partir da criação de condições para investir e inovar, considerando as necessidades e capacidades dos *stakeholders*¹⁰⁶, bem como por meio de um gerenciamento ambiental que assegure resiliência transgeracional dos recursos naturais na produção de bens e serviços de qualidade, a partir do uso racional de capital humano e recursos naturais, com monitoramento permanente dos custos da produção (Da Silva, 2023).

A sustentabilidade social, por sua vez, relaciona-se ao crescimento estável da empresa com distribuição mais equitativa da renda gerada, propiciando melhores oportunidades de vida aos seus trabalhadores, com distribuição de lucros, promoção de práticas trabalhistas justas,

¹⁰⁵ Mais informações sobre a evolução do conceito ESG no Brasil, vide: <https://www.pactoglobal.org.br/esg/>. Acesso em: 25 de janeiro de 2025.

¹⁰⁶ STAKEHOLDERS - Conceito criado na década de 1980, diz respeito a qualquer indivíduo ou organização que é impactado pelas ações e decisões de uma determinada empresa. Em uma tradução livre para o português, significa “parte interessada”. Mais detalhes em: <https://rockcontent.com/br/blog/stakeholder/>. Acesso em: 29 de janeiro de 2025.

incentivo à igualdade de gênero, a ações de políticas afirmativas, entre outras medidas, num “processo de contrato social estabelecido entre empresa e sociedade, de compensar, em certa maneira, o decréscimo das capacidades governamentais em prover bens públicos e de superar o fosso social” (Da Silva, 2023).

E, por fim, a sustentabilidade ambiental nas organizações baseia-se na gestão de produção a preços competitivos, a partir do uso de sistemas com menor impacto aos recursos naturais, reduzindo o consumo de recursos e aumentando a eficiência da produção. Mas, para que se atinjam esses objetivos, são necessárias políticas de investimento em tecnologias que permitam o uso mais eficiente dos recursos.

Diante disso, pode-se dizer que as práticas ESG estão ligadas a atividades financeiras mais prudentes, voltadas à competitividade e à perpetuidade das empresas, assim como, à sua capacidade de gerar valor apropriável por acionistas e investidores, promovendo relações mais estáveis com as comunidades de referência, melhorando a reputação das empresas e promovendo confiança e credibilidade, com metas e métricas estabelecidas a partir do entendimento dos atores do mercado quanto às implicações que as demandas por sustentabilidade terão sobre os interesses das empresas e seus investidores. A maior ou menor preocupação com a magnitude de suas externalidades dependerá das expectativas de acionistas e demais partes interessadas, como também, da capacidade da empresa.

O Estado é um importante agente promotor e regulador da sustentabilidade ambiental, com papel determinante em fazer com que as empresas se comprometam, efetivamente, no atendimento à regulamentação ambiental porque, sem esse agente, ainda que estejam cientes dos riscos para a sociedade, empresas podem apresentar pouco ou nenhum comprometimento com essas questões. A aplicação do conceito ESG deve fornecer indicadores quantificáveis para medir o desempenho da organização, incluindo a minimização de riscos de investimentos, como também, a gestão da pegada de carbono da empresa.

Nesse contexto, o Estado desempenha outras funções determinantes, como a de fiscalizador e propulsor (por meio de incentivos financeiros e fiscais) e de educador. Cada função implica o cumprimento rigoroso de princípios e normas ainda não completamente definidos sob o viés do ESG. Sendo assim, uma de suas atribuições é impulsionar um ambiente regulatório saudável, consolidá-los e fiscalizá-los pelos meios legais possíveis.

A regulamentação de ESG avança em ritmo diferente pelo mundo. Por exemplo: na China, por exemplo, em agosto de 2016, foram emitidas as “Diretrizes para Estabelecer o Sistema Financeiro Verde”. No Japão, por sua vez, a adoção das práticas ESG é voluntária, por meio de sua Agência de Serviços Financeiros

Outro exemplo dessa ação de Estado vem da Comissão Europeia (CE) que, em 2018, lançou um plano de ação chamado “Financiando o Crescimento Sustentável” com diversas iniciativas políticas para reorientar o capital privado em direção a projetos sustentáveis. Até então, menos de 37% das instituições financeiras europeias tinham alguma ação ESG (Da Silva, 2023). Em 2021, a CE adotou um amplo conjunto de medidas visando fomentar o financiamento de atividades sustentáveis e alcançar, até 2050, a “neutralidade climática” (o equilíbrio entre as emissões e a absorção de gases de efeito estufa - GEE). Esses esforços regulatórios devem afetar gestores de investimento em outras regiões, tornando-se um motor do crescimento do investimento sustentável do mundo.

Para se atingir a neutralidade climática é necessária uma política de Estado e uma mudança em toda a economia, eliminando combustíveis fósseis e outras fontes de emissões de CO₂ onde for possível, por exemplo, nos setores de transporte, geração de energia e na indústria. Para os demais setores, a cada tonelada de CO₂ emitida, uma tonelada deve ser compensada com medidas de proteção climática, com o plantio de árvores, por exemplo, de modo a se

chegar a esse equilíbrio ou neutralidade. Outras ações que podem ajudar a alcançar a neutralidade climática são, por exemplo, a utilização de fontes de energia renováveis e a proteção das florestas, sumidouros naturais de carbono, ou seja, sistemas que absorvem mais dióxido de carbono do que emitem. Assim como os oceanos, as florestas são depósitos naturais que capturam o CO₂ da atmosfera, reduzindo sua presença no ar.

No caso do setor bancário, aumentar o engajamento ESG é benéfico não apenas em termos de seu impacto no meio ambiente e na sociedade, mas também em fortalecer a resiliência dos bancos, na ocorrência de uma crise financeira.

Segundo Carraro (2021), em 2009, a reunião do G20, em São Petersburgo, destacou que o papel do sistema financeiro na economia e na sociedade é de facilitador do financiamento e da liquidez, necessários para a atividade humana e econômica prosperarem “não apenas hoje, mas também para as gerações futuras” (G20 *apud* CARRARO, 2021). Nesse sentido, os bancos centrais e os reguladores financeiros desempenham papel fundamental no monitoramento e controle dos riscos que ameaçam a estabilidade do sistema financeiro, colocando em risco a estabilidade e a sustentabilidade da economia.

A discussão sobre o papel dos bancos centrais na abordagem dos riscos associados às mudanças climáticas e no apoio ao desenvolvimento de finanças verdes intensificou-se com o aumento, nos últimos anos, da opinião pública sobre tais riscos e o compromisso político da comunidade internacional com os desafios assumidos no Acordo de Paris.

Alguns bancos centrais, em função da sua responsabilidade pela regulamentação financeira e supervisão, deram início, há algum tempo, a estudos sobre as mudanças climáticas e a transição de baixo carbono para o setor financeiro, tendo em vista que, além de grandes perdas físicas e econômicas, as mudanças climáticas não mitigadas poderiam também afetar a estabilidade do sistema financeiro (Dietz *apud* Carraro, 2021; pág. 14).

Nesse contexto, o Banco Central do Brasil (BCB), desde 2008, em concordância com autoridades monetárias globais, tem estabelecido diretrizes ESG, reconhecendo os riscos socioambientais e climáticos na estabilidade dos sistemas financeiros.

A regulamentação brasileira se encaixa na tendência global de integração da sustentabilidade no setor financeiro, exigindo das instituições nacionais um gerenciamento eficaz de riscos ESG (...) e a publicação de um relatório anual detalhado sobre suas práticas e impactos nesse contexto. Esta legislação tem potencial para promover a estabilidade financeira e econômica, alinhada aos estudos recentes que apontam a relação inversa entre adoção de práticas ESG e instabilidade bancária (DA SILVA, 2023; página 258).

O autor ressalta que a adoção da agenda ESG leva a uma melhora da qualidade dos lucros bancários. Os bancos com princípios sociais inclusivos, como solidariedade, igualdade e respeito, não enfrentaram nenhum escândalo ligado a facilitação de lavagem de dinheiro ou negociações não autorizadas, ou ainda, evasão fiscal, por exemplo. Várias crises bancárias têm sido associadas, ao menos em parte, a uma governança ruim ou conduta inadequada da gestão. O pilar “Governança” orientado para os *stakeholders* seria, portanto, fundamental no fortalecimento dos propósitos sociais e para impulsionar o capital moral das IF.

Diante disso, as instituições passam a ter uma oportunidade de promover inovação ambiental, fomentar práticas de negócios sustentáveis e contribuir para um futuro ambientalmente mais estável. Por outro lado, tais riscos exigem um cuidadoso equilíbrio para evitar consequências econômicas não intencionais e prejudiciais, por falta de conhecimento, expertise ou infraestrutura para lidar adequadamente com os riscos, seja por parte dos tomadores, ou mesmo, das instituições financeiras.

A preocupação pelo setor financeiro com a questão climática reflete-se na criação de iniciativas como o *Sustainable Banking Network* (SBN) e o *Network for Greening the Financial System* (NGFS). De acordo com Carraro (2021), o NGFS, lançado em 2017, consiste em um grupo de bancos centrais e supervisores do sistema financeiro, com adesão voluntária, que compartilham do propósito de compartilhar melhores práticas, contribuindo para o engajamento da agenda de mudanças climáticas no sistema financeiro e criando um conjunto de ações para uma transição de economia de baixo carbono (CARRARO, 2021; pág. 14).

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) integra o SBN, que se trata de uma comunidade voluntária composta por reguladores e associações bancárias de países emergentes interessados em promover as melhores práticas internacionais em finanças sustentáveis, em linha com suas particularidades, interesses e com as prioridades nacionais. O BCB destaca em seu 4º Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas de agosto de 2024 que: “A participação do BC [Banco Central do Brasil] na *Network for Greening the Financial System* (NGFS), desde 2020, o integra a um esforço coordenado e global para tornar o sistema financeiro mais verde” (BCB, 2024a).

Carraro (2021) reforça que a responsabilidade inicial pela prevenção e adaptação às mudanças climáticas e monitoramento dos riscos no setor financeiro cabe aos governos, pois, são estas autoridades que criam as legislações, gerenciam taxas e programas de gastos de um país, realizando intervenções diretas na economia e gerenciando seus impactos tanto no setor financeiro como na economia real. Todavia, nos EUA, o novo governo empossado parece seguir caminho inverso, se distanciando cada vez mais da pauta ambiental e climática, representando grave ameaça ao futuro do planeta, como será demonstrado na próxima etapa.

2. O Retorno de Trump e o fim da política ambiental nos EUA

Em 20 de janeiro de 2025, iniciou-se o segundo mandato de Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA) e, logo no primeiro dia, ele confirmou o que dizia em seus discursos de campanha com a assinatura de uma infinidade de atos relacionados a imigração, ao comércio internacional, energia e, até mesmo, à uma possível expansão do território estadunidense, entre outros temas.

Contudo, como aponta Monteiro (2025), um dos pontos mais sensíveis para o Brasil de tudo o que foi assinado por Trump, diz respeito ao clima, especialmente com a retirada dos EUA do Acordo de Paris [mais uma vez¹⁰⁷] – um tratado internacional, lançado em 2015, focado em fortalecer a resposta global às mudanças climáticas. Os 195 países signatários concordam em trabalhar juntos para limitar o aquecimento global e evitar a extinção da humanidade diante das catástrofes ambientais que a elevação da temperatura do planeta pode provocar.

Lancastre (2025) explica que, durante o primeiro mandato de Trump, a saída do acordo teve um impacto limitado. Isso porque, apesar de ter anunciado a retirada do acordo, ainda em 2017, pouco depois de tomar, a decisão só entrou em vigor em novembro de 2020 conforme os regulamentos da Organização das Nações Unidas. Agora, a saída pode concretizar-se em somente um ano, tendo em vista que a administração não está mais sujeita ao compromisso inicial de três anos, previsto no acordo.

Dentre as ações de Trump com impactos nefastos ao meio-ambiente está o compromisso de expandir a perfuração de petróleo e gás em território americano, de modo a reduzir os preços da energia, que foi uma das suas principais promessas de campanha. Por meio de outra

¹⁰⁷ Donald Trump exerceu seu primeiro mandato como presidente dos EUA entre 2017 e 2020 e anunciou a retirada do país do Acordo em novembro de 2019, que foi efetivado doze meses depois. Para mais informações, vide: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50298142>. Acesso em: 03/02/2025.

ordem executiva, o governante declarou uma “emergência energética nacional”, incentivando a expansão da exploração de combustíveis fósseis, incluindo petróleo, gás e carvão. O Governo pode, inclusive, recorrer a terras e recursos privados para reforçar a segurança energética nacional, se for preciso.

“Por outro lado, Trump desvaloriza as energias renováveis. Assinou outra ordem executiva trava a expansão da energia eólica, suspendendo temporariamente a emissão de novas licenças para projetos eólicos em terras e águas federais” (LANCASTRE, 2025).

A autora destaca que, com o intuito claro de enfraquecer a regulamentação ambiental do país, Trump instruiu as agências federais a não considerar o cálculo do impacto económico dos danos causados pelas emissões (custo social do carbono) em todas as decisões de licenciamento. E instruiu a Agência de Proteção Ambiental (EPA) a reavaliar a decisão que classifica as emissões de gases como uma ameaça à saúde pública e ao ambiente, o que pode enfraquecer a capacidade da agência de impor restrições à poluição.

Ainda com relação ao que chamou de emergência energética, Trump estabeleceu que a Lei das Espécies Ameaçadas dos EUA não deverá ser um obstáculo ao desenvolvimento de energia, o que aponta para prevalência da produção energética em detrimento da vida selvagem em risco, como também, autorizou a exploração de petróleo e gás em áreas intocadas e, até então, protegidas do *Arctic National Wildlife Refuge* (Refúgio Natural de Vida Selvagem do Ártico), no Nordeste do Alaska. Uma região que se tornou uma área federal protegida pela primeira vez em 1960 e que é frágil, em função das baixas temperaturas, o que faz com que qualquer contaminação ou derrame de petróleo torna-se mais difícil de limpar.

Em outra ordem assinada, Trump reverteu os incentivos à produção dos veículos elétricos implementados pelo presidente anterior, Joe Biden, revogando a meta de que, até 2030, metade dos novos automóveis vendidos sejam elétricos, sugerindo, ainda, que deve eliminar o crédito fiscal de 7.500 dólares para a compra de veículos elétricos, criado na Lei de Redução da Inflação, em 2022 (Lancastre, 2025).

Os atos de Trump, são medidas extremamente preocupantes, primeiramente porque os EUA são a segunda economia do mundo com maior emissora de carbono e tendo em vista, também, que, como apontou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, 2024 foi o ano mais quente já registrado, com temperatura média global da superfície em 1,55 °C (com margem de incerteza, para mais ou menos, de 0,13°C), de acordo com a análise consolidada de seis conjuntos de dados internacionais¹⁰⁸.

O ano de 2024, foi o primeiro com temperatura média global acima do limite de 1,5°C definido no Acordo de Paris, em relação à média pré-industrial de 1850-1900. Os últimos dez anos foram os mais quentes da série histórica, com temperaturas recordes e extremos climáticos, elevação do nível do mar e derretimento de gelo, impulsionados por níveis recordes de gases de efeito estufa resultantes da atividade humana (Nações Unidas Brasil, 2025).

Foram anunciados cortes nos gastos governamentais que afetam duas leis com implicações ambientais: a Lei de Redução da Inflação (considerada o maior investimento climático na história dos EUA) e a Lei de Infraestruturas Bipartidária. Além de revogar vários programas de justiça ambiental implementadas por seu antecessor, como é o caso da *Justice40 Initiative*,

¹⁰⁸ Os conjuntos de dados que baseiam a análise da OMM são: do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF); da Agência Meteorológica do Japão; da NASA; da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA); da Agência Meteorológica do Reino Unido, em colaboração com a Unidade de Pesquisa Climática da Universidade de East Anglia (HadCRUT) e do grupo *Berkeley Earth*, da Universidade de Berkeley (Nações Unidas Brasil, 2025).

que previa o direcionamento de 40% dos investimentos ambientais federais para comunidades desfavorecidas mais expostas à poluição.

De acordo com o Financial Times, o regresso de Trump à Casa Branca **põe em risco** [grifo da autora] mais de 300 mil milhões de dólares em potenciais financiamentos federais para infraestruturas verdes, incluindo quase 50 mil milhões de dólares em empréstimos do Departamento de Energia já acordados e outros 280 mil milhões de dólares em pedidos de empréstimo sob revisão (LANCASTRE, 2025).¹⁰⁹

Mas, apesar de todos os riscos, antes mesmo do início da segunda presidência de Trump, numa tentativa de evitar um choque com os ideais negacionistas do novo presidente do país, os seis maiores bancos dos EUA, dentre eles o *Citigroup*, o *JPMorgan*, o *Bank of America* e o *Goldman Sachs*, deixaram a *Net Zero Banking Alliance* (NZBA)¹¹⁰, apesar de declararem que continuariam a apoiar os clientes em suas metas de sustentabilidade. A NZBA é uma aliança global que reúne iniciativas financeiras de todo o mundo comprometidas com a meta de zero emissões líquidas de carbono, criada em 2021, apoiada pelas diretrizes da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para o estabelecimento de metas climáticas para os bancos. Essa “debandada” dos bancos americanos está sendo chamada de “Efeito Trump”.

Enquanto isso, a maior gestora de ativos do mundo, a *BlackRock*, administradora de, aproximadamente, US\$ 11,5 trilhões em ativos, abandonou a *Net Zero Asset Managers* (NZAM), maior coalizão de gestores pela agenda climática do mundo. Até mesmo o *Federal Reserve*, o *FED* (Banco Central americano), se retirou de uma rede de reguladores que estudava o risco da mudança climática, anos após a crescente pressão política feita por alguns legisladores republicanos para abandonar as metas ambientais, sociais e de governança [ESG], considerando-as “anticompetitivas” (NELSON, 2025; SGARIONI, 2025).

Sendo a segunda economia que mais emite os gases de efeito estufa, o que o presidente dos EUA deveria pensar em como promover justiça climática ajudar a mitigar os impactos das mudanças climáticas sobre os países vulneráveis, que são justamente os mais afetados e, em geral, os que menos contribuem para a crise, conforme aponta a PNUD (2023).

Resta saber, agora, como os bancos brasileiros estão atuando na área ambiental e se, ou como, as ações do atual presidente dos EUA e dos grandes bancos americanos podem refletir no Sistema Financeiro Nacional e no país.

3. A Sustentabilidade nos Bancos Brasileiros

A missão do BC é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Diante das implicações que fatores climáticos podem ter para o cumprimento de sua missão e a busca por um sistema financeiro mais inclusivo e sustentável, o BC tem enfatizado a importância do tema da sustentabilidade em sua agenda estratégica (BCB, 2024a).

O Banco Central do Brasil (BCB) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecem, desde 2008, diretrizes de caráter social, ambiental e climático para a concessão de crédito pelas

¹⁰⁹ Sobre algumas reações após a saída dos bancos americanos da coalizão NZBA, vide: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/648776-debandada-de-empresas-americanas-chacoalha-coalizao-climatica-de-bancos>. Acesso em 24 de fevereiro de 2025.

¹¹⁰ Sobre a *Net Zero Banking Alliance* (NZBA), vide: <https://brasil.un.org/pt-br/126138-nova-alianca-de-bancos-financiadores-e-seguradoras-para-um-futuro-carbono-zero>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2025.

instituições financeiras, o que inclui regulamentação específica voltada ao crédito rural (sendo aprimorada, atualmente por meio do “*Bureau Verde de Crédito Rural*”).

E, desde outubro de 2018, o BCB participa de um projeto desenvolvido em colaboração entre os Governos do Brasil (por meio do Ministério da Fazenda) e da Alemanha (por meio do Ministério Alemão para Cooperação e Desenvolvimento e da Agência Alemã de Cooperação – GIZ). O projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis (FiBraS) tem o objetivo de buscar melhorar as condições estruturantes para o desenvolvimento do mercado de financiamento verde no Brasil. Em sua segunda fase, o projeto contava ao final de 2024 com parte das iniciativas concluídas e outras em andamento (BCB, 2024).

Entretanto, embora as exigências sobre as considerações socioambientais tenham começado anos antes, a Silva (2023) aponta que, foi somente em setembro de 2020, o BCB lançou a Dimensão Sustentabilidade da “Agenda BC#”, definindo um cronograma de medidas relacionadas à sustentabilidade e mitigação de riscos sociais, ambientais e climáticos do SFN. A “Agenda BC# trata da promoção de finanças sustentáveis, do gerenciamento adequado dos riscos sociais, ambientais e climáticos na economia, no SFN e no próprio BC ao integrar variáveis sustentáveis no processo de tomada de decisões da instituição” (BCB, 2024a).

Em 2021, o BCB institucionalizou o marco regulatório de ESG para as instituições financeiras (IF)¹¹¹, em sintonia com outras autoridades monetárias mundiais que induzem os seus agentes de mercado a aumentarem os fluxos de recursos direcionados a um financiamento mais sustentável, reconhecendo o impacto dos riscos sociais, ambientais e climáticos, refletidos em riscos de crédito e risco operacional para as IF e, por consequência, na estabilidade de curto e longo prazos dos sistemas financeiros (Da Silva, 2023).

A Febraban e a *International Finance Corporation* (IFC), membro do Banco Mundial, assinaram, em agosto de 2021, um memorando de entendimento, visando o desenvolvimento de um Programa de Finanças Sustentáveis, por meio do qual se comprometem a trabalhar conjuntamente para acelerar o alinhamento do setor bancário com os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris.

A parceria prevê (...) a disseminação de boas práticas de gestão dos riscos climáticos nas carteiras dos bancos, além de atividades de capacitação e promoção de novos negócios nas áreas de eficiência energética, agricultura sustentável, energia solar distribuída, construções sustentáveis e mobilidade, entre outras (...). [Como também,] a elaboração conjunta de pesquisas e implementação de projetos com potencial de alto impacto e replicabilidade no mercado brasileiro. (FEBRABAN, 2021).

De acordo com o Relatório de Riscos e Oportunidades (Relatório GRSAC) do BCB, de agosto de 2024, a autoridade monetária brasileira aponta que o Brasil tem o compromisso de implementar as recomendações estabelecidas pelo *Financial Stability Board* (FSB) e pelo *Basel Committee on the Banking Supervision* (BCBS), participando de grupos de trabalho voltados aos debates sobre os possíveis impactos das mudanças climáticas para o SFN. “Ao aderir à NGFS, o BC também demonstra publicamente seu compromisso em relação às melhores práticas internacionais de transparência em sustentabilidade” (BCB, 2024a).

As posições de destaque assumidas pelo BCB em organismos internacionais entre 2023 e 2024 demonstram o reconhecimento da qualidade da atuação da instituição na esfera internacional. O Presidente do BC foi nomeado Presidente do Conselho Consultivo das Américas (CCA), do Banco de Compensações Internacionais (BIS), para um mandato de dois

¹¹¹ As resoluções que compõem o Marco Regulatório de ESG são: as Resoluções CMN nº 4943; nº 4944 e nº 4945; a Resolução BCB nº 139; e, Instrução Normativa BCB nº 153 (todas datadas de 15 de setembro de 2021).

anos (2023-2024). Em novembro de 2023, o BCB assumiu a presidência da *International Financial Consumer Protection Organisation* (FinCoNet) - entidade constituída no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne órgãos de supervisão responsáveis pela proteção do consumidor de produtos financeiros. Foi a primeira vez que um representante do Brasil assumiu o cargo máximo de direção do organismo, desde 2015, quando o país se tornou membro oficial da FinCoNet. O mandato tem duração de 3 (três) anos (BCB, 2024a).

Segundo Da Silva (2023), a legislação do BCB obriga que cada IF apresente um relatório anual, sintetizando riscos e oportunidades - sociais, ambientais e climáticas - para as IF. Este documento deve abordar as seguintes questões: i) Governança: abordagem das responsabilidades das instâncias de gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos da instituição, incluindo o conselho de administração e diretoria; ii) Impactos: análise e discussão dos reais e potenciais impactos desses riscos nas estratégias de negócios da IF, assim como, na gestão de risco e capital considerando diferentes cenários de acordo com critérios documentados, para curto, médio e longo prazos; e iii) Processos de Gerenciamento: descrição dos processos de identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos (sociais, ambientais e climáticos).

Tais relatórios permitem avaliar o compromisso das IF com a gestão de riscos e com o desenvolvimento sustentável, proporcionando uma base sólida para avaliação e tomada de decisões por parte de stakeholders, incluindo investidores, clientes, reguladores e a sociedade em geral. No entanto, a qualidade e a comparabilidade dos dados em cada relatório podem variar significativamente entre as IF, o que dificulta a análise comparativa e a avaliação do desempenho de cada uma delas. Por essa razão, é importante garantir que estes relatórios sejam, realmente, completos e precisos, o que se os torna, significativamente, onerosos para as IF, por exigirem recursos significativos em seu preparo. Ademais...

(...) a definição dos critérios de mensuração e gerenciamento desses riscos é outro desafio a ser enfrentado. Como se trata de um campo relativamente novo e complexo, é necessário um contínuo desenvolvimento de ferramentas e metodologias que permitam uma avaliação e gestão eficazes desses riscos. Em resumo, a legislação do Banco Central do Brasil é um passo importante na direção certa, mas a sua efetividade dependerá de uma implementação eficaz, uma fiscalização rigorosa e uma atitude proativa por parte das instituições (DA SILVA, 2023; pág. 267).

Com o, provável, intuito de dar tempo viável para as IF se adaptarem e se programarem para atender às novas exigências para a publicação do Relatório GRSAC, a Resolução do BCB nº 445, de dezembro de 2024 estabeleceu, em seu artigo nº 15, que a divulgação de seus relatórios, no formato de dados abertos, será requerida a partir da data-base de dezembro de 2026 (BCB, 2024b), alterando a Resolução BCB nº 139 de setembro de 2021, que estabeleceu os requisitos de divulgação do Relatório GRSAC, relativo aos aspectos sociais, climáticos (BCB, 2021).

No entanto, a partir de junho de 2024, o BCB passou a receber, semestralmente, o Documento de Risco Social, Ambiental e Climático (DRSAC) de todas as instituições supervisionadas alcançadas pela base normativa, incluindo as de menor porte. A primeira remessa de dados ocorreu em fevereiro de 2023, apenas, por parte das IF de maior porte. Esse escalonamento no envio dos dados permitiu ao BCB o desenvolvimento de um processo automatizado de curadoria, visando garantir qualidade e consistência nos dados recebidos.

Com isso, o próprio BCB já publicou a 4ª edição do seu Relatório GRSAC, em agosto de 2024. Nele a autoridade monetária brasileira relata que 57% das ações previstas na Dimensão Sustentabilidade da AgendaBC# (12 ações, mais especificamente) já foram concluídas e 43% (9 ações) seguem em andamento, sendo que quatro delas tem previsão de conclusão até

junho de 2025, entre as quais, as iniciativas relativas à promoção da cultura de sustentabilidade; a segunda fase do aprimoramento do Teste de Estresse para Riscos Climáticos; a implementação de novos impedimentos no *Bureau* de Crédito Rural.

Estão previstas para serem concluídas após junho de 2025: 1) estimativa de efeitos de riscos sociais, ambientais e climáticos na economia e no SFN; 2) desdobramento do Memorando de Entendimento com a *Climate Bonds Initiative* (CBI); 3) inventário de gases de efeito estufa dos prédios do BC; 4) inclusão do tema de responsabilidade social, ambiental e climática no Museu de Economia; e 5) criação de indicadores de mudança climática e sustentabilidade (BCB, 2024)

Sobre o *Bureau Verde* do Crédito Rural, trata-se de um sistema que armazena dados do crédito rural e do uso de recursos do Proagro. O crédito rural tem papel central na agenda estratégica do BC, dada sua importância para a economia e para o SFN, ocupando, atualmente, perto de 12% do montante das operações de crédito realizadas pelas IF. O Proagro, por sua vez, é um programa criado em 1973, administrado pelo BC conforme normas aprovadas pelo CMN, que garante o pagamento de financiamentos rurais de custeio agrícola quando a lavoura amparada tiver sua receita reduzida em razão de eventos climáticos ou pragas ou, ainda, por doenças sem controle, funcionando como um seguro rural para o agricultor e para a IF que lhe concedeu o crédito.

Em 2023, a Resolução CMN nº 5.102/23 modificou normas do Manual de Crédito Rural. Assim, a análise para a concessão de crédito rural, que abrange todos os biomas, impede o financiamento de empreendimentos localizados em imóveis rurais irregulares ou embargados por desmatamento ilegal, por exemplo, conforme o Cadastro de Autuações Ambientais e Embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que celebrou, junto ao BCB, em 8 de junho de 2023 – Dia Internacional do Meio Ambiente, um acordo de cooperação e intercâmbio de informações sobre as operações do crédito rural e do Proagro com as bases de dados geridas pelo Instituto. Esse cruzamento de informações contribui com as ações de prevenção e repressão de ilícitos ambientais pelo Ibama, como, também, traz maior eficácia para a supervisão do crédito rural.

Os aprimoramentos feitos ao *Bureau* de Crédito Rural permitiram que, até junho de 2024, fossem bloqueadas (impedidas) 1.235 tentativas registros de operações que estavam em desconformidade ambiental ou social, num total de R\$ 726 milhões, além de se evitar a efetivação de outras 30.609 tentativas de registro, no valor total de R\$6,3 bilhões, com inconsistências relativas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), tais como área do empreendimento fora do CAR ou com o CAR sem relação com a área do empreendimento.

Um estudo bianual, que é parte de um projeto internacional, tem o objetivo de avaliar o grau de comprometimento dos maiores bancos brasileiros com diversos temas de relevância social e ambiental: o Guia dos Bancos Responsáveis (GBR) - realizado no Brasil, pela coalisão da sociedade civil brasileira entre o Instituto de Defesa de Consumidores (IDEC), o Conectas Direitos Humanos, o Instituto Sou da Paz; a Oxfam Brasil e a Proteção Animal Mundial. “A iniciativa faz parte do *Fair Finance International* (FFI) [uma rede internacional, coordenada pela Oxfam Novib e financiada pela SIDA, Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional (*Swedish International Development Cooperation Agency*)], que visa o fortalecimento do compromisso das IF com padrões sociais, ambientais e de governança” (GBR, s.d.). Esse estudo mostra as notas dos oito maiores bancos do país em 18 temas, entre eles, mudanças climáticas e proteção ao consumidor. Em novembro de 2024, foi divulgada a 10ª Edição do Relatório GBR. A próxima etapa sintetiza os principais resultados do último levantamento.

3.1 O Guia dos Bancos Responsáveis 2024

O projeto Guia dos Bancos Responsáveis (GBR) tem como objetivo analisar a responsabilidade socioambiental dos bancos a partir de suas carteiras de crédito e investimentos próprios, ou seja, da avaliação sobre as empresas para as quais eles destinam o seu próprio dinheiro e o de seus clientes.

Para enfrentar um contexto de múltiplas crises vivida atualmente, como por exemplo, as mudanças climáticas, a redução de biodiversidade no planeta, as guerras e outros conflitos, os quais agravam a pobreza e a desigualdade no mundo e contribuem para a fome e a insegurança alimentar, os bancos operam oferecendo uma série de soluções financeiras e serviços a seus clientes, permitindo que empresas, governos e as pessoas em geral acessem o seu capital disponível para os mais diversos tipos de atividades econômicas.

São as decisões sobre financiamentos e investimentos dessas instituições e dos organismos que regulam o setor que viabilizam a atividade econômica de um país, podendo contribuir para a superação dos desafios atuais e para a melhoria das condições básicas de vida. Como também podem, por outro lado, beneficiar atividades que violam direitos humanos ou poluem o meio ambiente (IDEC *et al.*, 2024). Um grande poder que os bancos possuem.

Eles podem decidir se financiam a exploração de carvão mineral, uma atividade poluidora que ameaça o nosso futuro, ou se preferem investir esse mesmo dinheiro em alternativas energéticas mais sustentáveis. São capazes de cobrar das empresas que respeitem os protocolos de consentimento livre, prévio e informado de comunidades tradicionais ou podem fazer vista grossa, sendo cúmplices da violação de direitos territoriais (IDEC *et al.*, 2024; pág.5).

Portanto, a responsabilidade socioambiental de uma empresa ou organização, refere-se ao seu grau de comprometimento em relação aos impactos de suas decisões de investimentos e suas atividades, seja na sociedade ou no meio ambiente. “Essa responsabilidade deve ser fomentada por meio de um comportamento transparente e ético, que contribua para o desenvolvimento sustentável” (GBR, s.d.).

Todavia, entre os principais resultados da 10ª edição do GBR (IDEC *et al.*, 2024), que avaliou criteriosamente documentos públicos dos 8 (oito) maiores bancos brasileiros, relacionados a 18 temas¹¹². Cada tema possui elementos, que são as diretrizes que as IF devem deixar explícitos em suas políticas. Se eles estiverem presentes em algum documento público seu, o banco pontua. Em caso contrário, a nota é zero.

O banco também pontua automaticamente, quando são signatários de padrões internacionais específico, tais como os princípios do Equador, as Diretrizes do Meio Ambiente, Saúde e Segurança da *International Finance Corporation* (IFC), as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais e o Pacto Global da ONU, os Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável e para Responsabilidade Bancária. Quanto mais abrangente for o compromisso assumido pelo banco, maior será a sua nota naquele respectivo elemento, e, portanto, no tema ao qual ele faz parte.

Entretanto, alguns pontos que antes de 2022 eram concedidos automaticamente por conta de existir previsão normativa (legislação) sobre o elemento. Em parte, isso justifica as quedas

¹¹² Os temas analisados no estudo são divididos em três categorias: i) **temas transversais** – bem-estar animal, mudanças climáticas, corrupção, igualdade de gênero, Direitos Humanos, direitos trabalhistas, meio-ambiente e impostos; ii) **temas setoriais** – armas, alimentos, florestas, mineração, óleo e gás e geração de energia; e iii) **temas operacionais** – proteção ao consumidor, inclusão financeira, remuneração, transparência e prestação de contas (IDEC, 2024).

observadas na pontuação dos bancos agora em 2024, tendo em vista que parte desses ajustes foram concluídos para essa última publicação. O IDEC *et al.* (2024) ressalta que é urgente, portanto, a incorporação de critérios mais rigorosos quanto à matéria socioambiental e climática nas políticas e práticas das IF.

A avaliação, segundo o IDEC *et al.* (2024) é feita em relação às operações internas do banco e para quatro categorias de serviços financeiros: os créditos corporativos, o financiamento de projetos, a gestão de recursos próprios e a gestão de recursos de terceiros.

Em 2024, observou-se que as instituições deixaram de aplicar diretrizes importantes relacionadas, entre outros, à defesa e garantia dos direitos humanos e à conservação da biodiversidade, seja em suas próprias operações, na concessão de crédito e em seus investimentos. Diante disso, a nota média geral dos bancos ficou em 3,3 e com queda em relação à avaliação anterior, sendo que a nota máxima poderia chegar a 10, caso todos os critérios fossem atendidos com êxito. Isso significa que somente 33% dos elementos avaliados foram localizados nos respectivos documentos públicos dos bancos. Tais resultados podem ser observados na tabela 1.

Tabela 1

Ranking dos Bancos no GBR (2022 e 2024):				
Bancos		2022	2024	Variação
1º	BNDES	5,2	5,1	-0,1
2º	Banco do Brasil	3,7	3,8	0,11
3º	Itaú	4,1	3,6	-0,5
4º	Santander	3,9	3,3	-0,6
5º	Caixa Econômica	3,4	2,9	-0,5
6º	Bradesco	3,7	2,9	-0,8
7º	BTG Pactual	3,1	2,5	-0,6
8º	Safra	3,4	2,4	-1,0
Média Geral		3,8	3,3	-0,5

Fonte: Guia dos Bancos Responsáveis (IDEC *et al.*, 2024) – elaboração própria.

Ao observar a tabela 1, constata-se que apenas o Banco do Brasil apresentou crescimento em 2024, ainda que pequeno, em relação à análise em 2022. Os demais, todos, tiveram redução de seu índice (ou sua nota). Na média a queda foi de 0,5 pontos, passando de 3,8 para 3,3. As maiores quedas ocorreram para o banco Safra (-1,0) e Bradesco (-0,8). Por outro lado, o Banco Nacional e Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se manteve em primeiro lugar entre os bancos analisados, o que está diretamente ligado a função da instituição enquanto banco de desenvolvimento.

Analisando por tema, o relatório aponta que, em relação aos temas operacionais, que se referem às ações internas do banco e aos ligados à conformidade, como os trabalhistas e de direitos humanos, recebem notas mais altas, especialmente, em razão das consequências legais que podem ser impostas no caso de não serem respeitados e garantidos os direitos sociais previstos na lei e que devem estar explícitos nas políticas dos bancos.

Entretanto, mais de 70% dos temas ainda estão nas faixas entre 0 e 4 pontos, e 67% tiveram notas reduzidas em relação ao relatório anterior, de 2022, indicando que as IF precisam implementar medidas urgentes para melhorar suas políticas. “Com relação à avaliação anterior, apenas seis temas apresentaram melhorias significativas em suas médias: Proteção ao Consumidor, Igualdade de Gênero, Mudanças Climáticas, Remuneração, Armas e Bem-Estar Animal” (IDEC *et al.*, 2024).

O destaque nas conclusões das análises do GBR foi que as políticas dos bancos ainda apresentam lacunas significativas, especialmente no que se refere à transparência e à gestão

de investimentos. Essa falta de compromissos relacionados à gestão de investimentos é uma característica comum em todos os bancos analisados, indicando que há uma carência de políticas orientadoras sobre a aplicação de recursos de forma responsável e que as cláusulas socioambientais sejam aplicadas a fornecedores das empresas financiadas e/ou investidas, de forma a garantir que as cadeias de fornecimento se mantivessem livres de violações.

Se faz necessário que o setor regulador do SFN imponha regras mais rigorosas aos bancos, assim como para outras instituições financeiras que estão surgindo em sua composição, mais ainda que, os responsáveis por fiscalizar o cumprimento de tais regras assim o façam de forma mais eficaz. É preciso, ainda, que as IF incorporem em suas políticas rígidos protocolos em relação as questões, socioambiental e climática, mas, especialmente, que coloquem em prática medidas efetivas com a finalidade de prevenir, mitigar e reparar as violações de direitos por parte das empresas que eles financiam e nas quais investem.

[O GBR parte] do princípio de que, antes de decidir investir dinheiro em determinado projeto, o banco deve fazer uma avaliação rigorosa dos riscos que aquele financiamento representa para as pessoas e para a natureza que podem ser afetadas por ele - e não para o investimento em si. Também entendemos que as instituições financeiras têm responsabilidade pelas consequências dos seus empréstimos, ainda que não sejam diretamente culpadas por elas (GBR, 2024; pág.8)

O ponto positivo identificado foi que, ainda que quase a totalidade das notas tenham baixado, observou-se que grande parte dos bancos brasileiros adotaram medidas de desinvestimento no setor de combustíveis fósseis, causador de danos ao meio ambiente e à saúde humana respiratória, com as elevadas emissões de gases poluentes em suas queimas.

Considerações finais

Com a eleição de Donald Trump para um novo mandato de presidente dos EUA, apesar de seu discurso negacionista em relação a pauta ambiental, entre outros temas defendidos por ele, os maiores bancos americanos anunciaram, antes mesmo de sua posse, a saída de órgãos internacionais compromissados com as metas de redução da emissão de gases do Efeito Estufa (GEE) e com o controle da elevação da temperatura média do planeta.

Assim que tomou posse, Trump assinou uma série de atos, entre os quais, a retirada dos EUA do Acordo de Paris - um tratado internacional, com mais de 190 países signatários, com o objetivo de fortalecer a resposta global às mudanças climáticas, que já vem sendo sentidas fortemente nas diversas partes do mundo. São cada vez mais frequentes os eventos climáticos extremos e desastres naturais, como, por exemplo, as enchentes que devastaram o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil; constata-se, também, a elevação do nível do mar e o derretimento de gelo, a acidificação dos oceanos. Questões que, acima de tudo, ameaçam a saúde e a sobrevivência da população mundial.

Diante desses movimentos internacionais, especialmente vindo de uma economia que é a segunda maior emissora de GEE, buscou-se nesse estudo avaliar como seguem atuando, no Brasil, os bancos nacionais e o Banco Central diante desses acontecimentos.

Assim, a partir da leitura de parte das normas previstas no país, do Relatório GRSAC do BCB e da 10ª edição do Guia de Bancos Responsáveis (GBR), pode-se dizer que não houve, até o momento, qualquer sinalização, por parte do Brasil, de seguir na mesma direção dos EUA e seus maiores bancos em relação aos temas ambientais e climáticos.

Nesse âmbito, a atuação internacional do BCB vem sendo reconhecida, a ponto de a autoridade monetária brasileira ter assumido, entre 2023 e 2024, a presidência do Conselho

Consultivo das Américas (CCA), do Banco de Compensações Internacionais (BIS) e, pela primeira vez, também, da FinCoNet, entidade constituída no âmbito da OCDE.

Por outro lado, quanto ao resultado das análises do GBR, que analisou as políticas adotadas pelos oito maiores bancos do país, ainda que se tenham observado pontos positivos em relação às suas atuações, concluiu-se que as políticas dos bancos ainda apresentam importantes lacunas, especialmente em relação à transparência e à gestão de investimentos das próprias instituições, tanto que as notas caíram em praticamente todos eles (com exceção do Banco do Brasil) e na média, segue muito baixa (3,3). Sendo assim, ressalta-se a necessidade de um compromisso efetivo das IF brasileiras com as questões socioambientais e climáticas, com a incorporação de diretrizes mais rigorosas por parte dos bancos.

Referências Bibliográficas

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB, 2023). **BC e Ibama compartilharão bases de dados referentes a crédito rural e informações ambientais.** Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/698/noticia>. Acesso em 22 de fevereiro de 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB, 2024a). **Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticos [Relatório GRSAC]**. Volume 4. Brasília: agosto, 2024. Disponível em: [Relatorio-Riscos-Oportunidades-Sociais_2024.pdf](#). Acesso em: 20 de fevereiro de 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB, 2021). **Resolução BCB Nº 139, DE 15/09/2021.** Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=470685>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB, 2024b). **Resolução BCB Nº 445, DE 17/12/2024.** Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=470685>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2025.

BITZCKI, LARISSA P. **As Mudanças Climáticas e o Oportunismo do Sistema Financeiro: Um estudo do World Resources Institute no Brasil.** Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre: agosto de 2023.

CARRARO, CARLOS C. DO NASCIMENTO. **Qual a atuação do Banco Central do Brasil à luz do seu mandato para uma transição para uma economia de baixo carbono no sistema financeiro brasileiro?** Dissertação de Mestrado Profissional apresentada a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo: maio de 2021.

DA SILVA, ROGÉRIO RODRIGUES. **A Consolidação da Sustentabilidade e dos Princípios ESG para o Sistema Financeiro no Brasil: o papel do Banco Central do Brasil.** Artigo publicado na Revista FACEF Pesquisa: Desenvolvimento e Gestão, v.26, n.3. Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF). Franca - SP: set/out/nov/dez 2023.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN). **FEBRABAN e IFC se unem para incentivar finanças sustentáveis.** Artigo publicado em 17 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/3597/pt-br/>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2025.

GUIA DOS BANCOS RESPONSÁVEIS (GBR, s.d.). **Sobre o Guia dos Bancos Responsáveis.** Disponível em: <https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/guia-dos-bancos/sobre-nos/>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2025.

INSTITUTO DE DEFESA DE CONSUMIDORES (IDEC); CONECTAS DIREITOS HUMANOS; INSTITUTO SOU DA PAZ; WORLD ANIMAL PROTECTION BRASIL; OXFAM BRASIL. **Guia dos Bancos Responsáveis: Uma análise das políticas e diretrizes socioambientais e climáticas dos oito maiores bancos do Brasil.** Novembro de 2024. Disponível em: <https://guiadosbancosresponsaveis.org.br/media/vbxaqxu/avaliacao-guia-dos-bancos-responsaveis-2024.pdf>. Acesso em 15 de fevereiro de 2025.

INSTITUTO HUMANITAS INUSINUS (2025). **Debandada de empresas americanas chacoalha coalizão climática de bancos.** Artigo publicado em 22 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/648776-debandada-de-empresas-americanas-chacoalha-coalizao-climatica-de-bancos>. Acesso em 24 de fevereiro de 2025.

LENCASTRE, Teresa. **Como é que o regresso de Trump impacta o ambiente?** Artigo publicado em 30 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://greenefact.sapo.pt/descodificador/como-e-que-o-regresso-de-trump-impacta-o-ambiente/>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2025.

MONTEIRO, Solange. **Retrocesso no campo ambiental é um dos pontos mais negativos para o Brasil entre os primeiros atos de Trump, analisa Lia Valls.** Artigo publicado em 21 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica/artigos/retrocesso-no-campo-ambiental-e-um-dos-pontos-mais-negativos>. Acesso em: 03/02/2025.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL (2021). **Nova aliança de bancos, financiadores e seguradoras para um futuro carbono zero.** Artigo publicado em 03 de maio de 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/126138-nova-alianca-de-bancos-financiadores-e-seguradoras-para-um-futuro-carbono-zero>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2025.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL (2025). **ONU confirma 2024 como o ano mais quente já registrado, com cerca de 1,55°C acima dos níveis pré-industriais.** Artigo publicado em 10 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/287173-onu-confirma-2024-como-o-ano-mais-quente-j%C3%A1-registrado-com-cerca-de-155%C2%B0c-acima-dos-n%C3%ADveis>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2025.

NELSON, Eshe. **Grandes bancos dos EUA abandonam grupos de mudanças climáticas antes do mandato de Trump.** Artigo publicado em 21 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-negocios/grandes-bancos-dos-eua-abandonam-grupos-de-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-antes-do-mandato-de-trump/ar-AA1xxQvE>, Acesso em 3/02/2025.

SGARIONI, Mariana. **Recuo de aliança nos EUA não muda pauta climática no setor financeiro.** Artigo publicado em 21 de janeiro de 2025. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/mariana-sgarioni/2025/01/21/recuo-de-alianca-nos-eua-nao-muda-pauta-climatica-no-setor-financeiro.htm>. Acesso em: 02/02/2025.

Nota Técnica

19. O EXERCÍCIO DE CIDADANIA POR MEIO DA 1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE MEIO AMBIENTE DE SÃO CAETANO DO SUL RUMO À 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE

Sucena Shkrada Resk¹¹³

Resumo

Em 26/01/2025, foi realizada a 1ª Conferência Livre de Meio Ambiente de São Caetano do Sul/SP, no campus Conceição da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), fruto especialmente da mobilização da sociedade civil no município. O evento resultou em 10 propostas divididas nos eixos: Adaptação, Mitigação, Justiça Climática, Transformação Ecológica. e Governança e Educação Ambiental (duas para cada eixo) rumo à 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, cujo tema é “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”. Também foram eleitas uma delegada e uma delegada suplente para seguir até a etapa nacional. A experiência da organização e realização da iniciativa demonstrou que tem aumentado gradativamente a capacidade de articulação e engajamento cidadã sobre a temática socioambiental e das mudanças climáticas local, frente aos desafios contemporâneos e no contexto da Conferência do Clima da ONU, que será realizada em 2025, em Belém, PA.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Mudanças Climáticas. Transformação ecológica. Justiça climática. Educação ambiental.

Abstract

On January 26, 2025, the 1st Free Environmental Conference of São Caetano do Sul/SP was held at the Conceição campus of the Municipal University of São Caetano do Sul (USCS), driven primarily by the mobilization of civil society in the municipality. The event resulted in 10 proposals divided into the following pillars: Adaptation, Mitigation, Climate Justice, Ecological Transformation, and Governance and Environmental Education (two for each pillar) in preparation for the 5th National Environmental Conference, whose theme is “Climate Emergency: the challenge of ecological transformation.” Additionally, a delegate and an alternate delegate were elected to advance to the national stage. The experience of organizing and carrying out this initiative demonstrated a gradual increase in the capacity for civic engagement and coordination on socio-environmental and climate change issues at the local level, in response to contemporary challenges and in the context of the United Nations Climate Conference, which will take place in 2025 in Belém, PA.

Keywords: Environment. Climate Change. Ecological Transformation. Climate Justice. Environmental Education.

¹¹³ **Sucena Shkrada Resk.** Jornalista formada pela PUC-SP (1988-1991), com especialização lato sensu em Meio Ambiente e Sociedade (2009) e em Política Internacional (1998), pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Criadora e editora do Blog <https://cidadaosdomundo.webnodepage> e dos Programas Vozes dos Biomas e Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc, que veicula em <https://www.youtube.com/sucenashkradaresk>

I. Introdução

O atual estado de crise climática, no qual vivemos na contemporaneidade, é o pano de fundo para o exercício de cidadania praticado na organização e realização da 1ª Conferência Livre de Meio Ambiente de São Caetano do Sul rumo à 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, realizada no dia 26 de janeiro de 2025, no campus Conceição da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Com o tema: é “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”, os cerca de 35 participantes se dedicaram a contribuir para a elaboração de 10 propostas divididas nos eixos:

- Mitigação; Adaptação e preparação para desastres; Justiça climática; Transformação ecológica, e Governança e educação ambiental.

As propostas integram um universo que terá as etapas estaduais e nacional e serão subsídios para contribuição a políticas públicas, no contexto da atualização Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e da construção do Plano Clima brasileiro. Este conjunto de iniciativas precede à 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Mudanças Climáticas (COP-30), no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), que será realizada em novembro, em Belém (PA), no Brasil e destaca a importância do “sentimento” de pertencimento e de empoderamento da sociedade civil na promoção e fiscalização das políticas públicas socioambientais e climáticas.

Seguem abaixo as contribuições aprovadas:

EIXO 1: Mitigação

1. “Considerando a necessidade de combate à insegurança alimentar, assim como a conservação e promoção de diversidade genética de cultivos agrícolas, a necessidade de cumprir metas de sequestro de carbono e reconhecendo a existência de terrenos ociosos públicos e áreas de servidão com restrições de uso (tais como aquelas cedidas às empresas Enel e Transpetro) que permitem a prática da agricultura agroecológica e orgânica: Instituir a Política Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana, em diálogo com as Políticas Nacionais de: I) Agricultura Urbana e Periurbana; II) Agroecologia; III) Economia Solidária; e as Políticas e o Plano Estadual de Agroecologia. A Política Municipal de AUP deve incluir estratégias para plantio, compostagem, produção de mudas e bioinsumos educação ambiental e comercialização em diálogo com as políticas e equipamentos municipais existentes”.

2. “Considerando o aumento da frequência de eventos extremos e a ocorrência de alagamentos nas áreas urbanas que se desenvolveram em áreas de várzea, tais como o município de S. Caetano do Sul, na região metropolitana de SP e reconhecendo a

necessidade de aumento da permeabilidade do solo em área urbana: Instituir a Política Municipal de Prevenção de Enchentes, Inundações e Alagamentos, incluindo a Renaturalização de Rios e Córregos Urbanos e aumento da permeabilidade na cidade, dialogando com o IPTU Verde, promovendo Jardins Filtrantes e de Chuva, tanto em áreas públicas quanto privadas, através do fomento e subsídios econômicos e técnicos, junto aos órgãos de classe e associações em diálogo com a Política Nacional de Proteção de Defesa Civil”.

EIXO 2: Adaptação e preparação para desastres

1. Elaborar programas que identifiquem famílias em situação de vulnerabilidade (acamados, PCDs, idosos, entre outros), esse mapeamento promoverá a melhoria no processo de assistência em momentos de desastres.

2. Criar estruturas com tecnologias baseadas na natureza, como por exemplo, jardins de chuva e solos permeáveis junto às calçadas urbanas, favorecendo a drenagem das águas, além de incentivar a manutenção de áreas verdes em domicílios e áreas privadas através de incentivos fiscais como IPTU Verde.

EIXO 3: Justiça climática

1. Promover a atualização dos marcos regulatórios que possibilitem favorecer a participação popular nas ações ambientais.

2. Prover ações de apoio social para facilitar participação popular nas discussões de implantação de medidas ambientais para a promoção da justiça climática através da sociedade civil e poder público.

EIXO 4: Transformações ecológicas

1. Institui o programa de produção comunitária de alimentos e compostagem urbana, tornando obrigatória a reserva de uma porcentagem de terrenos urbanos e periurbanos ociosos pelo poder público e privado. Municípios serão incluídos na manutenção, com estrutura mínima garantida para preservação, promovendo segurança alimentar, educação ambiental e fortalecimento comunitário.

2. Lei que atualiza planilhas-base de orçamento e regras para obras públicas, exigindo 40% de permeabilidade, com materiais drenantes, telhados verdes e tecnologias de redução de recursos. Prioriza fornecedores sustentáveis e nomeia um agente de sustentabilidade para fiscalização. A política reduz impactos ambientais, fomenta o mercado verde e melhora a resiliência urbana.

EIXO 5: Governança e educação ambiental

1. Ampliar programas e projetos de educação socioambiental para todos os territórios brasileiros, contemplando os diversos grupos, adaptando e respeitando as diversidades e saberes locais na composição de suas próprias iniciativas. Priorizar a escuta, o diálogo e as práticas educativas.

2. Implementar e fortalecer da agricultura urbana agroecológica, de acordo com a Política Nacional e incentivar que essas práticas sejam mobilizadoras e modelos para outros territórios.

II. Foco na gestão participativa

O que é possível verificar no desenvolvimento das propostas é a importância dada à gestão participativa, com a presença proativa da sociedade civil e de uma escuta permanente às demandas da população por parte do poder público, como também a iniciativas agroecológicas aliadas ao combate às mudanças climáticas. Esses pontos são estratégicos, tendo em vista que o Brasil figura como sexto colocado nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs), no ranking do Climate Watch5.

III. Eleição de delegada e delegada suplente

Na etapa final da 1ª Conferência Livre do Meio Ambiente de São Caetano do Sul foram eleitas uma delegada e uma delegada suplente - Sucena Shkrada Resk e Paula Aviles - para seguir nas etapas estadual e nacional da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. O papel de “delegado (a) possibilita aos cidadãos (ãs) se inserem de forma mais atuante no processo da gestão pública participativa, trazendo as demandas da coletividade de seus locais de origem mas sem perder de vista a diversidade regional brasileira.

Referências Bibliográficas

Documento base da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/gm/5a-CNMA/documento-base-1.pdf>. Acesso em: 03/02/2025.

Documento Passo-a-Passo das Conferências Livres. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/gm/5a-CNMA/passo-a-passo-conferencias-livres_20241202.pdf. Acesso em: 03/02/2025.

VI – SAÚDE

Nota Técnica

20. A PERCEPÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA POPULAÇÃO IDOSA DO GRANDE ABC

Silbeth Arenas Cantillo¹¹⁴
Miguel Angel Navarro Dominguez¹¹⁵
Flávio Lima Ramos¹¹⁶
Lucas Almeida Oliveira dos Santos¹¹⁷
Giovanna Fortunato¹¹⁸
Juliana Aparecida Boaretto¹¹⁹
Daniel Vaz Freire¹²⁰

Resumo

Esta nota técnica investigou a percepção das mudanças climáticas em idosos, com o objetivo de analisar seus conhecimentos, preocupações e nível de preparação para seus efeitos. Foi utilizada uma abordagem mista com delineamento descritivo e transversal, aplicando-se um questionário no Google Forms a uma amostra composta majoritariamente por pessoas com mais de 60 anos (90,8%). Foram coletados dados sobre seu conhecimento sobre mudanças climáticas, percepção de risco e hábitos sustentáveis. Os resultados mostram que 99,1% dos

¹¹⁴ **Silbeth Arenas Cantillo**. Graduada em psicologia pela Universidad Metropolitana de Barranquilla (Colômbia). Mestrado em Intervenção Social na Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Atualmente, professora pesquisadora no projeto de cooperação internacional "Fortalecimento de capacidades para a Resiliência Local" na USCS.

¹¹⁵ **Miguel Ángel Navarro Domínguez**. Graduado em psicologia pela Universidad Metropolitana de Barranquilla (Colômbia) no projeto de cooperação internacional "Fortalecimento de capacidades para a Resiliência Local" na USCS.

¹¹⁶ **Flávio Lima Ramos**. Enfermeiro Sanitarista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP). Especialista em Gestão da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Atualmente, professor e pesquisador no projeto de cooperação internacional "Fortalecimento de capacidades para a Resiliência Local" na Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colômbia.

¹¹⁷ **Lucas Almeida Oliveira dos Santos**. Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Cartógrafo e docente pesquisador no projeto de cooperação internacional "Fortalecimento de capacidades para a Resiliência Local" na Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colômbia.

¹¹⁸ **Giovanna Fortunato**. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Brasil. Docente investigadora no projeto de cooperação internacional "Fortalecimento de capacidades para a Resiliência Local" na Universidad Metropolitana, Barranquilla, Colômbia.

¹¹⁹ **Juliana Aparecida Boaretto**. Fisioterapeuta, Mestre em Ciências pela UNIFESP e doutoranda em Administração pela USCS. Gestora do curso de graduação em fisioterapia da USCS e coordenadora da Unisênior - Universidade Aberta da Terceira Idade da USCS.

¹²⁰ **Daniel Vaz Freire**. Publicitário e Mestre em Comunicação. Doutorando em Políticas Públicas na Universidade Federal do ABC (UFABC). Coordenador do Núcleo Brasil do Centro Regional para Cooperação em Educação Superior (CRECES). Membro do Programa sobre Desigualdades, Direitos e Governanças da sede brasileira da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO). Professor convidado da USCS, coordenando atualmente o projeto "Fortalecimento de Capacidades para a Resiliência Local" na instituição.

entrevistados já escutaram sobre as mudanças climáticas e reconhecem a ação humana como sua principal causa. Há um aumento percebido de eventos extremos e uma diminuição de áreas verdes. No entanto, a maioria relata não se sentir preparada para eventos climáticos. Também foram observadas práticas variáveis de hábitos sustentáveis e baixo conhecimento sobre ações de adaptação governamentais e comunitárias (82,6% desconheciam essas medidas). Conclui-se que, embora os idosos apresentem alto nível de consciência ambiental, é necessário fortalecer sua preparação e participação em estratégias de mitigação e adaptação climática, bem como melhorar a divulgação de políticas públicas nessa área.

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Idosos. Percepção ambiental. Adaptação, Sustentabilidade.

Abstract

This technical note investigated the perception of climate change in elderly people, with the aim of analyzing their knowledge, concerns and level of preparation for its effects. A mixed approach with a descriptive and cross-sectional design was used, applying a questionnaire on Google Forms to a sample composed mainly of people over 60 years of age (90.8%). Data was collected on their knowledge of climate change, risk perception and sustainable habits. The results show that 99.1% of those interviewed have already heard about climate change and recognize human action as its main cause. There is a perceived increase in extreme events and a decrease in green areas. However, the majority report not feeling prepared for climate events. Variable practices of sustainable habits and low knowledge about government and community adaptation actions were also observed (82.6% were unaware of these measures). It is concluded that, although elderly people have a high level of environmental awareness, it is necessary to strengthen their preparation and participation in climate mitigation and adaptation strategies, as well as improving the dissemination of public policies in this area.

Keywords: Climate change. Elderly people. Environmental perception. Adaptation. Sustainability.

Introdução

Os idosos no Brasil são especialmente vulneráveis às mudanças climáticas, principalmente às ondas de calor e às mudanças na qualidade do ar. Estudos recentes que serão descritos nesta introdução mostraram um aumento significativo na mortalidade relacionada ao calor em pessoas com mais de 65 anos de idade, devido a doenças cardiovasculares e respiratórias. Em cidades como São Paulo, a combinação de temperaturas mais altas e poluição do ar agravou esses problemas, levando ao aumento de hospitalizações e mortes entre idosos.

Em estudo realizado por Rodrigues Diniz et al. (2020), foi analisada a Região Metropolitana de São Paulo (39 municípios), que mostrou que 145.812 óbitos de homens idosos e 158.945 óbitos de mulheres idosas são causados por doenças cardiovasculares; e 60.939 mortes de homens idosos e 55.888 mortes de mulheres idosas causadas por doenças respiratórias durante todo o período de 1996-2016. Os resultados de esta pesquisa sugerem que a maior parte do risco durante ondas de calor é atribuível ao aumento das temperaturas máximas diárias ou àquelas que ocorrem em outros dias quentes, cujo efeito é maior do que qualquer efeito adicional, e que os riscos relativos de mortalidade relacionada a ondas de calor são maiores em mulheres para ambas as doenças.

As ondas de calor estão associadas a um risco aumentado de mortalidade em grande parte do mundo, principalmente devido a doenças cardiovasculares e respiratórias. Segundo o estudo de Song et al (2018), a mortalidade por doenças respiratórias durante ondas de calor aumenta em 93% em casos extremos de ondas de calor, com maiores riscos para as

mulheres. Para Kenney et al (2014), em idosos, o aumento da demanda cardiovascular durante as ondas de calor é frequentemente fatal devido ao aumento da tensão no ventrículo esquerdo já comprometido. Peng et al. (2019) estudaram 272 cidades chinesas e constataram que as ondas de calor aumentam significativamente o risco de mortalidade por doenças cardiopulmonares (Rodrigues Diniz et al., 2020).

Além disso, segundo Figueiredo et al. (2024) foi observada uma relação entre mudanças climáticas e doenças neurológicas, como Alzheimer, devido à exposição prolongada a temperaturas extremas, que podem agravar as condições cognitivas de pessoas mais velhas. Isso afeta sua capacidade de lidar com o estresse ambiental e aumenta o risco de morte prematura. Foi relatado que idosos com demência ou diminuição da função cognitiva, capacidade de enfrentamento e limiares de estresse podem ter dificuldades com estressores ambientais, agravando ainda mais as condições de saúde mental e aumentando o risco de morte prematura.

As mudanças climáticas também podem impactar a saúde mental, causando traumas, estresse, ansiedade e desigualdade social, especialmente entre populações vulneráveis, como aquelas afetadas por eventos climáticos extremos e deslocamentos, e as populações mais vulneráveis a esses impactos à saúde incluem adultos mais velhos (Figueiredo et al., 2024).

A maior vulnerabilidade da população idosa à exposição ao calor ou ao frio e a outros fenômenos meteorológicos pode ser atribuída às alterações fisiológicas e patológicas da idade. O envelhecimento está associado ao comprometimento do controle termorregulador, incluindo a diminuição da capacidade de produzir suor, o principal mecanismo de perda de calor. De fato, os idosos apresentam uma variabilidade progressiva na temperatura corporal, o que os torna menos capazes de se adaptar às flutuações nas temperaturas externas (Figueiredo et al., 2024). Isso se deve ao envelhecimento do sistema imunológico e à propensão à desidratação devido à redução da sensação de sede e ao menor conteúdo de fluidos corporais (Kriebel-Gasparro, 2022).

Em termos de políticas públicas, o Brasil, por ser um país tropical, passou a enfrentar esses desafios de forma mais visível. Embora existam iniciativas em nível local e nacional, como o fortalecimento dos sistemas de saúde para lidar com emergências causadas por ondas de calor, a implementação de políticas preventivas ainda é limitada. Algumas recomendações importantes incluem a melhoria da infraestrutura urbana (áreas verdes, sombra) e sistemas de saúde preparados para cuidar dos mais vulneráveis, incluindo os idosos, durante eventos climáticos extremos (Santos Lima et al., 2024).

Metodologia

Este estudo utilizou uma abordagem mista, combinando técnicas quantitativas e qualitativas para analisar a percepção das mudanças climáticas na população idosa. Foi utilizado um delineamento descritivo e transversal, com o objetivo de explorar as percepções, conhecimentos e atitudes dos idosos em relação às mudanças climáticas em um contexto urbano (Hernández Sampieri, 2014).

A amostra foi composta por idosos, participantes da Universidade da Terceira Idade da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com representação predominante de pessoas com mais de 60 anos (90,8%). Esse perfil pode indicar uma amostra com maior nível de conscientização ambiental e envolvimento crítico com questões socioambientais, em comparação com a população idosa em geral. A seleção dos participantes foi realizada por meio de amostragem não probabilística por conveniência (Hernández Sampieri, 2014), considerando a acessibilidade e a disposição dos entrevistados em participar do estudo.

Para coleta de dados, foi elaborado um questionário estruturado na plataforma Google Forms, que foi respondido de maneira autoadministrada pelos participantes. O uso desse método pode ter influenciado o perfil dos respondentes, favorecendo aqueles com maior familiaridade com tecnologia ou acesso a redes digitais, o que pode representar uma limitação da pesquisa.

O questionário abordou os seguintes tópicos:

- Dados sociodemográficos (idade, sexo, nível educacional, local de residência);
- Conhecimento sobre as mudanças climáticas e suas causas;
- Percepção de mudanças ambientais ao longo do tempo;
- Avaliação dos riscos climáticos percebidos nos níveis pessoal, familiar e comunitário;
- Grau de preparação para eventos climáticos extremos;
- Frequência de hábitos sustentáveis;
- Conhecimento sobre ações governamentais e comunitárias na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Antes da coleta de dados, o consentimento informado foi obtido dos participantes, garantindo sua compreensão do propósito do estudo, a confidencialidade de suas respostas e seu direito de retirada a qualquer momento.

Para a análise dos dados quantitativos, foram utilizadas estatísticas descritivas (frequências e porcentagens) para identificar tendências nas respostas. Para dados qualitativos, foi utilizada a análise de conteúdo, identificando padrões e categorias emergentes nas respostas abertas.

Resultados

Nesta seção, são apresentados os principais resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados. As informações são ilustradas por meio de gráficos e tabelas de elaboração própria, permitindo uma visualização clara e objetiva das tendências e padrões identificados ao longo do estudo.

Tabela 1. Gênero

A amostra é composta principalmente por mulheres, representando 88% dos entrevistados, enquanto os homens representam 12%. Nenhuma resposta foi relatada na categoria "Outros". Isso indica que a percepção das mudanças climáticas neste estudo vem principalmente de uma perspectiva feminina, o que pode influenciar a maneira como os riscos e soluções ambientais são interpretados.

Tabela 2. Idade

A faixa etária predominante na pesquisa é de pessoas com mais de 60 anos, que representam 90,8% da amostra. O segundo maior grupo, embora com representatividade significativamente menor, é o da faixa etária de 46 a 60 anos, com 8,3%. Não foram

registradas respostas de pessoas entre 16 e 45 anos. Isso reforça o foco do estudo nas percepções dos idosos sobre as mudanças climáticas, o que pode influenciar a maneira como eles se lembram das mudanças ambientais ao longo do tempo e suas estratégias de adaptação.

Tabela 3. Cidade

A maior parte dos entrevistados é proveniente de São Caetano do Sul (61,1%), indicando que os resultados refletem principalmente a percepção dos moradores desta cidade. Outros municípios com participação significativa são Santo André (18,9%) e São Paulo (10%), enquanto São Bernardo do Campo (5,6%), Ribeirão Pires (3,3%) e Diadema (1,1%) têm menor representatividade. Essa distribuição sugere que a amostra está concentrada em uma área específica, o que pode influenciar as percepções sobre as mudanças climáticas dependendo das condições urbanas e

ambientais de cada local.

Tabela 4. Escolaridade

Em relação ao nível educacional, 44% dos entrevistados possuem ensino superior completo, o que indica um alto nível de instrução na amostra. Segue-se o grupo com ensino secundário completo (42,2%), o que também reflete um nível educacional considerável. Em menor grau, 9,2% dos participantes concluíram apenas o ensino

fundamental, e uma pequena fração possui estudos de pós-graduação. Esses dados podem influenciar a maneira como as pessoas percebem e entendem as mudanças climáticas, já que o nível educacional geralmente está relacionado ao acesso a informações ambientais e científicas.

Tabela 5. Conhecimento sobre as mudanças climáticas

Praticamente todos os entrevistados (99,1%) já ouviram falar sobre mudanças climáticas, enquanto apenas uma pequena fração não conhece o termo. Esse alto nível de reconhecimento indica uma alta conscientização sobre o fenômeno entre a população pesquisada, o que pode estar relacionado ao seu nível educacional e ao seu acesso a informações ambientais na mídia ou na educação formal.

Em relação ao conhecimento relacionado às mudanças climáticas, destaca-se que os entrevistados reconhecem a ação humana como a

principal causa das mudanças climáticas, apontando fatores como desmatamento, poluição e uso descontrolado de recursos. Eles também sentem os efeitos de eventos climáticos extremos, mudanças sazonais e desastres naturais mais frequentes. Há um senso de urgência, com apelos para ações governamentais e coletivas. Além disso, o papel da educação e da mídia na conscientização é mencionado, embora a falta de treinamento ambiental prático seja notada.

Tabela 6. Presença de árvores e áreas verdes na juventude

A grande maioria dos entrevistados (95,2%) respondeu afirmativamente quando questionados se havia mais árvores e áreas verdes em seu bairro quando eram mais jovens, enquanto apenas uma pequena porcentagem respondeu negativamente.

Tabela 7. Grau percebido de mudança climática

A escala utilizada para medir o grau percebido de mudança climática variou de 1 a 5, sendo que 1 representa "nenhuma mudança climática percebida", 2 "poucas mudanças climáticas percebidas", 3 "mudanças climáticas moderadas percebidas", 4 "mudanças climáticas consideráveis percebidas" e 5 "mudanças climáticas severas e evidentes percebidas". De acordo com os resultados, 63% dos entrevistados

escolheram a opção mais alta (5), seguidos por 23,1% que selecionaram a opção 4. Apenas 13% optaram pela opção 3, enquanto as opções 1 e 2 não tiveram uma representatividade significativa. Isso mostra que a maioria dos participantes percebe mudanças climáticas notáveis e severas.

Tabela 8. Preparação para eventos climáticos extremos

A escala utilizada para medir o nível de preparação para eventos climáticos extremos variou de 1 a 5, sendo que 1 representa "nenhuma preparação", 2 "baixa preparação", 3 "preparação moderada", 4 "preparação considerável" e 5 "preparação completa". De acordo com os resultados, 30,8% dos entrevistados selecionaram a opção 3, seguidos por 28% na opção 2 e outros 28% na opção 1. Os níveis mais altos de preparação (4 e 5) foram menos representados. Isso sugere que,

apesar da alta conscientização sobre as mudanças climáticas, o senso de preparação para seus efeitos continua limitado.

Tabela 9. Exposição familiar aos riscos climáticos

43% dos entrevistados disseram que sua família está exposta a algum risco climático, enquanto 37,4% disseram que não. 19,6% indicaram que não sabem ou preferiram não responder. Esses dados refletem que, embora uma parcela significativa reconheça estar em risco, ainda há uma porcentagem considerável que não percebe ou não tem clareza sobre sua vulnerabilidade aos fenômenos climáticos.

Especificamente, revela-se que os riscos percebidos das mudanças climáticas para a família concentram-se em cinco aspectos principais: o aumento de eventos climáticos extremos, os impactos na saúde humana, a escassez e contaminação dos recursos naturais, a percepção de risco generalizado e, em menor grau, a negação do problema. Há uma preocupação crescente com inundações, incêndios e tempestades, bem como doenças respiratórias e estresse por calor. Há também preocupação com a disponibilidade de água e alimentos. Embora a maioria reconheça a vulnerabilidade global à crise climática, algumas respostas minimizam o problema, destacando a necessidade de maior educação ambiental.

Tabela 10. Exposição da comunidade aos riscos

Mais da metade dos entrevistados (54,6%) considera que sua comunidade está exposta a algum tipo de risco, enquanto 21,3% acreditam que não e 24,1% não sabem ou não responderam. Isso sugere que a percepção de risco no nível comunitário é maior do que no nível familiar, o que pode indicar maior conscientização dos impactos ambientais no nível coletivo.

Em relação aos riscos comunitários, destacam-se cinco categorias principais de riscos climáticos percebidos: fenômenos extremos como inundações, tempestades e ondas de calor; impactos na saúde humana, incluindo doenças respiratórias e exposição ao calor; poluição ambiental causada pela atividade humana; escassez de recursos essenciais, como água e alimentos; e uma percepção global do problema. Há um alto nível reconhecido de vulnerabilidade a esses efeitos e uma necessidade de maior conscientização e ação para mitigar os riscos climáticos em níveis local e global.

Tabela 11. Frequência de hábitos sustentáveis

Hábitos sustentáveis apresentam variações em sua prática. Atividades como usar transporte público, reduzir o consumo de plástico e separar o lixo para reciclagem apresentam alta frequência de respostas nas categorias "ocasionalmente" e "quase todos os dias". Em

contraste, práticas como caminhar ou andar de bicicleta e participar de campanhas de voluntariado têm uma proporção maior de respostas nas categorias "nunca" e "quase nunca". Isso mostra que, embora alguns hábitos sustentáveis sejam integrados à rotina dos entrevistados, outros ainda enfrentam barreiras para sua adoção regular.

Agora bem, é possível que os idosos não associem o uso do transporte público gratuito como uma ação de mitigação da pegada de carbono, o que pode influenciar as respostas obtidas.

Para muitos, esse hábito pode ser percebido mais como um benefício social do que como uma prática sustentável.

Tabela 12. Consequências percebidas das alterações climáticas

Os entrevistados identificaram uma variedade de consequências das mudanças climáticas. Entre os mais notáveis estão o aumento das temperaturas (85,6%), a má qualidade do ar (81,1%) e os riscos de inundações (71,2%). Outras preocupações incluem o aumento dos preços dos alimentos (52,3%), a falta de água (55,9%) e a perda de áreas verdes (34,2%). Esses resultados refletem uma ampla percepção dos impactos ambientais e sociais resultantes das mudanças climáticas.

Tabela 13. Conhecimento sobre ações municipais de prevenção e adaptação.

Os resultados indicaram que apenas 17,4% dos entrevistados conhecem as ações que a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul está tomando para prevenir riscos e se adaptar às mudanças climáticas, enquanto 82,6% desconhecem tais medidas. Inicialmente, essa informação poderia sugerir uma falha na disseminação das políticas públicas, mas é necessário

considerar que a maioria dos participantes não necessariamente reside em São Caetano do Sul, mas apenas frequenta atividades na cidade.

Ele também revela quatro áreas-chave na percepção de ações ambientais: gestão e reciclagem de resíduos, infraestrutura para mitigar riscos climáticos, desenvolvimento urbano e mobilidade sustentável, e uma percepção negativa ou falta de conscientização sobre essas medidas. Embora existam programas de coleta de lixo, obras de prevenção de desastres e melhorias no transporte, muitas pessoas desconhecem sua eficácia ou consideram a comunicação governamental insuficiente. Isso sugere que, embora haja esforços em sustentabilidade, a falta de informação e confiança nas políticas públicas pode limitar seu impacto

A análise da distribuição geográfica da amostra mostrou que, embora 61,1% dos entrevistados sejam de São Caetano do Sul, outros 38,9% residem em municípios vizinhos, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Ribeirão Pires e Diadema. Assim, o desconhecimento das políticas públicas pode estar mais relacionado ao fato de que muitos participantes não acompanham diretamente as ações governamentais de São Caetano do Sul, pois estão mais familiarizados com as iniciativas de suas próprias cidades de residência. Dessa forma, a comunicação sobre políticas de adaptação climática pode precisar ser ajustada para atingir públicos diversos e garantir que informações sobre iniciativas municipais cheguem também a quem não reside no município, mas participa ativamente da vida social e educacional local. Além disso, a Região do Grande ABC tem se destacado como promotora de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à adaptação climática, o que pode influenciar o nível de conhecimento e engajamento ambiental dos entrevistados, dependendo do município onde residem.

Tabela 14. Conhecimento sobre ações sociais na comunidade

● Sim
● Não

89,9% dos participantes indicaram não ter conhecimento de nenhuma ação social em sua comunidade relacionada à prevenção de riscos e adaptação às mudanças climáticas, enquanto apenas 10,1% disseram ter conhecimento de iniciativas nessa área. Isso indica uma possível falta de programas comunitários ou uma deficiência em sua visibilidade e comunicação.

Os entrevistados identificam três níveis de participação em iniciativas ambientais: ações

comunitárias voluntárias, participação em programas municipais ou privados e iniciativas individuais. Enquanto alguns estão ativamente envolvidos em projetos de reciclagem, conservação e energia renovável, outros usam serviços públicos, como coleta seletiva. No entanto, ainda há uma falta generalizada de conhecimento sobre essas iniciativas, o que indica a necessidade de maior divulgação e campanhas de conscientização para incentivar a participação.

Tabela 15. Beneficiários de Programas Sociais

● Sim
● Não

A maioria dos entrevistados (89,2%) não é beneficiária de programas sociais municipais, estaduais ou federais, enquanto apenas 10,8% disseram receber algum tipo de apoio. Esses dados sugerem que os programas de assistência podem não estar alcançando uma grande parcela da população pesquisada.

A análise também revela que a participação no programa está focada em três áreas principais: saúde e assistência social, educação para idosos e iniciativas ambientais e comunitárias.

Enquanto alguns acessam serviços médicos e programas educacionais, outros participam de atividades de conscientização ambiental. Entretanto, a falta de identificação com esses programas sugere a necessidade de melhorar sua divulgação e acessibilidade para ampliar a participação.

Tabela 16. Percepção do consumismo atual

98,2% dos entrevistados acreditam que as pessoas são mais consumistas hoje em comparação com o passado, enquanto apenas uma pequena porcentagem disse ser indiferente ou não concordar com essa afirmação.

Tabela 17. Geração atual de resíduos

93,6% dos entrevistados acreditam que as pessoas geram mais resíduos do que antes, indicando uma percepção generalizada sobre o aumento da produção de resíduos e seu possível impacto ambiental.

Os entrevistados também destacaram que os principais geradores de resíduos são plásticos, produtos descartáveis, embalagens de alimentos e resíduos eletrônicos. Embora haja

um aumento na conscientização sobre a reciclagem, ainda há desafios na redução do uso de materiais não recicláveis e do desperdício de produtos industrializados.

Tabela 18. Preocupações ambientais atuais

67,9% dos entrevistados acreditam que as pessoas hoje se preocupam mais com o meio ambiente em comparação ao passado. No entanto, 22,9% acreditam que não há aumento dessa preocupação, e 9,2% permanecem indiferentes. Esses resultados sugerem que, embora haja maior conscientização ambiental, ainda há uma parcela da população que não percebe mudanças significativas nesse aspecto.

Por outro lado, as respostas sobre gestão de resíduos e economia de água mostram uma mudança significativa nas práticas ambientais ao longo do tempo. No passado, o descarte de lixo era mais confuso e menos ecológico. Não havia cultura de reciclagem, e o lixo era descartado sem triagem, muitas vezes em terrenos baldios, ruas ou rios. O lixo orgânico predominava, e algumas pessoas reutilizavam certos materiais ou os enterravam no quintal. Entretanto, a conscientização ambiental era baixa e a coleta de lixo era ineficiente.

Em contraste, hoje há uma maior conscientização sobre a importância da reciclagem e da redução de resíduos. Muitas pessoas separam os resíduos recicláveis dos não recicláveis, e há sistemas de coleta mais organizados. No entanto, o volume de resíduos aumentou devido ao uso massivo de plásticos e produtos descartáveis. Embora a infraestrutura de coleta tenha melhorado, continua sendo um desafio incentivar hábitos mais sustentáveis e reduzir o consumo de produtos com embalagens não recicláveis.

Em relação à economia de água, as respostas refletem uma ampla adoção de práticas para reduzir o consumo. Muitas pessoas reutilizam água de máquinas de lavar ou coletam água da chuva para limpar pisos, fachadas ou jardins. Eles também incorporaram hábitos diários, como fechar as torneiras enquanto se ensaboam, tomar banhos mais curtos e evitar o uso de mangueiras na limpeza.

Conclusões

Este estudo sobre a percepção das mudanças climáticas em idosos identificou padrões significativos na maneira como essa população entende, vivência e reage às transformações ambientais. Tais padrões podem ser compreendidos pela heterogeneidade socioeconômica da amostra estudada, assim como o pertencimento em grupos sociais, o que reforça o caráter socializador a nível de comunidade quando se trata de pautas sociais multidisciplinares, como é o caso dos estudos ambientais.

Convém ressaltar que a percepção do grupo estudado sobre mudanças climáticas é, em grande parte, alarmante. A maioria dos entrevistados acredita que os efeitos das mudanças climáticas são evidentes e graves, o que se traduz em preocupação constante com fenômenos extremos, como inundações, ondas de calor e tempestades. Entretanto, apesar dessa alta percepção do problema, os resultados indicam um baixo nível de preparação para eventos climáticos extremos.

Esse dado pode ser interessante do ponto de vista da resiliência comunitária, uma vez que demonstra um contraste entre a noção da situação e a noção da auto capacidade de resposta. Eventos adversos decorrentes das mudanças climáticas ocorrem a nível global e regional, estando atrelados diretamente a necessidade de criação de capacidades para resiliência comunitária, uma vez que submetem as pessoas a necessidade de adaptação, enfrentamento e recuperação em tempo hábil (Ciccotti *et al.* 2020), evidenciando a necessidade de estreitar as redes de comunicação com populações idosas e ampliar os estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas nesse grupo social específico, conforme sugerido pela Agência de Proteção Ambiental (2016).

Em relação aos riscos climáticos percebidos, o estudo revela que os entrevistados identificam múltiplas ameaças tanto no nível familiar quanto comunitário. Eles destacam preocupações sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde humana, no acesso a recursos essenciais, como água e alimentos, e no aumento da poluição ambiental. Além disso, observa-se que a percepção de vulnerabilidade é maior no nível comunitário do que no nível pessoal, o que pode estar relacionado a uma tendência à externalização de riscos ou à falta de uma avaliação objetiva da própria situação de vulnerabilidade.

Por fim, este estudo destaca a importância de incorporar a população idosa aos debates e ações sobre as mudanças climáticas. Dado o seu conhecimento e experiência, eles podem desempenhar um papel fundamental na transmissão de conhecimento intergeracional e na construção de estratégias de adaptação comunitária. No entanto, para isso, é essencial elaborar políticas públicas inclusivas que promovam sua participação e garantam seu acesso aos recursos para enfrentar os atuais desafios ambientais.

Concluindo, a percepção das mudanças climáticas entre os idosos é marcada por um alto nível de preocupação e conscientização sobre o problema, mas também por desafios na adaptação e na implementação de estratégias de mitigação. É necessário um esforço conjunto entre governos, instituições e comunidades para garantir que esse grupo populacional possa responder efetivamente às mudanças ambientais e contribuir para a sustentabilidade do planeta.

Referências Bibliográficas

EPA (2016) Mudanças climáticas e a saúde de idosos. Agência de Proteção Ambiental, Estados Unidos. Em: https://ncics.org/pub/webfiles/climate_health_resources/older-adults-health-climate-change-sp.pdf

Figueiredo, T., Midão, L., Rocha, P., Cruz, S., Lameira, G., Conceição, P., Ramos, RJG, Batista, L., Corvacho, H., Almada, M., Martins, A., Rocha, C., Ribeiro, A., Alves, F., & Costa, E. (2024). A

interação entre mudanças climáticas e envelhecimento: uma revisão sistemática de indicadores de saúde. PLoS ONE, 19(4), e0297116. Português <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297116>

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodologia de pesquisa. Em Revista de Ensino Universitário (pp. 169-172). Colina McGraw. <https://biblat.unam.mx/pt/revista/revista-docencia-universitaria/articulo/hernandez-sampieri-roberto-fernandez-collado-carlos-baptista-lucio-pilar-metodologia-de-la-investigacion-5a-ed-mexico-mc-graw-hill-2010>

Português Kriebel-Gasparro, A. (2022). Mudanças climáticas: efeitos sobre os idosos. Revista para enfermeiros praticantes, 18(4), 372-376. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2022.01.007>

Menendez, EP (2021). Revisão do envelhecimento populacional e das mudanças climáticas. Vulnerabilidade e resiliência a partir da Gerontologia Ambiental. Cadernos Geográficos, 315-317. Português <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i2.17020>

Rodrigues Diniz, F., Teixeira Gonçalves, FL, e Sheridan, S. (2020). Onda de calor e mortalidade de idosos: análise histórica e projeção futura para a Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. Atmosfera, 11(9), 933. <https://doi.org/10.3390/atmos11090933>

Santos Lima, A., Fernandes Costa, E., e; Ladeia Brito, G. (2024). Saúde, Meio Ambiente e mudanças climáticas: um caso brasileiro. Estudo de caso para o Fórum Multissetorial sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para os ODS, 1. https://sdgs.un.org/sites/default/files/202405/Lima%2C%20et%20al._Health%2C%20Environment%20and%20Climate%20Change.pdf

Nota Técnica

21. ACIDENTES DE TRÂNSITO, ALCOOLISMO CRÔNICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE A DENSIDADE E O REPARO ÓSSEOS

Alexia Gabriella Alves Chalela dos Santos¹²¹

Beatriz Velares Ferreira Silva¹²²

Isabella Carneiro Maciel¹²³

José Renato Romero¹²⁴

Resumo

Com base em recentes estudos acerca de fraturas decorrentes de acidentes de trânsito, sendo esses tendo como fator causal o consumo excessivo de álcool pelos motoristas, salientamos que esse se torna um desafio significativo para as autoridades sendo considerado um caso de saúde pública no Brasil. É importante observarmos que o uso excessivo de álcool é tão antigo quanto a história da humanidade, como é citado na Bíblia, no livro de Gênesis 9:20-21: Noé, que era lavrador, plantou a primeira vinha. bebeu o vinho embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Nesta nota técnica, iremos relatar como a densidade e reparo ósseos se comportam em alcoólatras crônicos.

Palavras-chave: Alcoolismo. Acidente. Trânsito. Fratura. Consolidação.

Abstract

Based on recent studies on fractures resulting from traffic accidents, in which excessive alcohol consumption by drivers is a causal factor, we emphasize that this issue poses a significant challenge for authorities and is considered a public health concern in Brazil. It is important to note that excessive alcohol consumption is as old as human history itself, as cited in the Bible, in the book of Genesis 9:20-21: "Noah, a man of the soil, planted the first vineyard. He drank of the wine, became drunk, and lay uncovered inside his tent." In this technical note, we will discuss how bone density and repair behave in chronic alcoholics.

Keywords: Alcoholism. Accident. Traffic. Fracture. Healing.

Pesquisas realizadas em território brasileiro apontam que quase 80% da população já experimentou algum tipo ou derivado de bebida alcoólica alguma vez na vida e mais de 40% se declarou ter se utilizado dessas bebidas no último ano, porcentagem essa inferior comparada ao restante do mundo. Quando pensamos nos jovens, idosos e mulheres, por suas características fisiológicas específicas, apresentam maior vulnerabilidade aos efeitos do álcool. Os dados também destacam que existe uma prevalência de aumento de consumo

¹²¹ **Alexia Gabriella Alves Chalela dos Santos.** Graduada em Recursos Humanos. Pós-graduação em Gestão estratégica de pessoas. Atualmente no 7º semestre do curso de fisioterapia, estagiando no setor de Saúde Coletiva na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

¹²² **Beatriz Velares Ferreira Silva.** Estudante do 4º semestre de fisioterapia e monitora do laboratório de anatomia humana da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

¹²³ **Isabella Carneiro Maciel.** Estudante de Enfermagem 3º semestre. Atualmente é monitora no laboratório de anatomia humana na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

¹²⁴ **José Renato Romero.** Fisioterapeuta, Mestre em anatomia. Doutor em Ciências. Atualmente é gestor dos laboratórios de anatomia humana e docente nas disciplinas de anatomia humana, neuroanatomia e anatomia do aparelho locomotor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

nessas populações, chamando a atenção para a necessidade de ações específicas que contemplem suas necessidades e particularidades. Dirigir sob influência de álcool é uma das principais causas de acidentes no trânsito. O uso excessivo de álcool diminui o tempo de reação e afeta as condições de realização de uma série de tarefas motoras essenciais para a condução de veículos. Dados apontam que 5,3% dos brasileiros adultos referiram conduzir veículo motorizado após ingerir bebida alcoólica, proporção maior entre homens (9,3%). No início da década, ao redor do mundo, entre 20 e 50 milhões de pessoas ficaram incapacitadas total ou parcialmente em decorrência de lesões provocadas por acidentes de trânsito. As vítimas de lesões e traumas ocuparam 10% de todos os leitos hospitalares nos últimos anos. No Brasil, medidas legislativas importantes vêm sendo tomadas para combater os acidentes e mortes relacionados ao álcool no trânsito.

Nesse âmbito, destaca-se a Lei Seca, que contribuiu para a redução em 27,4% das mortes por acidentes de trânsito nas capitais. Dentre as principais consequências desses acidentes, destacamos as fraturas (quebra de um osso). O tecido ósseo tem como característica estar constantemente em plena absorção e recomposição celular. No caso da perda de sua continuidade, sua remodelação leva à restauração e consequente integridade do esqueleto, sendo o seu metabolismo influenciado por fatores hormonais, locais, comportamentais, ambientais e nutricionais. A ingestão crônica de álcool pode contribuir para esse desequilíbrio, e embora correlações significativas venham sendo relatadas entre o consumo excessivo de álcool e a consolidação óssea, novos estudos devem ser desenvolvidos haja vista a grande disparidade entre o tempo de submissão e a quantidade de ingestão do álcool englobando os diferentes protocolos.

O consumo de álcool na sociedade contemporânea é visto predominantemente de forma positiva, pois é uma substância psicoativa legal e socialmente aceita. Conforme dados do Ministério da Saúde do Brasil (2010), essa substância causa a dependência conhecida como alcoolismo, sendo reconhecido como doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) desde 1948, e representa um dos problemas socioeconômicos mais graves para a saúde mundial.

Estudos epidemiológicos têm detectado índices de consumo cada vez maiores tanto no Brasil, como em outras regiões do mundo, tornando-se patológico e endêmico principalmente após a revolução industrial (MARQUES, 2001; MORAES et al., 2006; LARANJEIRA et al. 2007). Quando não levados à morte, indivíduos que consomem essa substância cronicamente sofrem com problemas que são desencadeados em diversos tecidos do corpo humano, dentre eles o tecido ósseo. Uma possível explicação para a disseminação dessa enfermidade pode ser encontrada na facilidade com que o álcool pode ser adquirido, como também o fato de ser uma substância com grande tradição cultural. Estima-se que a dependência dessa droga deva atingir de 10% a 15% da população mundial. O consumo per capita mundial de bebidas alcoólicas, em 2005 chegou a 6,13 litros de álcool puro consumido por todas as pessoas com 15 anos ou mais (SILVA et al., 2011). O consumo excessivo de bebidas alcoólicas ocasiona, além de problemas econômicos, problemas sociais e psicológicos; a estes fatos atribui-se a relevância de se estudar a temática do alcoolismo e suas possíveis causas (BARROS, 2009).

O consumo de bebidas alcoólicas acompanha a história da humanidade, concomitantemente, pesquisadores têm observado o aumento progressivo da concentração alcoólica destas bebidas. Além disso, estudos epidemiológicos têm detectado índices de consumo cada vez maiores tanto no Brasil, como em outras regiões do mundo, tornando-se patológico e endêmico principalmente após a revolução industrial (MARQUES, 2001; MORAES et al., 2006; LARANJEIRA, et al. 2007).

Acompanhando o crescimento do consumo de álcool, os problemas psicobiossociais também crescem a cada ano. Segundo estimativas, 1.8 milhões de óbitos por ano estão relacionados ao uso do álcool (OMS, 2004), e a tendência desses números é aumentar a cada ano.

A homeostase óssea é afetada pelo consumo inadequado de álcool, que pode desestabilizar o equilíbrio controlado pelo sistema RANK/RANKL/OPG (BOYLE et al., 2003). Neste sistema, quando ocorre a ligação entre RANK (Receptor do Ativador do Fator Nuclear Kappa- β) e RANKL (Ligante do Receptor do Ativador do Fator Nuclear Kappa- β) temos a formação e atividade dos osteoclastos e, conseqüentemente, reabsorção de tecido ósseo (BOYLE et al., 2003). A Osteoprotegerina (OPG) tem a capacidade de regular esse processo de reabsorção pois se liga ao RANK, evitando a ligação entre RANK e RANKL. Quando isso ocorre, a reabsorção óssea é interrompida (YASUDA et al., 1998).

Objetivos

Os objetivos desse estudo foram avaliar quantitativamente os efeitos do consumo crônico de álcool no reparo ósseo e densidade óssea em ratos Wistar, além de observarmos a expressão de OPG e RANKL. Separamos 30 ratos Wistar, sendo (G1) 15 ratos consumindo solução de aguardente diluída em água por 100 dias com concentração progressiva e controlada e 15 ratos não alcoólatras consumindo como dieta líquida somente água (G2). Após o 92º dia do período de indução do alcoolismo, ambos os grupos foram submetidos a um defeito ósseo realizado na tíbia. 8 dias após o procedimento cirúrgico os animais foram eutanasiados e as tíbias removidas.

Resultados

Em relação às alterações que o álcool causa no metabolismo ósseo, vários autores têm às descrito. (SAVILLE, 1965; OPPENHEIM, 1977; KRISHNAMRA, 1983; SCHUCKIT, 2009 e MAUREL, 2012).

Buchaim et al, (2004) avaliaram histologicamente os efeitos do álcool no reparo ósseo da tíbia de ratos Wistar. Os autores relataram que em todos os animais do grupo experimental houve retardo na cronologia no processo de reparo ósseo. Em estudo mais recente, Buchaim (2009) analisou os efeitos de 3 dietas alcoólicas na reparação óssea em tíbias de ratos Wistar. Foram utilizadas concentrações alcoólicas diferentes para cada grupo. A análise das tíbias demonstrou que as diferentes concentrações alcoólicas utilizadas na dieta influenciaram a neoformação óssea de diferentes maneiras. O processo de reparação e neoformação óssea foi retardado de acordo com a concentração alcoólica.

Histomorfometricamente nossos dados demonstraram diferenças significativas relacionadas à densidade e reparo ósseo entre os grupos álcool e controle. Nossos resultados concordam com Lima et al., (2011), demonstrando que a remodelação óssea nos ratos do grupo álcool sofreu atraso. Esses resultados sugerem um possível efeito negativo na remodelação óssea. Uma observação importante a se fazer em relação ao nosso experimento é a questão da idade dos ratos. Nossos estudos, que utilizaram ratos jovens, se comparados a outros estudos que utilizaram ratos adultos, não demonstram resultados diferentes. Em relação à densidade e remodelação óssea, nossos resultados demonstraram um menor trabeculado ósseo no grupo álcool assim como uma menor capacidade de regeneração óssea. Nossos resultados estão de acordo com os resultados de outros estudos (FREDERICK et al., 1999; HOGAN et al, 1999).

Os resultados imunohistoquímicos de nosso trabalho concordam com os resultados encontrados em outros estudos que associam o desequilíbrio do sistema RANK/RANKL/OPG à doenças ósseas (HOFBAUER et al., 1999; GOLDRING, 2000; EGHBALI et al., 2003). Simonet et al. (1997) realizaram uma série de ensaios para compreenderem o papel da osteoprotegerina, e observaram que ratos que expressavam o excesso dessa glicoproteína desenvolviam osteopetrose, que se caracteriza pelo aumento da densidade óssea e

diminuição da atividade osteoclástica. Esses ensaios deram suporte a descoberta de que a OPG é um potente inibidor indireto da atividade osteoclástica. Posteriormente, em 1998, Yasuda et al., identificaram que outras moléculas também estavam envolvidas nesse processo, sendo elas o RANK e seu ligante RANKL e descobriram que a partir da interação RANK/RANKL ocorria a formação e atividade dos osteoclastos e, conseqüentemente, a reabsorção do tecido ósseo.

Nossos experimentos demonstraram que no grupo controle existe uma expressão maior de OPG e RANKL do que no grupo álcool, o que nos leva a crer que o sistema está em equilíbrio e que o processo de neoformação óssea está ocorrendo de maneira equilibrada. Já no grupo álcool encontramos uma maior expressão de RANKL comparado a OPG, demonstrando uma maior atividade osteoclástica no grupo álcool e, conseqüentemente, maior reabsorção óssea. A atividade de RANKL e OPG é dependente de uma série de outros fatores imunoinflamatórios, que funcionam como uma rede em favor ou contra a destruição tecidual. Como existem poucas informações na literatura sobre o papel de RANKL e OPG nas doenças ósseas relacionadas ao alcoolismo, deve-se ter cautela na interpretação dos resultados esperados (SANTOS, 2009).

Conclusão

Após a análise dos resultados e de acordo com os limites dos métodos empregados podemos concluir que: Através da morfometria foi demonstrado que em um protocolo de 100 dias de ingestão de álcool numa concentração progressiva e controlada, ocorre alteração negativa na densidade e consolidação ósseas; Os achados imunohistoquímicos mostram em termos gerais que tanto o grupo controle quanto o grupo álcool revelam presença de OPG e RANKL. A presença das mesmas proteínas em diferentes níveis e quantidades é notável no grupo álcool, ressaltando com isso as adaptações do tecido ósseo frente à exposição do álcool. Pudemos observar que a densidade e remodelação ósseas foram menores no grupo alcoólico. Nossos resultados demonstram que o protocolo proposto de ingestão de álcool exerce efeitos negativos na qualidade óssea quando comparado ao grupo controle.

Referências Bibliográficas

- Abreu DR, Souza EM, Mathias TA. Impacto do Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Seca na mortalidade por acidentes de trânsito. *Cad Saude Publica*. 2018;34:e00122117.
- ANANDARAJAH, A.P. Role of Rankl in bone diseases. **Trens endocrinol metab**. V. 20 n 2 p 88-94 , 2009
- ANDREO, J.C.; RODRIGUES, A.C.; SILVA, F.B.; JUNIOR, G.M.R.; MORAES, L.H.R.; SOUZA, M.G.S. Morphometric evaluation of submandibular land of rat (*Rattus Novergicus*) submitted to the alcohol diet – Part II. **Cienc Odontol Bras**, v.11, n .1, p. 42-48, 2008
- ANGUS, R. M.; SAMBROOK, P. N.; POCOOCK, N. A. Dietary intake and bone mineral density. **Bone Miner**, v. 4, p. 265–277, 1998.
- ARNOW, B.A. Relationships between childhood maltreatment, adult health and psychiatric outcomes, and medical utilization. **Journal Clinical Psychiatry**, v.65 n.3, p. 10-15.2004
- BEZERRA, M.C.; CARVALHO, J.F.; Rank and Rankl and Osteoprotegerin in arthritic bone loss. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research** v. 38, p 161-170, 2005.
- BUCHAIM, R.L.; BUCHAIM, D.V.; ANDREO, J.C.; ROQUE, D.D.; ROQUE, J.S.; RODRIGUES, A.C. Effects of three alcoholic diets on the bone repair in the tibia of rats. **Cienc. odontol. bras**. v12 ,n.2, p.17-23, 2009.
- CALLACI, J.J.; HIMES, R.; LAUING, K.; WEZEMAN, F.H.; BROWNSON, K. Binge alcohol-induced bone

damage is accompanied by differential expression of bone remodeling-related genes in rat vertebral bone. **Calcif Tissue Int** ,v. 84, p 87- 92, 2010

CROTTI,T.; SMITH,MD. Receptor activator NFkB ligand (Rankl) and OPG protein expression in periodontitis **J. Period Res**, v. 38, p. 308-7, 2003.

D'SOUZA, E.G.N.B.; KOVACS, E.J, D'WITTE.P.; SPIES, C.; LITTLETON, J.M.; VILLIERS, W.J.; LOTT, A.J, PLACKETTI, T.P.; LANZKE, N, MEADOWS, G.G. Laboratory models available to study alcohol-induced organ damage and immune variations: choosing the appropriate model. **Alcohol Clin Exp Res** , v.34, p.1489–1511, 2010.

JUNG, M.K.; CALACCI, J.J.; LAUING,K.L.; OTIS,J.S. Alcohol exposure and mechanisms of tissue injury and repair. **Alcohol Clin Exp Res**. v.35, n.3, p.392-399, 2011.474–48, 2009.

LIMA,C.C.; SILVA, T.D.; SANTOS,L.; NAKANAKI,W.R.; LOYOLA,Y.C.S.; RESCK,M.C.C.;CAMILLI,J.A.; SOARES,E.A.; GARCIA,J.A.D. Effects of ethanol on the osteogenesis around porous hydroxyapatite implants. **Brazilian Journal of Biology**, v.71, n.1, 2011

LODI, K.B.; SILVA, J.R; CARVALHO, C.S.; ROCHA, R.F.; SANTO, A.M.E. Characterization of mineral contents on androgen deficient and chronic ethanol consuming rats by biochemistry and non-destructive techniques. **Papers Contributing to the 9th International Congress of Andrology**. Medimond In Barcelona, Spain. Bologna: Monduzzi Editore. p. 89-94, 2009

MAUREL, D. B.; BOISSEAU, N.; BENHAMOU, C. L.; JAFFRE, C. Alcohol and bone: review of dose effects and mechanisms. **Osteoporosis International**. v. 23, n.1, p. 1-16, 2012

O'DELL, L.E.; ROBERTS, A.J.; SMITH,R.T.; KOOB, G.F. Enhanced alcohol self administration after intermittent versus continuous alcohol vapor exposure. **Alcohol Clin Exp Res** v.28, p.1676–1682, 2004.

REIMERS,E.G.; NEGRIN,J.A.; FERNANDES,F.S.; GONZALES, M.C.M.; BETANCOR,I.H.; RODRIGUEZ,C.M.F.; RODRIGUEZ,F.; DIAZ,A.G. Vitamin D and Nutritional Status are Related to Bone Fractures in Alcoholics. **Alcohol and alcoholism**. v.46, n.2, p, 148-155, 2011

SHAPIR, F. Bone development and its relation to fracture repair. The role of mesenchymal osteoblasts and surface osteoblasts. **European Cells and Materials**. v.15, p. 53-76, 2008.

YASUDA, H.; SHIMA,N.; NAKAGAWA,N. Osteoclast differentiation factor is a ligand for osteoprotegerin/osteoclastogenesis-inhibitory factor and is identical to TRANCE/RANKL. **Proc Natl Acad Sci**, v. 95, p. 3597-3602, 1998.

VII – EDUCAÇÃO

Nota Técnica

22. RESTRIÇÃO DE USO DE CELULARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA E A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DA VIOLÊNCIA DIGITAL

Lúcia Helena Polleti Bettini¹²⁵

Resumo

A presente nota técnica analisa a Lei 15.100 de 13 de janeiro de 2025, lei federal que restringiu a utilização de celulares na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio e a fundamentação constitucional no sistema da proteção integral das crianças e dos adolescentes com absoluta prioridade dos direitos fundamentais, a manutenção do convívio familiar e comunitário e afastamento de violência, com destaque à violência digital ou cyberbullying.

Palavras-chave: *Direitos Fundamentais. Educação. Restrição do Uso de Celulares. Sistema de Proteção Integral. Violência Digital.*

Abstract

This technical note analyzes Law 15.100 of January 13, 2025, a federal law that restricted the use of mobile phones in early childhood education, primary, and secondary education. It examines the constitutional basis within the comprehensive protection system for children and adolescents, emphasizing the absolute priority of fundamental rights, the maintenance of family and community life, and protection from violence, with particular focus on digital violence or cyberbullying.

Keywords: *Fundamental Rights. Education. Restriction on Mobile Phone Use. Comprehensive Protection System. Digital Violence.*

A recente lei federal, Lei 15.100 de 13 de janeiro de 2025, que instituiu a restrição de uso de celulares nas escolas de educação básica, inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, com a intencionalidade do cumprimento do processo educativo com qualidade e a permanência na escola de crianças, adolescentes¹²⁶ e jovens¹²⁷, é medida que representa o respeito à Constituição no que diz respeito à prestação do serviço educacional,

¹²⁵ **Lúcia Helena Polleti Bettini.** Doutora em Direito do Estado na subárea Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (2009). Mestre em Direito do Estado na subárea Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP (2004). Professora Titular da Escola de Direito e Humanidades, da Escola da Indústria da Criatividade e do Mestrado Profissional em Direito, Tecnologia e Inovação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. Professora do Programa de Pós-Graduação, *lato sensu* e *stricto sensu*, na Instituição Toledo de Ensino – ITE – Bauru. Sócio membro do IBDC – Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Advogada e Sócia da Tortoro, Madureira & Ragazzi Advogados. <http://lattes.cnpq.br/3473315770826280>. lucia.bettini@online.uscs.edu.br

¹²⁶ Cf. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 2º que, por meio do critério biológico, afirma que crianças são as que têm até 12 anos incompletos e adolescentes que têm 12 anos completos até 18 anos incompletos.

¹²⁷ Cf. Lei 12.852 de 05, de agosto de 2023 que “Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.” O Estatuto informa que os jovens são os que têm de 15 a 29 anos de idade, sendo que, dos 15 aos 18 anos, utiliza-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo excepcional a utilização do Estatuto do Jovem, ou seja, quando não houver conflito.

ao sistema de proteção integral e efetividade dos direitos fundamentais. Sua promulgação vem em momento que já havia notícias de inúmeras escolas, em especial as particulares, proibindo o uso dos mesmos desde 2023, em razão dos diversos prejuízos causados aos seus alunos e alunas, desde os que passam a ser considerados menos graves como distração e baixo rendimento escolar até os mais graves derivados da violência digital que determinaram recente suspensão e a expulsão de diversos alunos de escola de elite de São Paulo por práticas ilícitas hediondas¹²⁸.

Várias justificativas sustentam a proibição do uso dos celulares pelas escolas com base nas restrições legais, todas ancoradas em sistema constitucional de proteção integral das crianças, adolescentes e jovens e os respectivos estatutos que o regulamentaram, Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recente, Estatuto do Jovem. Destaca-se no presente estudo os direitos à educação e à saúde, ambos com natureza jurídica de direito fundamental social, portanto, elementares à manutenção da dignidade da pessoa humana.

O que se mostrou durante o período pandêmico em 2020 a 2021 como antídoto para salvar e permitir a manutenção das relações sociais e jurídicas, entre elas, as relacionadas à prestação do serviço educacional e viabilizou a transição do mundo da vida vivida e experimentada na prática comunitária para o mundo virtual, com a diminuição dos impactos negativos do isolamento, no momento presente é o causador de diversos problemas, ou seja, a utilização dos celulares e o acesso aos meios eletrônicos continuamente.

A decisão pelo isolamento como meio de salvaguardar vidas e a saúde das pessoas durante o referido período, teve nos meios eletrônicos e utilização dos celulares um mecanismo de mitigação de diversos efeitos negativos que se somaram ao temor que se estabeleceu com o número crescente de infectados pelo Covid 19, internações e óbitos, mas, na atualidade, com a manutenção da imersão virtual e pelo uso excessivo, experimenta-se efeitos muito negativos e indesejados, todos vindo com a mesma rapidez que é marca referência da sociedade da informação hiperconectada.

A referida transição do mundo real para o mundo virtual impactou nas relações pessoais e interpessoais e o isolamento para alguns se apresentou e permanece como uma majoração das dificuldades relacionais que toda convivência gera e no lugar dos aprendizados e desafios constantes do convívio, a manutenção do isolamento pela utilização das redes sociais e demais plataformas que utilizam do suporte massivo meios eletrônicos, têm gerado carência, ansiedade e diversos outros transtornos comportamentais que derivam do digital em excesso, da hiperconexão, com atingimento de todos, mas na presente nota, com a afetação das crianças, adolescentes e jovens, sujeitos de direitos especiais que estão protegidos constitucionalmente pelo sistema de proteção integral em razão de sua vulnerabilidade¹²⁹.

Vulnerabilidade e hipervulnerabilidade somadas à afetação da saúde e do processo educativo são justificativas suficientes para a restrição legal e a medida da proibição em algumas escolas da utilização dos celulares, que vão ao encontro da proteção de diversos preceitos que afirmam a dignidade da pessoa humana, especialmente, a proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis, adolescentes e crianças respectivamente na busca pela efetividade dos direitos fundamentais à educação e à saúde e da vida com dignidade.

¹²⁸ Em 01.02.2025 vários veículos de comunicação noticiaram a suspensão de 34 alunos de escola de elite de São Paulo, na qual, por meio de grupo de WhatsApp houve o cometimento de diversos atos infracionais que envolviam os calouros do ensino médio com ameaças de morte e violência sexual, que culminou com a expulsão de 4 alunos, medida excepcional, mas diante da prática do “cyberbullying”, entende-se que a decisão proporcional ao realizado. Cf. <https://veja.abril.com.br/educacao/cyberbullying-leva-a-expulsao-de-4-alunos-do-colegio-santa-cruz> acesso em 16.02.2025.

¹²⁹ Cf. Constituição de 1988, em Art. 227

A Constituição ao estabelecer o regime da proteção integral a algumas pessoas, o faz em razão de uma tutela específica pela situação de desigualdade em que se encontram, potencializadores da vulnerabilidade¹³⁰ que intrínseca a todo ser humano, como as decorrentes das fragilidades físicas, psíquicas e cognitivas que merecem cuidado para que seja, no caso concreto, com absoluta prioridade mantida a sua dignidade¹³¹. Crianças adolescentes e jovens são os destinatários do sistema de proteção integral constitucional que visa assegurar com absoluta prioridade direitos fundamentais e o afastamento de todas as formas de violência, em destaque, a digital e a manutenção do estado de saúde e do processo educacional que devem ser protegidas e mantidas com efetividade¹³².

A primeira impressão é a de que a utilização dos celulares nas escolas estão com uso restrito em razão dos prejuízos ao direito à educação, e realmente, a prestação do serviço educativo com garantia da qualidade que deve também propiciar a igualdade de condições de acesso e permanência nas escolas precisa ser cuidada para que se realize, mas na prática, a situação se apresenta complexa e conclui-se pela afetação de vários outros aspectos importantes para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, em especial, pela não manutenção do estado de saúde¹³³ dos mesmos pela superexposição às telas dos celulares e diversos transtornos .

Nesse sentido, as restrições legais são representativas dos mandamentos que viabilizam a executividade e a efetividade das normas definidoras dos direitos fundamentais sociais em apreço, educação e saúde, que restam diminuídas pelo uso dos celulares e internet. A legislação não proíbe o uso de celulares, vez que os mesmos, inúmeras vezes são utilizados para práticas educativas orientadas pelos professores em um mundo que as pesquisas são muito facilitadas pelos meios eletrônicos, mas afirma-se tal utilização com fundamento em práticas pedagógicas que sejam adequadas para o desenvolvimento de competências que

¹³⁰ A palavra vulnerabilidade deriva do latim, *vulnerabilis*, e significa o que pode ser ferido.

¹³¹ Cf. PEREIRA, Tânia da Silva. **Diálogo entre “Estatutos”: o cuidado e a tutela das vulnerabilidades**. In: Cuidado e Cidadania: desafios e possibilidades/coordenação Tânia da Silva Pereira, Guilherme de Oliveira, Antônio Carlos Mathias Coltro. Rio de Janeiro: Editora GZ, 2019. Págs. 586 e 587.

¹³² Cf. Constituição de 1988, em Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

¹³³ Cf. Constituição de 1988, em Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

derivam do conhecimento, das habilidades e atitudes que se pretende em cada fase da ensinagem¹³⁴, em especial, a cultura digital democrática, ética e inclusiva¹³⁵.

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade e deve ser realizada para o atingimento de sua tríplice missão, o preparo para o exercício da cidadania, do pleno desenvolvimento da personalidade humana e da qualificação para o trabalho¹³⁶, todas muito prejudicadas pelo uso excessivo do celular e meios eletrônicos, mas o agravamento da situação vem pelos danos físicos e mentais à saúde. Há um catálogo enorme de exemplos, entre eles, os físicos, como fadiga ocular, síndrome do olho seco, tendinite, hérnia de disco, obesidade, doenças cardíacas e diabetes, os mentais¹³⁷, como o isolamento social, afetação da cognição, a ansiedade, a insônia, a depressão e o vício em tela como transtorno comportamental desenvolvido pelo uso de tela, incluído recentemente no CID 11¹³⁸ e o vício em celular ou “nomofobia” no CID 10¹³⁹.

A afetação da saúde na sua dimensão, física, psíquica e emocional e a prestação do serviço educativo e suas missões, não traz o Brasil de forma isolada como único país a cuidar de

¹³⁴ Cf. Diretrizes Nacionais da Educação e Base Nacional Comum Curricular que inclui como competências gerais que são obrigatórias:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva;

....

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

¹³⁵ Cf. BETTINI, Lúcia Helena Polleti. **Rádio e Televisão como Agentes Educacionais: o imperativo do Art. 221 da Constituição e a ética da responsabilidade social.** Tese de Doutorado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2009. Afirma-se na tese a obrigatoriedade aos meios de comunicação massiva, rádio, TV e Internet, a obrigatoriedade da informação de cunho educativo, cultural e informativo que se soma ao respeito dos valores éticos e sociais das pessoas e da família, independente de lei que regulamente o Art. 221, vez que ele é integrante do sistema constitucional da comunicação social e sustentam democracia e os valores que dela decorrem.

¹³⁶ Cf. Constituição de 1988, em Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

¹³⁷ Cf. <https://www.uninter.com/noticias/uso-excessivo-do-celular-pode-causar-vicio-e-problemas-psicologicos> acesso em 20.02.2025

¹³⁸ Desde 2018 que o vício em telas ou “*gaming disorder*” foi reconhecido como doença: “A CID 11 será apresentada para adoção dos Estados Membros em maio de 2019 (durante a Assembleia Mundial da Saúde) e entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. Definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a CID é a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo e contém cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte.” <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/cid-11-define-uso-abusivo-de-jogos-eletronicos-como-doenca/> acesso em 20.02.2025

¹³⁹ Na **psicologia**, a nomofobia (no mobile-phone phobia) ou medo irracional de ficar sem o celular é um **transtorno de ansiedade** classificado como transtorno fóbico-ansioso no CID 10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde). <https://www.telavita.com.br/blog/nomofobia/> acesso em 20.02.2025.

estabelecer restrições legais, pois já é realidade normativa em diversos outros países¹⁴⁰, em especial pelos países que integram a Organização Mundial da Saúde que reconheceu o vício em telas e o vício em celulares como doenças, o que se soma com o dever do Estado com a manutenção da saúde¹⁴¹.

A manutenção do estado de saúde é o grande desafio, pois o conceito abarca aspectos físico, mental e social inerentes à natureza multifacetada do ser humano e indispensáveis à sua dignidade, portanto, não existe única resposta a esta questão. As escolas devem atuar ao lado do Estado e da família para educar para a vida com dignidade que, no caso, se mostra com a proteção da saúde em todos os seus aspectos, em especial por meio do empoderamento dos seus alunos que necessitam ter voz ativa para buscar ajuda como no ocorrido na escola do exemplo e que, infelizmente, tem se apresentado constante pelas práticas do *bullying* e do *cyberbullying*.

Atos de intimidação, vexatórios, marcados pela violência em seus múltiplos aspectos praticados contra crianças e adolescentes nas escolas são exemplos do *bullying*¹⁴² e suas variadas espécies, entre elas o *cyberbullying*¹⁴³ ou assédio virtual com previsão no Programa de Combate à Intimidação Sistemática ou Bullying, mas diante do agravamento das variadas formas de intimidação incluindo a sexual, houve aprovação de lei voltada à proteção das crianças e adolescentes em estabelecimentos educacionais e similares com a prevenção e combate à exploração sexual e ao abuso de crianças e adolescentes em política nacional, pois cabe a todos a proteção desses sujeitos em formação e marcados pela vulnerabilidade. Ratifica-se na presente nota o dever da Universidade com a informação e formação dos nossos docentes e discentes para a igualdade, o respeito a todos em sua diversidade e a busca da solidariedade, valores intrínsecos às competências a serem desenvolvidas durante todas as fases do ensino, no caso, a educação básica. Ou seja, o desenvolvimento das competências é cumulativo e inseparável dos valores constitucionais nas democracias e permitem não só o ensino com qualidade como o ingresso e a permanência na escola e com resultados otimizados.

Empoderar e apoiar de forma efetiva crianças e adolescentes é parte essencial do processo educativo que visa o pleno desenvolvimento das pessoas e desde a primeira infância devem ser reconhecidas como sujeitos de direitos especiais e para tanto as escolas e as universidades devem o conhecimento por meio de informações que sejam educativas para

¹⁴⁰ Cf. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2025-01/especialistas-apontam-desafios-para-restri%C3%A7%C3%A3o-de-celular-nas-escolas> Acesso em 20.02.2025. “Após *tramitar pelo Congresso Nacional*, a lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas públicas e privadas, tanto nas salas de aula quanto no recreio e nos intervalos, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os aparelhos seguem sendo permitidos para o uso pedagógico, ou seja, quando autorizado pelos professores como instrumento para a aula.”

¹⁴¹ O conceito de saúde adotado é o da Organização Mundial de Saúde – OMS – 1948: “Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença.”

¹⁴² Cf. Lei 13.185 de 06 de novembro de 2015, que: “Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (*Bullying*)”. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm acesso em 20.02.2025.

¹⁴³ Cf. Lei 14.811 de 12 de janeiro de 2025, que: “Institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), e 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).” https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14811.htm Acesso em 20.02.2025.

dar voz a todos e apresentar os diversos desvios do uso dos celulares e meios eletrônicos que são indicativos da violência digital e do cyberbullying¹⁴⁴.

Entende-se que o acesso ao mundo digital é parte integrante do desenvolvimento das competências de crianças, adolescentes e jovens e que a proibição não é compatível com a realidade atual e bases curriculares que incluem os conhecimentos dele derivados e adquiridos, mas os fundamentos para sua utilização devem o respeito à democracia, à ética e à cultura digital inclusiva, contrário ao que se experimenta por meio da diminuição e exclusão de pessoas, reitera-se por meio de ilícitos penais, como forma recorrente da busca da manutenção de práticas coloniais e de dominação que não cabem em democracias e contrárias à dignidade humana.

Estamos diante de afetação de direitos fundamentais que são a razão de existir das Constituições e que encontram-se em rota de tensão, mas a regra é que não haja o afastamento de um direito para dar efetiva proteção a outro, em especial quando o acesso ao mundo digital é inerente ao desenvolvimento das competências a serem desenvolvidas durante a educação básica e nas demais fases que lhe sucedem, portanto conciliar com as demais formas de buscar o conhecimento e desenvolver competências se faz necessário, mas encontrar esse ponto de convivência harmônica demanda ensinar e reforçar os valores constitucionais da igualdade, justiça e solidariedade, todos indispensáveis e essenciais à ética da vida humana.

¹⁴⁴ Cf. Código Penal, em Artigo 146-A:

Intimidação sistemática (bullying)

Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais: (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Pena - multa, se a conduta não constituir crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Intimidação sistemática virtual (cyberbullying) (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

*Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos **on-line** ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real: (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)*

Pena - reclusão, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Referências Bibliográficas

<https://veja.abril.com.br/educacao/cyberbullying-leva-a-expulsao-de-4-alunos-do-colegio-santa-cruz>

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2025-01/especialistas-apontam-desafios-para-restri%C3%A7%C3%A3o-de-celular-nas-escolas>

<https://www.uninter.com/noticias/uso-excessivo-do-celular-pode-causar-vicio-e-problemas-psicologicos>

<https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/cid-11-define-uso-abusivo-de-jogos-eletronicos-como-doenca/>

<https://www.telavita.com.br/blog/nomofobia/>

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14811.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

BETTINI, Lúcia Helena Polleti. **Rádio e Televisão como Agentes Educacionais: o imperativo do Art. 221 da Constituição e a ética da responsabilidade social.** Tese de Doutorado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2009.

PEREIRA, Tânia da Silva. **Diálogo entre “Estatutos”: o cuidado e a tutela das vulnerabilidades.** *In: Cuidado e Cidadania: desafios e possibilidades/coordenação Tânia da Silva Pereira, Guilherme de Oliveira, Antônio Carlos Mathias Coltro.* Rio de Janeiro: Editora GZ, 2019.

Nota Técnica

23. A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DESDE A INFÂNCIA E A URGÊNCIA DE UM NOVO MODO DE PENSAR O USO DO DINHEIRO

Edgar Nóbrega¹⁴⁵

Resumo

Esta nota técnica estabelece conexões entre a epidemia de endividamento que atravessa a sociedade brasileira e o crescimento das bets. Há muitas questões cujas respostas começaram a ser desenvolvidas, sem ter a preocupação de encerrar os debates. É preciso entender o que move as pessoas para gostar tanto de apostar. Ao mesmo tempo, espero trazer elementos de reflexão que possam ajudar a compor um emaranhado de temas para mitigar o problema do endividamento, incluindo a ampliação dos programas de Educação Financeira desde os primeiros anos da escola. Os programas de Educação Financeira eficientes podem ser capazes de minimizar os dramas que atravessamos. Para tanto, os alunos devem ser reconhecidos como protagonistas, sujeitos plenos de direitos, e os professores não devem tomar este conteúdo pedagógico como mais um peso a ser carregado diante de processos educacionais que nem sempre dialogam com seus sonhos e esperanças.

Palavras-chave: Educação financeira. Endividamento. Bets. Pensamento econômico.

Abstract

This technical note establishes connections between the debt epidemic affecting Brazilian society and the growth of betting. Many questions have begun to be explored, without the intention of closing the debate. It is essential to understand what drives people to enjoy gambling so much. At the same time, I hope to bring elements of reflection that can help shape a complex web of themes aimed at mitigating the issue of indebtedness, including the expansion of Financial Education programs from the early years of schooling. Effective Financial Education programs can help minimize the hardships we face. To achieve this, students must be recognized as protagonists, full subjects of rights, and teachers should not see this pedagogical content as just another burden in an educational process that does not always align with their dreams and hopes.

Keywords: Financial Education. Indebtedness. Betting. Economic Thought.

Todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles passarão...
Eu passarinho!

Mario Quintana

Entre tantos questionamentos que tenho e cujas respostas seguem sendo insatisfatórias me intriga o fato do gosto de fazer apostas que o brasileiro cultiva. Neste ensaio para a

¹⁴⁵ **Edgar Nóbrega.** Professor, Economista, Mestre em Economia, Doutor em Ciência Política, consultor de políticas públicas e escritor.

Universidade de São Caetano do Sul, a USCS, relaciono esta questão com a verdadeira epidemia de endividamento. Adicionalmente, levanto elementos sobre a febre das bets.

Espero trazer elementos de reflexão que possam ajudar a compor um emaranhado de temas cuja mitigação apenas será equacionada com a ampliação de programas de Educação Financeira desde os primeiros anos da escola.

Para começo de conversa, é preciso entender o que move as pessoas a gostar tanto de apostar.

Uma pesquisa realizada em 2023 apontou que a maioria dos internautas do país faz apostas ou coloca dinheiro em jogos de azar; 76% compartilham do mesmo hábito; são os jovens aqueles que mais gastam nessas modalidades de “entretenimento”.¹⁴⁶ (ANDRADE, 2023)

A média de gastos é de R\$ 58 por mês com os jogos de jogos de azar ou apostas esportivas. A tradicional “loteria” segue como modalidade mais popular, 58%. Na sequência, as apostas esportivas, 33%, que, apesar de serem um tema mais recente na cena nacional, ganham peso ascendente entre os milhões de adeptos. (ANDRADE, 2023)

Examinei a fundo esta e outras pesquisas sobre o tema. De um modo geral o que se revela como elemento motivador para a crescente força das apostas - que agora passa a ser cada vez mais on-line - é a “emoção”.

Sempre que relaciono componentes emocionais e economia, lembro dos meus primeiros estudos sobre o pensamento econômico. Os pensadores interpretam a realidade de muitas maneiras. É sempre importante visitar os fundadores dessa ciência, que continua encantando a minha vida e revelando detalhes surpreendentes.

As aulas de economia que ministrei por trinta anos sempre foram uma oportunidade para conversar com estudantes sobre o quanto a ciência criada por Adam Smith é muito mais um produto do mundo das humanas do que das exatas.

O tema que apresento neste momento, partindo de um componente profundamente emocional, confirma aquilo que alguns insistem em duvidar.

A riqueza das nações, ponto de partida e obra fundadora da ciência econômica, escrita no século XVIII, é um livro que aborda inúmeras questões, como a divisão do trabalho, os diferentes sistemas produtivos e outros temas que se tornaram referenciais para a análise da realidade. No entanto, nenhum, pensador sério jamais estabeleceu o texto de Smith como um manual de boas condutas sobre o tema.

Quando o trabalho se transformava e a sociedade vivia a transição para o que conhecemos como pós-Revolução Industrial, Adam Smith procurava ensinar as noções de equilíbrio e liberdade econômica, pois era o que fazia sentido para ele naquele contexto.

Muitos anos depois, os conceitos apresentados em *A Riqueza das Nações* foram adaptados por John Maynard Keynes diante da crise da economia americana de 1929. A capacidade inventiva de Keynes, aliada às ideias de Smith, sugeriu alternativas que minimizaram a catástrofe da quebra da Bolsa de Nova York.

¹⁴⁶ A pesquisa enviada ao E-Investidor foi feita pelo Instituto QualiBest, de pesquisas on-line, e a ENV Media, agência especializada na indústria de iGaming.

Essa breve contextualização histórica desses dois extraordinários pensadores demonstra que ambos, em seus tempos, foram capazes de criar teorias que permanecem como legados inestimáveis para a humanidade.

Uma coisa é fato: o que nos foi apresentado como referências elementares não podem ser considerados pontos únicos, absolutos e fechados sobre as tantas complexidades que a economia nos apresenta.

Há quem siga lendo linearmente as opiniões em relação ao funcionamento dos mercados por exemplo e acredita cegamente que tudo - em literalmente cada um dos detalhes - se equilibra totalmente.

Ora, basta apenas atravessar a rua onde moramos, seguir para um pequeno comércio, ou abrir algum site que imediatamente saberemos que os equilíbrios são muito mais difíceis do que sugerem a nossa boa vontade.

O presidente da República, por exemplo, indicou durante a última campanha que desejava a redução do preço da carne. No entanto, a vida real é muito mais difícil do que o desejo seja de quem for. Aliás também era desejo presidencial a redução da taxa de juros.

Lamentavelmente, a redução da taxa SELIC não se confirmou, mesmo depois da recente mudança do comando do Banco Central do Brasil – comando este agora muito mais alinhado à atual gestão governamental.

Pensar em economia é, sobretudo, considerar opiniões diversas, variáveis múltiplas e interesses contraditórios. Economia é sempre um desafio a ser explicado de maneira simples para que as pessoas de fato possam compreender melhor a realidade. E, deste modo, serem menos ludibriadas: considerar as tendências não como verdades, mas como expectativas do que poderá acontecer.

Endividamento como um vício crescente

Existe uma montanha silenciosa de dívidas, que cresce à sombra do cotidiano de milhões famílias. Em dezembro de 2024, mais de 68 milhões de consumidores estavam negativados. Ou seja, em um grupo de dez pessoas, quatro carregam o fardo da inadimplência, relação direta de uma batalha onde as contas insistem em crescer mais rápido que a renda da população. (JOSÉ, 2025)

A dívida média do brasileiro negativado é de R\$ 4.432,05, distribuídos entre empresas credoras, medianamente. O setor financeiro lidera a lista de credores, com 64,62% do montante das dívidas. No fundo, isto traz consigo outro dilema: os juros que crescem cada vez mais. (JOSÉ, 2025)

Este drama é muito maior e mais complexo do que os números apresentam. Trata-se de uma questão de escolhas que precisam ser tomadas o tempo todo: pagar a conta de água, comprar o material escolar do filho ou parcelar a dívida bancária?

Pesquisas recentes apontam percentuais próximo aos 80% em relação ao número de famílias brasileiras que possuem dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e outras modalidades. Os dados fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Neste emaranhado de problemas, há um aspecto curioso: 31,09% das dívidas são inferiores a R\$ 500. Não são apenas grandes financiamentos que impactam o orçamento, mas também

pequenos valores que emperram a vida das famílias e complicam assustadoramente a economia. (JOSÉ, 2025)

É fato que os números do endividamento se agravaram ao longo dos últimos anos. Embora estejam diretamente relacionados à situação econômica, especialmente das populações marginalizadas, precisam ser examinados também sob a perspectiva de um vício crescente.

De que modo é possível enfrentar um vício?

Os estudos que tenho desenvolvido, que também abordam a questão emocional, consideram o endividamento semelhante aos vícios relacionados às drogas. Exatamente por isso é preciso compreender o que leva à adicção, expressão comumente utilizada para designar pessoas viciadas no uso de substâncias lícitas ou não, como álcool e drogas.

O adicto é alguém que se apega ou se torna submisso a algo, cuja dependência só começa a ser minimizada quando o problema deixa de ser ignorado e disfarçado. À medida que a dependência de determinada substância se estabelece na vida do sujeito, ele passa a desejá-la cada vez mais. No caso do endividamento, o que move o endividado é o desejo de consumo.

Quando vejo cenas da “Cracolândia”, onde centenas de pessoas buscam pedras de crack que provavelmente as levarão à morte em poucos meses, me pergunto: por que isso acontece?

O cérebro de um adicto passa a necessitar das doses para manter o seu equilíbrio e evitar a abstinência. Voltamos a Adam Smith: a consequência é o aprofundamento de uma dependência contumaz, que se torna a prioridade da vida do sujeito.

É exatamente neste momento que o viciado precisa de apoio, compressão e ajuda. No entanto, há inúmeras situações em que parentes e amigos simplesmente se afastam, quando, na verdade, deveriam estar próximos, incentivando e apoiando o sujeito na busca de um tratamento adequado, sem o qual tantas vezes, a vida se torna é impossível.

As bets se fortalecem neste contexto

É exatamente em meio a esta questão que, em outra ponta, cresce assustadoramente o número de as plataformas de apostas, que atualmente mergulham fortemente no mercado esportivo e patrocinam a grande maioria das grandes equipes do futebol brasileiro e de outros esportes.

O brasileiro, que sempre gostou de apostar, está encantado, seduzido, iludido ou qualquer outro adjetivo que se queira usar, com o chamado mercado das “bets”, que, por sua vez, captou o sentimento de um país acostumado a conviver com tantas apostas.

Desde o Império, um jogo ilegal segue movimentando milhões: o jogo do bicho. Criado em 1892, no Rio de Janeiro, surgiu como uma atração para os visitantes do Jardim Zoológico de Vila Isabel, pertencente ao Barão João Batista Viana Drummond. Naquele momento, o Barão João Batista Viana Drummond o fez como atração para os visitantes de seu Jardim Zoológico localizado em Vila Isabel.¹⁴⁷

¹⁴⁷ O Zoológico inaugurado em 1888 se encontrava em dificuldades financeiras depois que perdeu o subsídio imperial.

A produção deste ensaio me animou a desvendar um pouco da origem da expressão, cada vez mais reconhecida no imaginário nacional, as “bets”. Isso não acontece apenas no Brasil. Trata-se de algo reconhecido literalmente no mundo inteiro.

Um relatório do Itaú BBA estima que as bets poderão ter uma receita anual entre R\$ 8 e R\$ 20 bilhões, e são cada vez mais conhecidas em função dos seus contratos milionários com clubes de futebol.

A simplicidade e abrangência fez da expressão “bet” um termo universal para apostas, seja no futebol, em corridas de cavalos ou outros contextos que expressam previsões ou certezas. Neste emergente mercado das apostas, “bet” representa a essência do negócio, ou seja, o ato de apostar e a expectativa de um resultado, expressão direta que transmite o propósito de um site de apostas. Trata-se de uma escolha estratégica para inúmeras marcas.

Cada vez mais, a popularidade do termo “bet” facilita a identificação, a lembrança e cria conexão com apostadores, além de contribuir para a construção de confiança e atração de usuários nesse mercado altamente competitivo.

Entre as diversas versões sobre a origem do nome “bets”, a mais comum sugere que seja uma homenagem à rainha Elizabeth I, remetendo à tradição do jogo descendente do críquete britânico, semelhante ao que no Brasil as crianças apelidaram de “taco”. Ambos são disputados entre duas bases, nas quais os jogadores possuem a responsabilidade de protegê-las.

Para marcar pontos, os jogadores se alternam entre as bases e, neste momento, precisam estar “at bat”, ou seja, no bastão, prontos para rebater.

Dois problemas que precisam ser enfrentados

O crescimento do mercado de apostas, além do entretenimento, tem aprofundado os números do endividamento das famílias, o que é cada vez mais preocupante. Essas questões se relacionam diretamente e se amplificam. Elas precisam ser compreendidas como um problema grave e que demanda soluções urgentes.

Além disso, tais problemas têm sido apontados como fatores prejudiciais à produtividade de muitos trabalhadores no Brasil.

A lei 14.790/23, reconhecida como “Lei das Bets”, foi promulgada e sancionada no final de 2024 com a promessa de regulamentar o mercado de apostas online. Contudo, é fundamental considerar que a regulamentação, embora necessária a toda atividade econômica, especialmente quando seu caráter proporciona um ambiente às práticas ilícitas, não resolve os problemas. Pelo contrário, em minha opinião, representa apenas um ponto de partida para algo que já se mostra um novo fator de agravamento do endividamento familiar.¹⁴⁸

Após a sanção da lei, o governo autorizou a operação de mais 18 plataformas de apostas no Brasil. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou portarias concedendo autorizações definitivas para o funcionamento de novos sites.

¹⁴⁸ A CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF quando da promulgação da lei, sob o argumento de que a Constituição estabelece que é dever do Estado a proteção da saúde, de modo que a lei das Bets viola este compromisso.

Depois do sancionamento da lei o governo autorizou mais 18 'bets' no Brasil, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou portarias que permitem funcionamento de mais sites de apostas em caráter definitivo.

A autorização para o funcionamento das "bets" vale por cinco anos, com encerramento em 31 de dezembro de 2029. Cada empresa pagou uma outorga de R\$ 30 milhões para funcionar regularmente.

As empresas precisarão cumprir normas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, à segurança financeira e às práticas de jogo responsável.

O mercado de apostas regulado minimiza os problemas relacionados a ilicitudes, e pode reduzir riscos inerentes à prática das apostas. Mas é fato que a questão precisa ser enfrentada de maneira séria pela sociedade, para além das ações governamentais.

A ampliação dos caminhos do endividamento das famílias complica uma situação já devastadora e acarreta impactos econômicos e sociais, haja visto que o vício em jogos e o gasto excessivo com apostas não podem ser equacionados apenas por força da lei.

Educação Financeira é uma das chaves que precisam ser viradas

No fundo, o debate sobre as bets fortalece uma convicção que tenho trabalhado há tempos. É preciso medidas sociais urgentes. A Educação Financeira é uma delas.

Quando acompanho notícias de que milhares de pessoas beneficiárias de programas de renda mínima como o Bolsa Família se endividam no mercado de apostas, penso que se faz necessário pensar em elementos de apoio psicológico. Entretanto, da necessidade para a realidade, existe uma distância imensa.

É urgente a criação de políticas públicas que ajudem a conscientizar a sociedade em relação aos perigos do vício em jogos e estratégias de apoio para quem já está impactado. Desta maneira, pode-se mitigar ao menos em parte os riscos sociais e econômicos do mercado das apostas.

Mais ainda: é essencial que a sociedade reconheça o quanto é preciso apostar em programas de Educação Financeira desde os primeiros anos da escola.

Não é possível reverter uma história sem apresentar alternativas fortes. A Educação Financeira é a chave para este processo de transformação.

Contudo, isto não é fácil. O trabalho exige mais escolaridade, novas habilidades e competências para que possamos enfrentar os desafios apontados neste ensaio e para que possamos melhorar outros elementos da economia nacional.

Quantas vezes acompanhamos entre pessoas próximas o desejo de empreender e percebemos as tantas dificuldades de compreender modelos de negócios, de ter acesso ao crédito e outras barreiras presentes em um mercado cada vez mais competitivo.

Conclusão

Os números elevados do endividamento das famílias, com suas contas atrasadas e outras dificuldades, juntamente com o crescente aumento das apostas (bets), fazem com que este problema se transforme em uma bola de neve. Acredito que a Educação Financeira é uma questão central neste processo. Na medida que este tema passa a ser trabalhado desde a infância certamente poderá contribuir diretamente para a prática de um consumo consciente.

Isto garantirá que a sociedade desenvolva e cultive hábitos e percepções mais saudáveis sobre seus comportamentos em relação ao dinheiro.

Embora existam diversas coleções de livros didáticos que tratam do assunto, é crucial que essa questão seja debatida de forma responsável pelos gestores de educação e pela sociedade em geral, para que as escolhas pedagógicas sejam bem fundamentadas. Mais do que textos frios, é fundamental que as aulas estejam ancoradas em uma realidade concreta. Além disso, é essencial que os professores e os estudantes sejam reconhecidos como o centro dessa questão.

Não haverá Educação Financeira capaz de minimizar os dramas que atravessamos sem que os alunos sejam reconhecidos como protagonistas, sujeitos plenos de direitos, e sem que os professores considerem este conteúdo pedagógico como mais um peso a ser carregado em processos educacionais que nem sempre dialogam com seus sonhos e esperanças.

É fato que não existe educação de qualidade sem que todos os profissionais do ensino - educadores, coordenadores pedagógicos e outros estejam capacitados e motivados, em um processo de educação permanente. Neste sentido, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, sugere elementos orientadores que precisam ser considerados.¹⁴⁹

A aposta está lançada. Espero que os programas de Educação Financeira, desde a infância, sejam potencializados e contribuam diretamente para uma nova travessia na economia nacional.

Referências Bibliográficas

JOSÉ, Gregório. O peso da dívida na vida do brasileiro. <https://onorte/opiniaio/artigos>. 16.01.2025.

ANDRADE, Jenne. Maioria dos internautas brasileiros faz apostas ou coloca dinheiro em jogos de azar. <https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-financeira/internautas-brasileiros-apostas-jogos-online/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20pesquisa,hora%20por%20semana%20nessa%20atividade>. 13.10.2023.

¹⁴⁹ Desde 2017, a Educação Financeira infantil faz parte da lista de temas obrigatórios dos currículos escolares.

Nota Técnica

24. O DESTAQUE DE SÃO CAETANO DO SUL NO CENSO DE 2022 SOBRE ENSINO SUPERIOR E A PARTICIPAÇÃO DA USCS

Alessandra Santos Rosa¹⁵⁰

Resumo

Esta nota técnica apresenta os dados preliminares do Censo 2022, no que diz respeito ao Ensino Superior. Noticiado por um importante órgão de comunicação, São Caetano aparece em destaque como o município com maior percentual de concluintes de ensino superior. Utilizando então mais dados do Censo e pesquisa interna da USCS, é apresentada a importante participação da USCS neste cenário. Ao final sugere-se pesquisas mais aprofundadas com recortes socioeconômicos e a construção de políticas públicas para gerar equidade nos municípios quanto a qualificação por meio do ensino superior.

Palavras-chave: Censo 2022. Ensino superior. São Caetano do Sul. USCS.

Abstract

This technical note presents the preliminary data from the 2022 Census regarding Higher Education. Reported by a major media outlet, São Caetano stands out as the municipality with the highest percentage of higher education graduates. Using additional Census data and an internal study by USCS, the significant role of USCS in this context is highlighted. In conclusion, the note suggests further in-depth research with socioeconomic analyses and the development of public policies to promote equity among municipalities in terms of qualification through higher education.

Keywords: 2022 Census. Higher education. São Caetano do Sul. USCS.

Censo 2022 e Ensino Superior

As primeiras divulgações do Censo de 2022 apontaram um aumento significativo no percentual de pessoas com nível superior completo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de 2000 a 2022 a população do país com 25 anos ou mais, com nível superior completo, teve um aumento de 6,8% para 18,4%. No recorte da população preta este percentual aumentou de 2,1% para 11,7%.

A pesquisa apontou também um percentual maior de mulheres com ensino superior em relação aos homens. De acordo com a pesquisa o percentual de mulheres com 25 anos ou mais de idade com instrução é superior ao dos homens, e entre elas 20,7% tinham nível superior completo, enquanto os homens apresentam 15,8%.

Ainda na divulgação preliminar dos resultados, o Instituto realiza um destaque importante sobre o município de São Caetano. Na análise de municípios com mais de 100 mil habitantes, a cidade é apontada com o maior número médio de anos de estudos na população com 25 anos ou mais, sendo a média 12,7 anos. De acordo com o IBGE, o município possui também a maior população com nível superior do país (população de 25 anos ou mais no recorte de

¹⁵⁰ **Alessandra Santos Rosa.** Doutoranda e Mestra em Administração pela USCS. Graduada em Economia. Atua como professora na USCS na escola de negócios. Atuou na área pública nas áreas de Desenvolvimento econômico e inovação nos municípios de São Bernardo do Campo; São Paulo, e Hortolândia. Atua também em projetos da Universidade junto a Reitoria.

municípios com mais de 100 mil habitantes). São Caetano é precedido por mais duas cidades de São Paulo e demais do país todo respectivamente: Águas de São Pedro (SP); Niterói (RJ); Florianópolis (SC); Vitória (ES); Santos (SP); Brasília (DF); Curitiba (PR); Nova Lima (MG); Porto Alegre (RS) (AGENCIA IBGE NOTÍCIAS; CNN Brasil).

Os números no Grande ABC

Em um recorte no Grande ABC a pesquisa aponta uma diferença expressiva entre os municípios. Utilizando a mesma forma de análise, a proporção da população com 25 anos ou mais com nível superior completo é bem desproporcional, conforme aponta a tabela 01. Enquanto São Caetano do Sul apresenta um percentual de 48,22%, Rio Grande da Serra apresenta apenas 10,40%. Precedendo São Caetano aparece Santo André com 31,11% e São Bernardo do Campo com 29,19%.

Tabela 1: Percentual da População com 25 anos ou mais com Ensino Superior Completo – Municípios do Grande ABC – Censo 2022

Município	População	Pessoas com superior completo	%
Santo André	534.046	166.181	31,11%
São Bernardo do Campo	563.556	164.518	29,19%
São Caetano do Sul	122.355	58.998	48,22%
Diadema	263.644	42.750	16,21%
Mauá	279.910	44.615	15,94%
Ribeirão Pires	80.724	80.724	20,65%
Rio Grande da Serra	28.610	2.975	10,40%

Fonte: Elaborado pela autora por meio de dados do Censo 2022.

Ao observar os dados dos concluintes dos cursos presenciais e a distância por município, é possível obter uma visão mais expressiva dos números acima. Na tabela 02, são apresentados em números absolutos o número de concluintes em cada município com recorte na graduação pública e privada. São Bernardo do Campo é a cidade que mais se destaca os concluintes em cursos de graduação de unidade privada, e São Caetano do Sul a de maior número de unidade pública, sendo que 81,52% são de unidade pública municipal, provavelmente pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Tabela 2: Número de concluintes de graduação presencial e a distancia / Pública e Privada/ 2022

Município	Pública				Privada	Total
	Total	Federal	Estadual	Municipal	Total	
Santo André	839	758	81	0	4.896	5.735
São Bernardo do Campo	839	758	81	0	6.314	5.735
São Caetano do Sul	1.245	0	230	1.015	899	2.144
Diadema	338	239	99	0	526	864
Mauá	379	0	379	0	1.142	1.521
Ribeirão Pires	19	0	19	0	237	256
Rio Grande da Serra	0	0	0	0	5	5

Fonte: Elaborado pela autora por meio do Censo de Ensino Superior do INEP de 2022

A contribuição da USCS nos dados apresentados

Norteados pelos dados apresentados, especialmente no percentual de graduados de São Caetano do Sul e do percentual de concluintes em rede pública municipal, esta nota técnica verificou o perfil dos estudantes da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. Pelos dados da avaliação institucional apresentado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA de 2023, os estudantes moradores de São Caetano do Sul representam o maior percentual de matrículas da USCS tanto na modalidade presencial quanto na EAD. Este número é precedido por Santo André e posteriormente por São Bernardo do Campo. É possível afirmar então que a USCS contribui de forma significativa com os dados apresentados.

Tabela 3: Perfil dos entrevistados Avaliação Institucional USCS 2º semestre de 2023

Município	Modalidade	
	Presencial	EAD
Santo André	30,50%	27,70%
São Bernardo do Campo	13,40%	9,80%
São Caetano do Sul	33,30%	32,10%
Diadema	0,80%	2,20%
Mauá	8,30%	10,90%
Ribeirão Pires	2,60%	0,50%
Rio Grande da Serra	0,40%	0,50%
Outros	0,20%	1,10%

Fonte: Elaborado pela autora por meio da Avaliação Institucional da USCS 2º semestre de 2023

Conclusão

Importante elucidar que os dados apresentados são um recorte inicial e que merece pesquisa mais aprofundada, pois não considera questões sociodemográficas como população economicamente ativa, sexo, cor e raça. Entretanto esta primeira análise aponta para as diferenças no quesito qualificação da população e para a possível necessidade de políticas públicas para o aumento destes números, visto que a região possui uma vasta oferta de universidades públicas como a Universidade Federal do ABC, a autarquia municipal USCS, a fundação municipal Fundação Santo André, além de Universidades privadas conceituadas.

Referências Bibliográficas

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. Censo 2022: proporção da população com nível superior completo aumenta de 6,8% em 2000 para 18,4% em 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/42742-censo-2022-proporcao-da-populacao-com-nivel-superior-completo-aumenta-de-6-8-em-2000-para-18-4-em-2022>

CNN BRASIL. Veja as cidades onde há mais pessoas com ensino superior no Brasil. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/educacao/veja-as-cidades-onde-ha-mais-pessoas-com-ensino-superior-no-brasil/>

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO. CPA. Avaliação Institucional 2º semestre de 2023. Perfil dos Entrevistados. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Disponível em: <https://www.uscs.edu.br/institucional/cpa>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. Censo Demográfico. Disponível em: ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. INEP. Educação Superior: sinopses e estatísticas da educação superior por município. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-superior>.

VIII – ESPORTE

Nota Técnica

25. ESPORTE PRA VALER! UM PROJETO VALORIZADOR DO EMPREENDEDORISMO COMO ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL BRASILEIRO

Ronaldo Formiga¹⁵¹

Resumo

O ensaio ESPORTE PRÁ VALER! apresenta as linhas gerais de um projeto valorizador do empreendedorismo como alternativa para o desenvolvimento social brasileiro. E o faço de um modo que contribua com a compreensão do valor não apenas e exclusivamente em função das relações econômicas e comerciais, o que convenhamos é um enorme limitador. Neste momento, quero abrir o debate sobre a organização de um importante evento de caráter nacional, os JOGOS ABERTOS DO BRASIL. Creio que este pode ser um caminho valorizador da organização de uma teia social e política do país. Neste Brasil de tantos confrontos e conflitos, o esporte pode servir como elemento de unificação de uma agenda que seja nacional, e que todos possam ter orgulho de segurar esta bandeira. O projeto cujo detalhamento será objeto de livro a ser lançado em breve será desenvolvido em diferentes etapas: desde o condomínio, a empresa, as escolas, os clubes de bairros, todos os espaços locais onde existam equipes de quaisquer esportes podem ser o ponto de partida. É essencial pensar global e agir localmente. Esta é a base preliminar deste projeto. Qualquer organização local pode ser o ponto de partida para a montagem de uma ou mais equipes de quantas modalidades esportivas puderem participar. Podemos recuperar e fortalecer através do esporte o sentido de orgulho do nosso país. Certamente, isto pode ter início quando apostarmos em uma agenda que valoriza a cidadania participativa.

Palavras-chave: Esporte. Jogos Abertos. Empreendedorismo. Organização local.

Abstract

*The essay Esporte Prá Valer! (Sport for Real) presents the general framework of a project that values entrepreneurship as an alternative for Brazilian social development. I do so in a way that contributes to understanding value not only and exclusively in terms of economic and commercial relations—an approach that, let's face it, is a major limitation. At this moment, I want to open the debate on the organization of a major national event: the **OPEN GAMES OF BRAZIL**. I believe this could be a powerful way to foster the construction of a social and political network in the country. In this Brazil of so many confrontations and conflicts, sports can serve as a unifying element for a truly national agenda—one that everyone can be proud to support. The project, which will be detailed in a book to be released soon, will be developed in different stages: from residential communities, companies, schools, and neighborhood clubs—every local space where teams of any sport exist can serve as a starting point. It is essential to **think globally and act locally**. This is the preliminary foundation of the project. Any local organization can be the launching point for forming one or more teams in as many sports as possible. Through sports, we can recover and strengthen a sense of pride in our country. This journey can certainly begin when we commit to an agenda that values **participatory citizenship**.*

Keywords: Sports. Open Games. Entrepreneurship. Local organization.

¹⁵¹ **Ronaldo Formiga**. Educação Física – USP. Professor. Especialista em questões do esporte. Foi gestor público da área do esporte em várias cidades.

“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos”.

Michael Jordan

Compreender o valor do esporte

Quando vamos ao supermercado comprar algum produto, fazemos escolhas em função do seu preço e de suas qualidades, pois nas gondolas há infinitudes de marcas, e a decisão passa também pela renda dos consumidores.

De um modo semelhante escolhemos ir ao cinema, ao teatro, a um estádio de futebol ou quando temos alternativas culturais e de entretenimento.

As variáveis econômicas relacionam o valor de cada uma das coisas disponíveis no mercado com as escolhas que fazemos.

Logo, existe uma tendência de compreender o valor apenas e exclusivamente em função das relações econômicas e comerciais, o que convenhamos é um enorme limitador.

É exatamente por este motivo que, no aniversário de um filho ou de um amigo próximo ou em outras datas importantes, como Dia das Mães, Natal, fazemos escolhas quando compramos lembranças que marcam as nossas relações. Estas escolhas passam por questões econômicas, mas nos utilizamos de elementos como, o amor, o afeto, a solidariedade, que invariavelmente estão além do valor econômico.

Este diálogo inicial é necessário, pois, neste momento, creio que é importante ajustar o entendimento desde o título deste ensaio que apresento para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS.

Pensar o *ESPORTE PRÁ VALER*, é mais do que observar as dimensões econômicas, que existem e que são importantes, neste momento trata-se de uma oportunidade para que possamos debater e compreender melhor o que está em questão: primeiro, a prática das atividades físicas e esportivas como elemento valorizador de bem-estar social e qualidade de vida; segundo, destaco o quanto o esporte pode fortalecer o empreendedorismo como alternativa de geração de trabalho e renda especialmente para milhões de jovens das periferias brasileiras, cujo futuro está em disputa com o tráfico de drogas e o crime organizado; terceiro, quero abrir o debate sobre a organização de um importante evento de caráter nacional, os JOGOS ABERTOS DO BRASIL, pois creio que este pode ser um caminho valorizador da organização de uma teia social e política do país.

Acredito que neste Brasil de tantos confrontos e conflitos, o esporte pode servir como elemento de unificação de uma agenda que seja nacional, e que todos possam ter orgulho de segurar esta bandeira.

Tenho vivenciado este desafio há décadas

A minha história está diretamente relacionada ao mundo dos esportes. Desde os 11 anos praticava voleibol e meio século depois sigo desenvolvendo ações nesta área acreditando em seu potencial transformador.

O trabalho na área do esporte fortalece marcas, cria identidades, melhora a qualidade de vida e indica o quanto podemos estar mais conectados com uma existência superior mais plena.

De uma maneira geral, todos sabem o quanto a prática das atividades físico-esportivas é importante para a vida do ser humano, pois ao mesmo tempo em que está relacionada com uma série de áreas de atuação dos indivíduos, combate a rotina de uma vida sedentária que tantos levam, e que é extremamente maléfica à saúde.

É verdade que a qualidade de vida tende a se deteriorar com a idade, mas de um modo geral as práticas das atividades físico-esportivas se revelam como importante elemento valorizador de uma saúde integral.

Este ensaio, parte do contexto valorizador da importância das atividades físico-esportivas e sugere que a ampliação do desenvolvimento de ações em relação ao conjunto da sociedade pode contribuir para a saúde, a qualidade de vida, a integração social e a geração de oportunidades econômicas.

É um fato mais do que confirmado que, para poucos reais investidos nessa área podemos ter uma enorme economia em gastos com saúde, por exemplo.

E mais, quando vejo a enorme quantidade de jovens que seguem sem trabalhar ou estudar e cuja existência está diretamente influenciada por uma praga devastadora, as drogas, penso que o esporte pode ser o começo de uma solução para tal realidade.

Quando alguém não possui renda em uma sociedade que apresenta um mundo aparentemente mágico de consumo, certamente esta irá buscar formas lícitas ou não de obter as delícias que o mercado oferece.

É exatamente por estas e outras questões, que gosto de mergulhar na reflexão de Roberto DaMatta quando este reitera o papel do futebol, esporte maior do nosso povo, como um ritual, um drama, no qual pelo jogo se salientavam alguns aspectos da sociedade brasileira. Por exemplo, o jogo de cintura, a malandragem, a aversão pela força bruta. O futebol serve também como um mecanismo simbólico de discussão do talento contra o esquema, do espontâneo contra o plano, do justo contra o injusto e das regras que devem valer para todos, contra a “corrupção” dos endemoniados que tramam contra nós. DaMatta em uma das tantas palestras que fez chegou a afirmar que “o futebol é o nosso maior professor de democracia”. O futebol é um esporte muito popular no Brasil porque necessita apenas de uma bola de qualquer coisa e gente disposta a chutá-la. As regras nem sempre são obedecidas integralmente em todas as partidas disputadas entre crianças e pelas ruas deste país continental.

Mas há outras práticas físicas derivadas das modalidades esportivas, da ginástica que são amplamente praticadas como: a caminhada, a corrida de rua, a natação, são alguns exemplos disseminados por diferentes faixas etárias da população.

Escrevo estas anotações preliminares e me lembro que, cada vez mais em diferentes lugares o tempo do lazer destinado às atividades físico esportivas vem aumentando. Principalmente o esporte, como entretenimento, atrai multidões. Permite, assim, um momento privilegiado para comunicação e marketing. Empresas dos mais variados ramos investem cada vez mais e movimentam bilhões de dólares anualmente em todo o mundo.

No Brasil, o crescimento do marketing esportivo nos últimos anos tem acontecido em função de ações mercadológicas voltadas para promover produtos e/ou serviços de forma implícita ao consumidor.

De um modo geral, o esporte pode promover uma perspectiva de rejuvenescimento, dinamismo e simpatia de uma imagem, conseguindo oferecer uma comunicação rápida e direta com tantos públicos-alvo.

Um projeto que objetiva fortalecer uma marca para o país

Ao associar a marca de uma empresa ao esporte, há possibilidade do fortalecimento significativo da imagem junto aos consumidores e a sociedade.

O desafio para fortalecer uma marca é tão importante quanto um nome para uma pessoa. O marketing esportivo permite associar diretamente uma marca à prática e divulgação de modalidades esportivas. As diversas modalidades esportivas possuem uma imagem positiva junto à sociedade e atrelar a ela uma marca se caracteriza como ferramenta poderosa de marketing.

Especialmente no Brasil, país onde o esporte é muito valorizado, cada vez mais se utiliza esta ferramenta dentro de uma estratégia de divulgação/fortalecimento de uma marca. Quando bem executada, este processo pode agregar muito valor à marca.¹⁵²

O marketing empresarial objetiva o fortalecimento da imagem de uma marca, possibilitando o retorno de mídia e a conquista e manutenção de mercado além do que serve como ferramenta agregadora de valor e de ampliação do reconhecimento do público proporcionando maior credibilidade.

Tradicionalmente, o marketing utiliza o esporte como meio de agregar, fortalecer, construir, ampliar e preservar a imagem de uma instituição, de uma personalidade, uma marca ou um produto, e precisa estar relacionado com os objetivos cruciais para qualquer investimento.

O esporte e todas as possibilidades de envolvimento emocional com diferentes públicos, são constantemente utilizados no marketing envolvendo diferenciação, aproximação com clientes específicos buscando desenvolver valores importantes.

A importância da realização de eventos voltados à prática esportiva legitima organizações promotoras de conceitos de saúde, vitórias e educação, fatores estes que são fundamentais para o reconhecimento social de inúmeras marcas.

Isso posto tenho trabalhado a possibilidade de criar os JOGOS ABERTOS DO BRASIL inspirado nos jogos existentes há décadas no estado de São Paulo, pois creio que este projeto pode ser o catalizador de um importante processo de valorização de elementos da boa prática esportiva.

As reflexões entre esporte, marketing e marca são importantes, pois do mesmo modo que as empresas se beneficiam das práticas esportivas, imagino que o nosso país como um todo também pode fazê-lo.

Jogos Abertos do Brasil

O projeto cujo detalhamento será objeto de livro a ser lançado em breve será desenvolvido em diferentes etapas, desde o condomínio, a empresa, as escolas, os clubes de bairros, todos os espaços locais onde existam equipes de quaisquer esportes podem ser o ponto de partida.

¹⁵² O esporte foi considerado um dos fenômenos socioculturais mais importantes no final do século XX. Essa afirmação se constata facilmente quando se percebe o número crescente de praticantes e a quantidade cada vez maior de espaço ocupado pelo esporte na mídia internacional. Além disso, entre os não praticantes, o interesse pelos fatos esportivos vem crescendo ao longo dos últimos anos.

Pensar global e agir local é a base preliminar deste projeto, qualquer organização local pode ser o ponto de partida para a montagem de uma ou mais equipes de quantas modalidades esportivas puderem participar.

Na sequência, a depender do tamanho da cidade haverá seleções regionais, depois as municipais, as estaduais para que, enfim possamos conhecer as boas equipes nacionais.

Este projeto inspira-se em duas ações:

1. Os Jogos Abertos do Interior de São Paulo;
2. O recém-criado Sistema Nacional de Esporte – SINESP.

Em primeiro lugar, é importante lembrar a importância, a dimensão e o valor dos Jogos abertos do Interior de São Paulo, apelidado como as “Olimpíadas Caipira”, que nesse ano será realizada a 87ª edição. Sua importância para o esporte não se restringe a São Paulo, o Paraná, e outros estados brasileiros promovem eventos semelhantes.

A fórmula para tamanho sucesso é antiga e muito simples, e está referenciada na Grécia, lugar onde as cidades-estado disputavam, entre si, esportes praticados há centenas de anos.¹⁵³

Desde os primórdios esses jogos envolvendo equipes representantes de localidades específicas contribuem para fortalecer a identidade local de habitantes da mesma região.

Reitero, os Jogos Abertos do Brasil podem assumir um papel exemplar à medida que conseguir valorizar as experiências à partir do local.

Destaco o quanto inclusive a força do esporte e a criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ampliou o sentimento de pertencimento e de orgulho em relação a cada um dos países competidores.

Como em tudo que se mostra exitoso surgem situações exageradas que precisam ser coibidas, no esporte não é diferente, mas, é inegável que a balança pende para o lado positivo com intensidade muito maior.

Em segundo lugar, o recém-criado Sistema Nacional de Esporte – SINESP, trata o esporte em todas as suas dimensões.

Lembro que o SINESP considera a prática esportiva dividida em três níveis distintos e integrados, sem relação de hierarquia entre e si, que compreendem:

- I - Formação esportiva;
- II - Excelência esportiva;
- III - Esporte para toda a vida.

Existem diversas agências promotoras de esporte no Brasil, nas cidades as Secretarias Municipais fazem a sua parte, o mesmo acontece nos estados e no país o Ministério do Esporte, lidera o conceito de "Sistema Nacional" ou "Sistema Único", penso que sem dúvida, é exatamente isso o que permite obter melhores resultados.

¹⁵³ E foi na Grécia as Primeiras Olimpíadas Modernas disputadas em Atenas no ano de 1896, com a participação de 14 países e 241 atletas homens, pois naquele momento as mulheres eram impedidas de competir.

Aliás, quando tratamos de políticas públicas nacionais, reitero o quanto a criação do SUS – Sistema Único de Saúde, se notabilizou como o melhor exemplo para o desenvolvimento das políticas nacionais, ele não é perfeito, possui falhas, mas é modelo para outros países, inclusive mais ricos que o nosso.

Tenho muita convicção que este projeto poderá se realizar de maneira impactante e deste modo, contribuirá diretamente para desenvolver ainda mais o SINESP e, conseqüentemente uma forte e sustentável agenda estratégica sobre o tema do esporte.

A realização dos Jogos Abertos do Brasil, JAB - funcionará como eixo condutor e exercício prático dos conceitos desenvolvidos no SINESP, começando no local mais próximo da vida das pessoas, onde de fato tudo acontece.

Este é o momento e desta maneira com a ampliação da capilaridade deste processo e a participação efetiva de toda a sociedade e não apenas dos atletas de elite, que no fundo, são aqueles poucos que conseguiram furar as bolhas de uma sociedade que tantas vezes os exclui.

Ou seja, imagino que os JOGOS ABERTOS BRASILEIROS sejam muito mais do que um grande evento esportivo, e tão pouco se trata simplesmente da valorização de uma equipe e ou de uma modalidade esportiva.

Penso que, este projeto pode alavancar um conjunto de oportunidades que faça do mundo esportivo uma janela de esperanças para a comunidade e tantos brasileiros que não possuem oportunidades de trabalho e renda.

Sim, o esporte pode ser elemento encantador de um empreendedorismo capaz de combinar a competitividade e a parceria, as individualidades e as interações, pois é desta maneira que haveremos de fazer um mundo melhor e mais esperançoso.

Conclusões

Todas as vezes que se encerra uma Olimpíada ficamos pensando o que pode fazer do nosso país uma potência esportiva.

Porque a Coréia, um país muito menor, menos populoso que o Brasil é capaz de obter muito mais medalhas olímpicas?

Creio que este projeto ajuda a responder esta questão e pode fazer mais, pois contribuirá com a valorização de uma mentalidade vencedora e o seu desenvolvimento será a concretização de uma parceria capaz de fortalecer uma agenda social unificadora de sonhos e de esperanças de toda a nossa população.

Digo isso, porque já passou do tempo de se fazer um debate mais amplo em torno do esporte nacional.

Espero com sinceridade que este ensaio possa contribuir para que possamos compreender que é para valer que, o esporte de fato, precisa ser compreendido como uma oportunidade de negócio, mas não apenas para que uns poucos atletas da elite sejam valorizados, é necessário perceber o quanto existe de espaço para milhões de brasileiros que amargam o desemprego e a desesperança.

E mais, que sejamos capazes de recuperar através do esporte o sentido de orgulho do nosso país, o que certamente pode iniciar quando apostarmos em uma agenda que valoriza a

cidadania participativa, algo que convide crianças, adolescentes, jovens e pessoas maduras, a participar de uma história de competições saudáveis onde existam muito mais do que vencedores e perdedores, no momento em que as medalhas serão elementos simbólicos de um país que aprende a tratar o diferente como aliado, amigo e parceiro.

IX - SEGURANÇA

Nota Técnica

26. O IMPACTO DA RESOLUÇÃO SSP-66 NA SUPERVISÃO POLICIAL E NA GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA

David Pimentel Barbosa de Siena¹⁵⁴

Resumo

A Resolução SSP-66/2024, publicada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, estabelece a criação de ouvidorias setoriais subordinadas ao Executivo. A medida tem sido alvo de críticas por comprometer a independência da Ouvidoria da Polícia, instituída em 1995, e por criar redundância institucional sem diretrizes claras de coordenação. A supervisão externa é essencial para garantir a transparência, a prestação de contas e a confiança pública nas forças de segurança. A literatura criminológica e estudos comparados demonstram que a independência operacional e financeira das ouvidorias é determinante para sua eficácia, garantindo que as investigações ocorram sem influência política e com credibilidade.

Palavras-chave: Supervisão policial. Transparência. Governança democrática. Controle externo. Resolução SSP-66.

Abstract

The SSP-66/2024 Resolution, published by the São Paulo State Public Security Secretariat, establishes the creation of sectoral ombudsman offices subordinated to the Executive. The measure has been criticized for compromising the independence of the Police Ombudsman's Office, established in 1995, and for creating institutional redundancy without clear coordination guidelines. External oversight is essential to ensuring transparency, accountability, and public trust in law enforcement agencies. Criminological literature and comparative studies show that the operational and financial independence of ombudsman offices is crucial to their effectiveness, ensuring that investigations occur without political influence and with credibility.

Keywords: Police oversight. Transparency. Democratic governance. External control. SSP-66 Resolution.

Introdução e contextualização

A supervisão das forças policiais desempenha um papel crucial na consolidação da transparência institucional e no fortalecimento da confiança pública, funcionando como um dos pilares essenciais da governança democrática. O controle externo é um mecanismo indispensável para garantir que as instituições policiais atuem dentro dos marcos legais e

¹⁵⁴ **David Pimentel Barbosa de Siena.** Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor de Criminologia na ACADEPOL e coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialização em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, além de mestrado e doutorado em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC.

respeitem os direitos fundamentais dos cidadãos. A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, criada em 1995, tem exercido um papel essencial nesse contexto, funcionando como um canal independente para receber e encaminhar denúncias de abuso policial, garantindo a fiscalização da atividade policial sem interferências indevidas. Seu funcionamento se baseia em princípios de transparência, responsabilidade e participação social, possibilitando que a população tenha um meio eficaz de denunciar práticas abusivas e reforçar a legitimidade do sistema de segurança.

Sua existência se fundamenta na necessidade de um controle externo efetivo, que assegure que as forças policiais atuem dentro dos limites democráticos e em conformidade com os princípios dos direitos humanos. A independência dessa instituição é essencial para garantir a imparcialidade na apuração de denúncias e na recomendação de medidas corretivas. Diversos estudos indicam que sistemas de controle que dependem diretamente do Executivo apresentam maior dificuldade em garantir investigações imparciais, pois podem estar sujeitos a influências políticas que comprometem sua autonomia.

A recente Resolução SSP-66/2024 estabelece a criação de ouvidorias setoriais subordinadas diretamente ao Secretário da Segurança Pública. Essa mudança tem sido amplamente criticada por especialistas em segurança pública e organizações de direitos humanos, que alertam para os riscos que essa estrutura pode representar para a efetividade do controle externo. A independência das ouvidorias é um dos fatores determinantes para sua eficácia, e sua subordinação ao chefe da pasta de segurança pode minar sua capacidade de fiscalização autônoma.

Além disso, preocupações têm sido levantadas quanto à possível sobreposição de funções entre as ouvidorias setoriais e a Ouvidoria da Polícia já existente. A coexistência de diferentes estruturas de fiscalização pode gerar insegurança jurídica e comprometer a clareza dos processos investigativos, resultando em um enfraquecimento da transparência institucional. A eficiência do sistema de supervisão depende da existência de regras claras e de uma coordenação eficaz entre os órgãos competentes, evitando redundâncias e conflitos administrativos que possam retardar ou obstruir a resolução de casos de abusos policiais.

A implementação da Resolução SSP-66/2024 pode, portanto, comprometer a imparcialidade das investigações, afetando a confiança da população nos mecanismos de controle. Modelos internacionais de supervisão policial bem-sucedidos demonstram que a independência é um elemento-chave para a eficácia desses mecanismos, garantindo que as instituições encarregadas da fiscalização atuem com transparência e sem influência política. Assim, qualquer reforma no modelo de controle externo da polícia deve priorizar o fortalecimento da Ouvidoria da Polícia já existente, conferindo-lhe os recursos necessários para aprimorar sua atuação e ampliar sua capacidade de resposta às demandas da sociedade.

A importância da supervisão independente da polícia

A literatura criminológica e de políticas públicas destaca que mecanismos de supervisão externa são fundamentais para garantir a responsabilização policial e reduzir abusos institucionais. Goldsmith (2005) argumenta que a independência dos órgãos de supervisão policial é um fator determinante para sua credibilidade e eficácia. Modelos como o da Police Ombudsman for Northern Ireland e o do Independent Police Complaints Commission (IPCC) do Reino Unido demonstram que a autonomia administrativa e financeira é essencial para que as ouvidorias cumpram seu papel de forma efetiva. O Défenseur des Droits (2021), ao analisar 20 países, identificou que órgãos subordinados ao Executivo tendem a sofrer pressões políticas que comprometem sua imparcialidade. No Brasil, Michel Misse (2006) argumenta que a ausência de controle externo efetivo perpetua práticas violentas, gerando desconfiança na população.

Além disso, a influência do controle externo não se limita à prevenção de abusos, mas também melhora o funcionamento das forças policiais. Relatos internacionais demonstram que países que fortaleceram seus sistemas de supervisão observaram uma queda significativa nas reclamações contra abusos policiais e um aumento na confiança institucional. Nos Estados Unidos, o Department of Justice (DOJ) implementou reformas rigorosas na supervisão das forças policiais, resultando em maior transparência e responsabilização dos agentes de segurança.

A criação de ouvidorias setoriais sem coordenação clara com a Ouvidoria da Polícia gera desafios administrativos e institucionais, tais como a sobreposição de atribuições, o desperdício de recursos e o enfraquecimento da transparência. A coexistência de diferentes instâncias de controle sem uma estrutura hierárquica e normativas claras pode resultar em um ambiente de instabilidade institucional, onde os cidadãos não sabem a qual órgão recorrer para relatar abusos ou apresentar demandas. Além disso, a concorrência entre as ouvidorias pode levar à fragmentação de informações e dificultar a adoção de medidas efetivas para correção de condutas inadequadas das forças policiais. A ausência de um processo participativo na formulação da Resolução SSP-66/2024 levanta questionamentos sobre sua legitimidade, pois ignora a importância do diálogo com a sociedade civil, especialistas e os próprios servidores públicos que atuarão sob essa nova estrutura.

A proposta ainda enfrenta obstáculos financeiros, uma vez que a criação de novas estruturas administrativas exige investimentos que poderiam ser aplicados na melhoria dos sistemas já existentes. O direcionamento inadequado de recursos em um cenário de restrição orçamentária pode comprometer o funcionamento das ouvidorias e limitar sua capacidade de resposta. A implantação de uma nova estrutura burocrática sem a garantia de sustentabilidade financeira pode resultar em um aumento da ineficiência administrativa, tornando as novas ouvidorias meramente figurativas. A experiência internacional demonstra que a ampliação de mecanismos de controle deve vir acompanhada de recursos adequados para sua implementação eficaz, evitando duplicidade de funções, sobrecarga de demandas e ineficiência operacional. Sem um planejamento criterioso e um estudo de impacto financeiro, a Resolução SSP-66/2024 pode agravar a situação de deficiência estrutural e operacional do sistema de controle externo da atividade policial.

Considerações finais

A supervisão independente da polícia é um pilar essencial da governança democrática e da transparência institucional, pois garante que as forças de segurança atuem dentro dos limites do Estado de Direito e em conformidade com os princípios democráticos. A Resolução SSP-66/2024 compromete esse princípio ao criar ouvidorias subordinadas ao Executivo, potencialmente minando a imparcialidade e eficácia da fiscalização da atividade policial. A subordinação administrativa dessas ouvidorias ao próprio órgão que deve ser fiscalizado enfraquece sua credibilidade e pode criar um ambiente de pressão política, dificultando a apuração de denúncias e a responsabilização de agentes que eventualmente abusem de suas funções.

O fortalecimento de mecanismos de supervisão deve passar pela ampliação da autonomia da Ouvidoria da Polícia já existente, garantindo-lhe estrutura, recursos e competências para desempenhar sua função com maior eficiência. Para isso, é fundamental que haja investimentos na capacitação de seus profissionais, na modernização de seus processos e na ampliação de sua capacidade investigativa, permitindo-lhe atuar de forma mais assertiva na prevenção e repressão de desvios de conduta policial.

Além disso, qualquer reforma nesse sentido deve ser conduzida por meio de amplo debate com especialistas e sociedade civil, garantindo maior legitimidade e transparência no

processo decisório. A inclusão de atores da sociedade civil, pesquisadores, instituições acadêmicas e organizações de direitos humanos pode fornecer perspectivas diversas e enriquecer a formulação de políticas públicas de supervisão policial. Estudos indicam que processos decisórios participativos geram soluções mais eficazes e aceitas pela população, reduzindo a resistência à implementação de medidas e promovendo maior confiabilidade no trabalho das instituições de controle. A transparência deve ser um princípio norteador, e a publicidade das ações e das decisões da Ouvidoria deve ser ampliada para garantir que a população tenha acesso irrestrito às informações e possa acompanhar a eficácia do controle exercido sobre as forças policiais.

Referências Bibliográficas

BONNER, Michelle D. *Policing Protest in Contemporary Democracies*. Toronto: University of Toronto Press, 2020.

CALDEIRA, Teresa P. R.; HOLSTON, James. *Democracy and Violence in Latin America*. Comparative Studies in Society and History, 1999.

DÉFENSEUR DES DROITS. *Les agences de contrôle externe des polices: émergence et consolidation*. Paris, 2021. Disponível em: <https://juridique.defenseurdesdroits.fr>.

MISSE, Michel. *Crime e violência no Brasil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

RUSHIN, Stephen. *Federal Intervention in American Police Departments*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. *Cycle of Violence*. Science, v. 244, n. 4901, p. 160-166, 1989.

Nota Técnica

27. A POLÍTICA CRIMINAL EM SÃO PAULO: UMA AVALIAÇÃO CRÍTICA DO DECRETO Nº 69.348/2025 E DO CAESP

David Pimentel Barbosa de Siena¹⁵⁵

Resumo

O Decreto nº 69.348/2025 estabelece o Comitê de Assessoramento Estratégico para Políticas de Segurança Pública (CAESP) em São Paulo, um órgão consultivo diretamente vinculado ao Gabinete do Governador. Embora represente um esforço institucional importante para melhorar a coordenação e integração das políticas públicas de segurança no estado, a composição predominantemente repressiva do comitê e a ausência de mecanismos claros e institucionalizados para participação externa e transparência geram preocupações significativas. A literatura criminológica destaca a importância da independência operacional e financeira de órgãos consultivos e fiscalizadores, além da necessidade de incluir perspectivas diversas e interdisciplinaridade na formulação das políticas criminais. Autores como Claus Roxin, Cândido da Agra, Mireille Delmas-Marty, Nilo Batista, Vera Malaguti Batista e Maurício Dieter são utilizados como referência para analisar criticamente a estrutura do CAESP e sugerir que, para que o Comitê possa contribuir efetivamente com uma política criminal democrática e eficaz, são necessárias alterações que ampliem a participação social, garantam maior transparência e adotem abordagens preventivas e estruturais ao invés de estritamente punitivas.

Palavras-chave: Política criminal. CAESP. Segurança pública. Participação social. Transparência. Governança democrática.

Abstract

Decree No. 69,348/2025 establishes the Strategic Advisory Committee for Public Security Policies (CAESP) in São Paulo, a consultative body directly linked to the Governor's Office. While it represents an important institutional effort to improve the coordination and integration of public security policies in the state, the committee's predominantly repressive composition and the absence of clear and institutionalized mechanisms for external participation and transparency raise significant concerns. Criminological literature highlights the importance of the operational and financial independence of advisory and oversight bodies, as well as the need to include diverse perspectives and interdisciplinarity in the formulation of criminal policies. Authors such as Claus Roxin, Cândido da Agra, Mireille Delmas-Marty, Nilo Batista, Vera Malaguti Batista, and Maurício Dieter serve as references for critically analyzing CAESP's structure. They suggest that, for the Committee to effectively contribute to a democratic and effective criminal policy, changes are needed to expand social participation, ensure greater transparency, and adopt preventive and structural approaches rather than strictly punitive ones.

Keywords: Criminal policy. CAESP. Public security. Social participation. Transparency. Democratic governance.

Introdução e contextualização

O Decreto nº 69.348, de 7 de fevereiro de 2025, institui o Comitê de Assessoramento Estratégico para Políticas de Segurança Pública (CAESP) no Estado de São Paulo. O comitê

¹⁵⁵ **David Pimentel Barbosa de Siena.** É Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor de Criminologia na ACADEPOL e coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialização em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura, além de mestrado e doutorado em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC.

foi criado como um órgão consultivo vinculado ao Gabinete do Governador, com a finalidade de assessorar a formulação e implementação de políticas públicas de segurança no estado. Conforme disposto no artigo 1º, o CAESP não possui caráter deliberativo, mas tem a atribuição de sugerir estratégias e medidas para aprimorar a atuação das forças de segurança e dos órgãos responsáveis pela gestão da ordem pública. A criação desse comitê se insere em um contexto de desafios na segurança pública paulista, caracterizado pelo aumento da criminalidade, pela alta letalidade policial e por pressões institucionais e sociais para a adoção de medidas mais coordenadas e eficazes no setor. Dessa forma, o decreto formaliza a existência de um espaço institucional para debates estratégicos, com o objetivo de promover maior integração entre os órgãos envolvidos na segurança pública estadual.

O artigo 2º do decreto estabelece a composição do CAESP, que inclui representantes de diversas instituições do sistema de justiça e da segurança pública. Entre seus membros estão o Secretário da Segurança Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Delegado-Geral da Polícia Civil, além de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Controladoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral do Estado. O decreto prevê ainda a possibilidade de convidados externos, como especialistas acadêmicos, representantes de organizações da sociedade civil e membros do setor privado, que poderão ser chamados a participar das reuniões quando necessário. Essa composição indica uma tentativa de coordenação entre os órgãos responsáveis pela segurança pública e o sistema de justiça criminal, ainda que a maior parte dos integrantes pertença a instituições diretamente ligadas à repressão e ao controle da criminalidade. A presença de convidados externos é mencionada no decreto, mas não está prevista de maneira institucionalizada ou sistemática, o que pode limitar a pluralidade de perspectivas na formulação das diretrizes debatidas pelo comitê.

As atribuições do CAESP estão delineadas no artigo 3º e incluem o assessoramento ao Governador na formulação de políticas de segurança pública, a análise de dados sobre criminalidade, a sugestão de medidas para o aprimoramento da atuação policial e a recomendação de estratégias para a redução da violência no estado. O comitê também deve acompanhar a implementação das políticas públicas na área da segurança, promovendo articulações entre diferentes órgãos do poder público e sugerindo ajustes para melhorar a eficiência das ações adotadas. Além disso, cabe ao CAESP fomentar a adoção de práticas inovadoras e embasadas em evidências para a gestão da segurança pública. O decreto não especifica, no entanto, quais serão os métodos e critérios utilizados pelo comitê para avaliar a eficácia das medidas propostas, nem prevê mecanismos de transparência ou participação social no monitoramento de suas recomendações.

Perspectivas teóricas sobre política criminal e a crítica ao modelo centralizador do CAESP

A proposta metodológica para a política criminal de Claus Roxin (2000) se baseia na necessidade de integrar princípios político-criminais à estrutura do sistema jurídico-penal. Roxin critica a dicotomia tradicional entre política criminal e dogmática penal, argumentando que o direito penal deve ser concebido como um instrumento de controle social que se orienta por fins político-criminais, mas sempre dentro dos limites do Estado de Direito. Ele defende um modelo que equilibre prevenção geral e especial, sem comprometer as garantias individuais. Essa perspectiva é essencial para analisar modelos como o CAESP, pois permite avaliar em que medida um decreto como o nº 69.348/2025 reforça ou mitiga o controle estatal sobre a política de segurança pública.

Na mesma esteira, Cândido da Agra (2024) destaca a interdependência entre criminologia, direito penal e política criminal, ressaltando que esses campos não devem ser tratados de maneira isolada, mas como partes de um sistema unificado que ele denomina ciência criminal. Segundo Agra, essa abordagem integrada é essencial para compreender as interações entre

os fenômenos criminais, a normatividade jurídica e a formulação de políticas públicas. A ausência dessa perspectiva sistêmica pode reforçar uma visão fragmentada da segurança pública, centrada exclusivamente na repressão penal, sem considerar fatores estruturais que influenciam a dinâmica da criminalidade.

A política criminal deve ser compreendida como um campo de formulação estratégica do controle do crime, baseado em evidências empíricas e orientado por uma abordagem interdisciplinar. Diferente do direito penal, que estabelece normas e sanções, e da criminologia, que estuda o fenômeno criminal em suas múltiplas dimensões, a política criminal tem o papel de integrar esses conhecimentos para a construção de diretrizes estatais voltadas à segurança pública (Siena, 2024). Essa distinção é fundamental para avaliar se o comitê opera como um espaço técnico de assessoramento ou se sua atuação reforça uma política de segurança baseada predominantemente na repressão penal. A ausência de mecanismos que garantam a participação da sociedade civil e de especialistas em criminologia pode indicar uma limitação estrutural na formulação das diretrizes de segurança pública, restringindo-as à visão das forças de repressão. Para que o CAESP efetivamente contribua para uma política criminal democrática, seria necessário que ele incorporasse uma perspectiva que transcenda a lógica punitiva e considere fatores estruturais da criminalidade.

A estrutura do Comitê de Assessoramento Estratégico para Políticas de Segurança Pública (CAESP) pode ser analisada sob a ótica do modelo de política criminal desenvolvido por Mireille Delmas-Marty (2004), que classifica os sistemas de controle do crime a partir da centralização do poder estatal e da participação da sociedade civil. A composição e o funcionamento do CAESP evidenciam uma ênfase na expertise das forças de segurança e dos órgãos de justiça criminal, com participação limitada de setores sociais externos. A governança do comitê, centrada em representantes do Executivo, das forças policiais, do Ministério Público e do Judiciário, sem um mecanismo formal de consulta pública ou controle social, reforça a lógica de um modelo estatal centralizador. Segundo Delmas-Marty (2004), políticas criminais mais democráticas incorporam mecanismos institucionais de diálogo com a sociedade, garantindo que a formulação das estratégias de segurança pública contemple uma variedade de perspectivas e interesses, algo que não se observa na estrutura do CAESP.

A centralização das decisões e a ausência de um enfoque preventivo são características estruturais que, segundo Delmas-Marty (2004), aproximam o Estado de São Paulo do modelo de Estado Autoritário em matéria de política criminal. Esse modelo se caracteriza pelo domínio da atuação repressiva do Estado e pela formulação de políticas de segurança pública com baixa participação da sociedade civil e limitada transparência nas decisões estratégicas. No CAESP, essa centralização pode ser observada na forte presença dos órgãos de repressão, como as polícias e o Ministério Público, e na ausência de um espaço institucionalizado para organizações de direitos humanos, centros de pesquisa e entidades comunitárias que possam oferecer diagnósticos alternativos à gestão da segurança pública. Delmas-Marty (2004) destaca que modelos mais democráticos de política criminal integram estratégias de prevenção social e promovem a descentralização das decisões sobre segurança pública, o que reduz a dependência de mecanismos puramente repressivos e possibilita um controle mais amplo da atuação estatal.

Embora o modelo adotado em São Paulo apresente um elevado grau de centralização e enfoque repressivo, ele ainda não atinge as características de um Estado Totalitário, pois mantém formalmente mecanismos constitucionais e garantias jurídicas que impedem a supressão total da participação social. No entanto, para que o CAESP se aproxime de um modelo mais democrático e pluralista, conforme sugerido por Delmas-Marty (2004), seria necessário implementar algumas mudanças estruturais. A inclusão sistemática e garantida de representantes da sociedade civil e de grupos vulneráveis poderia contribuir para um debate mais abrangente e menos centrado nos interesses das forças de repressão. Além disso, a incorporação de especialistas acadêmicos de diversas áreas, como criminologia, sociologia e

direitos humanos, permitiria um olhar mais crítico sobre as práticas policiais e repressivas. O fortalecimento de políticas de prevenção ao crime, indo além da abordagem estritamente punitiva, e a criação de mecanismos de transparência e controle social, garantindo que a população tenha acesso às decisões do comitê e possa monitorar sua implementação, são mudanças fundamentais para que o CAESP avance na direção de um modelo mais democrático de política criminal e segurança pública.

Nilo Batista (2018) critica a adoção de políticas criminais que se baseiam em “ficções gastas” e carecem de evidências empíricas que atestem sua eficácia prática. Ele enfatiza a necessidade de uma abordagem crítica e fundamentada na elaboração de políticas de segurança pública, evitando a mera reprodução de modelos punitivistas tradicionais. As reflexões de Batista nos levam à importância de que as diretrizes formuladas pelo comitê sejam embasadas em dados concretos e em uma compreensão aprofundada das dinâmicas sociais que influenciam a criminalidade, promovendo assim uma política criminal embasada pelo saber criminológico.

Vera Malaguti Batista e Nilo Batista (2019) enfatizam que vivemos um tempo de regressão no campo da política criminal, caracterizado pelo avanço de políticas repressivas, pelo aumento da letalidade policial e pela consolidação de estratégias punitivistas que ignoram os direitos fundamentais. Segundo os autores, esse cenário reflete uma orientação política que naturaliza o uso da força como principal resposta à criminalidade, sem considerar a complexidade dos fenômenos sociais que a produzem. Essa lógica se insere em um movimento global de endurecimento penal e recrudescimento das estratégias de controle estatal, o que, no Brasil, se manifesta na militarização das forças de segurança, na expansão do encarceramento e na criminalização de setores sociais vulnerabilizados.

Em paralelo, Dieter (2015) analisa a emergência de um modelo de política criminal que se estrutura na lógica atuarial, baseada em cálculos estatísticos e na gestão de riscos para prever e neutralizar indivíduos considerados perigosos. Diferente das abordagens clássicas, que se fundamentam na retribuição ou na prevenção especial e geral, a política criminal atuarial desloca o foco para a incapacitação seletiva, priorizando a identificação de perfis de risco e a contenção de grupos sociais específicos, sem necessariamente considerar a culpabilidade individual ou o devido processo penal. Esse modelo opera por meio de um deslocamento da racionalidade penal, onde o crime deixa de ser visto como um ato individual a ser punido para ser tratado como um fenômeno a ser gerenciado estatisticamente, dentro de uma lógica de administração de populações e da contenção preventiva da periculosidade.

A partir dessa perspectiva, a política criminal atuarial se insere dentro de um contexto de gerencialismo penal, no qual o sistema de justiça criminal passa a ser orientado por estratégias de cálculo do risco, influenciadas pela economia neoliberal e pelo princípio da eficiência. Dieter (2015) argumenta que essa abordagem leva a uma progressiva desumanização da política criminal, pois a decisão sobre a punição não se dá mais pela análise individualizada do caso concreto, mas sim pela inserção do sujeito em um grupo estatisticamente identificado como de alta periculosidade. Esse fenômeno tem impacto direto sobre as políticas de segurança pública, pois desloca o foco da ressocialização para a segregação e o controle preventivo, reforçando um modelo de Estado que prioriza a neutralização de grupos vulneráveis e a manutenção da ordem social através do encarceramento massivo e do policiamento ostensivo.

Dentro dessa lógica, a criação de órgãos como o CAESP pode ser analisada como um reflexo da política criminal atuarial, na medida em que reforça uma abordagem gerencialista da segurança pública, focada no controle estatístico da criminalidade e na repressão preventiva. O CAESP, ao reunir exclusivamente agentes do Estado e excluir uma participação efetiva da sociedade civil, reforça a centralização das decisões de segurança pública em uma elite burocrática que opera segundo critérios de eficiência e cálculo de riscos, sem

necessariamente incorporar um olhar crítico sobre os impactos sociais dessa abordagem. Como Dieter (2015) aponta, a política criminal atuarial não busca compreender as causas estruturais da criminalidade, mas apenas otimizar a gestão repressiva do crime, o que pode resultar na ampliação das desigualdades e na criminalização de determinados setores da população.

Considerações finais

Diante da análise do Decreto nº 69.348/2025, verifica-se que a criação do Comitê de Assessoramento Estratégico para Políticas de Segurança Pública (CAESP) representa um avanço institucional na tentativa de coordenar a formulação de diretrizes para a segurança pública paulista. No entanto, sua estrutura organizacional e funcionamento demonstram uma ênfase excessiva na participação de órgãos repressivos do Estado, sem a devida incorporação de mecanismos formais de transparência e participação social. A ausência de uma representação sistemática de especialistas acadêmicos, organizações da sociedade civil e grupos vulnerabilizados limita a pluralidade de perspectivas no processo decisório, reforçando um modelo de governança centralizador e punitivista, alinhado a paradigmas de política criminal que historicamente negligenciam abordagens preventivas e estruturais.

Para que o CAESP possa efetivamente contribuir para a construção de uma política de segurança pública mais democrática e baseada em evidências, seria necessário aprimorar sua composição e metodologias de trabalho. A incorporação de critérios objetivos para avaliação de suas recomendações, mecanismos de consulta pública e garantia de participação institucionalizada de setores sociais diversos poderia ampliar sua legitimidade e efetividade. Além disso, uma abordagem menos centrada na gestão do crime sob a lógica atuarial e mais voltada à análise das causas estruturais da criminalidade permitiria que o comitê desempenhasse um papel estratégico na formulação de políticas que transcendam a repressão penal e promovam maior equilíbrio entre controle social, prevenção e garantia de direitos fundamentais.

Referências Bibliográficas

AGRA, Cândido da. Criminologia, Direito Criminal e Política Criminal: Ciências Criminais ou Ciência Criminal? Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Macau, v. 47, p. 12-27, 2024. Disponível em: https://fil.um.edu.mo/wp-content/uploads/2024/03/47P_15_Candido-da-Agra_Criminologia-Direito-Criminal-e-Politica-criminal-Ciencias-criminais-ou-Ciencia-criminal_pg12.pdf. Acesso em: 11 fev. 2025.

BATISTA, Nilo. Capítulos de Política Criminal. Rio de Janeiro: Revan, 2018.

BATISTA, Vera Malaguti; BATISTA, Nilo. Política criminal, polícias e segurança dos direitos em tempos de regressão: entrevista especial. Revista de Políticas Públicas, v. 23, n. 1, p. 287-295, 2019. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/11919/6661>. Acesso em: 11 fev. 2025.

DELMAS-MARTY, Mireille. Os grandes sistemas de política criminal. Tradução de Denise Radanovic Vieira. São Paulo: Manole, 2004.

DIETER, Maurício Stegemann. Política Criminal Atuarial: A Criminologia do Fim da História. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2015.

ROXIN, Claus. Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

SIENA, David Pimentel Barbosa de. Criminologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

X – CULTURA E SOCIEDADE

Nota Técnica

28. WASTE NOTHING, WELCOMES ALL (NÃO DESPERDICE NADA, RECEBA TODOS)

Simona Adriana Banacu dos Santos¹⁵⁶
 Raquel da Silva Pereira²
 Ricardo Pereira Trefiglio³
 Pamela Franco¹⁵⁷

Resumo

A presente nota técnica tem como objetivo apresentar uma breve resenha da literatura sobre o conceito de moda, seu surgimento, e, ao mesmo tempo, sobre a importância do enfoque diferenciado sobre a moda inclusiva, com design adaptável, customizável, com tecidos que oferecem maior liberdade de movimento, concebida para pessoas com necessidades especiais, que não se encaixam em padrões, razão pela qual necessitam de modelagens específicas, tratamento diferenciado e de acessibilidade. Oportunidade de negócios, observada pelas empresas, como a Tommy Hilfinger, que lançou uma coleção permanente com o slogan "Waste Nothing, Welcomes All" (Não Desperdice Nada, Receba Todos), a coleção destinada a pessoas com deficiência oferece soluções sutis, como fechos magnéticos, costuras laterais com abertura simplificada, punhos ajustáveis e elásticos para facilitar os ajustes.

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Moda. PCDs. Moda inclusiva.

¹⁵⁶ **Simona Adriana Banacu dos Santos.** Doutora em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Mestra em Administração pelo Centro Universitário FMU. Professora de ensino superior, ministra aulas de graduação na Faculdade Fapuga e ministrou aulas de pós-graduação no Senac, atuando como gestora e síndica profissional na cidade de São Paulo. Coorganizadora (junto com Jefferson José da Conceição, Ricardo Pereira Trefiglio e Wellington Messias Damasceno) de "Da Bomba ao Plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva" (Editora Papagaio, 2024)

² **Raquel da Silva Pereira.** Doutora em Ciências Sociais e Mestre em Administração, ambos pela Pontifícia universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Professora de cursos de graduação e pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS.

³ **Ricardo Pereira Trefiglio.** Doutorando em Administração pela USCS. Mestre em Administração. Professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e da Faculdade Fapuga. Possui Especialização em Qualidade e Produtividade pela USP (2003) e Graduação em Engenharia Mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia (2000). Atuou como executivo de engenharia de produto e qualidade em grandes empresas automotivas. Atualmente é Professor no curso de Administração e nos cursos tecnológicos em Logística e Comércio Exterior, Engenharia da produção, automação e computação. Coordenador de Inovação no Observatórios de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. Coorganizador (junto com Jefferson José da Conceição, Simona Adriana Banacu dos Santos e Wellington Messias Damasceno) de "Da Bomba ao Plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva" (Editora Papagaio, 2024)

⁴ **Pamela Franco.** Mestranda em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Consultora de imagem, possui formação em Publicidade pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

Abstract

This technical note aims to present a brief review of the literature on the concept of fashion, its emergence, and, at the same time, on the importance of a differentiated focus on inclusive fashion, with adaptable, customizable design, with fabrics that offer greater freedom of movement, designed for people with special needs, who do not fit into standards, which is why they require specific modeling, differentiated treatment and accessibility. A business opportunity, noted by companies such as Tommy Hilfinger, which launched a permanent collection with the slogan "Waste Nothing, Welcomes All", the collection aimed at people with disabilities offers subtle solutions, such as zippers magnetic, side seams with simplified opening, adjustable and elastic cuffs for easy adjustments.

Keywords: Social responsibility. Fashion. People with disabilities. Inclusive fashion.

1 Uma breve reflexão sobre o termo moda

O termo moda, segundo Linke, Do Bem e Sifuentes (2021) abrange uma série de interpretações, constituindo uma construção simbólica significativa para o tecido social. Entender o significado da moda ao longo do tempo, desde seu surgimento no século XIV, na Idade Média, até o impacto da Revolução Industrial, que trouxe a produção em massa de produtos, incluindo tecidos, acelerando assim a criação de modas, justifica-se pela sua aproximação da moda com a cultura da aparência. A moda se manifesta como um fenômeno que reflete a cultura e os valores de uma sociedade, sendo utilizada como ferramenta de distinção e diferenciação, tanto entre as classes sociais, quanto pelo indivíduo (Linke, Do Bem; Sifuentes, 2021).

A partir do seu surgimento, a moda visa distinguir a realeza e a nobreza dos demais. Na época da Revolução Industrial, emerge a figura do estilista, responsável por definir o que era ou não considerado moda para as diferentes classes sociais. Assim, a partir desse período, a produção em massa de roupas se estabelece, especialmente no século XX. Nesse contexto, a vestimenta começa a ser percebida como uma escolha pessoal, com pessoas comuns criando tendências e utilizando a moda para moldar suas identidades, tanto coletivas quanto individuais (Linke, Do Bem e Sifuentes, 2021).

Silveira e Soratto (2021) pontuam que, com frequência, o verdadeiro propósito da moda é negligenciado, a saber, a legitimação do estilo, da individualidade e da expressão.

Segundo a Queiroz (2023), em um contexto globalizado e de crescente diversidade, a moda emerge como um campo de expressão individual, capaz de intensificar ou atenuar a singularidade de cada pessoa. Dada sua natureza inerentemente subjetiva, a moda revela-se como um sistema de símbolos, cuja combinação e interpretação são produtos sociais que transcendem identidades multifacetadas. (Queiroz, 2023)

Para Oliveira (2023), a indústria da moda, um dos setores mais influentes e dinâmicos em escala global, exerce um papel fundamental na moldagem não apenas do vestuário, mas também da expressão individual e da construção de identidades. No entanto, o setor tem sido alvo de críticas e desafios, com a questão da inclusão emergindo como uma das mais prementes. Em um contexto social que demanda maior respeito à diversidade, a moda, em diversos aspectos, ainda busca sua plena adaptação (Oliveira, 2023).

Por sua vez, a moda inclusiva transcende a mera adaptação de roupas para atender às necessidades físicas de pessoas com deficiência. Ela engloba a representação de indivíduos de diversas origens étnicas, culturais, de gênero e tamanhos, visando criar um espaço onde a diversidade seja celebrada e todos se sintam representados. Apesar de avanços

significativos nas últimas décadas, a moda ainda se configura como um terreno desafiador para muitos, especialmente para aqueles historicamente marginalizados ou sub-representados (Oliveira, 2023).

2 O porquê da necessidade da moda inclusiva

A Organização Mundial da Saúde (OMS), estimou em 2024, que uma a cada seis pessoas vive com algum tipo de deficiência classificada como grave, o que significa na prática que 1,3 bilhões de pessoas ao redor do planeta, apresentam necessidades especiais.

Para a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2025), a deficiência é uma condição humana complexa e multifacetada que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Compreender a deficiência em sua totalidade requer uma análise que vá além das limitações individuais, uma perspectiva abrangente que considere os fatores sociais, culturais e políticos que moldam a experiência de pessoas com deficiência.

No Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (2023), com base em pesquisas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que integra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), relativo a PCD, em 2022, a quantidade de PCD foi estimada em 18,6 milhões, considerando indivíduos a partir de 2 anos, o que representa 8,9% da população nessa faixa etária.

Neste sentido, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (PCD) (Estatuto da PCD), define a PCD como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Essa definição está alinhada com o modelo social da deficiência, que enfatiza a interação entre as limitações individuais e as barreiras impostas pela sociedade.

No que diz respeito à moda inclusiva, ela se configura como um serviço público voltado para a inclusão social no estado de São Paulo. Segundo Souza (2020), a partir da perspectiva do serviço público direto, a atuação da Secretaria de Estado da PCD por meio do Programa Moda Inclusiva ressalta o direito à moda inclusiva para as pessoas com deficiência, considerando a vivência no corpo com deficiência e reconhecendo o ser humano como sujeito de direitos, promovendo uma abordagem humanizada da moda em respeito à dignidade da pessoa humana e, em particular, aos direitos fundamentais.

Segundo Prado e Araujo (2022), as pessoas com deficiência, apesar de representarem uma parcela significativa da população, ainda carecem de visibilidade. A garantia de igualdade de oportunidades e a adaptação da sociedade para assegurá-las são imperativos. A mídia, frequentemente responsável pela perpetuação de estereótipos negativos, demanda a inserção de PCD em todos os espaços, como medida de combate à desinformação e promoção da inclusão.

A mídia, potente formadora de opinião, possui a capacidade de influenciar a percepção social. A participação de PCD em propagandas, embora crescente, ainda é limitada e, frequentemente, restrita a campanhas específicas ou datas comemorativas. A ausência de representação de PCD em anúncios de produtos de consumo geral, como carros, alimentos e roupas, perpetua a invisibilidade desse grupo e transmite uma imagem distorcida da realidade (Prado; Araujo, 2022)

3. Exemplos de Moda Inclusiva

A moda inclusiva surgiu como uma resposta à necessidade de criar roupas que não apenas atendam às necessidades funcionais das pessoas com deficiência, mas que também permitam a expressão de estilo e identidade. Este movimento busca quebrar barreiras e promover a inclusão através do design de moda adaptado. A evolução da moda inclusiva pode ser vista em diferentes momentos históricos e iniciativas, que contribuíram para o desenvolvimento deste campo. Segundo o *blog* Repassa (2024), a moda inclusiva é focada na diversidade humana, destinada para portadores de deficiências, buscando inovar no processo de criação das peças, proporcionando facilidade, mobilidade, autonomia, funcionalidade e conforto.

Movimento essencial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a moda inclusiva, abrange a criação de roupas e acessórios que atendem às necessidades de todas as pessoas, independentemente de suas capacidades físicas ou mentais, a importância da moda inclusiva pode ser vista através de vários prismas, incluindo a promoção da autoestima, a afirmação da identidade, a facilitação da independência, e o impacto econômico e social.

Um marco significativo na evolução da moda inclusiva ocorreu em 2014, quando a psicóloga Danielle Sheypuk se tornou a primeira modelo em cadeira de rodas a desfilarem na *New York Fashion Week*. Este evento quebrou paradigmas, pois trouxe a questão da inclusão para o centro das atenções da indústria da moda.

A Nike é uma das marcas que têm investido na moda inclusiva. Em 2015, a empresa lançou a linha *FlyEase*, que inclui calçados projetados para serem facilmente calçados e descalçados por pessoas com mobilidade reduzida. Os modelos *FlyEase* possuem zíperes em torno do calcanhar e solas flexíveis, permitindo que sejam usados sem necessidade de amarrar cadarços. A linha tem sido um sucesso e continua a ser expandida com novos modelos.

Desde então, a moda inclusiva tem crescido e se espalhado por diversas partes do mundo. Em 2016, a grife italiana *Gucci* lançou uma linha de roupas adaptadas para PCD, cadeirantes, em colaboração com a *designer* canadense Izzy Camilleri. Esta linha foi elogiada por suas soluções práticas e elegantes, que permitiam uma maior autonomia para os usuários (Camilleri, 2016).

A *Tommy Hilfiger* foi uma das primeiras grandes marcas de moda a lançar uma linha específica de roupas adaptadas. Em 2016, a marca introduziu a coleção *Tommy Adaptive*, desenvolvida para pessoas com diferentes tipos de deficiência. A coleção inclui peças com zíperes magnéticos, fechos de velcro e ajustes especiais para facilitar o uso. A iniciativa foi bem recebida e ajudou a aumentar a conscientização sobre a importância da moda inclusiva.

Para Souza (2022), essa mesma marca americana *Tommy Hilfiger*, que se posiciona como um *lifestyle*, guiada pelos princípios dos direitos universais, desenvolveu e lançou uma coleção exclusiva de roupas voltadas para crianças com deficiência. O projeto piloto foi realizado em parceria com a fundação *Runway of Dreams* e resultou em roupas funcionais que promovem a inclusão social da criança através da moda. A coleção é composta por peças infantis e infantojuvenis que se assemelham às vestimentas tradicionais do cotidiano, mas com detalhes adaptados, como o uso de fechos magnéticos em calças e camisas em vez de botões. Essa iniciativa reflete o valor do direito à dignidade humana, aplicável também às crianças, e tem um impacto significativo na autoestima e no desenvolvimento social delas (Souza, 2022).

A *Zappos*, uma das maiores varejistas *online* dos Estados Unidos, lançou a *Zappos Adaptive* em 2017. Esta linha oferece uma ampla variedade de roupas, calçados e acessórios adaptados para PCD. A empresa trabalhou em parceria com várias marcas, como Nike e

Levi's, para desenvolver produtos inclusivos. Além disso, a *Zappos Adaptive* oferece um serviço de consultoria para ajudar outras marcas a desenvolverem suas próprias linhas adaptadas.

No Brasil, a marca *Steal the look* tem se destacado por suas iniciativas em moda inclusiva. Em 2018, a marca lançou uma coleção de roupas adaptadas, desenvolvidas em parceria com o Instituto Mara Gabrilli. A coleção foi bem recebida e destacou a importância de parcerias entre marcas de moda e organizações de apoio à PCD. Essas iniciativas não apenas promovem a inclusão, mas também têm um impacto econômico positivo, ao aumentar a visibilidade e a demanda por produtos adaptados (Instituto Mara Gabrilli, 2018).

A *Reserva In* é uma marca brasileira que tem se destacado na moda inclusiva. A marca lançou várias coleções de roupas adaptadas, em parceria com instituições como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). A *Reserva In* foca na criação de roupas que combinam estilo e funcionalidade, utilizando tecidos confortáveis e soluções práticas para facilitar o uso. O país conta ainda com outras grifes voltadas para as PCD, como a Aria Moda Inclusiva, *Adaptwear* e Lado B, segundo Blanes (2022).

Para Tolentino e Covaleski (2018), a representação do corpo deficiente na publicidade, embora tenha apresentado avanços, ainda se encontra aquém do ideal, revelando a persistência de preconceitos. A crescente presença de PCD como usuários e produtores de conteúdo *online*, aliada a iniciativas como a campanha *Natal Renner 2017*, que apesar de sua proposta inclusiva, careceu de audiodescrição, demonstra um caminho a ser percorrido em busca de uma comunicação mais equitativa e representativa.

Segundo Prado e Araujo (2022), historicamente a publicidade negligenciou a inclusão de PCD em suas estratégias de comunicação. Atualmente, com um público mais exigente, empresas demonstram maior consciência da necessidade de representatividade em suas campanhas. No entanto, a inclusão de PCD em peças publicitárias ainda apresenta falhas, evidenciando a necessidade de atenção e aprimoramento nesse aspecto.

Iniciativas de moda inclusiva também desempenham um papel interessante na educação e conscientização sobre as necessidades e desafios enfrentados pelas PCD. Eventos como a Semana de Moda Inclusiva e campanhas de conscientização ajudam a sensibilizar o público e a promover uma cultura de respeito e inclusão. Isto é fundamental para quebrar estigmas e preconceitos. O evento reúne *designers*, marcas, modelos e consumidores com o objetivo de celebrar a diversidade e a inclusão na moda. Por meio de palestras, *workshops* e desfiles, a Semana de Moda Inclusiva promove inovações e avanços na moda adaptada para a inclusão e para o aumento da visibilidade de PCD na indústria da moda.

Neste contexto, a *Fashion Revolution*, movimento global dedicado à transparência, sustentabilidade e ética na indústria da moda, tem se destacado na promoção da moda inclusiva. O movimento busca incentivar marcas a adotarem práticas inclusivas e sustentáveis. No Brasil, a *Fashion Revolution* tem atuado ativamente na promoção da moda inclusiva, organizando *workshops*, palestras e desfiles, conforme evidenciado em suas atividades de 2020.

4. Empreendedorismo e oportunidade

Para o Sebrae (2022), o público de PCD configura um nicho consumidor relevante, cujas necessidades específicas são frequentemente negligenciadas pela indústria da moda. Apesar do crescente investimento em representatividade de PCD em campanhas publicitárias, a oferta de roupas e acessórios adaptados às suas necessidades permanece limitada. Essa lacuna de mercado demonstra um potencial inexplorado e uma oportunidade para marcas que buscam demonstrar a sua responsabilidade social.

O público de PCD(PCD) configura um nicho consumidor relevante, cujas necessidades específicas são frequentemente negligenciadas pela indústria da moda. Apesar do crescente investimento em representatividade de PCD em campanhas publicitárias, a oferta de roupas e acessórios adaptados às suas necessidades permanece limitada. Essa lacuna de mercado demonstra um potencial inexplorado e uma oportunidade para marcas que buscam inclusão e inovação (Sebrae, 2022).

Segundo Sebrae (2022), corpos que não se encaixam em padrões demandam modelagens, tratamento e acessibilidade específicos, tanto no marketing quanto nas lojas físicas. Considerações como provadores espaçosos para cadeiras de rodas, alturas de araras adequadas, sinalização de preços e informações acessíveis para diferentes necessidades são cruciais. Adicionalmente, a capacitação de atendentes para evitar abordagens discriminatórias, como oferecer roupas que "escondam" supostas "imperfeições", é fundamental para promover a inclusão e o respeito à identidade dos consumidores (Sebrae, 2022).

A acessibilidade no comércio de moda, tanto físico quanto *online*, ainda apresenta desafios significativos para PCD. *Ecommerces* frequentemente ignoram as necessidades de usuários com deficiência visual e/ou auditiva, por exemplo, através de elementos como letras de tamanho inadequado e falta de informações relevantes. O *design* inclusivo surge como uma alternativa promissora, priorizando a criação de peças adaptáveis e customizáveis, confeccionadas com tecidos que permitam maior liberdade de movimento, ao invés de se limitar à produção de roupas direcionadas especificamente para pessoas com deficiência. A tecnologia também oferece recursos valiosos, como pincéis de maquiagem adaptados, botões magnéticos, espaços para próteses e outros dispositivos, impressão 3D para personalização individual, ajustes de largura e QR Codes com descrição de imagens e etiquetas em Braille, expandindo as possibilidades de inclusão no universo da moda (Sebrae, 2022).

Muitos negócios de sucesso adaptados nasceram da necessidade de atender familiares, pessoas próximas, da busca sem sucesso de produtos adequados de produtos no mercado, como, por exemplo, dos criadores das marcas: Tommy Hilfinger, Magna Ready e *Care + Wear*. Tommy Hilfinger, criou a linha infantil a partir das necessidades especiais de seus dois filhos autistas. Maura Horton patenteou um fecho com imã para as camisas do marido, acometido pelo mal de Parkinson e criou a *MagnaReady*. Chaitenya Razdan, fundadora e diretora executiva da *Care + Wear*, batizou de "*healthwear*" a linha que busca a maior humanização a pacientes e profissionais em ambiente hospitalar. Seu primeiro produto, uma alternativa a incômodas meias de tubo para proteger cateteres, surgiu a partir do cuidado da executiva com os familiares em tratamento de câncer utilizando meias como cobertura para cateteres (Friedman, 2016).

A moda, frequentemente considerada fútil e superficial, tem demonstrado potencial para transcender sua reputação e oferecer soluções para problemáticas sociais complexas. Um exemplo paradigmático é a coleção de roupas conversíveis desenvolvida por Angela Luna, premiada na *Parsons School of Design*. Sua criação inovadora, com foco na crise de refugiados, integra funcionalidades como abrigo, suporte e visibilidade, evidenciando a capacidade da moda de ser um agente de mudança social (Friedman, 2016).

A coleção de Luna desafia a percepção tradicional da moda como mera expressão estética, revelando seu potencial para contribuir positivamente em contextos de crise humanitária. Ao integrar elementos práticos e simbólicos em suas peças, a estilista demonstra que a moda pode ser uma ferramenta poderosa para promover a inclusão, a segurança e a dignidade humana (Friedman, 2016).

Lucy Jones, premiada em 2015 pela sua coleção de roupas elegantes e minimalistas para cadeirantes, direcionou seu foco para as proporções e desafios de vestuário enfrentados por pessoas com mobilidade reduzida. Sua inspiração surgiu após uma conversa com um primo com hemiplegia, que sofria *bullying* por não conseguir ajustar suas calças. Através de grupos de discussão com a *Unires Cerebral Palsy*, Jones buscou soluções para facilitar o ato de vestir e despir para PCD (Friedman, 2016).

esses exemplos ilustram como a moda, impulsionada pela empatia e pela observação de necessidades específicas, pode transcender a estética e oferecer soluções inovadoras e impactantes para diversos grupos da sociedade.

Conclusão

A moda, enquanto forma de expressão individual e reflexo dos valores e cultura de uma sociedade, tem evoluído ao longo da história, desde a distinção social até a sua utilização como ferramenta de identidade. Contudo, seu verdadeiro propósito, a legitimação do estilo, da individualidade e da expressão, é frequentemente negligenciada.

A moda inclusiva emerge como resposta a essa lacuna, buscando representar a diversidade de corpos, etnias, culturas e gêneros, promovendo a inclusão e combatendo a marginalização, denotando a responsabilidade social das marcas. No entanto, a indústria da moda ainda enfrenta desafios para alcançar a inclusão plena e a representatividade de todos.

Dados da OMS e OPAS revelam que milhões de pessoas no mundo e no Brasil possuem alguma forma de deficiência, evidenciando a necessidade de políticas e ações que promovam a inclusão e combatam a discriminação e neste sentido, a Lei Brasileira de Inclusão da PCD define a deficiência como um impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. Essa definição alinha-se ao modelo social da deficiência, que enfatiza a interação entre as limitações individuais e as barreiras sociais.

Apesar dos avanços, a falta de visibilidade e representatividade de PCD na mídia e na publicidade ainda é um problema, perpetuando estereótipos negativos e reforçando a exclusão. É fundamental que a sociedade e a mídia se conscientizem sobre a importância da inclusão e da representatividade, combatendo a desinformação e promovendo a igualdade de oportunidades para todos.

A moda inclusiva é uma resposta à necessidade de vestuário que atenda tanto às necessidades funcionais de PCD, quanto à expressão de sua individualidade e estilo. O movimento busca a inclusão através do *design* adaptado, abrangendo roupas e acessórios que considerem diversas capacidades físicas e mentais, promovendo autoestima, independência e impactando positivamente a sociedade.

Iniciativas como o desfile da primeira modelo cadeirante na *New York Fashion Week* e ações de marcas responsáveis como *Nike*, *Gucci*, *Tommy Hilfiger* e *Zappos* demonstram o crescimento e a relevância da moda inclusiva. No Brasil, marcas como *Steal the look* e *Reserva In*, em parceria com instituições como o Instituto Mara Gabrilli e a APAE, destacam-se por suas coleções adaptadas.

Campo promissor, com potencial para atender às necessidades de um nicho consumidor significativo, a moda inclusiva é frequentemente negligenciada pela indústria e apesar do aumento da representatividade de PCD em campanhas publicitárias, a oferta de roupas e acessórios adaptados às suas necessidades ainda é limitada, revelando uma lacuna de mercado e uma oportunidade para marcas inovadoras e inclusivas.

Corpos que não se encaixam em padrões exigem modelagens, tratamento e acessibilidade específicos, tanto no marketing quanto nas lojas físicas. É crucial considerar aspectos como provadores espaçosos para cadeiras de rodas, altura adequada de araras, sinalização acessível e capacitação de atendentes para evitar abordagens discriminatórias.

A acessibilidade no comércio de moda, tanto físico quanto *online*, ainda enfrenta desafios. *Ecommerces*, por exemplo, ignoram as necessidades de usuários com deficiência visual e/ou auditiva, com elementos como letras de tamanho inadequado e falta de informações relevantes.

O *design* inclusivo surge como alternativa interessante, priorizando peças adaptáveis e customizáveis, confeccionadas com tecidos que permitam liberdade de movimento. A tecnologia também oferece recursos valiosos, como botões magnéticos, espaços para próteses, impressão 3D para personalização, ajustes de largura e QR Codes com descrição de imagens e etiquetas em Braille, tecidos inteligentes.

A moda, impulsionada pela empatia e pela observação de necessidades específicas, transcende a estética e oferece soluções inovadoras e impactantes. Neste sentido, os exemplos das estilistas Angela Luna, com sua coleção de roupas conversíveis para refugiados e Lucy Jones, com roupas elegantes e minimalistas para cadeirantes, e outros estilistas e marcas que investem em moda inclusiva demonstram que a moda pode ser um agente de mudança social.

Referências Bibliográficas

BLANES, S. **Inclusão fashion**: Brasil avança na moda para pessoas com deficiências. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/comportamento/inclusao-fashion-brasil-avanca-na-moda-para-pessoas-com-deficiencias#>, acesso em 17 de fevereiro de 2025.

FASHION REVOLUTION. Disponível em: <https://www.fashionrevolution.org/about/>, acesso em 18 de fevereiro de 2025.

FRIEDMAN, V. **Estilistas criam roupas adaptadas para deficientes físicos e moradores de rua**. Disponível em: https://www.estadao.com.br/emails/moda-e-beleza/estilistas-criam-roupas-adaptadas-para-deficientes-fisicos-e-moradores-de-rua/?srsltid=AfmBOopZKXA794_EXD2eWm8WSOAtLGbQjHFmZISDO3pXKh2luyKoo_3qHl LFIGER, acesso em 19 de fevereiro de 2025.

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, www.cnmp.mp.br/portal/images/lei_brasileira_inclusao_pessoa_deficiencia.pdf

LINKE, P.P.; DO BEM, N. A; SIFUENTES, M. L. A moda como representação social e algo além da indumentária. **Anais do XII Encontro Internacional de Produção Científica da UNICESUMAR**, p. 1-7, 2021.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/julho/brasil-tem-18-6-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia-indica-pesquisa-divulgada-pelo-ibge-e-mdhc>

OLIVEIRA, M.D.S. AS BARREIRAS NA INDÚSTRIA DA MODA PARA SER UM VEÍCULO DE EMPODERAMENTO. Revista OWL (OWL Journal) - **Revista Interdisciplinar De Ensino E Educação**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 295–316, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8350688. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/58>. Acesso em: 20 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/deficiencia>

PRADO, A.F.S.; ARAUJO, G.J.F. **A falta de representatividade das PCD na publicidade e propaganda.** Disponível em: www.grupounibra.com/repositorio/PUBLI/2022/a-falta-de-representatividade-das-pessoas-com-deficiencia-na-publicidade-e-propaganda2.pdf, acesso em 16 fev. 2025.

QUEIROZ, B. B. **Poder da moda para expressão da sua identidade.** Disponível em: <https://www.hfnews.com.br/news/poder-da-moda-para-expressao-da-sua-identidade>, acesso em 20 fev. 2025.

RODRIGUES, G. **Conheça Izzy Camilleri, a estilista que se dedica a criar roupas adaptáveis para cadeirantes.** Disponível em : <https://harpersbazaar.uol.com.br/moda/conheca-izzy-camilleri-a-estilista-que-se-dedica-a-criar-roupas-adaptaveis-para-cadeirantes/>, acesso em 20 fev. 2025.

SEBRAE. **Um olhar especial sobre a moda inclusiva.** Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/um-olhar-especial-para-a-moda-inclusiva,ff8ea81234761810VgnVCM100000d701210aRCRD#:~:text=Uma%20das%20possibilidades%20para%20trabalhar,oferecem%20maior%20liberdade%20de%20movimento> . Acesso em 04 dez 2024

SILVEIRA, D. L.; SORATTO, R.B. **Consultoria de Moda: Um Estudo de Caso sobre Autoconhecimento e Autoestima.** Disponível em: https://repositorio.ifsc.edu.br/bitstream/handle/123456789/2312/tcc.débora_lazzarin_da_silveira.pdf?squence=1&isAllowed=y, acesso em 18 de fevereiro de 2025.

SOUZA, A.C.F. O uso do serviço público de moda inclusiva para as PCD no estado de São Paulo. **RESPGE** - SP São Paulo v. 11 n. 1 jan./dez. 2020. 139 a 174, disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/ESPGE_2020_06_O_uso_do_servico.pdf, acesso em 11 de fevereiro de 2025.

TOLENTINO, M. E.; COVALESKI, R. L. "Natal Renner 2017": **XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste Anais...** Juazeiro.

Nota Técnica

29. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E DIVERSIDADE SOB ATAQUE

Rita Serrano¹⁵⁸

Resumo

Após a eleição de Donald Trump, várias empresas americanas recuaram nos seus programas de diversidade, equidade e inclusão. A nota trata, brevemente, da adoção dessas políticas no mundo corporativo há alguns anos, que foi uma resposta às cobranças sociais.

Palavras-chave: *Diversidade. Responsabilidade social. Conservadorismo.*

Abstract

After Donald Trump's election, several American companies scaled back their diversity, equity, and inclusion programs. The note briefly addresses the adoption of these policies in the corporate world a few years ago, which was a response to social demands.

Keywords: *Diversity. Social responsibility. Conservatism.*

Depois da eleição de Donald Trump, várias empresas que atuam em território americano anunciaram cortes nos programas de diversidade e meio ambiente, demonstrando que suas “convicções” em ESG (política corporativa de responsabilidade social, ambiental e governança) estão subordinadas a interesses políticos e econômicos.

Grandes bancos como o Goldman Sachs, Well Fargo, Citi, Bank of America e Morgan Stanley, anunciaram a saída do Net-Zero Banking, que previa compromissos em alinhar as atividades financeiras as metas ambientais para enfrentar as mudanças climáticas.

Na Meta, dona das redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp e outras, seu presidente Mark Zuckerberg, primeiro acabou com a política de moderação de conteúdo. Traduzindo, agora será o vale tudo das Fake News, como já acontece na rede X. Em continuidade, deu por encerrada a política de diversidade, já destituindo a diretora da área Maxime Willians, mulher negra que ocupava o alto escalão, Zuckerberg ainda comentou em um podcast que sente falta de “energia masculina” em uma sociedade que ficou “neutra”.

Precisamos descobrir em que mundo ele vive, porque no nosso, mesmo com os avanços que as mulheres conquistaram nos últimos anos, continuamos sendo minoria em cargos de poder, ganhando menos, tendo dupla, tripla jornada de trabalho, sofrendo violência e discriminação de toda ordem.

¹⁵⁸ **Rita Serrano.** Palestrante. Ex-presidente da Caixa e do Sindicato dos Bancários do ABC. Autora de vários livros e artigos. Conselheira de Administração. Doutoranda em Administração. Considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil e da América Latina, segundo a Bloomberg Línea de 2023.

A narrativa da “energia masculina”, apela para o machismo e a misoginia com o objetivo de reforçar o modelo de dominação e divisão social que interessa aos conservadores. Já dizia Júlio Cesar, imperador romano: “É preciso dividir para poder reinar”. Outras empresas que anunciaram o fim dos programas de diversidade são: Mc Donald’s, Ford, Toyota, Walmart e Microsoft.

Os avanços em anos anteriores nos programas corporativos, mesmo que limitados, foram fruto de pressão da sociedade organizada (consumidores, movimentos, sindicatos, minorias) e buscavam projetar uma imagem de modernidade aos mercados; os recuos de agora exigem reação social contundente.

Ao eleger governos conservadores e autoritários, a humanidade retrocede.

Reagir é preciso.

Bibliografia:

Cha, J. (14 de 01 de 2025). *UOL*. Fonte: www.uol.com.br:https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2025/01/14/pressao-conservadora-faz-gigantes-dos-eua-encerrar-programas-de-diversidade.htm

Nelson, E. (20 de 01 de 2025). *jornal O Estado de SP*. Fonte: www.estadao.com.br:https://www.estadao.com.br/economia/grandes-bancos-eua-abandonam-grupos-mudancas-climaticas-trump

Rompendo Barreiras: O Protagonismo Feminino no Brasil

XI – MERCADO E RELAÇÕES DE TRABALHO

Nota Técnica

30. MONITORAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL EM SÃO CAETANO DO SUL – JANEIRO DE 2025

Bruno Luiz Castro da Conceição¹⁵⁹

Resumo

A nota técnica tem como objetivo levantar, organizar e monitorar os dados do mercado de trabalho formal em São Caetano do Sul. A nota almeja descrever, a partir de uma abordagem quantitativa, o saldo de empregos formais na cidade com base nos dados extraídos do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) no período de janeiro de 2025. As informações, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram sistematizadas pelo autor com o intuito de jogar luz na formulação de políticas públicas, orientar investimentos privados e subsidiar com dados e informações os profissionais de recursos humanos, bem com embasar ações sociais. A análise contempla indicadores como admissões, desligamentos, saldo de empregos, tempo médio de permanência no emprego, estoque mensal de vagas, além da distribuição do saldo de empregos por grau de instrução, sexo e faixa etária, segmentados pelos setores agropecuário, da construção civil, industrial, comercial e de serviços. Os resultados apresentados referem-se aos dados consolidados no mês de janeiro pelo Novo CAGED divulgados oficialmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 26 de fevereiro de 2025, conforme o calendário de divulgação do Ministério.

Palavras-chave: Mercado de Trabalho Formal. São Caetano do Sul. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Políticas Públicas. Indicadores de Emprego.

Abstract

The technical note aims to collect, organize, and monitor data on the formal labor market in São Caetano do Sul. It seeks to describe, from a quantitative perspective, the net balance of formal employment in the city based on data extracted from the New General Register of Employed and Unemployed Persons (Novo CAGED) for the period of January 2025. The information, published by the Ministry of Labor and Employment, has been systematized by the author to shed light on public policy formulation, guide private investments, and provide data and insights to human resources professionals, as well as support social initiatives. The analysis includes indicators such as hires, terminations, employment balance, average job tenure, monthly job stock, and the distribution of employment balance by educational level, gender, and age group, segmented by the agricultural, construction, industrial, commercial, and service sectors. The results presented refer to the data consolidated in January by the New CAGED, officially released by the Ministry of Labor and Employment on February 26, 2025, according to the Ministry's publication schedule.

Keywords: Formal Labor Market. São Caetano do Sul. General Register of Employed and Unemployed Workers (CAGED). Public Policies. Employment Indicators.

São Caetano do Sul

São Caetano do Sul é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui uma área territorial de aproximadamente 15,33 km², configurando-se como um dos menores do estado em extensão territorial. No entanto, apresenta uma densidade demográfica elevada, de 10.805,23 habitantes por quilômetro

¹⁵⁹ **Bruno Luiz Castro da Conceição.** Professor Universitário. Administrador da Faculdade FIA de Administração e Negócios (FIA-USP). Especialista em administração pública da Faculdade Única de Ipatatinga. Pós-graduando em Gestão Educacional pela Faculdade Engenheiro Salvador Arena.

quadrado, conforme o censo demográfico de 2022 do IBGE. Ainda segundo o mesmo censo, a população total do município era de 165.655 habitantes, distribuídos em 89.984 mulheres (54,32%) e 75.671 homens (45,68%). Desse total, 133.449 pessoas estavam economicamente ocupadas, correspondendo a 80,56% da população. O salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 3,1 salários-mínimos.

Em 2024, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de São Caetano do Sul foi registrado em 0,847, posicionando-se como um dos mais elevados do Brasil e destacando-se no ranking nacional. A economia do município é caracterizada pela diversificação, com ênfase no setor industrial, particularmente na indústria automotiva, além de uma significativa participação dos setores de comércio e serviços.

Novo CAGED

O Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é uma mudança significativa na forma como o Brasil coleta e compartilha informações sobre o mercado de trabalho formal. A partir de janeiro de 2020, o sistema antigo do CAGED começou a ser substituído pelo eSocial, uma plataforma digital que reúne informações sobre obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas em um único lugar. Essa mudança foi feita para modernizar e simplificar o processo, exigindo que todas as empresas declarem suas movimentações de pessoal, como contratações e demissões, por meio desse novo sistema.

No entanto, segundo o Ministério de Trabalho e Emprego, durante a transição entre os sistemas, parte das empresas não enviaram informações completas, especialmente sobre demissões. Para garantir que as estatísticas sobre o emprego formal continuassem a ser publicadas de forma confiável, foi necessário usar dados de outras fontes. Esse processo, chamado de "imputação de dados", envolve preencher as lacunas com estimativas baseadas em informações disponíveis, mantendo a qualidade e a consistência das estatísticas.

O Novo CAGED é, portanto, uma combinação de dados provenientes de três sistemas principais: o eSocial, o antigo CAGED e o Empregador Web. Essa integração permite que as estatísticas sobre o emprego formal sejam mais completas e precisas, capturando um número maior de movimentações no mercado de trabalho.

É importante destacar que o Novo CAGED começou uma nova série histórica a partir de janeiro de 2020. Isso significa que os dados coletados a partir dessa data não devem ser diretamente comparados com os registros anteriores a dezembro de 2019.

Principais resultados

São Caetano do Sul apresentou, em janeiro de 2025, saldo de empregos positivo de 106 vagas formais.

São Caetano do Sul, janeiro 2025, admissões, desligamentos, saldo de empregos e estoque de empregos formais

Admissões (a)	Desligamentos (b)	Saldo de empregos (a-b)	Estoque de empregos formais*
5.387	5.281	106	117.477

Fonte: Novo CAGED MTE (Jan, 2025) – Elaboração própria do autor. * Estoque é o total de empregos formais. O estoque varia conforme o saldo (positivo ou negativo) de empregos.

No saldo de empregos, por grau de instrução, o resultado em janeiro de 2025 demonstrou predomínio de vagas para pessoas com nível fundamental completo (36), seguido por vagas de superior incompleto (34) e fundamental incompleto (24).

São Caetano do Sul, janeiro 2025, saldo de empregos e tempo de emprego em meses (dos desligados), por grau de instrução

Grau de Instrução	Saldo de empregos	Tempo de emprego em meses (dos desligados)
Analfabeto	-8	8,3
Fundamental Incompleto	24	21,5
Fundamental Completo	36	13,8
Médio Incompleto	-8	10,2
Médio Completo	22	14,6
Superior Incompleto	34	19,1
Superior Completo	6	38,5

Fonte: Novo CAGED MTE (Jan, 2025) – Elaboração própria do autor

No saldo de empregos por sexo verifica-se, em janeiro de 2025, que o saldo de empregos de homens (183) superou o das mulheres. O saldo de empregos, no caso das mulheres, foi negativo (-77).

São Caetano do Sul, janeiro 2025, saldo de empregos, por sexo

Homens	Mulheres
183	-77

Fonte: Novo CAGED MTE (Jan, 2025) – Elaboração própria do autor.

No saldo de empregos por faixa etária, os mais jovens seguem dominando, com 204 vagas para os trabalhadores de 18 a 24 anos, seguido por jovens até 17 anos (63). Pessoas entre 40 e 49 também representou saldo positivo (34). Já os jovens de 25 a 29 anos representou saldo negativo (-73), pessoas da faixa etária de 30 a 39 anos também representou saldo negativo (-83), seguido por pessoas de 50 a 64 anos (-23) e 65 anos ou mais (-16).

São Caetano do Sul, janeiro de 2025, saldo de empregos e tempo de emprego em meses (dos desligados), por faixa etária

Faixa Etária	Saldo de empregos	Tempo de emprego em meses (dos desligados)
Até 17 anos	63	4,6
18 a 24 anos	204	8,4
25 a 29 anos	-73	12,4
30 a 39 anos	-83	16,7
40 a 49 anos	34	22,2
50 a 64 anos	-23	34,7
65 anos ou mais	-16	115,1

Fonte: Novo CAGED MTE (Jan, 2025) – Elaboração própria do autor.

**São Caetano do Sul, janeiro 2025, saldo e tempo de emprego em meses (dos desligados),
por setor de atividade**

Grande Grupamento	Admitidos	Desligados	Saldo	Tempo de emprego em meses (dos desligados)	Estoque Mensal	Varição Relativa
Agropecuária	1	0	1		20	5,26%
Indústria	432	292	140	39,3	14,715	0,96%
Construção	522	560	-38	15,4	13,457	-0,28%
Comércio	654	770	-116	17,1	17,160	-0,67%
Serviços	3,778	3,659	119	16,2	72,125	0,17%
Total	5.387	5.281	106	17.5	117.477	0.09%

Fonte: Novo CAGED MTE (Jan, 2025) – Elaboração própria do autor.

A indústria demonstrou predomínio de vagas formais (140), seguido pelo setor de serviços (119) e agropecuária (1). O setor do comércio demonstrou a maior baixa entre os setores (-116), seguido pelo setor da construção (-38).

Em São Caetano do Sul, o estoque de empregos formais, que é o total de vínculos ativos na cidade, atingiu 117.447, no mês de janeiro de 2025.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Novo CAGED**. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/novo-caged/novo-caged>. Acesso em: 23 mar. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **São Caetano do Sul: Panorama**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-caetano-do-sul/panorama>. Acesso em: 23 mar. 2025.

O ANTAGONISTA. **Descubra a cidade com o maior IDH do Brasil em 2024**. Disponível em: <https://oantagonista.com.br/brasil/descubra-a-cidade-com-o-maior-idh-do-brasil-em-2024>. Acesso em: 23 mar. 2025.

Nota Técnica

31. ESTRATÉGIAS SINDICAIS NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DO SETOR AUTOMOTIVO ALEMÃO: A ATUAÇÃO DO IG METALL

Tarik Dias Hamdan¹⁶⁰

Resumo

A transição do carro a combustão para o carro elétrico configura uma transformação estrutural profunda no setor automotivo, especialmente no que diz respeito ao impacto sobre os trabalhadores. Este texto analisa a postura do IG Metall, um dos principais sindicatos metalúrgicos da Alemanha, diante dessa mudança. A análise evidencia uma abordagem proativa por parte da entidade, que não apenas apoia a transição energética, mas também se empenha na preservação dos empregos, articulando estratégias para mitigar os impactos sociais e econômicos dessa reestruturação.

Palavras-chave: Indústria automotiva. Sindicalismo. Transição energética. IG Metall.

Abstract

Introdução

Este texto examina a postura do sindicato alemão IG Metall diante do processo de transição energética no setor automotivo da Alemanha. O objetivo da análise é compreender a visão da entidade em relação às mudanças no setor, bem como seu comprometimento com a transformação industrial, conciliando as alterações estruturais da economia com a preservação dos empregos.

Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória que se utilizou fundamentalmente de fontes secundárias. Em especial, o veículo Automobilwoche e as notícias produzidas pelo próprio IG Metall foram fundamentais. Esse material foi coletado e codificado indutivamente, gerando uma árvore de códigos que nortearam a escrita do texto.

Transição energética no setor automotivo e o sindicalismo alemão

O setor automotivo tem enfrentado transformações profundas, impulsionadas pela digitalização e automação. Contudo, o maior desafio atual é, sem dúvida, a transição energética. Nas últimas duas décadas, as montadoras têm sido pressionadas a cumprir metas rigorosas de redução de emissões de CO₂, o que intensifica a demanda pela substituição de carros a combustão por veículos elétricos. Essa pressão vem de diversos atores, incluindo instituições internacionais, como a União Europeia, e de Estados nacionais, como China e Estados Unidos. Dessa forma, os atores econômicos do setor automotivo enfrentam uma crescente exigência de produzir veículos ambientalmente sustentáveis, com baixa ou nenhuma emissão de CO₂ (SANTOS et al., 2023; RAMALHO; SANTOS, 2024).

No entanto, a forma como diferentes atores e países têm respondido a essas transformações varia consideravelmente, refletindo as distintas estruturas de oportunidade em que estão inseridos (TILLY; TARROW, 2015). Essas estruturas limitam e possibilitam as ações dos

¹⁶⁰ **Tarik Dias Hamdan.** Doutorando em Sociologia no PPGSA/UFRJ e membro do Núcleo de pesquisa Desenvolvimento, Trabalho e Ambiente (DTA). Suas áreas de interesse incluem Sociologia do Trabalho e Sociologia Econômica, com foco atual em sindicalismo e ação coletiva no setor automotivo. hamdan.tarik@gmail.com.

agentes, determinando a sua postura frente às mudanças. Assim, nos últimos anos, as condutas assumidas por diversos atores – associações empresariais, políticos e sindicatos – têm se articulado em torno da necessidade de mudança para veículos elétricos e da velocidade de realização de tal processo. Nesse cenário, do ponto de vista teórico, podem-se identificar estratégias de resistência à adoção de modelos alternativos ao motor a combustão, ou, em contraste, posições que defendem uma transição rápida para o carro elétrico.

Entre os casos que merecem investigação, destaca-se o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos da Alemanha, o IG Metall. Esse caso oferece uma oportunidade para compreender como a postura sindical é moldada por uma estrutura de oportunidades que leva o sindicato a adotar posições de apoio à transição energética e, ao mesmo tempo, buscar ativamente a preservação da maior parte dos empregos possíveis.

No país, o número de carros elétricos tem crescido de forma constante, como mostrado no gráfico abaixo. Entre 2008 e 2012, a quantidade era tão insignificante que sequer aparece no gráfico, passando de apenas 1.436 para 4.541 veículos. De 2013 a 2019, houve um crescimento moderado, com os números subindo de 7.114 para 83.175. No entanto, é a partir de 2020 que o aumento se torna expressivo, saltando de 163.617 para impressionantes 1.408.681 em 2024. Esses últimos quatro anos evidenciam uma transformação profunda na indústria automobilística do país.

Gráfico 1 – Número de veículos elétricos na Alemanha de 2008 até 2024

Fonte: (STATISTA, 2024).

Do ponto de vista econômico, é possível dizer que em um país como a Alemanha, a transição para os veículos elétricos traz implicações profundas para os trabalhadores e para o mercado de trabalho, que se consolidaram sob a égide do fordismo e do motor a combustão, dois elementos que garantiram até os dias de hoje uma vasta força de trabalho. Assim, a mudança para o carro elétrico acarreta alterações substanciais na força de trabalho, especialmente no setor de autopeças.

Enquanto um motor a combustão requer aproximadamente 2.000 peças, um motor elétrico utiliza cerca de 200. Segundo números do IG Metall, a transição para o carro elétrico poderia gerar uma perda de cerca de 200.000 postos de trabalho (IG METALL, 2018a). De forma complementar, outras pesquisas focadas no setor de autopeças sugerem que o ponto mais sensível em relação à perda de empregos no contexto da transição energética é a eletrificação dos sistemas de propulsão (*powertrains*), uma vez que essa é a parte mais intensiva em mão de obra no processo produtivo automotivo. As regiões que possuem alta concentração de trabalhadores nesse segmento seriam as mais impactadas. Estimativas indicam que a Baviera poderia perder cerca de 40.000 empregos, Baden-Württemberg aproximadamente 35.000 e a Baixa Saxônia cerca de 25.000 (METTA et al., 2022).

Nesse contexto, as transformações econômicas decorrentes da transição para o carro elétrico surgem, à primeira vista, como potencialmente prejudiciais aos sindicatos, uma vez que tendem a reduzir significativamente o poder associativo dessas organizações (REFSLUND; ARNHOLTZ, 2021). Contudo, é fundamental considerar como o modelo de relações industriais vigente condiciona a atuação do IG Metall. Esse cenário incentiva o sindicato a adotar uma postura ativa diante das mudanças, promovendo a transição energética enquanto luta pela preservação dos empregos e pela proteção dos trabalhadores frente às consequências estruturais dessa transformação.

O modelo alemão de relações industriais é caracterizado por uma cooperação conflitiva entre capital e trabalho (PRIES, 2006), que busca equilibrar os interesses de ambos os lados. Isso se deve fundamentalmente ao poder institucional que os trabalhadores detêm no país ao nível das empresas, setorialmente e no que diz respeito à capacidade de mobilizar coletivamente para influenciar o Estado.

Os acordos coletivos, em geral, são negociados entre sindicatos de trabalhadores e associações patronais, predominantemente em nível setorial. Apesar de as negociações serem realizadas em cada estado, existe um esforço no setor metalúrgico – no qual a indústria automotiva está inserida – para garantir certa uniformidade nas condições acordadas entre os diferentes estados. As negociações em geral são conduzidas com uma associação patronal, normalmente a Gesamtmetall.

Nesse contexto, Baden-Württemberg desempenha um papel central como o estado responsável pelo chamado “acordo-piloto”. Este acordo inicial serve como referência para as negociações subsequentes em outros estados, promovendo uma relativa padronização nos acordos coletivos em setores como o metalúrgico. A única exceção ao acordo coletivo setorial por estado é a Volkswagen, que negocia ao nível da corporação.

O lugar institucional ocupado pela negociação no setor metalúrgico é central no modelo alemão de relações industriais. Diferentemente de países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, em que a barganha coletiva desempenha um papel menor e ao nível da planta, o fato de o IG Metall negociar ao nível do setor faz com que ele consiga influenciar as estratégias da corporação (HALL; SOSKICE, 2001). Além disso, o fato de ser um sindicato nacionalmente organizado municia a entidade de poder associativo e social (REFSLUND; ARNHOLTZ, 2021), o que o permite recorrer à mobilização coletiva para pressionar tanto a opinião pública quanto as empresas sobre as suas reivindicações ligadas à transição energética.

Outro elemento distintivo do modelo alemão é a forte presença de representações internas dos trabalhadores nas empresas. Isso inclui os conselhos de trabalhadores (*Betriebsräte*), que desempenham um papel ativo na gestão cotidiana das fábricas, e a participação dos trabalhadores nos conselhos de supervisão (*Aufsichtsräte*). No caso do primeiro, há uma larga tradição no setor automotivo de a grande maioria dos representantes pertencer ao sindicato. Assim, por exemplo, em Wolfsburg, na Volkswagen, dos 73 representantes dos trabalhadores, 66 pertenciam ao IG Metall em 2019 (IG METALL WOLFSBURG, 2024). Em grandes empresas do setor automotivo, como Volkswagen e Daimler, os trabalhadores geralmente ocupam metade dos assentos nos Conselhos de Supervisão – sendo três do sindicato –, garantindo uma influência significativa nas decisões estratégicas das empresas (HALL; SOSKICE, 2001).

Tanto o conselho de trabalhadores quanto os conselhos de supervisão representam mecanismos usados pelo sindicato para influenciar as decisões das corporações do setor automotivo. Nesse sentido, eles dispõem de espaço dentro de locais-chave da empresa para se informarem a respeito das políticas de transição energética da empresa, assim como para pleitearem suas reivindicações nessa temática.

Após analisar como as relações industriais fortalecem a capacidade do sindicato de responder ao processo de transformação estrutural da economia para o veículo elétrico, as próximas seções exploram duas dimensões centrais da luta sindical: a atuação na esfera pública e as negociações diretas com as empresas.

IG Metall e a esfera pública

O IG Metall tem desempenhado um papel ativo na Alemanha como um ator que busca influenciar tanto a esfera pública quanto o Estado. Nesse contexto, o sindicato direcionou esforços para moldar o debate público em torno de questões relevantes, como a transição energética. Um dos primeiros documentos da organização voltados para essa temática foi lançado em 2014, refletindo as preocupações e demandas da conjuntura da época. Esse posicionamento ocorreu em um momento estratégico, antecipando o Acordo de Paris de 2015, quando diversos países se comprometeram a reduzir as emissões de CO₂ (CONSELHO EUROPEU, 2024). Além disso, ele se dedicou a esboçar os objetivos que deveriam ser perseguidos após 2020.

Na ocasião, o IG Metall expressou uma posição de comprometimento com a redução dos níveis de CO₂ e, ao mesmo tempo, defendeu que os países continuassem atuando na preservação de empregos. Nas palavras do presidente do IG Metall na época, Detlef Wetzel:

O estabelecimento iminente de novos níveis de CO₂ para carros na Europa deve levar em consideração empregos seguros, proteção climática eficiente e interesses econômicos. A IG Metall não vê nenhuma contradição inerente nisso – pelo contrário. 25% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento são provenientes da indústria automotiva. Isso torna a indústria automotiva europeia a número 1 no mundo nessa categoria. Essa capacidade inovadora e dinamismo são motores para o emprego no setor e uma garantia para tecnologias sustentáveis. O desafio é mantê-los e expandi-los. Essa é a demanda apresentada pela IG Metall e seus 2,3 milhões de membros em relação aos novos limites a serem estabelecidos para os níveis de CO₂ na Europa (IG METALL, 2015).

Naquele momento, o IG Metall já destacava a importância da regulamentação de limites de emissões para automóveis. O sindicato defendia que as inovações nos sistemas de propulsão poderiam reduzir os níveis de emissão de CO₂, que passaram de 172 gramas por quilômetro em 2000 para a média europeia de 127 gramas na época. Contudo, alertava que os motores a combustão enfrentam limites físicos para a redução de emissões, o que exigia maior cuidado na definição das metas (IG METALL, 2015).

Para o IG Metall, havia potencial para economias adicionais de CO₂ com melhorias nos sistemas de tráfego e incentivos estatais para combustíveis de baixo carbono. Já naquela época, a organização apontava que os veículos elétricos seriam fundamentais para alcançar as metas de redução de emissões. No entanto, como ainda não se sabia quando os carros elétricos se tornariam amplamente disponíveis no mercado, o sindicato pediu à Comissão Europeia que evitasse a imposição de limites rigorosos antes de 2017 (IG METALL, 2015).

Dado que a transição para a eletromobilidade traria mudanças estruturais significativas, o IG Metall defendia que o Estado desempenhasse um papel central nesse processo, promovendo um diálogo tripartite envolvendo trabalhadores, governo e entidades empresariais. Além disso, enfatizava que o Estado não deveria se eximir de seu papel de incentivar a transição dos motores a combustão para os elétricos, garantindo que essa mudança fosse conduzida de maneira planejada e justa (IG METALL, 2015).

A postura de influenciar o debate público foi reforçada pelo sindicato em 2016. Naquele ano, com a previsão de que a Comissão Europeia adotaria novas metas de emissão de CO₂ para

o setor futuramente, o sindicato apresentou uma proposta com metas progressivas. O plano previa uma redução adicional de 1,5% ao ano nas emissões de gases de efeito estufa dos motores a combustão ao longo de uma década, juntamente com o aumento gradual da participação de veículos elétricos em pelo menos 1% ao ano. O objetivo final seria reduzir a emissão média para pouco mais de 70 gramas de CO₂ por quilômetro até 2030, em comparação ao limite de 95 gramas por quilômetro estabelecido para 2020 (IG METALL, 2016).

Apesar da atitude do sindicato de antecipar as decisões da organização europeia e de tentar influenciar o debate, é possível dizer que as medidas aprovadas geraram preocupação por parte do IG Metall. Em 2018, a Comissão Europeia aprovou medidas estabelecendo metas rigorosas para a redução das emissões de CO₂ por veículos. Foi determinado que, até 2025, a média de emissões de CO₂ dos automóveis de passageiros deverá ser reduzida em 15%, e em 37,5% até 2030, com base nos limites estabelecidos em 2021 (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2024). Para veículos comerciais leves, as metas incluem uma redução de 15% até 2025 e de 31% até 2030.

Essas medidas foram ampliadas em 2022, quando a UE aprovou a proibição da venda de carros a gasolina e diesel a partir de 2035. Além disso, a meta de redução de CO₂ para 2030 foi revisada, passando de 37,5% para 55%, enquanto as empresas do setor automotivo deverão atingir uma redução total (100%) das emissões de CO₂ até 2035 (ABNETT, 2022).

Para além do compromisso dos países europeus com as metas, é provável que o escândalo de emissões de CO₂ na Volkswagen, conhecido como *Dieseldgate* (SANTOS, 2015) tenha influenciado decisivamente na postura da Comissão Europeia. Assim, a organização atuou com metas estritas visando a redução de CO₂ e o fim da produção de veículos a combustão.

Após as decisões tomadas em 2018, o IG Metall deu declarações afirmando que as metas definidas eram muito ambiciosas e alertou para as perdas significativas de empregos que poderiam resultar dessas mudanças. Na Volkswagen, o chefe do conselho de trabalhadores e membro do IG Metall, Bernd Osterloh, argumentou que os formuladores de políticas públicas não compreendiam plenamente os efeitos dessas decisões, especialmente o potencial de perdas incontroláveis de empregos (AUTOHAUS, 2018a). O chefe do conselho de trabalhadores da empresa defendeu que tivesse sido aprovada uma redução máxima dos limites de CO₂ de até 30% em 2030. De acordo com ele: “também custará empregos – mas a redução ainda seria administrável” (AUTOHAUS, 2018b; AUTOMOBILWOCHE, 2018).

De forma geral, o IG Metall apoiava um processo mais gradual das emissões de CO₂ no país e na indústria automotiva, sendo contrário a um processo de transição acelerado que implique a proibição da produção de veículos a combustão em um curto prazo (IG METALL, 2017). Na visão do IG Metall, fixar uma data para o fim da produção de veículos a combustão apresenta desafios significativos. Primeiramente, tal medida dificultaria a implementação de uma transição justa para os trabalhadores, colocando em risco uma quantidade substancial de empregos. Além disso, o sindicato argumenta que essa meta seria incompatível com a atual capacidade produtiva da indústria automotiva alemã, que enfrenta custos elevados para a fabricação de carros elétricos, além de infraestrutura insuficiente, como a falta de estações de recarga e uma rede elétrica adequada para suportar a demanda.

De acordo com o IG Metall, as metas acordadas teriam um custo social extremamente elevado, considerando, principalmente, que o governo federal não estava cumprindo o seu papel de subsidiar a transição. O sindicato criticou o Estado por limitar-se a estabelecer diretrizes de proteção ambiental sem implementar claramente a transição (AUTOMOBILWOCHE, 2019a). Assim, a organização dirigiu esforços para que o Estado alemão também realizasse investimentos bilionários em mobilidade elétrica, argumentando que a disponibilidade de estações de recarga é crucial para uma transição energética eficaz.

Uma das poucas medidas adotadas pelo governo foi o subsídio para a compra de veículos elétricos, que oferecia descontos de até 4.500 euros. No entanto, esse programa foi encerrado em dezembro de 2023, um mês antes do previsto, devido a uma crise orçamentária na Alemanha (ESTADÃO, 2023).

Negociação frente a empresas do setor automotivo

Do ponto de vista prático das negociações com as empresas, o IG Metall tem se concentrado em medidas para suavizar a transição do motor a combustão para o motor elétrico. Nesse contexto, o presidente do sindicato, Jörg Hofmann, destacou a necessidade de as empresas treinarem e qualificarem os trabalhadores em jornadas reduzidas, com o objetivo de mitigar o impacto do desemprego durante o processo de transição para a eletromobilidade (AUTOMOBILWOCHE, 2019b).

Na Volkswagen, por exemplo, fábricas como as de Emden e Hanover, que produzem veículos elétricos, estabeleceram acordos com o sindicato garantindo a segurança no emprego até 2028. Paralelamente, a empresa e o IG Metall têm desenvolvido estratégias para reduzir a força de trabalho sem recorrer a demissões compulsórias, adotando medidas como aposentadoria antecipada ou parcial (AUTOMOBILWOCHE, 2018).

Uma das iniciativas promovidas tanto por integrantes do IG Metall quanto por membros dos conselhos de trabalhadores do setor automotivo foi persuadir as montadoras sobre a necessidade de construir fábricas para a produção de células de baterias. O principal objetivo seria reduzir os custos dos carros elétricos e, assim, torná-los mais acessíveis ao público. Atualmente, a indústria automotiva alemã ainda depende significativamente das células de baterias produzidas na Ásia (AUTOMOBILWOCHE, 2015).

Nesse contexto, Bernd Osterloh, então chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen, e Michael Brecht, líder do conselho de trabalhadores da Daimler, desempenharam um papel importante para reverter essa dependência. Em 2014, a Daimler havia anunciado o fechamento de sua unidade de produção de células de baterias em Kamenz, na Saxônia, o que foi visto como um sinal de alerta tanto pelo IG Metall quanto por Brecht (AUTOMOBILWOCHE, 2015).

Jörg Hofmann, presidente do IG Metall, criticou duramente essa decisão, classificando-a como irresponsável e alertando para os riscos de depender exclusivamente da produção asiática. Atualmente, os principais produtores de células de baterias estão na Ásia, com empresas como Samsung, LG e Panasonic, além dos Estados Unidos, onde a Tesla, em parceria com a Panasonic, inaugurou em 2017 a maior fábrica de células de baterias do mundo (AUTOMOBILWOCHE, 2015).

A pressão exercida pelos trabalhadores levou à decisão da Volkswagen, anunciada em 2019, de construir uma fábrica para a produção de células de baterias em Salzgitter, com um investimento de 1 bilhão de euros. A iniciativa contou com o apoio tanto do IG Metall quanto do conselho de trabalhadores (AUTOMOBILWOCHE, 2019c).

Bernd Osterloh, então chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen, destacou que a criação da fábrica era um passo importante para garantir a segurança no emprego e a eficiência econômica da empresa. O presidente do IG Metall também defendeu a medida, enfatizando a necessidade de reduzir a dependência da indústria em relação aos fornecedores asiáticos. A decisão recebeu ainda o apoio do governador da Baixa Saxônia, que também representava o estado no Conselho de Supervisão da Volkswagen (AUTOMOBILWOCHE, 2019c).

O sindicato também desempenhou um papel crucial na garantia da produção de veículos elétricos na Alemanha. Na Daimler, os trabalhadores conseguiram assegurar a fabricação do SUV totalmente elétrico da Mercedes na planta de Bremen, enquanto uma nova geração de veículos elétricos foi aprovada para produção em Sindelfingen. Inicialmente, a gerência planejava fabricar esses veículos em mercados nos quais a demanda por elétricos já era mais consolidada, como na China ou nos Estados Unidos. Em troca, foram aceitas medidas de racionalização nos processos produtivos para reduzir custos (MOLITOR, 2017).

Na Volkswagen, os trabalhadores também conquistaram a produção de veículos elétricos em diversas plantas. O modelo I.D começou a ser produzido em Zwickau em 2020, e o primeiro SUV elétrico da marca foi alocado para Wolfsburg. Além disso, outras fábricas assumiram papéis estratégicos no desenvolvimento dessa cadeia produtiva: Braunschweig passou a produzir sistemas de baterias, Kassel ficou responsável pela construção de motores elétricos e, como mencionado anteriormente, Salzgitter assumiu a função de desenvolver células de bateria (MOLITOR, 2017).

Conclusão

Até o momento de escrita deste texto, é possível observar que a posição do IG Metall em relação à transição energética tem sido de apoio às mudanças. É notável que, já em 2015, a organização fazia declarações nesse sentido, demonstrando consciência das transformações estruturais que a eletrificação dos automóveis traria. Na esfera pública, o IG Metall assumiu a defesa de um equilíbrio entre a pauta ambiental e a preservação dos empregos, ressaltando a necessidade de metas realistas e ajustadas à realidade alemã, além de um papel ativo do Estado na indução da transição energética.

A questão do papel do Estado torna-se ainda mais sensível no contexto atual. No final de 2024, a coalizão governamental formada pelo Partido Social-Democrata (SPD), os Verdes e os Liberais (FDP), que garantiu a Olaf Scholz o cargo de chanceler, desfez-se devido a um impasse sobre o investimento público. Enquanto o SPD e os Verdes defendiam o aumento do endividamento para financiar projetos, os Liberais se opuseram, resultando no colapso da coalizão e na convocação de novas eleições (DEUTSCHLAND.DE, 2024).

Ao mesmo tempo, o setor automotivo alemão enfrenta uma crise significativa, exemplificada pela Volkswagen, que está atrasada na corrida pela transição energética (Orgaz, 2024). Nesse contexto, a posição do IG Metall, desde 2015 e 2016, de enfatizar a necessidade de um papel mais ativo do Estado no processo de transição energética, parece ter antecipado os problemas atuais. Parte dessas dificuldades decorre, justamente, da relutância do Estado em se envolver de maneira mais intensa e estratégica na condução de tal transformação.

Do ponto de vista das negociações com as empresas, o IG Metall tem concentrado esforços em mitigar os impactos da transição para os veículos elétricos sobre o emprego. Para isso, o sindicato demanda medidas como programas de requalificação profissional, visando garantir que os trabalhadores adquiram as habilidades necessárias para permanecerem empregados após a transição. Além disso, tem defendido o uso de mecanismos como aposentadoria antecipada ou parcial, com o objetivo de ajustar o excesso de mão de obra nas fábricas de veículos elétricos e seus componentes, considerando que esse tipo de produção requer uma força de trabalho significativamente menor.

O sindicato também tem atuado para assegurar que os investimentos em produção de veículos elétricos permaneçam na Alemanha, evitando a transferência de projetos para outros países. Além disso, busca reduzir a dependência das baterias produzidas em países asiáticos, promovendo iniciativas para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva local.

No contexto das negociações com as empresas, as relações industriais alemãs conferem ao IG Metall uma posição privilegiada para articular uma "transição justa". Esse poder deriva tanto da sua capacidade de barganha junto às empresas quanto de sua presença institucional nos conselhos de trabalhadores e nos conselhos de supervisão, o que fortalece sua influência sobre decisões estratégicas.

De maneira geral, pode-se afirmar que o apoio do IG Metall à transição energética é condicionado pela estrutura de oportunidades que o cerca. Apesar de a mudança para o carro elétrico representar potencial perda de poder associativo para o sindicato, o modelo de relações industriais alemãs, fundamentado na cooperação conflitiva, permite que o IG Metall adote uma posição ativa tanto no debate público quanto nas negociações com as empresas. Essa atuação visa mitigar os impactos da transição sobre os trabalhadores, promovendo uma adaptação mais equilibrada e justa.

Referências Bibliográficas

ABNETT, K. União Europeia aprova proibição de novos carros a combustão a partir de 2035. **CNN Brasil**, 27 out. 2022. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/auto/uniao-europeia-aprova-proibicao-de-novos-carros-a-combustao-a-partir-de-2035/>>. Acesso em: 9 dez. 2024.

AUTOHAUS. E-Offensive von VW: Jede dritte Stelle in Hannover und Emden entfällt. **autohaus.de**, 2018a.

AUTOHAUS. VW-Betriebsrat: Überzogene CO2-Grenzwerte gefährden viele Jobs. **autohaus.de**, 2018b.

AUTOMOBILWOCHE. Neues Plädoyer für deutsche Produktion von Batteriezellen. **Automobilwoche**, 27 out. 2015. Disponível em: <<https://www.automobilwoche.de/agenturmeldungen/neues-pladoyer-fur-deutsche-produktion-von-batteriezellen>>. Acesso em: 8 dez. 2024.

AUTOMOBILWOCHE. VW baut 7000 Stellen ab. **Automobilwoche**, 21 dez. 2018, Disponível em: <<https://www.automobilwoche.de/agenturmeldungen/vw-baut-7000-stellen-ab>>. Acesso em: 8 dez. 2024.

AUTOMOBILWOCHE. IG Metall fordert "Transformations-Kurzarbeitergeld". **Automobilwoche**, 2019a. Disponível em: <<https://www.automobilwoche.de/agenturmeldungen/ig-metall-fordert-transformations-kurzarbeitergeld>>. Acesso em: 8 dez. 2024.

AUTOMOBILWOCHE. IG Metall fordert Milliarden-Investitionen in E-Mobilität. **Automobilwoche**, 2 jun. 2019b.

AUTOMOBILWOCHE. VW plant Batteriezellproduktion in Salzgitter. **Automobilwoche**, 14 maio 2019c. Disponível em: <<https://www.automobilwoche.de/agenturmeldungen/vw-plant-batteriezellproduktion-salzgitter>>. Acesso em: 8 dez. 2024.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Normas de emissão de CO2 para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros: Conselho confirma acordo sobre limites mais rigorosos. **Conselho da União Europeia**, 16 jan. 2019. Disponível em: <https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2019/01/16/co2-emission-standards-for-cars-and-vans-council-confirms-agreement-on-stricter-limits/?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 3 dez. 2024.

CONSELHO EUROPEU. Acordo de Paris sobre as alterações climáticas - Consilium. Conselho Europeu. Páginas de acolhimento. Políticas, 15 nov. 2024. Disponível em: <<https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/paris-agreement-climate/>>. Acesso em: 9 dez. 2024.

DEUTSCHLAND.DE. Fim da coalizão governamental na Alemanha. 12 nov. 2024. Disponível em: <https://www.deutschland.de/pt-br/topic/politica/termino-governo-alemanha-novas-eleicoes>. Acesso em: 10 dez. 2024

ESTADÃO. Alemanha acaba com subsídios para carros elétricos e afeta montadoras. **Época Negócios**, 17 dez. 2023. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/mundo/noticia/2023/12/alemanha-acaba-com-subsidios-para-carros-eletricos-e-afeta-montadoras.ghtml?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 9 dez. 2024.

HALL, P. A.; SOSKICE, D. An Introduction to Varieties of Capitalism. *In*: HALL, P. A.; SOSKICE, D. **Varieties of capitalism**: the institutional foundations of comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001. p. 1-68.

IG METALL WOLFSBURG. IG Metall holt 85,5 Prozent. **IG Metall Wolfsburg**, 18 mar. 2022. Disponível em: <<https://www.igmetall-wob.de/meldung/ig-metall-holt-855-prozent/>>. Acesso em: 8 dez. 2024.

IG METALL. IG Metall's demands with regard to European regulation of CO2 levels for cars for the period after 2020, 2015. Disponível em: https://www.igmetall.de/IGM_CO2_EN_fa6fe41290a6ecbb49a0b0d9c5bfd7086841b002.pdf. Acesso em: 9 dez.2024.

IG METALL. So bekommt die Autoindustrie die Kurve. **IG Metall**, 29 nov. 2016. Disponível em: <https://www.igmetall.de/ueber-uns/branchen/so-bekommt-die-autoindustrie-die-kurve> . Acesso em: 9 dez. 2024.

IG METALL. Einmischen für sichere Arbeit. **IG Metall**, 23 jan. 2017. Disponível em: <https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/wirtschaftspolitik/industriepolitik/einmischen-fuer-sichere-arbeit> . Acesso em: 9 dez. 2024.

IG METALL. IG Metall will Dialog mit Politik und Umweltverbänden. **IG Metall**, 10 jul. 2018. Disponível em: <https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/wirtschaftspolitik/ig-metall-will-dialog-mit-politik-und-umweltverbaenden> . Acesso em: 9 dez. 2024.

METTA, J. *et al.* Building capacities and strategies of trade union involvement in shaping a just transition towards a sustainable and decarbonised industry. **Research Institute for Work and Society** , 2022.
MOLITOR, A. Fit für das Elektroauto. **Hans Blöcker Stiftung**, jul. 2017. Disponível em: <<https://www.boeckler.de/de/magazin-mitbestimmung-2744-fit-fuer-das-elektroauto-5809.htm>>. Acesso em: 9 dez. 2024.

ORGAZ, C. J. O que está por trás da profunda crise na Volkswagen | Carros | G1. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/carros/noticia/2024/12/05/o-que-esta-por-tras-da-profunda-crise-na-volkswagen.ghtml>. Acesso em: 9 dez. 2024

PRIES, L. Empresas automobilísticas alemãs nas Américas: De fornecedoras passivas do mercado local para fortes atores no cenário mundial. *In*: CARDOSO, A; COVARRUBIAS, A. (orgs.). **A Indústria Automobilística nas Américas**: a Reconfiguração Estratégica e Social dos Atores Produtivos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. p. 219-248.

RAMALHO, J. R.; SANTOS, R. S. P. DOS. A caminho da descarbonização na indústria automobilística no Brasil: impasses e desafios da proteção aos trabalhadores. *In*: CONCEIÇÃO, Jefferson José da; TREFIGLIO, Ricardo Pereira; SANTOS, Simone Adriana Banacu dos; DAMASCENO, Wellington Messias (Org.). **Da bomba ao plug: o Brasil, a descarbonização e a indústria automotiva**. Papagaio, 2024. p. 448-462.

REFSLUND, B.; ARNHOLTZ, J. Power resource theory revisited: The perils and promises for understanding contemporary labour politics. **Economic and Industrial Democracy**, Califórnia, 2021. p. 1958-1979.

SANTOS, R. S. P. Volkswagen: “você conhece, você confia!” Racionalidade econômica e fraude como estratégia corporativa. **DMT em Debate**, 2 out. 2015. Disponível em: <https://www.dmtemdebate.com.br/volkswagen-voce-conhece-voce-confia-racionalidade-economica-e-fraude-como-estrategia-corporativa/> . Acesso em: 17 set. 2024.

SANTOS, R. S. P. DOS et al. Novas clivagens ambientais, tecnológicas e trabalhistas: escolhas difíceis na indústria automobilística brasileira. Em: **Carta de Conjuntura da USCS**. São Caetano do Sul: Observatório CONJUSCS, 2023.

STATISTA. Germany: EV registrations 2008-2024. **Statista**, 2024. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/646075/total-number-electric-cars-germany/>>. Acesso em: 10 dez. 2024.

TILLY, C.; TARROW, S. G. **Contentious politics**. Second revised edition. Nova York: Oxford University Press, 2015.

Nota Técnica

32. A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO É UMA LUTA PELA DIGNIDADE DO TRABALHO¹⁶¹

Marilane Teixeira¹⁶²

Resumo

A nota técnica discute a redução da jornada de trabalho, na perspectiva de ela pode melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, gerar novos postos de trabalho e contribuir para a redução do desemprego e da informalidade. Temas como progresso tecnológico, produtividade, adoecimento físico e mental, descanso, lazer, formalização e informalidade das relações de trabalho, escalas de trabalho e semana de quatro dias são algumas das dimensões associadas ao debate da redução da jornada de trabalho.

Palavras-chave: Redução da jornada de trabalho. Produtividade. Descanso. Dignidade do trabalho. Emprego.

Abstract

The technical note discusses the reduction of working hours from the perspective that it can improve the quality of life of workers, create new jobs, and contribute to reducing unemployment and informality. Topics such as technological progress, productivity, physical and mental illness, rest, leisure, formalization and informality of labor relations, work shifts, and the four-day workweek are some of the dimensions associated with the debate on working time reduction.

Keywords: Working hours reduction. Productivity. Rest. Work dignity. Employment.

Nos últimos meses, um movimento significativo ganhou destaque e chamou a atenção da sociedade, da mídia e das redes sociais: a campanha contra a escala 6x1, liderada pelo movimento *Vida Além do Trabalho* (VAT). Pela primeira vez, o debate sobre a jornada de trabalho ocupa o centro das discussões e mobiliza amplamente a sociedade.

Há um incômodo na sociedade, que se expressa nos resultados de pesquisas em que a ampla maioria da população se declara favorável à redução da jornada de trabalho, especialmente entre os jovens, que se veem submetidos a jornadas excessivas, ao trabalho precário e sem vislumbrar uma perspectiva de futuro, além de não disporem de tempo para se dedicar a outras dimensões da vida.

Atualmente, 78,4 milhões de pessoas trabalham 40 horas ou mais, e mais de 20 milhões trabalham acima de 44 horas. Esse universo contempla trabalhadores e trabalhadoras

¹⁶¹ Artigo publicado originalmente no Corecon SP, em 25 fev. 2025. Link <https://coreconsp.gov.br/artigo-de-economista-marilane-teixeira-a-redução-da-jornada-de-trabalho-e-uma-luta-pela-dignidade-do-trabalho/>

¹⁶² **Marilane Teixeira**. Economista. Doutora em desenvolvimento econômico e social pelo IE-UNICAMP. Professora e pesquisadora do CESIT-IE /UNICAMP. Professora colaboradora do Programa de Doutorado em Ciências Sociais do IFCH/UNICAMP. Pesquisadora na área de trabalho, relações de trabalho, gênero e sindicalismo. Consultora do Ministério das Mulheres. Membro da REBEF - Rede Brasileira de Economia Feminista e Conselheira da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo - FESPSP.

formais, informais e por conta própria. Se considerarmos apenas aqueles e aquelas com carteira assinada, 80% trabalham em jornadas acima de 40 horas (entre 41 e 48 horas ou mais).

Atualmente, discute-se a semana de quatro dias em várias partes do mundo. Contudo, na maioria dos países da América Latina, os dados mostram que as horas trabalhadas em atividades remuneradas sofreram pouca ou nenhuma alteração nas últimas décadas, e as mudanças têm avançado em outra direção: jornadas mais diversificadas, descentralizadas e individualizadas.

No Brasil, as jornadas ainda são extensas, e há uma correlação direta entre a grande concentração de trabalhadores e trabalhadoras e a predominância de jornadas acima de 40 horas. Setores como o Comércio varejista têm percentuais elevados de pessoas que trabalham acima de 40 horas (93%), bem como a Construção civil (95%), a Agricultura (96%), a Indústria de calçados (96%) e a Indústria têxtil (95%).

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da RAIS de 2023

A escala de trabalho 6x1, que exige seis dias consecutivos de trabalho para apenas um dia de folga, tem gerado amplo debate no Brasil. Essa escala, aplicada principalmente em setores como Comércio e Serviços, representa um modelo extenuante que dificulta a conciliação entre vida pessoal e profissional. A sobrecarga da jornada afeta desproporcionalmente as mulheres, especialmente aquelas que acumulam trabalho remunerado e não remunerado, como cuidados com a família e tarefas domésticas (REBEF, 2024).

Esse modelo de trabalho também agrava o adoecimento físico e mental das pessoas que trabalham, contribuindo para transtornos como ansiedade e depressão. Em 2022, mais de 209 mil pessoas foram afastadas do trabalho no Brasil devido a problemas de saúde mental (CESIT, 2024).

A redução da jornada de trabalho é uma bandeira histórica da classe trabalhadora e encontra respaldo em movimentos globais que buscam melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras

e dos trabalhadores. Além disso, essa medida pode gerar novos postos de trabalho, contribuindo para a redução do desemprego e da informalidade.

A luta pelo fim da escala 6x1 é parte de uma pauta mais ampla pela redução da jornada de trabalho no Brasil. Esse debate, que já ganha força em outros países, não se limita a argumentos econômicos, mas busca resgatar a centralidade do trabalho como meio para uma vida digna e equilibrada. É essencial garantir que a redução da jornada seja acompanhada de medidas que promovam igualdade e justiça social, ampliando o tempo livre para todas as pessoas.

As teorias de crescimento econômico desenvolvidas nos últimos 50 anos evidenciaram o papel do progresso tecnológico na elevação do bem-estar da sociedade. No longo prazo, serão os avanços em termos de produtividade que irão assegurar o desenvolvimento econômico e social. O uso adequado das tecnologias é o principal instrumento para ampliar a capacidade de geração de renda ao criar novas combinações de recursos e elevar a produtividade do trabalho. Os avanços obtidos pela humanidade desde a primeira revolução tecnológica nos permitem afirmar que, na atualidade, o tempo necessário para a reprodução social reduziu substancialmente. No entanto, os ganhos, ao invés de serem compartilhados com a sociedade, são utilizados para ampliar a acumulação de riqueza em mãos do capital.

Segundo Belluzzo (2003), ao analisar a economia brasileira, a redução da jornada de trabalho aumentaria o emprego e promoveria uma redistribuição favorável de renda. Mesmo numa situação de baixo crescimento, essa distribuição favoreceria a demanda e aumentaria a possibilidade de as empresas ocuparem melhor a capacidade instalada. O impacto seria ainda mais expressivo nos setores intensivos em mão de obra.

A redução da jornada de trabalho nos parece a resposta mais adequada diante de uma sociedade que tende a absorver cada vez menos trabalho vivo. As tecnologias sempre eliminaram empregos, mas esses eram absorvidos pelos novos investimentos. Atualmente, as novas fronteiras de investimento já não mobilizam a capacidade produtiva na intensidade necessária para gerar trabalho, além de dissolver padrões de trabalho tradicionalmente associados às ocupações. Reduzir o tempo de trabalho necessário é a única forma de enfrentar os problemas estruturais do trabalho no capitalismo.

Portanto, é fundamental recolocar a centralidade da redução da jornada de trabalho como forma de gerar e distribuir empregos para todas as pessoas. Os avanços tecnológicos permitem tecnicamente reduzir a jornada de trabalho e, como sempre ocorreu na história do capitalismo, a questão é política e ideológica.

Nesse sentido, o texto “Mais descanso do que trabalho” comete vários equívocos. O artigo concentra sua análise nos impactos negativos para os empregadores, negligenciando os benefícios sociais e psicológicos do regime de descanso para a classe trabalhadora. O bem-estar e a saúde mental não são abordados. Além disso, o autor sugere que a carga de descanso é o principal fator para a informalidade e a baixa produtividade no Brasil, mas não apresenta dados concretos que conectem diretamente o tempo de descanso à baixa produtividade.

A experiência recente não permite associar diretamente o tempo de descanso a uma suposta queda de produtividade, visto que países como a França e a Alemanha, que possuem leis trabalhistas robustas e bem regulamentadas, figuram entre as economias mais produtivas do mundo. Isso demonstra que o problema não está necessariamente na quantidade de descanso, mas na qualidade do ambiente de trabalho, na tecnologia disponível e na capacitação da força de trabalho.

O texto negligencia os benefícios sociais e psicológicos do descanso. Férias, feriados e pausas são essenciais para a saúde mental e o bem-estar dos(as) trabalhadores(as), o que, por sua vez, tem impacto positivo na produtividade. Estudos mostram que jornadas exaustivas podem levar ao esgotamento e reduzir a eficiência, enquanto regimes equilibrados de trabalho e descanso melhoram a qualidade do trabalho entregue.

A crítica ao impacto das leis trabalhistas na informalidade também é simplista. A informalidade no Brasil não se explica pelos custos trabalhistas, mas pelo excedente estrutural de força de trabalho, que estimula parte das empresas a contratar sem direitos.

Nesse sentido, além da redução generalizada da jornada de trabalho legal, atualmente em 44 horas por semana, a proposta de regimes como o 4x3 também merece ser analisada com seriedade sob uma perspectiva que vá além do custo imediato para as empresas. Há ganhos potenciais em termos de qualidade de vida, redução de afastamentos por doenças ocupacionais e até mesmo aumento do engajamento dos(as) trabalhadores(as). Esses aspectos devem ser considerados em um debate equilibrado sobre mudanças no regime de trabalho.

Referências Bibliográficas

BELLUZZO, L. G. Os desafios do governo Lula na área econômica. **Revista Debate Sindical**, edição nº 45, dez. 2002/jan.-fev. 2003.

CESIT. Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. **Jornada de trabalho na escala 6x1: a insustentabilidade dos argumentos econômicos e uma agenda a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras.** 2024. Disponível em: <https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2024/11/NotaCesit.pdf>.

REBEF. Rede Brasileira de Economia Feminista. **Impacto da jornada reduzida: um olhar feminista sobre o trabalho e uso do tempo.** 2024. Disponível em: <https://www.cesit.net.br/impactos-da-jornada-reduzida-um-olhar-feminista-sobre-o-trabalho-e-uso-do-tempo/>.

Nota Técnica

33. SINOPSE DA COLEÇÃO “GREVE & NEGOCIAÇÃO”

Carlindo Rodrigues de Oliveira¹⁶³

Resumo

Esta nota técnica apresenta, sinteticamente, os dois primeiros livros da Coleção Greve & Negociação, publicados pela Editora Dialética, em 2022. Os livros sintetizam reflexões do autor ao longo de sua trajetória profissional e acadêmica, contemplando temas da Sociologia do Trabalho, Ciência Política, Economia do Trabalho, História Social e Direito do Trabalho.

Palavras-chave: Greve. Negociação Coletiva. Sindicalismo. Relações de Trabalho no Brasil.

Abstract

The technical note briefly presents the first two books of the Greve & Negociação Collection, published by Editora Dialética in 2022. These books summarize the reflections of the author throughout his professional and academic career, covering topics in the Sociology of Work, Political Science, Labour Economics, Social History, and Labor Law.

Keywords: Strike. Collective Bargaining. Unionism. Labor Relations in Brazil.

Esta Coleção *Greve & Negociação* - em dois livros - é uma reflexão sobre essas duas importantes dimensões da atividade sindical. Trata-se de uma adaptação da tese de doutorado em Ciências Sociais de Carlindo Rodrigues de Oliveira, apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em junho de 2021. Lançada pela Editora Dialética, em 2022, a coleção tem prefácio de Márcio Pochmann, ilustração das capas de Renato Aroeira, e está disponível nos formatos impresso e e-book.

O autor, Carlindo Rodrigues de Oliveira, é economista e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, e trabalhou de 1981 a 2018 no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), entidade de pesquisa, assessoria e formação do Movimento Sindical brasileiro. Leciona no curso de Pós-graduação em Economia e Trabalho, na Escola DIEESE de Ciências do Trabalho.

Os dois livros sintetizam reflexões do autor ao longo de sua trajetória profissional e acadêmica em abordagem multidisciplinar, contemplando temas da Sociologia do Trabalho, Ciência Política, Economia do Trabalho, História Social e Direito do Trabalho.

A Coleção compõe-se do Livro 1 (Greve e Negociação Coletiva: dimensões complementares da luta sindical) e do Livro 2 [Greve e Negociação Coletiva no Brasil (1978-2018): grandes ciclos, configurações diversas].

¹⁶³ **Carlindo Rodrigues de Oliveira.** Economista e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atuou como técnico sênior no Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), de 1981 a 2018. Sócio na *Camargos Rodrigues Consultoria em Economia e Relações Trabalhistas*.

No Livro 1, destaca-se a relação entre greve e negociação coletiva, a partir de uma abordagem histórica, teórica e política, bem como de ampla pesquisa documental e da evolução da legislação pertinente, para chegar ao debate sobre estratégias sindicais envolvendo essas duas dimensões da luta sindical.

Partindo da contextualização dessas formas de ação sindical no âmbito do Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho, o autor resgata os principais debates travados historicamente acerca da greve e da negociação coletiva.

O trabalho procura, também, estabelecer um diálogo com autores/as brasileiros/as, em torno da relação que existe entre greve e negociação coletiva, no contexto da ação sindical que emerge no final dos anos 1970 no país. O “Novo Sindicalismo” teria transitado de uma estratégia de conflito/confronto, característica da década de 1980, para uma estratégia de negociação/conciliação?

Divergindo dessa tese bastante difundida na literatura, o autor sustenta que não há uma relação antitética entre greve e negociação coletiva no seio das estratégias sindicais, senão uma relação de complementaridade dialética entre essas duas dimensões de luta. Embora possa haver importantes diferenças de ênfases, conforme os diferentes contextos históricos e as diversas estratégias político-sindicais presentes no movimento dos/as trabalhadores/as.

No Livro 2, são discutidas e analisadas as principais experiências concretas de greves e de negociação coletiva havidas no Brasil, com foco e aprofundamento nas quatro décadas compreendidas entre 1978 e 2018.

O trabalho busca identificar e analisar os ciclos de greves e seus múltiplos determinantes, bem como as características e os resultados dos processos de negociação coletiva mais relevantes do período. No caso das greves, propõe-se um conceito inédito de ciclo grevista, que relaciona a frequência anual de greves e a frequência anual *mediana* de greves em todo o período analisado.

Quanto aos fatores determinantes dos diversos ciclos, o autor destaca que os mesmos extrapolam largamente aqueles de natureza econômica e estrutural comumente associados aos ciclos de greves (crescimento econômico, inflação e desemprego), ressaltando também a importância de fatores de ordem sociológica, política, sindical e ideológica.

No tema da negociação coletiva, são analisados alguns dos processos paradigmáticos ocorridos no Brasil, com destaque para duas experiências: a negociação da política de valorização do Salário-Mínimo (2007-2019) e a construção e consolidação, pelos/as bancários/as, a partir de 1992, da Convenção Coletiva Nacional, que continua sendo renovada até os dias atuais.

